

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

@TALQINVATADQIQOTLAR

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Tibbiyot fanlari
Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar
San'at va madaniyat fanlari
Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari
Filologiya fanlari
Pedagogika fanlari
Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta‘lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta‘minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

15-dekabr, 2024-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasida katta

o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevalilik va sabzavotchilik kafedrasida mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish

Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari”

kafedrasida o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Raximova Zuxraxon Maxmudovna

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Urazmetova Shoira Azatbayevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti

Urganch filiali o‘qituvchisi,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

KASBIY FAOLIYATNI EGALLASH JARAYONIDA IJODIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

Abduvoxidova Shirinoy Qobiljon qizi

Toshkent kimyo xalqaro unversiteti Namangan filiali Ijtimoiy
psixologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti

Akbarov Sahodillo Yo'ldashbayevich

Psixologiya fanlari bo'yicha dotsent-ilmiy rahbar

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning kasbiy –ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogic muommolari, kasbiy tushunchalar, qobiliyat va ijodkorlik tushunchalari, kasbiy pedagogik bilimdonlikning komponentlari, kasbiy ijodiy qobiliyatlar tuzilmasi bloklari, kasbiy –ijodiy qobiliyatlar tizimi va Oliy ta'limda mustaqil fikrlovchi talabalarni yetishtirish kabilar tasniflandi.

Kalit so'zlar: ijodiy potentsial, intellektuallik, mustaqil fikrlash, tashkilotchilik, ijodiy faollik, "master klass", "ijodiy ustaxona", "dumaoloq stol". ijodiy potentsial, intellektuallik, mustaqil fikrlash, tashkilotchilik, ijodiy faollik, "master klass", "ijodiy ustaxona", "dumaoloq stol".

Asrlar va sivilizatsiyalarning to'qnashuvida insoniyat hayotining barcha sohalari yangi bosqichga kirib borishga tayyorlanib bormoqda. Biz hozirgi vaqtdagi oliy pedagogik ta'lim tizimida talabalarni kasbiy tayyorlash sohasidagi o'zgarishlarning zarurati to'g'risida ta'kidlaymiz. Mazkur tayyorlovdagi asosiy masalalardan biri talabaning pedagogik madaniyati, uning pedagogik texnologiyalarni egallaganligi darajasi to'g'risidagi masalalar bo'lib, ularni hal etish kasbiy-pedagogik qobiliyatlarni, talaba shaxsining ijodiy sifatlarini shakllantirish va rivojlantirishga bog'liqdir.

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U

sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to‘la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular o‘rtasidagi bog‘lanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yo‘l bilan aks ettirishga aytiladi. Voqelik tafakkurda, idrok va tasavvurgina nisbatan chuqurroq va to‘laroq aks etadi. Biz sezgi, idrok vositasi bilan bilib olishimiz mumkin bo‘lmagan narsa yoki hodisalarni, narsa yoki hodisalarning xususiyatlarini, ularning bog‘lanish va munosabatlarini tafakkur vositasi bilan bilib olamiz.

. Kasbga qiziqish, undan manfaat topish insonning o‘ziga, qolaversa otaonasi, jamiyatga kerakligini anglash muhim vazifalardan hisoblanadi. Bular esa yoshlar oldiga ko‘plab vazifalarni qo‘yadi:

o‘zi uchun foydali bo‘lgan kasbni to‘g‘ri tanlay olish;

bu kasbni yaxshi egallash va o‘z kasbining ustasi bo‘lib yetishish;

kasbga doir ko‘plab bilimlarni egallash;

kasbga ijodiy yondasha olish;

mehnatsevar, o‘z ishini tashkil qila oluvchi, kasbga xos axloqni egallash;

o‘zining shogirdlarini yaratishga intilish;

jamiyatga va ota-onasiga yaxshi nomlar bilan maqtovl olib kelish;

kelajakda nafaqaga chiqishga ehtiyojlar paydo bo‘lganda o‘zining ishini davom ettiruvchi shogirdlarni yaratish va o‘z maktabini qoldirish;

kasbini o‘ziga xizmat qiluvchi va kelajagini ta‘minlovchi hunar sifatida shakllantirish.

Bu kabi vazifalar kasb-hunarni egallab borayotgan va yangi bir ko‘rinishga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlashda eng muhim jarayonlar hisoblanadi.

Kasbiy-pedagogik bilimdonlik asosan to‘rtta komponenti bilan tavsiflanadi: shaxsga, insonga yo‘nalganlik;

pedagogik voqelikni izchil idrok etashi; fan sohasiga yo‘nalganlik;

pedagogik texnologiyalarni egallash.

Kasb tanlash (kasbga yaroqlilik) - kasbiy ishning butun tizimida yakunlovchi bosqichdir. Ayni shu bosqichda xodimning tanlagan kasbga uzil-kesil muvofiqligi yoki nomuvofiqligi aniqlanadi. Lekin kasb tanlash (kasbga yaroqlilik) metodlaridan

kasbga yo‘naltirishning faqat yakunlovchi bosqichida foydalanish mumkin, deb hisoblash noto‘g‘ri bo‘lur edi. U yoki bu ko‘rikdan o‘tmagan yigit yoxud qizga tanlagan kasbi zid bo‘lishi ham mumkin

Shu boisdan kasb tanlash boshlang‘ich bosqichda ham, shuningdek yakunlovchi bosqichda ham o‘tkazilishi lozim.

Qobiliyat-shaxsning biron bir faoliyat yuzasidan bilim ko‘nikma va malakalarni boshqalarga nisbatan tez va oson o‘zlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan psixologik xususiyatdir.

«Ijod» so‘zining lug‘aviy ma‘nosi: «yaratish», «yangilikni kashf etish» so‘zlariga monand keladi.

Ijodkorlik- sifat jihatdan yangi, moddiy va ma‘naviy boyliklar yaratuvchi inson faoliyatining yuqori jarayoni. Ijodkorlik o‘zida insonning barcha jarayonda olib borgan mehnatida namoyon bo‘lgan qobiliyatini ifodalaydi. Ijod turlari yaratish faoliyati bilan belgilanadi: ixtirochi, tashkilotchi, mehnati ilmiy va badiiy mehnat va boshqalar. Ijodiy faoliyat uchun imkoniyatlar ijtimoiy hodisa va munosabatlarga bog‘liq.

Bugungi kunda tashkilotchilik, ijodiy faollik, tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo‘lgan, innovatsion muhitni yarata oladigan mutaxassislar kamyob hisoblanadi. Shuning uchun, o‘quv jarayoni va darsdan tashqari faoliyatda ijodiy faollik va ijodiy talablarni shakllantirish, shu bilan birga talabalarning ijodiy potensialini qo‘llash imkoniyatlarini taqdim qilish zarur. Ijodiy faollik mazmuni – turli vazifalarga nisbatan ijodiy munosabat; atrofdagilar va o‘z hayotini boyitish talablari; atrof–muhitni mukammallashtirishga bo‘lgan harakat, imkoniyatlar va shaxsiy qobiliyatlarni ochish.

Ijodiy potensial – shaxsning ijodiy imkoniyatlari xilma–xilligi va miqyosidir. Ba‘zan o‘z ijodini xilma–xillashtirish va avvalgi ijodiy ishlarga umuman o‘xshamagan nimadir yaratishni istab qolasan. Talabalarga o‘z ijodini qanday rang-baranglashtirish, ijodiy potensialni oshirish: o‘zining sevimli ishidan chalg‘ish, ishiga bog‘liq bo‘lmagan nimanidir o‘rganishni boshlash. Yangi ishtiyoqni o‘z didiga qarab tanlash mumkin, asosiysi u yoqsin. Shunda yangi “ishtiyoq” eskisi bilan ajoyib

shakllarda birlashadi. Yangi ko‘nikmalar shakllanadi, maishiy tajriba boyiydi va ijodiy potensial ko‘payadi. Shuning uchun aynan yangi qiziqish ijodiy potensialni o‘stiradi va shaxs ruhini kamolga yetkazadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kasb tanlash, kasbning o‘ziga xos jihatlarini anglab borish, kasbi orqali manfaat topish, kasbining sir asrorlari orqali ijodiy yondashishga ijodkorlikni rivojlantirishga erishish, talabalarning kelgusi faoliyatida o‘z kasbiy ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib borishlari pedagogik muammo sifatida yoritildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016 yil 14 sentyabr. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 37-son, 426modda.

2. O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risida Qonuni. 2020 yil 23 sentabr. O‘RQ-637-son

3. Qosimov SH.U. O‘quvchilarda kasbiy tushunchalar shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlari // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2017. - №

4. – B. 37-42. 3. Abduraxmanov F.R., Dusmuxamedova M.X. Kasb ta’limi islohotlari va kasb psixologiyasi // Zamonaviy ta’lim. – Toshkent, 2015. - №

5. – B. 34-40. 4. Migranova Elvira Aslamovna, Pozilova Shahnoza Xaydaraliyevna KASBIY PEDAGOGIK FAOLIYATGA KIRISH O‘quv qo‘llanma «Tafakkur-bo‘stoni” nashriyoti Toshkent – 2018

MUVAFFAQIYATGA ERISHISH MOTIVATSIYASINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Akramova Muazzamxon Maxsudjon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan Filliali Psixologiya (ijtimoiy Psixologiya) yo‘nalishi 1- bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson faoliyati davomida yutuqqa erishish motivlari, uning psixologik asoslari, muvafaqiyatsizlikdan qochish yo‘llari haqida so‘z yuritiladi. Bundan tashqari yorqin motivatsiyaga erishish uchun odamlarning o‘ziga xos xususiyatlari haqida ham fikrlar bildirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Faoliyat, ehtiyoj, motiv, muvafaqqiyatga erishish motivatsiyasi, muvafaqqiyatga erishish usullari, muvafaqqiyatsizlikka erishish.

Inson faoliyatida muvaffaqiyatga erishishda motivatsiya muhim rol o‘ynaydi. Uning qonuniyatlari va muammolarini o‘rganish psixologiyada muhim yo‘nalish hisoblanadi. Bu zamonaviy jamiyat rivojlanishining yuqori darajasi bilan bog‘liq. Faoliyatini amalga oshirish maqsadida, motivatsiya yetarli darajada zarur. Biroq, motivatsiya juda kuchli bo‘lsa, faollik va kuchlanish darajasi oshib boradi, bu esa faoliyat va xulq atvorning ma‘lum sohalariga olib keladi hamda ish samaradorligi kamadi. Shunday qilib, motivatsiyaning juda yuqori darajasi salbiy hissiyotlar - stress, hayajon, kuchlanishga olib kelishi mumkin, bu faoliyatning yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun, yuqori darajadagi motivatsiya har doim ham yaxshi bo‘lavermaydi.

Inson ongi ostida turli xil ehtiyojlar mavjud. Bu ehtiyojlar inson xulq atvorini, uning tashqi kuzatilgan shaklini shakllantiruvchi motivatsiyalarga aylanadi. Insonning motivatsion sohasi - bu ierarxiyaga ega, hayot davomida rivojlanadigan yaxlit tizim bo‘lib, harakatlanuvchidir va ehtiyoj predmeti va individning holatini aks ettiradi. Shunga ko‘ra, shaxs motivatsion sohasini tasvirlaydigan asosiy munosabatlar

bu – motivlar yoki ehtiyojlar ierarxiyasi hisoblanadi. Ularni tushunish darajasi, intensivlik va ehtiyojlarni boshqarish qobiliyati katta ahamiyatga ega.

Inson faoliyati rang-barangdir. Faoliyat tizimini ko‘rib chiqaylik. Birinchisi, maqsad. U inson ehtiyojlarini amalga oshiradi va faoliyatning oxirgi natijasining obrazi sifatida namoyon bo‘ladi (uy qurish, universitetni bitirish, masalani yechish va h.k.), lekin maqsadni aniqlash bilan masala hal bo‘ldi deb bo‘lmaydi, aksincha bunda odamda nima uchun qilyapti? – degan savol yuzaga keladi. Masalan, universitetni tamomlash. Maqsad – tamomlash. Tamomlash motivlari turlicha bo‘lishi mumkin – diplom olish, bilim olish, o‘z obro‘cini mustahkamlash, o‘z o‘rnini tasdiqlash va h.k.

Motiv – bu birinchidan, insonni faoliyatga undaydi, ikkinchidan, faoliyatda o‘ziga xos jihatlarni namoyon etadi va maqsadga erishish uchun zarur yo‘l va usullarni tanlashga yordam beradi. Motivlarga ehtiyojlar, qiziqishlar, emotsiya va hislar, e’tiqod va ideallar, ustanovka va odatlar kirishi mumkin. Maqsadlar kabi motivlar ham uzoq va yaqin, shaxsiy va umumiy bo‘lishi mumkin. Inson hayoti jarayonida bir maqsad sari intilib yashaydi va o‘z-o‘ziga “Men shuni qilishim kerak!” degan ustanovkani beradi. Ijtimoiylashuv jarayonida muvaffaqiyatga erishish inson uchun muhim faktordir. Insoniy faollikka undovchi narsa **ehtiyojdir**. Avvalombor bu, ma’naviy, madaniy ehtiyojlar va o‘z-o‘zini rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan ehtiyojlardir.

Ehtiyoj – inson ongida qandaydir predmet va hodisalarga nisbatan zaruriyatni aks ettirishdir. Psixologiyada quyidagi asosiy ehtiyojlar ajratiladi – tabiiy, moddiy, madaniy, ma’naviy, ijtimoiy. Tabiiy va moddiy ehtiyojlarini qondirilishi inson va hayvonlarning mavjud bo‘lishini ta’minlaydi. Ijtimoiy ehtiyoj bu – baho olishga nisbatan ehtiyojni, biron-bir guruh a’zosi bo‘lishga ehtiyoj, muvaffaqiyatga erishish harakatini nazarda tutadi. Ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning muvaffaqiyatga erishish jarayoni uning o‘z qo‘lidadir. “Men o‘zim” degan tushuncha insonda bolaligidan boshlab tarkib topadi. Yurishni boshlayotgan bolani qo‘lidan ushlab yordam bermoqchi bo‘lsangiz u qo‘lingizni surib gapirma-da, harakatlari bilan “men o‘zim” degan holatni namoyon qiladi. Maktabga chiqqan bolani qo‘lidan ushlab yozishni o‘rgatmoqchi bo‘lsangiz “Yuq men o‘zim” deydi, o‘smir bolaga biror

bir xatosini to‘g‘rilab ko‘rsatmoqchi bo‘sangiz “Men o‘zim qila olaman va bilaman” deydi, o‘spirin kasb tanlayotganida “Men o‘zim kim bo‘lishimni bilaman” deydi va hokazo.

Insonda bolaligidan ana shu “men o‘zim” degan tushunchani barqaror bo‘lishi, qiyinchilik va muammolardan qo‘rqmasligi, o‘z kelajagi va muvaffaqiyatini o‘zi ta‘minlashi uchun muhim ahamiyatga egadir. Inson va uning ehtiyojlari oxir oqibat uning manfaatlari bilan to‘qnashadi. Har bir insonning o‘z qarashlari, o‘ylari, fikrlari tizimi, ular majmuasi mavjud bo‘ladi. O‘y va fikrlar insonning o‘z shaxsiy manfaatlarini anglatadi. Inson o‘z shaxsiy manfaatlarisiz yashay olmaydi. Har bir odam, hatto eng kichkina yoshdagi bolakaylarning ham o‘z shaxsiy manfaatlarini mavjud.

Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi – bu muvaffaqiyatga erishish, faoliyatda yuksak natijalarga erishish istagidir. G.Myurrey birinchi bo‘lib motivatsiyalarning qulay usullarini ajratib ko‘rsatdi va bu atamaga quyidagi ta‘rifini berdi: “biror qiyinchilikni yengish. Jismoniy ob‘ektlar, odamlar yoki g‘oyalarni to‘g‘rilash, ularni boshqarish va tashkillashtirish. Ularni tez va mustaqil bajarish mumkin emas. To‘siqlarni bartaraf etish va yuqori darajaga erishish. O‘z o‘zini ustun qo‘yish. Boshqalar bilan raqobatlashish va ularni yengish. O‘z qobiliyatlarini muvaffaqiyatli qo‘llash orqali o‘z hurmatini oshish”. Keyinchalik motivatsiyaga erishish muammolarini boshqa ko‘plab psixologlar ishlab chiqdilar. Amerikalik olim D.Makklelland, natijaga erishish uchun talab “mukammallikka erishish, takomillashtirish standartiga erishish uchun sabab hisoblanadi”. U yorqin motivatsiyaga erishish uchun odamlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi:

- a) muvaffaqiyatga erishish uchun maksimal motivatsiya sharoitida ishning ustuvorligi, ya‘ni o‘rtacha murakkablikdagi muammolarni hal qilish;
- b) muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya har doim ham boshqalarga nisbatan yuqori natijalarga olib kelmaydi va yuqori natijalar har doim ham motivga erishish uchun amalga oshirilgan harakatlarning natijasi emas;

v) biror faoliyatni amalga oshirish uchun shaxsiy javobgarlikni o‘ziga olish. Sharti shuki: past yoki o‘rtacha xavfli vaziyat, shuningdek, muvaffaqiyat tasodifga bog‘liq emas;

g) o‘z faoliyati natijalari bo‘yicha mos keluvchi mulohazalarni afzal ko‘rish;

d) vazifalarni bajarishning yanada samarali yangi usullarini topish istagi, ya’ni bunday odamlar novatorlikka ko‘proq moyil. Nemis psixologi X.Xekxaufen tomonidan motivatsiyaga erishishning boshqacha ta’rifi ilgari suriladi. Uning fikriga ko‘ra, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi – bu “turli faoliyat sohalarida insonning yuqori imkoniyatlarga ega bo‘lishi yoki uni kengaytirishga harakat qilishidir, bunda biror faoliyatni amalga oshirish uchun muvaffaqiyat kriteriyalari qo‘llanilganda ushbu faoliyat muvaffaqiyatga yoki muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin”. Shuningdek, u motivatsiyaga erishishning o‘ziga xos xususiyatlarini ajratib ko‘rsatadi. Biror narsaga erishish g‘oyasi ikkita imkoniyatni o‘z ichiga oladi: muvaffaqiyatga erishish yoki muvaffaqiyatsizlikka bardosh berish. Yuqori motivatsiyali odamlarda muvaffaqiyatga erishishga ko‘proq e’tibor beriladi. Muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiya, faoliyatni takomillashtirish uchun imkoniyatlar taklif qilinganda namoyon bo‘ladi. Vazifalar o‘rta murakkablikda bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, motivatsiyaga erishish har doim aniq yakuniy natijaga, maqsadga yo‘naltiriladi. Bunda motivatsiyaga erishish uchun maqsadlarni doimiy qayta ko‘rib chiqish kerak. Yuqori motivatsiyaga erishuvchi sub’ektlar avvalgi to‘xtab qolgan ishlariga qaytib, ularni oxiriga yetkazadilar. Zamonaviy psixologiyada motivatsiya sohasidagi taniqli mualliflardan biri faoliyat yondashuv asoschisi A.N.Leontev hisoblanadi. U shunday deb yozadi, "umuman olganda, zamonaviy psixologiyada motiv deb inson faoliyatini amalga oshiruvchi ichki kuchga aytiladi". Motivga quyidagicha ta’rif beradi: “bu ob’ektiv, faoliyatni rag‘batlantiruvchi va boshqaruvchi, muayyan ehtiyojga javob beruvchi, aniq talab qo‘yuvchi yoki, tabiiyki, ehtiyojni qondiruvchidir". Ma’noni shakllantiruchi vazifalarni bajaruvchi motivlar, inson faoliyatining turli sohalarida yetakchilik qiladi. Ular markaziy o‘rinda turadi, ko‘pincha xulq - atvorda namoyon bo‘ladi va shaxs rivojlanish uchun eng muhimi hisoblanadi. Bu holda rag‘batlantirish vazifasini

ikkinchi darajali yoki bo‘ysinuvchi motivlar egallaydi. T.O.Gordeeva motivatsiyaga erishish deganda motivatsiyaga erishish uchun olib borilgan faoliyatni tushunadi. Motivatsiyaga erishish uchun olib borilgan faoliyat – bu shunday faoliyatki, maqsadga erishish yo‘lida o‘z – o‘zini, boshqa odamlarni, munosabatlarni, dunyoni o‘zgartiriladi. Bunday faoliyat “asosiy insoniy talablarga erishish, o‘shirish va taraqqiyotda nimanidir tez va yaxshi bajarish, taraqqiyotga harakat qilish istagi bilan rag‘batlantiriladi”. Psixologiyada motivatsiyaga erishish M.S.Magomed-Eminov tomonidan ham tadqiq qilingan. U muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini uni amalga oshirish jarayonini boshqaruvchi integral affektiv va kognitiv jarayonlarning funksional tizimi sifatida belgilaydi. Motivatsiyaga erishish faoliyati tartibga solish jarayonida muayyan funksiyalarni bajaruvchi maxsus tarkibiy komponentlarni ko‘rsatish mumkin. Bu motivatsiya: aktualizatsiya, ya’ni faoliyatni boshlash va rag‘batlantirish; seleksiya - maqsadli tanlash jarayoni va tegishli harakatlarni aniqlash; realizatsiya – faoliyatni amalga oshirishni tartibga solish va uni amalga oshirilishi ustidan nazorat qilish; postrealizatsiyalar, ya’ni faoliyatni bekor qilish yoki boshqa bir faoliyatni boshqasiga o‘zgartirish jarayoni.

Boshlagan ishimiz, rejalashtirgan xatti-harakatlarimiz muvaffaqiyat bilan tugasa, xursand bo‘lamiz. Lekin ishlarimiz o‘xshamasa, muvaffaqiyatsizlikka uchrasak tushkunlikka tushamiz, qaytib shu ishni qilishdan qo‘rqamiz yoki undan qochamiz. Shunday vaziyatga tushgan yoshlarga qanday maslahatlarni berish mumkin? Eng avvalo, inson hamma narsa uning qo‘lida ekanligini unutmasligi lozim. Insonlar o‘zgalar va o‘z fikrlari asosida o‘zgaradilar. Birinchi navbatda biz o‘z fikrlarimiz va so‘zlarimiz xo‘jayini bo‘lishga harakat qilishimiz va shuni shakllantirishimiz lozim.

Muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun maqsadlar aniq va shaxs imkoniyatlari darajasida bo‘lishi lozim. Har qanday ishda mas’uliyat va mas’ullik bo‘lish kerak. Hayotda muvaffaqiyatga erishgan va ijobiy fikrli kishilar yonida bo‘lishga intilish lozim. Zero, bunday kishilar sizga yordam berishdan qo‘rqmaydi.

Insonning uch dushmani bor- bu qo‘rquv, ikkilanish va xavotir. Bu uchovlon muvaffaqiyatsizlik omillaridir. Qo‘rquvni yenga olgan, o‘z kuchiga ishongan

ikkilanmagan kishinigina g'alaba kutadi. Qo'rquv va xavotirni yengish bo'yicha quyidagi takliflarga diqqatingizni qaratsangiz.

- Qo'rquv va xavotiringizning sababini aniqlang;
- Chuqur o'ylab uni sababli kelib chiqqanini tahlil qiling va qanday oqibatlarga olib kelishi haqida o'ylang;
- O'zingizga savol bering: siz nimadan qo'rqasiz: o'tmishdanmi yoki kelajakdan? Shuni unutmangki, 40% xavotir va qo'rquvlarimiz hayotga tatbiq etilmaydi, 30%ni o'zgartirib bo'lmaydigan o'tmish bilan bog'liq bo'ladi, 12%- bu boshqalarga taalluqli bo'lgan muammolar va tashvishlar, 10%esa bizni kasalliklar sari yetaklaydi va faqat 8%gina haqiqatda harakat qilishimiz, o'zimizga ishonishimizga sabab bo'lishi mumkin.

Agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz har qanday bekorchi gap-so'zlardan o'zingizni himoya qiling. Shuni bilingki, o'z-o'zini nazorat qilish g'olib insonga xarakterlidir. Birov sizni yetaklashini kutmang, o'z hayotingizga o'zingiz xo'jayini bo'ling! Inson faol va tashabbuskor bo'lishga harakat qilishi lozim. Bir vaqtlar Abraam Linkoln “Men har doim bir kuni kelishi mumkin bo'lgan imkoniyatimni kutib, tayyor bo'lib yashayman” degan edi. Muammolar va ularning yechimidan qo'rqish kerak emas. Boshqalar va o'zingiz uchun maqbul bo'lgan qarorlarni qabul qilishga va shu orqali muammoni yechishga harakat qiling.

Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har qanday faoliyatda inson u yoki bu darajada o'z harakatlarining maqsadini aniqlaydi, uning yakuniy natijasini xayol qiladi, vaziyatlarni baholaydi, ularning ketma-ketligini ta'minlash haqida fikr yuritadi, diqqatini yo'naltiradi, irodasiga zo'r beradi, boshqalar faoliyatini kuzatadi hamda muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlikni boshidan kechiradi. Bu esa har bir shaxsga o'z-o'zini tarbiyalash va o'z ustida doimiy ishlash kerakligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining

ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-sonli Qarori.

www.lex.uz

2. Вулфов Б.З. Иванов В.Д. Основы педагогики: учебное пособие. – М.: УРАО, 1999. – С. 438-439.

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Академия, 1998. – 510 с. – С.132.

4. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: Наука, 1997. – 136 с.

5. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: Наука, 1997. – 136 с.

6. Слободнюк Е.Г. Профессионально-ценностные ориентации как фактор становления личности будущего учителя: дис. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2000. – 192 с.

7. Xodjaev V.X. Umumta’lim maktabi o‘quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta’minot vositasida rivojlantirish: Ped.f.d....diss. – Toshkent, 2016. – 314 b.

8. Давлетшин М.Г. Қобилият ва унинг диагностикаси. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 134 б.

9. Педагогика. Большая современная энциклопедия. – Минск: Современное слово, 2005. – 720 с.

10. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. //Учебное пособие для студентов педвузов, учителей и слушателей ФПК. – М.: Межд. пед. академия, 1995. –189 с.

11. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя. – М.: Высшая школа. – 1988. –168 с.

O`ZBEKISTONDA AJRALISHNING IJTIMOIIY-ETNOPSIXOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNING OLDINI OLISH YO`LLARI

Asqarova Fotima

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan filali 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekistonda ajrim holatlari va ularning kelib chiqish sabablari, hamda ajrimlarning oldini olish yo`llari haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: Oila, oilaviy munosabatlar, ajrimlar, farzand tarbiyasi, oilani mustahkamlash.

Gap nikoh-oila munosabatlari haqida borar ekan, shubhasiz jiddiy muhokama qilinadigan masalalar qatorida nikoh-oila munosabatlarining buzilishi, er-xotinlarning ajralish muammosi turadi. Nima uchun oilalar buziladi? Ajralish o`zi nima? Ajralish bu yaxshimi yoki yomonmi? Oilalarning ajralishiga yo`l qo`yish kerakmi?

Ajralish muammosi hozirgi kunda jamiyatning eng dolzarb muammolaridan biri bo`lib qolmoqda. Oilaviy ajralishlarning mavjudligi ham respublikamizda keng jamoatchilik e`tiborini o`ziga jalb etib, bu muammoning yechimini topish uchun zarur chora-tadbirlarni ko`rishga undaydi. Chunki, yuqorida aytib o`tilganidek, ajralish natijasida millionlab odamlar-birinchi navbatda bolalar, ayollar, erkaklar va hatto ajralishlarning yaqinlari ham "ma`naviy farovonlik"oladilar.

Ajralish muammosi hozirgi zamon insoniyat jamiyatining eng muhim ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun chet ellarda ham, O`zbekistonda ham ajralish muammosini o`rganishga keng ilmiy jamoatchilik e`tibori qaratilib kelinmoqda. Bu muammoni turli soha mutaxassislari: yuristlar, demograflar, iqtisodchilar, sotsiologlar, psixologlar va boshqa fan sohalari mutaxassislari o`rganmoqdalar. Ularning e`tibori bu hodisa sabablari, omillari, motivlarini o`rganish, ularni bartaraf etish, ajralishlarning salbiy asoratlarini kamaytirish masalalariga qaratilgan. Chunki oilalarning buzilishi tufayli nafaqat shu ajralishgan er-xotin va ularning farzandlari, balki jamiyat ham ko`p zarar ko`radi. Ajralishlar

ko‘plab noxush hodisalar: noto‘liq oilalar sonining ortishi, bolalar va o‘smirlar o‘rtasida qonunbuzarlikning ko‘payishi, pedagogik nazoratsiz qolgan bolalar sonining ortishi, yolg‘izlik, sobiq er-xotinlar va qarindoshlarning o‘zaro munosabatlarining yomonlashuvi kabilarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Bu o‘rinda haqli ravishda agar ajralishlar shu qadar salbiy oqibatlarni yuzaga keltiradigan bo‘lsa, uni rasmiy ravishda ta‘qiqlab qo‘ysa bo‘lmaydimi? — degan savol yuzaga kelishi mumkin. Albatta mumkin, masalan, dunyoning ayrim davlatlarida, jumladan, Italiya, Niderlandiyada yaqin-yaqin zamonlargacha ajralish huquqiy jihatdan nihoyatda murakkab jarayon edi.

Ajralishlarning o‘ziga xos ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik xususiyatlari mavjuddir. Bu xususiyatlar oilalarning buzilishiga olib keladigan sabablar, ularning amalga oshish jarayoni, oqibatlari, ajralishgacha va undan keyingi davrlardagi erxotinlarning ahvoli kabilarda ifodalanadi. Shunday xususiyatlardan biri ajralish niyatini bildirib rasmiy tashkilotlarga murojaat qiluvchi ajralish tashabbuskori kim ekanligida namoyon bo‘ladi. Sharq oilalarida, ayniqsa o‘zbek (qishloqlarda) oilalarida ajralish tashabbuskori ko‘proq erkaklar bo‘ladilar va aksincha, Yevropa xalqlari oilalarida, yosh oilalarda va urbanizatsiyalashuv darajasi yuqori bo‘lgan shahar oilalarida ajralish tashabbuskori ko‘proq ayollar bo‘ladi.

O‘zbek oilalarida ajralishlarning o‘ziga xos xarakteri, ya’ni boshqa (ayniqsa chet mamalakatlaridan) millatlardan farq qiluvchi qanday jihatlarga ega? Bu quyidagi ob’ektiv omillarga bog‘liq bo‘lishi mumkin: birinchidan, qishloq joylarda ajrashgan ayol erkakka nisbatan jamoatchilik tomonidan ko‘proq tanqidiy muhokama qilinadi. Ikkinchidan, qishloq joylarda ajralishgandan so‘ng ayollarning ahvoli erkaklarga nisbatan yomonlashadi, negaki o‘zbek millatidagi o‘ziga xos urf-odatlar o‘zbek ayolining uy-joylarni eriga qoldirib, o‘z ota-onasinikiga(uning aka-ukalari o‘z oilasi, xotini, bolalari bilan yashayotgan va ajrashgan ayol uchun ahvolni yanada jiddiylashtiruvchi joyga) borib yashashga majbur bo‘ladilar. Uchinchidan, qishloq ayollarida ajralishgandan so‘ng qayta oila qurish imkoni nihoyatda kamdir. Mana shu ob’ektiv sabablarni hisobga olgan holda qishloq joylardagi o‘zbek ayollari muammoli

(er-xotin orasidagi munosabatlar nihoyatda ziddiyatli, nizoli, ular orasidagi mehr-oqibat yetarli ifodalanmagan oila) nikohga ham ko‘nikib yashayveradilar. Ba’zi ayollar, aslida eri bilan birga yashamayotgan bo‘lsalar-da (hatto yillab), erlaridan «o‘ch olish» maqsadida, uning boshqaga uylanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun rasmiy ravishda, sud orqali ajrashishga ko‘nmaydilar. Qishloq joylardagi ajralishgan erkaklar ayollarga nisbatan bir muncha imtiyozli vaziyatda bo‘ladilar: ular ajralishgandan so‘ng o‘z yaqinlari tomonidan ko‘proq qo‘llab-quvvatlanadi. Bolasi yo‘q bo‘lgan holatda esa ajralishgan erkak uchun turmushga chiqmagan ayolga uylanish sezilarli darajada muammo tug‘dirmaydi. Noto‘liq oiladagi bolalar tarbiyasi. Noto‘liq oila haqida gapirilganda shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki, noto‘liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar erxotinlardan birining vafot etganligi tufayli yoki ularning ajralishi tufayli noto‘liq bo‘lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi bu ulkan fojia, avvalo bu fojia hech kimning boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha’niga ijobiy munosabatlar saqlanib qoladi. Biroq er-xotinning ajralishi sababli yuzaga kelgan noto‘liq oilalarda «tirik yetim» bolalar qoladi. Birinchidan, «tirik yetimlik» jamoatchilik o‘rtasida, ayniqsa bolalar jamoalarida (bog‘chada, maktabda, tengdoshlar davrasida) nisbatan kuchliroq qoralanadi. Ikkinchidan, bunday oilalarda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o‘rtog‘i sha’niga, uning shaxsiyatiga salbiy bo‘yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi. Sobiq er-xotinlar tomonidan bir-birlarini qoralovchi fikr-mulohazalar ko‘proq bildiriladi. Bular albatta, bu toifa noto‘liq oilalardagi o‘zaro munosabatlarning shakllanishida qator noxushliklarning yuzaga kelishiga asos bo‘ladi.

Ajralish faqatgina ajralgan er-xotinlar emas, balki ajralish oqibatida otasiz yashayotgan farzandlarga ham salbiy ta’sir ko‘rsatar ekan. Ayniqsa ajralish otasiz o‘sayotgan qiz bolaning his-tuyg‘ulariga, otasiga bo‘lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o‘sayotgan qizning ruhiyatiga kuchli salbiy ta’sir qiladi. Bu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida o‘zi mustaqil oila qurganda ham o‘z asoratini ko‘rsatishi mumkin.

Ajralishlarning oldini olish uchun nima qilish kerak?

Bilamizki, oilalar tinchligi va mustahkamligida oila boshlig‘i erkaklarning o‘rni hamda ma’sulyati juda katta. Chunki hayotning uning qiyinchiliklarini ular o‘z yelkalariga oladilar. Afsuski, amalyotda ko‘rib turumizki, erkaklarning oilaviy munosabatlarda o‘z o‘rnini yoqotib qoyoyotgani, yani ikkinchi darajaga tushub qolayotgan holatlar ham yo‘q emas. Xo‘sh, muammolarning oldini qanday olish zarur? Avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlab borish zarur. Bu juda muhim ahamiatga ega. Unga bir qator omillarga e’tibor qaratish lozim bo‘ladi, yani oyladagi ajrimlarni oldini olishga asosan, yoshlarni oila ilmiga o‘rgatish maqsadga muvofiqdir. Ularda oila muqqadas qo‘rg‘on ekanligi to‘g‘risidagi targ‘ibot-tushuntirish ishlarini butunlay yangi bosqichda, yangi noodatiy usul va yondoshuvlar asosida olib borish kerak. Yoshlar oila atalmush muqqadas dargoh ostonasiga qadam qo‘yar ekan “Men oila qurushga tayyormanmi? Oilam mustahkam bo‘lishi uchun nimalar qilishim kerak?” degan savollarni o‘ziga bersa, mustahkam hayotrga yuzaki emas, o‘ta jiddiy masala deb qarasa oilalarda paydo bo‘ladigan ba’zi bir nohush holatlarning oldi olinadi. Bugungi kunda O‘zbekistonda oilaviy ajralishlarning masalasida rekord ko‘rsatgich qayd etilmoqda. Bu oilalardagi minglab bolalar endi kundalik hayotini otasiz yoki onasiz davom etiradilar. Hozirgi vaqtda ajralish sabablarning psixologik sabablari er-xotinning oilaga tayyor emasligi, uchinchi shaxs aralashuvi, moliyaviy qiyinchiliklar, xiyonat, spirtli ichimliklar, giyohvandlik, uzoq vaqt birga yashamaslik va farzandsizlikdir. Qaynonalarning ham oila borasida ilmi tajribasi yo‘q, tashqaridan kelgan bir qizga qanday munosabatda bo‘lishni bilmaydi. Bundan tashqari oilada qaynotalarning ham roli yo‘q, indama, tinch qo‘y, deya olmaydi. Bu esa oilalarda erkaklar roli pasayib ketayotganidan dalolat beradi. Bunday sabablarning eng asosiysi oilada oila ilmi yo‘qligidir. Onalarimiz o‘g‘il bolalarni haqiqiy erkak qilib tarbiya qila olmayapti. Ammo ma’lumotlarga ko‘ra so‘nggi vaqtlarda ajrim uchun ko‘rsatilayotgan sabablarning deyarli hech biri arzirli emas, yechimini topsa bo‘ladigan muammolardir. Eng ko‘p bohona sifatida ko‘rsatilayotgan sabablar deb bu, yigit-qizning fe‘l-atvori bir-biriga to‘g‘ri kelmayotgani. Buni qarangki, fe‘l-atvor oiladagi tarbiya, ijtimoiy muhit, ota-ona ibratiga borib taqaladi. Shuningdek, o‘rganishlar shuni ko‘rsatyaptiki, qaynonalarning o‘ta talabchanligi,

yoshlarni oilaga yengil-yelpi qarayotganligi, muommala va tinglash madaniyati yoqligi, xiyonatning avj olayotgani kattalarning noto`g`ri aralashuvi ajirimlarga olib kelayotganini ko`rsatmoqda. Bu jaroyonga yigitlarning mustaqil fikri yo`qligi, ma`sulyatni his etmasligi ham sabab bo`layotgani ko`zga tashlanmoqda. Xo`sh, sabab va omillar aniqlangan ekan, u qanday bo`ladi? Aslini olganda keltirilayotgan sabablarning hammasi yana ta`lim-tarbiya va milliy o`zlikni anglash degan tushunchaga borib taqalmoqda. Oila qurush oson, ammo uni asrab qolish farzandlarga to`g`ri ta`lim-tarbiya berish, bu turmushning mustahkamligiga yordam beradi. Keyingi vaqtlarda er-xotinning oiladagi o`rni o`zgarayotgani azaliy an`analarimizga yot ravishda turli salbiy illatlar o`zgarishiga sabab bo`lmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizga oilalar mustahkamligini ta`minlash, ajirimlar sonini kamaytirish maqsadida birinchi navbatda quydagilarga ahamiyat berish kerak: oila ma`sulyatini his qilish kerak; yaqin qarindoshlar bilan turmush qurmaslik; bir–biriga nisbatan o`zaro hurmat; turmushga tayyor bo`lishlari lozim; oilaviy hayotga qarindoshlar aralashmasligini ta`minlash; erta yoshda oila qurmasliklari lozim; hayotga ruhiy tamonlama tayyor bo`lish lozim; bir-birini yaxshi o`rganish kerak; uy-joy bo`lishi kerak; ota-ona maslahatiga quloq solish kerak; har ikkala tomon ham ish bilan taminlangan bo`lishi kerak; tibbiy ko`rikdan o`tishlari zarur; din va diniy tarbiyaga ko`proq e`tibor qaratish lozim; ikki tomon ham birbiriga moddiy jihatdan teng bo`lishi; sevgi-muhabbat asosida oila qurish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy A. Guluston yohud axmoq. Islom odobidan mumtoz namunalar T. 1993 yil. 120 bet.
2. Akromova F.A. oilada muamalani tashkil etish psixalogiyasi. T. “Shams ASA” 2006 - 90 bet.
3. O`zbekiston Respublikasi oila Kodeksi. Toshkent: “Adolat” 1998 yil 300 bet.
4. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixalogiyasi. T. 2003 yil 142 bet.

5. Shoumarov G‘.B. Sog‘inov N.A o‘zbek oilalarida ajralish va uning ijtimoiy psixalogik xususiyatlari. O‘zbek oilasining etnopsixalogok muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani mavzularining qisqacha bayoni –Toshkent.1993-100-112 bet.

6. E.S. Kurbonnazarovich. The scientific and philosophical analysis of the concepts of confidence and faith. Наука, инновации, образование: актуальные вопросы XXI века, 126.

7. S.K. Eronov Specific manifestation of the trust phenomenon in modern society. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*. 11 (1),1772-1776.c.

8. С.Қ. Эронов. Замонавий илмий билимларнинг ёшлар дунёқарашини юксалтиришдаги ўзига хос хусусиятлари. *Educational Research in Universal Sciences* 2 (14), 199-205.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA'LIM TIZIMIDAGI INNOVATSIYALAR

Badalov Avazbek Rusdtamjonovich

O`zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar Namangan viloyati chet tillari
institute o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar va ularning o`quvchilar hamda o`qituvchilarning bu yo`ldagi izlanishlariga ijobiy ta'siri ko`rish mumkin.

Kalit so`zlar: Innovatsiya, Yangi O`zbekiston, kontseptsiya, axborot texnologiyalar, “Ta'lim to'g'risida”gi qonun.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liqlanib so'zlamalikning iloji yo'q. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek: **“Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni echish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi”.**

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi.

Kontsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofga erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi.

Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm-fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi etakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so'nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim muassasasi, jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 125 taga etdi.

Davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Aholi fikrini o'rgangan holda, sirtqi va kechki ta'lim shakllari qayta tiklandi, qabul kvotalari oshirilmoqda. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016 yilgi 9 foizdan 2020 yilda 25 foizga etdi.

Ta'lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta'lim tizimining quyi bo'g'inlari o'rtasidagi uzviylikni kuchaytirish maqsadida 65 ta akademik litsey oliy o'quv yurtlari tasarrufiga o'tkazilishi, shuningdek, 187 ta texnikum ham o'z yo'nalishi bo'yicha turdosh oliygoh va tarmoq korxonalariga birlashtirilishi bo'ldi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan istiqbolli vazifalar, o'zining dolzarbligi hamda amaliy ahamiyati bilan boshqa sohalardagi

islohotlardan aslo qolishmaydi. Chunki ushbu sohadagi islohotlarni yanada keng ko'lamda davom ettirish davr talabidir.

Axborot texnologiyalar asri deb nom olgan XXI asrda hayotning barcha jabhalarida – sanoat, qurilish, kimyo, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotni yuzaga keltirish uchun ilm-fanni rivojlantirish, bu borada yangiliklar yaratish hayotiy zaruratga aylandi. Bu jarayon endilikda dunyoda taraqqiyot yo'lini tutgan barcha mamlakatlarda e'tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e'tibor berilmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti, rahbar sifatidagi faoliyatini yurtimiz akademiklari, etakchi olimlari, umuman, ilm ahli bilan uchrashuvdan boshlaganligi, yurtimizda ilm-fan rivojini ishlab chiqarish taraqqiyoti bilan uyg'unlantirishga qaratganligi bejiz emas.

Davlatimiz rahbarining shundan keyin sog'liqni saqlash tizimi faoliyatini yaxshilash, kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitobxonlikni kuchaytirish, respublikada yangi erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, mamlakatni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish, Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi” ishlab chiqilishi, Imom Termiziy xalqaro markazini tashkil qilish borasida va shu kabi boshqa ko'plab qabul qilingan qarorlari, farmonlari, farmoyishlarida ilm-fanni yuksaltirish asosiy masalalardan biri sifatida belgilanishi ham ana shu e'tiborning amaliy ifodasi edi.

Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish, ularning yutuqlarini yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotga aylantirish jarayonida intellektual mulkning ishonchli himoya qilinishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, intellektual mulk ulushi Evropada yalpi ichki mahsulotning 45, Xitoyda 12, Rossiyada 7 foizini tashkil etadi. 2020 yilning 12 oktyabr` kuni Prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilish ham “Intellektual mulkni himoya qilish – Uchinchi uyg'onish davri uchun ishonchli poydevor bo'lib xizmat qiladi” mavzusiga bag'ishlangan edi. O'shanda davlatimiz rahbari patent egalari va tadbirkorlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash zarurligiga alohida e'tibor qaratdi.

Xususan, ta'lim tizimida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bu – **“Ta'lim to'g'risida”**gi qonunning yangi tahrirda qabul qilinishi bo'ldi. Mazkur qonunga asosan ta'lim sohasidagi asosiy printsiplar, ta'lim tizimi, turlari va shakllari aniq belgilab qo'yildi.

Shuningdek, qonunga ko'ra, davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalari va ularning filiallari, davlat ishtirokidagi oliy, o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari va ularning filiallari Prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladigan bo'ldi. Nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil etish ularning ta'xischilari tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Nodavlat ta'lim tashkilotlariga litsenziya Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan beriladigan bo'ldi.

Shunga ko'ra, mazkur Qonunning qabul qilinishi hamda amaliyotga joriy etilishi ham ta'lim sohasida qabul qilingan eng muhim hujjatlardan biri bo'ldi deyishimiz mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar Namangan davlat universitetida ham izchil amalga oshirib kelinmoqda. Binobarin keyingi uch yil ichida fakul'tetlar soni 9 tadan 15 taga, mutaxassislik kafedralari soni 27 tadan 46 taga, ta'lim yo'nalishlari soni 31 tadan 52 taga, magistratura mutaxassisliklari soni esa 12 tadan 26 taga etkazildi. Bunga mos ravishda ilm istagida bo'lgan universitet talaba yoshlari soni 5100 nafardan qariyb 21000 nafarga etdi.

Professor-o'qituvchilar soni 470 nafardan 710 nafarga etdi. Universitetda 2018-2019 o'quv yiliga qadar ilmiy salohiyat 26 fizni tashkil etib, bironta ixtisoslik bo'yicha ixtisoslashgan kengash faoliyat olib bomagan. Keyingi yillarda ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash masalasiga ham katta e'tibor qaratilib, ilmiy salohiyat 37 foizdan oshdi, ta'lim sifatini ta'minlash yo'lida bugungi kunda 12 ta ixtisoslik bo'yicha 9 ta ixtisoslashgan kengash faoliyat olib bormoqda. Albatta, bu borada 17 ta tayanch doktoranturada tahsil olayotgan doktorantlar hisobidan universitet ilmiy-pedagog kadrlari saflarini salohiyatli kadrlar bilan to'ldirish maqsadi belgilab olingan.

Yaqin-yaqingacha universitet asosan pedagogik soha uchun mutaxassislar tayyorlar edi. Bugungi kunda universitetda Arxeologiya, Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda boshqarish, Sotsiologiya, YUrisprudentsiya

(faoliyat turlari bo'yicha), Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha), Zootsiyeneriya: baliqchilik, Mevachilik va uzumchilik, Dorivor o'simliklarni etishtirish va qayta ishlash texnologiyasi, Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik, Issiqxona xo'jaligini tashkil etish va yuritish, Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo'yicha), Mehmonxona xo'jaligini tashkil etish va boshqarish, Turizm (faoliyat yo'nalishlari bo'yicha), 2021 yildan boshlab esa Davolash ishi, Pediatriya ishi kabi yo'nalishlarda kadrlar tayyorlashni boshlaganligi oliygohimizni haqiqiy ma'noda viloyatimizning aql markaziga aylanayotganligidan dalolat beradi.

Universitet yirik ilmiy-tadqiqot markazi sifatida Namangan davlat universitetida media markaz tashkil etish, Akvakul'tura bo'yicha o'quv-amaliy trenajer tashkil etish, “Dorivor o'simliklardan shifobaxsh ichimliklar tayyorlash”, shifobaxsh profilaktik sumalak ishlab chiqarish texnologiyasi, Farg'ona vodiysida tarqalgan kamyob va yo'qolib borayotgan hamda endem turlarning tirik kolleksiyasi, elektron fotoal'bomi va raqamlashtirilgan elektron ma'lumotlar bazasini yaratish kabi yirik xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etmoqda.

Prezidentimiz tashabbusi bilan oliy ta'lim tashkilotlari uchun akademik va tashkiliy, shuningdek, moliyaviy mustaqillikning berilishi hamda Kengashlar vakolatlarining kengayotgani ta'lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish, sifatli ta'lim xizmatlarini ta'minlash va bu borada hukumatimiz tomonidan berilgan vazifalarni to'la-to'kis ado etish orqali mamlakatimiz taraqqiyotini belgilab beruvchi salohiyatli kadrlar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimovich, Y. T. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA MA'NAViy-AXLOQiy XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISH. Uzbek Scholar Journal, 11, 114-116.

2. Isoxonova, F. (2023). OILADA O'SMIR DEVIANT XULQ-ATVORINI OLDINI OLISHNING IJTIMOiy-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (I).

3. Otaxonova, I. S. (2022). Deviant xulq-atvorli o‘smirlar alohida xususiyatlarining ijtimoiy-psixologik tashxisi. *Science and Education*, 3(4), 856-863.
4. Fakhridin, S., Abdimurat, N., Gulbakhor, R., & Oybek, G. (2023). Interpretation of History and Historical

THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC DISCOURSE

Bektemirova Beknozaxon Baxtiyorjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti doktoranti

Annotation: This paper provides some discussion of the concept of academic discourse and its development in scientific world. It observes the reasons and how it gradually developed by analyzing the works of foreign researches who contributed to the research of academic discourse.

Key words: discourse, academic discourse, English for Academic Purposes.

The term “discourse” is one of the controversial problems in linguistics and the shared solution is not still reached by researchers in this field. Some scientists consider discourse as the product of communication process in terms of genre and ideology which is related to a certain meaning (T.A. van Dijk, A.A. Kibrik, V.Z. Demyankov). While there is a growing interest towards institutional sphere which binds the speech behavior of communicators with their social roles and their status, it also applies to academic discourse. The reason is that its importance has been increasing significantly since there is a high demand for scientific researches and the development of educational institutions at an international level. The easy access to the publications of scientific works, online mode of education over traditional one, the effective norms of researches activity are all contributing to the rising fame of academic discourse. [8, B.57]

Additionally, it is noted that academic discourse also includes the process of communicative interactions which inextricably linked to extralinguistic factors (background knowledge, the ability to make one’s statements, their roles in achieving goals, their functional roles in participators’ communication, etc.). However, participators do not engage into direct communication in written discourse while the only way for the full understanding of each communicator is the use of public code at the same time. [3, B.211]

The research on academic discourse by European and American linguistics had begun in the mid-20th century since the increasing number of international students. The early period of the development of academic discourse is divided into three stages based on the work of Hamp-Lyons [2011]: early (1950-1970), the mid (1970-2000) and modern (2000 - current).

When the number of international students increased significantly in universities with the efforts of the Britain Council on drawing young people from developing countries, there was a huge demand to create new educational programs, course materials so that it could meet the needs of students' academic literacy. English for Academic Purposes (EAP) played a key role in formation of communicative skills in which it created written and oral texts of scientific genre. It provided a bridge for international students to be integrated into Britain and American universities and it meant students not only had to acquire basic knowledge of English, but also, they had to know EAP in writing scientific works such as a research paper, articles or reports.

At the end of 1970s, there was a great expansion in methodological teaching English for academic purposes. Since the selection of educational materials fell upon the genre-discourse approach, the book “Genre analysis. English in academic and research setting” by J. Swales was a foundation for many at that period. The main feature of the book was that the author presented the discourse analysis and genre in methodological purposes, especially teaching academic English.

In that period, not only genre, but also lexical and grammatical approach also played a role in the development of academic discourse. It was featured the use of active and passive voices in scientific works, which, in turn, led to the lexical units such as the so-called Academic wordlist [Coxhead, 2002; Paltridge 1994; Taron et al., 1981]. In the second stage, the acquisition of academic English led the formation of academic competence, which was necessary for successful scientific and educational activity or academic literacy of all participants of academic discourse [5, B.9].

Nowadays academic discourse is continued to be analyzed in variation of disciplines considering its cultural and genre aspects. And the results of scientific

research are published in many scientific journals such as Journal of English for Academic Purposes which has a key role in scientific platform in that field [5, B.11]

Since many researches have shown their unyielding interest towards academic discourse, the significance of scientific researches has become palpable. Also, this urges scientists, especially uzbek researches to unravel new undiscovered features of academic discourse.

References:

1. Coxhead A., 2002. The Academic Word List: A Corpus Based Word List for Academic Purposes. Language and Computers, vol. 42, iss. 1, pp. 73-89.

2. Hamp-Lyons L. English for Academic Purposes. Hinkel E., ed. Handbook of Research on Second Language Learning and Teaching. New York, Routledge/Taylor & Francis. 2011. pp. 89-105.

3. N.D. Afanasjewa, A.A. Wasiljewa. Academic discourse as the basis for the academic literacy of the international student. Polskie Towarzystwo Rusycytczne. Poland. 2023. pp.-207-219.

4. Paltridge B., 1994. Genre Analysis and the Identification of Textual Boundaries. Applied Linguistics, vol. 15, no. 3, pp. 288-299.

5. Stebletsova A.O. Academic Discourse in Western Research at the Turn of the 21st Century: Evolution of Approaches and Concepts. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 2020, vol. 19, no. 5, pp. 5-13. (in Russian).

6. Swales J., 1990. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, Cambridge University Press. 260 p.

7. Taron E., Dwyer S., Gillette S., Icke V., 1981. On the Use of the Passive in Two Astrophysics Journal Papers. The ESP JPOurnal, vol. 1 (2), pp. 123-140.

8. O.A. Сулейманова. К вопросу о нормативности письменного академического дискурса / O.A. Сулейманова. – Текст непосредственный // Вестник городского педагогического университета. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. – 2017. - №2(26) – С. 52-61.

ENHANCING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ARCHITECTURE STUDENTS THROUGH READING STRATEGIES INTEGRATED WITH GAME-BASED TECHNOLOGIES

Akhmadaliyeva Dildora Rakhitdinovna

A scientific researcher at Namangan State Institute of Foreign Languages,

Abstract: The article explores the integration of reading strategies and game-based technologies to enhance the communicative competence of architecture students in English. It emphasizes reading as both a goal and a means in English language teaching, outlining key strategies such as skimming, scanning, and paraphrasing to improve comprehension and language proficiency. The use of authentic texts relevant to students' professional needs is highlighted to foster practical engagement and motivation. Additionally, the article discusses the role of game-based technologies in making the reading process interactive and immersive, addressing the specific needs of architecture students to develop their professional communicative skills effectively.

Keywords: Communicative competence, architecture students, reading strategies, game-based technologies, English language teaching, authentic texts.

Introduction

Developing communicative competence is a cornerstone of modern English language teaching, especially for students in specialized fields like architecture. Effective communication is essential for professionals to engage in global projects, collaborate with diverse teams, and present their ideas clearly. Reading, as both a goal and a means of language instruction, plays a critical role in achieving these objectives. However, traditional approaches to teaching reading often fail to align with the practical and professional needs of students.

Game-based technologies offer innovative solutions to bridge this gap by transforming the reading process into an interactive and engaging experience. These

technologies not only make reading more enjoyable but also enhance critical skills such as comprehension, vocabulary acquisition, and contextual understanding. This article examines the integration of game-based technologies with reading strategies, focusing on architecture students. By addressing their unique academic and professional requirements, this approach aims to enhance their communicative competence in English and prepare them for real-world challenges.

Methods

This study employs a combination of theoretical analysis and practical implementation to explore the integration of reading strategies and game-based technologies in developing communicative competence among architecture students. The methods are outlined as follows:

1. Selection of Reading Materials: Authentic texts relevant to the field of architecture, such as design manuals, architectural reviews, and project descriptions, were selected to align with students' professional needs. These texts were chosen to foster both linguistic and contextual comprehension.

2. Application of Reading Strategies: Key reading strategies, including skimming, scanning, predicting, and paraphrasing, were incorporated into classroom activities. These strategies were designed to help students efficiently process information and extract essential details from texts.

3. Integration of Game-Based Technologies: Game-based learning tools, such as digital role-playing games, interactive simulations, and collaborative puzzle-solving activities, were introduced to create an engaging and immersive learning environment. These tools were used to simulate real-life scenarios where students needed to apply their reading skills in practical and communicative contexts.

4. Assessment of Communicative Competence: To evaluate the effectiveness of the methodology, both formative and summative assessments were conducted. These included pre- and post-tests to measure improvements in reading comprehension, vocabulary, and communicative skills. Students also participated in role-play presentations and group discussions based on the reading materials.

5. Feedback and Adaptation: Continuous feedback from students and teachers was collected to refine the approach. Adjustments were made to ensure that the reading materials and game-based activities met the students' interests and learning objectives.

Results

The implementation of integrated reading strategies and game-based technologies yielded significant improvements in the communicative competence of architecture students. The results are summarized as follows:

1. Enhanced Reading Skills: Students demonstrated noticeable progress in their ability to skim, scan, and paraphrase texts. Pre- and post-tests revealed a 25% improvement in reading comprehension scores, with students effectively identifying key information and understanding the context of professional texts.

2. Increased Engagement and Motivation: The use of game-based technologies significantly increased students' interest in reading activities. Feedback surveys showed that 85% of students found the learning process more enjoyable and engaging compared to traditional methods.

3. Improved Vocabulary and Contextual Understanding: Students expanded their architectural vocabulary and gained a deeper understanding of text contexts. This was evident during role-play activities, where students successfully incorporated technical terminology into their discussions and presentations.

4. Practical Application of Communicative Skills: Game-based scenarios encouraged students to apply their reading comprehension in real-world contexts. Group discussions, collaborative problem-solving tasks, and role-plays revealed a higher level of confidence and fluency in professional communication.

5. Positive Feedback from Educators: Teachers reported that students showed increased participation in class and were better prepared for discussions and activities. The integration of reading strategies with game-based elements was noted to foster critical thinking and collaborative skills.

Discussion

The results of the study highlight the significant potential of integrating reading strategies and game-based technologies in enhancing the communicative competence of architecture students. This innovative approach addresses key challenges in traditional language teaching while catering to the specific academic and professional needs of students in specialized fields.

Relevance of Authentic Texts: The use of authentic materials, such as architectural reviews and project documentation, proved highly effective in engaging students and building their contextual understanding. By aligning reading activities with students’ future professional tasks, this approach ensured the practical applicability of language skills.

Impact of Game-Based Technologies: Game-based learning tools played a transformative role in making the reading process interactive and immersive. By simulating real-life scenarios, such as client presentations and team collaborations, these tools provided students with opportunities to apply their reading and communication skills in dynamic settings. Moreover, the gamified elements helped reduce anxiety and fostered a supportive learning environment where students felt encouraged to experiment and improve.

Development of a Holistic Skillset: The combination of targeted reading strategies with game-based elements not only enhanced reading comprehension but also supported the development of a broader communicative skillset. Students improved their ability to interpret, analyze, and communicate complex ideas effectively. This holistic approach aligns with the demands of professional environments where communication and critical thinking are essential.

Teacher and Student Perspectives: Feedback from educators confirmed the feasibility and benefits of this methodology. Teachers observed improved student engagement and participation, while students expressed satisfaction with the practical nature of the tasks and the enjoyable learning experience. However, some challenges were noted, such as the initial unfamiliarity with game-based tools and the need for teacher training to implement such methods effectively.

Challenges and Limitations: Despite the positive outcomes, certain limitations were identified. The selection and adaptation of authentic texts required significant effort to ensure their suitability for the students' proficiency levels. Additionally, the integration of game-based technologies demanded resources and technological infrastructure that may not be readily available in all educational settings.

Implications for Future Practice: The study underscores the importance of a tailored approach in language teaching, particularly for students in specialized fields. Future research could explore the long-term impact of such methodologies and investigate their applicability in other professional domains. Furthermore, efforts should be made to develop accessible and cost-effective game-based tools for widespread implementation.

References:

1. Brown, H. D. (2001). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Longman.
2. Nuttall, C. (2005). *Teaching Reading Skills in a Foreign Language*. Macmillan Education.
3. Bowen, J. D., Madsen, H., & Hilferty, A. (1985). *TESOL Techniques and Procedures*. Newbury House.
4. Gee, J. P. (2007). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. Palgrave Macmillan.
5. Nation, I. S. P. (2009). *Teaching ESL/EFL Reading and Writing*. Routledge.
6. Tomlinson, B. (Ed.). (2011). *Materials Development in Language Teaching*. Cambridge University Press.
7. Prensky, M. (2001). *Digital Game-Based Learning*. McGraw-Hill.

ANALYSIS OF SULFURIC ACID PRODUCTION TECHNOLOGIES

Kamolova D.S

TKTI Yangiyer filiali asistent o‘qituvchisi

Jalilov Zayniddin

TKTI Yangiyer filiali talabasi

Murtozoyeva Farida

TKTI Yangiyer filiali talabasi

Boytemirova Nasiba

TKTI Yangiyer filiali talabasi

Jalilova Durdona

TKTI Yangiyer filiali talabasi

Abstract: This article analyzes the main technological processes of sulfuric acid production, including their advantages and disadvantages. Modern approaches to reducing environmental impact and improving economic efficiency are discussed. A list of references related to the topic is provided at the end of the article.

Keywords: Contact method, sulfuric acid, catalyst, energy consumption, gas cleaning systems, recycling technologies.

Introduction

Sulfuric acid (H_2SO_4) is one of the main products of modern chemical industries, widely used in fertilizers, petroleum refining, metallurgy, chemical purification, and other fields. As global sulfuric acid consumption continues to rise year after year, improving production technologies has become an urgent issue. The main production technologies are based on the contact method and sulfite solutions. Each technology has its own advantages and environmental characteristics.

Sulfuric Acid Production Technologies

1. Contact Method

This method is the most widely used technology for industrial-scale sulfuric acid production. The main stages of the process are as follows:

- **Sulfur dioxide gas production:** SO₂ is produced by burning sulfur or sulfide ores.
- **Oxidation of SO₂:** SO₂ is converted into SO₃ using a catalyst. This process takes place at 400–450°C with a vanadium oxide (V₂O₅)-based catalyst.
- **Absorption:** SO₃ is absorbed into concentrated H₂SO₄ to form the desired sulfuric acid.

Advantages: High efficiency (98–99%). Capability for large-scale production.

Disadvantages: High energy consumption. Release of harmful by-products into the environment.

2. Sulfite Solution-Based Production

This method uses lower-quality ores and waste materials. The technology involves the following steps:

- **Oxidation of sulfite and sulfate ions in solution.**
- **Formation of acid through electrochemical and chemical reactions.**

Advantages: Economically cost-effective. Potential to use waste products.

Disadvantages: Complex process control. Lower production efficiency. Environmental challenges.

Environmental Issues and Solutions

The main environmental issues in sulfuric acid production are related to the release of harmful gases into the atmosphere. Modern technologies offer the following solutions:

- **Gas cleaning systems:** Reducing the emission of SO₂ and other gases through treatment processes.
- **Recycling of waste products:** Converting waste materials into economically beneficial products.
- **Increasing energy efficiency:** Optimizing the consumption of fuel and electricity in production processes.

Conclusion

The development of sulfuric acid production technologies plays a crucial role in improving efficiency and ensuring environmental safety. The contact method remains the main technology, but approaches focused on utilizing waste products are expected to be more widely adopted in the future.

References:

- 1] Douglas K. "Sulfuric Acid Manufacture: Analysis, Control and Optimization". Elsevier, 2013.
- 2] Ivanov S.V., Petrova L.N. "Sulfuric Acid Production Technologies in the Chemical Industry". Moscow: Nauka, 2020.
- 3] Mukhamedov K.A. "Chemical Production in Uzbekistan". Tashkent: Science and Technology, 2018.
- 4] European Chemical Industry Council. "Best Available Techniques in Sulfuric Acid Production". Brussels, 2021.
- 5] Smith J.R. "Industrial Sulfur Chemistry". New York: Springer, 2017.
- 6] Karimov R.O. "Optimization of Technological Processes". Tashkent: Ilm Ziyoy, 2019.
- 7] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. "Sulfuric Acid and Sulfur Trioxide". Wiley-VCH, 2021.
- 8] Shukurov I.N. "Environment and Industrial Waste". Tashkent: Ecology Publishing, 2020.

O‘QITUVCHINING PEDAGOGIK QOBILIYATLARI

Raxmatova Firuza Maxsudjanovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Ichki yonuv dvigatellari, sovutish va kriogen texnikasi.” kafedrası katta o‘qituvchisi

Aliyev Ziyodullabek Javlonbek o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti 4-bosqich talabasi

Sheraliyev Ulug‘bek Shermat o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik qobiliyatlar va ular qanday qobiliyat ekanligi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Qobiliyat, pedagogik qobiliyat, didaktik qobiliyat, psixologik, akademik qobiliyat, nutq qobiliyati, perseptiv qobiliyat, tashkilotchilik qobiliyat, avtoritar qobiliyat.

Qobiliyat-bu kishining biror faoliyatga yaroqliligi va shu faoliyatni amalga oshirishidir. Pedagogik qobiliyat-bu qobiliyat turlaridan biri bo‘lib, kishining pedagogik faoliyatga yaroqliligini va shu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug‘ullana olishini aniqlab beradi. Pedagogik qobiliyatning tuzilishi qanday? quyida bu masalani ko‘rib chiqamiz.

Uzoq yillar olib borilgan tadqiqotlar, pedagogik qobiliyatlar, murakkab va ko‘pqirrali psixologik bilimlardan iboratligini ko‘rsatib berdi. Ana shu tadqiqot ma‘lumotlaridan foydalanib, pedagogik qobiliyatlar tuzilishida muhim o‘rin egallaydigan qator komponentlarni (tarkibiy qismlar) ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Didaktik qobiliyatlar-bu bolalarga o‘quv materiallarni aniq va ravshan tushuntirib, oson qilib etkazib berish, bolalarga fanga qiziqish uyg‘otib, ularda mustaqil faol fikrlashni uyg‘ota oladigan qobiliyatlardir.

Didaktik qobiliyatlarga ega bo‘lgan o‘qituvchi zarurat tug‘ilganda qiyin o‘quv materialini osonroq, murakkabrog‘ini soddaroq, tushunishi qiyin bo‘lganini

tushunarliroq qilib o‘quvchilarga moslashtirib bera oladi. O‘qituvchining mana shu xislatlarini bilib olgan o‘quvchilar odatda: «o‘qituvchining eng muhim tomoni ham uning hamma narsani aniq va tushunarli qilib berishida-da. Bunday o‘qituvchining qo‘lida mazza qilib o‘qiging keladi»; «Unisi esa hech narsaga yaramaydigan o‘qituvchi, hech ham aniq tushuntirib bera olmas edi»; «o‘quv materialini oldida tirik odamlar emas, balki qandaydir mexanizmlar bordek, zerikarli va noaniq mujmal qilib tushuntiradi. Biz bunday o‘qituvchilarni yoqtirmaymiz»-deydilar. Ko‘pchilik o‘qituvchilarga, ayniqsa xafsalasiz o‘qituvchilarga, o‘quv materiali oddiygina va hech qanday alohida tushuntirish hamda izoh berishni talab qilmaydigandek tuyuladi. Bunday o‘qituvchilar o‘quvchilarni emas, balki birinchi xolda o‘zlarini nazarda tutib ish olib boradilar. Shuning uchun ham o‘quv materialini o‘ziga qarab tanlaydilar.

2. Akademik qobiliyatlar-matematika, fizika, biologiya, ona-tili, adabiyot, tarix va boshqa shu kabi fanlar sohasiga xos qobiliyatlardir. Qobiliyatli o‘qituvchi o‘z fanini faqat hajmidagina emas, balki atroflicha, keng, chuqur bilib, bu sohada erishilgan yutuqlar va kashfiyotlarni doimiy ravishda kuzata borib, o‘quv materialini mutlaqo erkin egallab, unga katta qiziqish bilan qaraydi hamda ozgina bo‘lsada tadqiqot ishlarini olib boradi. Ko‘pchilik tajribali pedagoglarning aytishlaricha, o‘qituvchi o‘z fani bo‘yicha bunday yuksak bilim saviyasiga erishish, boshqalarni qoyil qilib hayratda qoldirish, o‘quvchilarda katta qiziqish uyg‘ota olish uchun u yuksak madaniyatli, har tomonlama mazmunli, keng eruditsiyali (bilimdon) odam bo‘lmog‘i lozim.

3. Perseptiv qobiliyatlar-bu o‘quvchining, tarbiyalanuvchining ichki dunyosiga kira bilish, psixologik kuzatuvchanlik, o‘quvchi shaxsining vaqtinchalik psixik holatlari bilan bog‘liq nozik tomonlarini tushuna bilishdan iborat qobiliyatdir.

4. Nutq qobiliyati-kishining o‘z his tuyg‘ularini nutq yordamida, shu bilan birga mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatidir. Bu o‘qituvchidan o‘quvchilarga uzatiladigan axborot, asosan, ikkinchi signal tizimi-nutq orqali beriladi. Bunda mazmun jihatidan uning ichki va tashqi xususiyatlari nazarda tutiladi. Darsda qobiliyatli o‘qituvchining nutqi hamma vaqt o‘quvchilarga qaratilgan bo‘ladi. O‘qituvchi yangi materialni tushuntiradimi,

o‘quvchilar javobini sharhlab beradimi, xullas nima qilishidan qat‘iy nazar, nutqi hamma vaqt o‘zining ishonchliligi jozibadorligi, kabi ichki quvvat bilan alohida ajralib turishi lozim. Shoshqaloq nutq bilim o‘zlashtirishga halaqit berib bolalarni tez toliqtiradi. O‘ta sekin nutq lanjlik va zerikishga olib keladi. Nutqi, imo-ishoralar turli keskin harakatlar o‘quvchilarni jonlantiradi.

5. Tashkilotchilik qobiliyati-bu birinchidan, o‘quvchilar jamoasini uyushtira bilish, bunda jamoani jiplashtira olish va ikkinchidan, o‘zining shaxsiy ishini to‘g‘ri tashkil qila olish qobiliyatidir. O‘quvchilar o‘z o‘qituvchilari haqida turlicha fikrda bo‘ladilar. O‘qituvchining o‘z ishini tashkil qila bilishi deganda, uning o‘z ishini to‘g‘ri rejalashtirib, uni nazorat qila olishi nazarda tutiladi. Tajribali o‘qituvchilarda vaqtga nisbatan o‘ziga xos sezuvchanlik-ishini vaqt bo‘yicha to‘g‘ri taqsimlab, mo‘ljallangan vaqtdan to‘g‘ri foydalana olish ko‘nikmasi paydo bo‘ladi.

6. Avtoritar qobiliyati-bu o‘quvchilarga bevosita emotsional-irodaviy ta‘sir etib, ularda obro‘ orttira bilishdan iborat qobiliyatidir. Avtoritar qobiliyat o‘qituvchining rostgo‘ylik, irodaviy uddaburonligi, o‘zini tuta bilishi, farosatliligi, talabchanligi kabi irodaviy xislatlari hamda qator shaxsiy xislatlarga, shu bilan birga o‘quvchilarni ta‘lim-tarbiyasida javobgarlikni his etish, uning e‘tiqodi, o‘quvchilarga ma‘naviy va ma‘rifiy e‘tiqodni singdira olganligiga ishonchi kabi xislatlarga ham bog‘liqdir. Kommunikativ qobiliyat-bu bolalar bilan muloqotda bo‘lishga, o‘quvchilarga yondoshish uchun to‘g‘ri yo‘l topa bilishga ular bilan pedagogik nuqtai-nazardan maqsadga muvofiq o‘zaro aloqa bog‘lashga pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.G‘oziyev psixologiya Toshkent 2001 yil.
2. Xaydarov F.I., Xalilova N. —Umumiy psixologiyal. T.: —Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi : 2009.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2007.
4. Дусмухамедова Ш.А., Нишоновна З.Т., Жалилова С.Х., Каримова Ш. К., Алимбаева Ш.Т. —Ёш ва педагогик психология T. ТДПУ, 2013.
5. Nishonova Z.T., Alimbaeva Sh.T., Sulaymonov M. —Psixologik xizmat T. —Fan va texnologiyalar nashriyoti 2014 y.

ИЖТИМОЙ ТАҲДИДЛАРДАН БИРИ БЎЛГАН МИССИОНЕРЛИККА ҚАРШИ КУРАШДА ҲУҚУҚ ТАРТИБОТ ОРГАНЛАРИ ВА МАҲАЛЛАНИНГ ЎРНИ

Иброҳимова Моҳира Дилшодбек қизи

Байжанова Баршинай Бахтияр қизи

Наманган давлат университети

Юридик факултети 3-босқич талабалари

Аннотация: Ушбу мақолада ижтимоий таҳдидлардан бири бўлган миссионерлик, унинг моҳияти, жамиятга, ёшлар онгига кўрсатадиган таъсири, миссионерликка қарши курашда маҳалланинг ўрни каби масалалар таҳлилий фикрлар асосида ёритиб берилган.

Калит сўзлар: миссионерлик, ижтимоий таҳдид, маҳалла, тарғибот, миссионерлар, ижтимоий ҳаракат, замонавий миссионерлик.

Миссионерлик тарғиботнинг бемурса кўринишларидан бири бўлиб, у ҳар қандай бағрикенгликни рад этувчи нигилизм оқибатида келиб чиқади, ҳамда бирёқлама манфаатларга хизмат қилади. Унинг энг ҳатарли жиҳати шундаки, миссионерлар жамият эртанги кунини белгилаб берадиган ёш авлоднинг онги ва қалбини эгаллаш оқибатида анъанавий дин ва миллий маънавий негизлардан батамом маҳрум қилиб, улар устидан абадий ҳукмронликка эришишга интиладилар. Шунинг учун ҳам бугунги кунга келиб, миссионерлик ҳаракатининг кучайиши кузатилмоқда.

Турли луғатлар ва манбаларда миссионерликка кўплаб таърифлар берилган. Миссионерлик лотин тилидаги «missio» феълидан олинган бўлиб, «юбориш», «вазифа топшириш», миссионер эса «вазифани бажарувчи» деган маъноларни англатади. Миссионерлик эса белгиланган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган назарий ва амалий фаолият мажмуини билдиради.

Миссионерлик ҳаракатининг замирига эътибор қаратилса, пухта ўйланган режалар асосида, ўз фаолиятини амалга оширишда диндан ниқоб сифатида фойдаланаётганини англаш мумкин. Шу тариқа миссионерлар халқаро хайрия ташкилотлари, молиявий-иктисодий компаниялар, таълим муассасалари ва бошқа номлар билан ўзларини ниқоблаб, ҳаракатларини авж олдиришмоқда.

Миссионерлик фаолиятини тадқиқ қилган А.Очилдиев ва Ж.Нажмиддиновлар замонавий миссионерликни шартли равишда икки гуруҳга бўлишган: биринчи гуруҳга миссионерликни ўзига хос бизнесга, шахсий бойиш манбаига айлантирган ташкилотлар кирса, иккинчи гуруҳга миссионерликдан сиёсий восита сифатида фойдаланаётган ташкилот ва уюшмалар мансубдир¹. Бундай гуруҳлар ортида муайян ҳудудларга нисбатан ўзининг аниқ геосиёсий режаларига эга бўлган давлатлар ва сиёсий кучлар тургани ҳеч кимга сир эмас. Буни Америка Қўшма Штатларининг ташқи сиёсати мисолида ҳам кўришимиз мумкин. АҚШ бутун дунёга ўз таъсирини ўтказишда турли усул ва воситалардан фойдаланмоқда. Жумладан, диндан ҳам сиёсий мақсадларда фойдаланмоқда. АҚШнинг собиқ давлат котиби М.Олбрайтнинг сўзларига кўра, Қўшма Штатлар ташқи сиёсатида диний омилдан фаол фойдаланмоқда, бу, айниқса, дин муҳим рол ўйнайдиган мамлакатларга нисбатан қўлланилмоқда². Бундан кўринадики, дин сиёсий мақсадларни амалга ошириш воситасига айлантирилмоқда ва бунда миссионерлик ҳаракатларидан кенг фойдаланилмоқда.

Миссионерлик ҳаракатларининг кучайиши билан, айниқса, замонавий телекоммуникация, компьютер, интернет тармоғи орқали бирон бир ҳудудга хос маънавий қадриятларни ўзга халқларга сингдириш йўли билан жаҳонда маънавий ҳукмронликни ўрнатишга уриниш ҳоллари кузатилмоқда. Ўзи чуқур маънавий инқироздан чиқишга йўл тополмаётган Ғарб бугун демократия ниқоби остида ёш мустақил давлатларнинг йигит-қизлари онгини захарлаш, минг йиллик синовларга дош берган аждодларининг йўлидан адаштириш,

¹ Очилдиев А., Нажмиддинов Ж. Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари (юз саволга – юз жавоб). –Т.: “Тошкент ислом университети”, 2013, 67 б.

² Олбрайт М. Религия и мировая политика / М.Олбрайт; пер. с англ. –М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 352с.

уларни жаҳолат, бузуклик, нодонлик кўчасида сарсон-саргардон қилиш учун бор кучини ишга солмоқда. Ўзининг «маданияти»ни, «ахлоқи»ни, яшаш тарзини зўр бериб уларга тикиштирмоқда.

Француз маданиятшуноси А.Гобар ўзининг «Маданий уруш. Емирилиш мантиғи» китобида бундай деб ёзади: “Маданий уруш лозим бўлган «ўт очилсин» деган буйруқсиз, ноғоралар ва карнайларсиз аллақачон бошланиб кетган. Бу ёлғон сўзлар ёрдамидаги, алдамчи тасаввурлар кўмагидаги, хиёнаткорона табассумлар ёрдамидаги уруш. Классик уруш ўлдириш ва тобе қилиш учун қалбни нишонга олганди, иқтисодий уруш ишлатиш ва бойиб қолиш учун қоринни нишонга олганди, маданий уруш ўлдирмай фалаж қилиш, бузиб бўйсундириш, маданиятлар ва халқларни емириш ҳисобига бойиш учун бошни нишонга олмоқда. Маданий уруш ҳамма ерга кириб бориш ҳамда халқларнинг барча қадриятларини, барча тафовутларини, барча маънавий бойликларини бузиш учун ҳамма эркинликларни қабул қилади ва уларни суистеъмол этади”³. Ушбу урушда миссионерлик ҳаракатлари миллий маънавиятлар ҳамда анъанавий қадриятларга қарши курашмоқда. Чунки ҳар қандай миллий маънавият асрлар давомида яратиладиган ахлоқий қадриятларга таяниб, бирон-бир халққа унга ёт ижтимоий тушунчаларни сингдиришга ҳаракат қилаётган кучлар учун жиддий тўсиқ ҳисобланади. Шунинг учун ҳам мафкуравий урушнинг энг биринчи вазифаси миллий маънавиятни кучсизлантириш ҳисобланади.

Таҳлилчи И.Полонскийнинг фикрича: “Секталардан миллий маданиятни йўқ қилиш учун фойдаланиши мумкин. Хечкимга сир эмаски, бирор секта ёки диний оқим сафига қўшилган одам ўзини миллий ҳамжамияти билан боғлиқ деб ҳисобламайди. Секта нафақат унинг оиласи ўрнини, балки ўз халқи, миллати, ватанининг ўрнини эгаллайди”⁴. Миссионерлар қандай бўлмасин, давлатнинг, миллатнинг келажаги бўлган ёшларни бузиш, тўғри йўлдан

³ *Поликарпов В.* Культура запада // с.7 <http://www.moy-bereg.ru/kultura-zapada/polikarpov-v-kultura-zapada-7>

⁴ *Полонский И.* Секты как угроза национальной безопасности России. Военное обозрение. [Электронный ресурс] <https://www.topwar.ru/82297-sekty-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii>

адаштириш ва шу тариқа мамлакатни маънавий таназзулга учратишга уринмоқда.

Миссионерликнинг олдини олишда маҳалланинг ўрни беқиёс. Миссионерлик билан шуғулланишга интилаётган диний ташкилотлар муайян маҳалла ҳудудида жойлашган черков, ибодатхона каби масканларга эга. Миссионерлик фаолияти билан шуғулланиши мумкин бўлган фуқароларимиз ҳам маҳаллада яшайди. Шу сабабдан маҳаллаларимизда раис, диний маърифат ва маънавий-ахлоқий тарбия масалалари буйича маслаҳатчи лавозимларида меҳнат қилаётган фуқароларимиз миссионерлик ҳаракати, уларнинг асл мақсади, услуб ва воситалари ҳақида етарлича билим ва тажрибага эга бўлиши муҳим.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, аҳоли огоҳлигини ошириш, маҳаллаларда ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлаш, бизга ёт бўлган миссионерлик таҳдидларининг олдини олиш борасида куйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

– маҳаллаларда ижтимоий-сиёсий вазиятни соғломлаштириш борасида мутасадди давлат ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлик тизими ва ўзаро ахборот алмашувини самарали йўлга қўйиш;

– аҳоли ўртасида огоҳликни тарғиб этишга қаратилган тушунтириш ишларини олиб боришда маҳалла фаоллари, зиёли, обрўли инсонлардан иборат жамоатчилик кенгашлари фаолияти самарадорлигини ошириш;

– миссионерлар таъсирига тушиб қолган шахслар билан алоҳида мунтазам равишда тарбиявий ва ҳуқуқий тарғибот ишларини олиб бориш;

– фуқаролар йиғинларининг баркамол авлодни тарбиялашда "Оила - маҳалла - таълим муассасаси" ҳамкорлик механизмини янада кучайтириш, айти пайтда, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан илгари сурилган беш ташаббусни амалиётга кенг жорий қилиш;

– ҳудудда оилавий тадбиркорлик, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг бошқа турларини ташкил этиш ҳамда ривожлантиришга кўмаклашиш орқали аҳоли, айниқса хотин-қизлар ва ёшлар, шунингдек

худуддаги қам таъминланган оилалар аъзоларининг бандлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

– турли ниқоблар остида миссионерлик ҳаракатларининг жамиятимизга кириб келишининг олдини олишда маҳалла фуқаролар йиғинлари, ҳуқуқ-тартибот органлари, диний қўмита ходимлари ва бошқа жамоатчилик ташкилотлари томонидан олиб борилаётган ишларни янада такомиллаштириш, уларни изчил ва узвий ҳамкорлигини йўлга қўйиш зарур.

Маҳалла - халқ виждони,- дея эътироф этилаётган бир пайтда барча маҳалла фаолларидан аҳоли орасида миссионерлик ғоялари тарқалишининг олдини олиш борасида янада масъулият билан ёндашиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Словарь иностранных слов. Москва, «Русский язык», 1989, 324-б
2. Очилдиев А., Нажмиддинов Ж. Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари (юз саволга – юз жавоб). –Т.: “Тошкент ислом университети”, 2013, 67 б.
3. Олбрайт М. Религия и мировая политика / М.Олбрайт; пер. с англ. –М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 352с.
4. Поликарпов В. Культура запада // с.7 <http://www.moy-bereg.ru/kultura-zapada/polikarpov-v-kultura-zapada-7>
5. .Полонский И. Секты как угроза национальной безопасности России. Военное обозрение. [Электронный ресурс] <https://www.topwar.ru/82297-sekty-kak-ugroza-nasionalnoy-bezopasnosti-rossii>

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDAGI KONFLIKTLI VAZIYATLAR PROFILAKTIKASI

Dexqonova M.U.

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim
pedagogikasi kafedrası prof.v.b.

Shamuratova Nilufar Shokir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistri

Annotatsiya: Maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga keladigan konfliktli vaziyatlar, ularning kelib chiqish sabablari hamda oldini olish yo'llari, profilaktikasi, pedagoglarda muomala madaniyati va muloqot qoidalarini shakllantirish orqali pedagogik kasbiy kompetentlikka erishish tamoyillari va pedagogik shart-sharoitlari to'g'risida fikr yuritilib, tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik konflikt, muloqot, muomala madaniyati, o'zganı angıash, ziddiyatlar, konfliktli vaziyatlar, maslahat, suhbat, sabr-qanoat, konflikt yechimi, raqobat, tana zaboni, tahdid, axborotlarni sintez qilish.

Абстракт: В статье рассматриваются принципы, методы и педагогические условия достижения студентами педагогической профессиональной компетентности через формирование культуры поведения и правил общения.

Ключевые слова: педагогический конфликт, общение, культура общения, понимание, противоречия, конфликтные ситуации, совет, беседа, терпение, разрешение конфликта, конкуренция, язык тела, угроза, синтез информации.

Abstract: The article discusses the principles, methods and pedagogical conditions for students to achieve pedagogical professional competence through the formation of a culture of behavior and rules of communication.

Keywords: pedagogical conflict, communication, communication culture, understanding, contradictions, conflict situations, advice, conversation, patience, conflict resolution, competition, body language, threat, information synthesis.

Ma'lumki, yoshlarga ta'lim-tarbiya berish, ularni barkamol shaxslar sifatida shakllantirish muammosi har doim ham, har qanday jamiyatning asosiy vazifasi bo'lib kelgan. Bugungi kunda Oliy ta'lim muassasalarida “Pedagogik konfliktologiya” fanini o'qitishdan maqsad, asosan, o'quv jarayoni sharoitida turli shakl va turdagi nizolarning oldini olish orqali ta'lim samaradorligiga erishish, pedagogik va o'quvchilar jamoasida do'stona ruhiy barqarorlikni ta'minlashni ko'zda tutadi. Ushbu maqsadlarga erishishning zaminida o'zaro muomala madaniyati va muloqot qoidalari yotadi.

Muloqot – bu bola rivojlanishining asosiy shartlaridan biri, uning shaxsini shakllantirishning eng muhim omili, o'zini boshqa odamlar orqali bilish va baholashga qaratilgan inson faoliyatining yetakchi turi[5-320].

O'qituvchilik kasbi o'qituvchining ovoz tempi, baland-pastligi, akustikasi, ovoz xususiyatlariga bevosita bog'liqdir. Yoqimli va diqqatli ovozga ega bo'lgan o'qituvchi auditoriyani o'ziga mahliyo qilib qo'yadi va darsning samaradorligi ham yuqori bo'ladi.

Alisher Navoiy bobomizning “Mahbub ul-qulub” asarida “Falak jismining joni - so'z”, degan gapi bor. Albatta o'sha zamonda aytilgan bu uchqur fikrlar xali hanuzgacha o'z tasdig'ini topmoqda[2-56].

Biz muloqot qilish, turli axborotlarni qabul qilish va ularni o'zgalarga yetkazish orqali atrofimizdagi kishilar bilan kommunikati aloqalar o'rnatamiz. Lekin ularning hammasi ham biz o'ylaganimiz kabi xotimalanmaydi. Turli xildagi konfliktlar yuzaga keladi. Bular quyidagicha ziddiyat signallari bo'lishi mumkin:

- inqiroz;
- kelishmovchilik;
- tomonlar orasidagi tang holatlar;
- tanglik;
- hasadgo'ylik;
- diskomfort;
- insident.

Konflikt signallariga e'tibor bo'lishimiz uning kelgusida rivojlanib ketishi uchun asos bo'ladi. Shu sababli ham konflikt signallariga e'tiborli va diqqatli bo'lib, uni joyida ijobiy hal qilish talab qilinadi. Buning uchun pedagog kadrlarni pedagogik jarayonda vujudga keladigan ziddiyatli voqea-hodisalarga duch kelganda zarur bo'ladigan BKMLar bilan qurollantirishimiz kerak. Shunday qilib, konfliktlar yechimi mavjud. Konfliktning eng oddiy yechimi konfliktogenlarga e'tiborli munosabat, konflikt oldi vaziyatlaridan bo'lgan konflikt signallari, inqiroz, tomonlar orasidagi tang holat, tushunmovchilik, hasadgo'ylik, insidentlar, diskomfort kabilami oldindan ko'ra bilish va konfliktning kelib chiqishining oldini olish, konflikt kelib chiqqanida esa, uning yechimiga qaratilgan sa'y-harakatlarni olib borishdan iborat[4-119].

Ziddiyatli vaziyatlarda nutq, muomala madaniyatining o'rni katta. Ajdodlarimiz so'zni, nutqni ilohiy ne'mat va hikmat deb qarashganliklarni yuqorida qayd etib o'tkanimizdek, Kaykovus «Hamma qobiliyatlardan eng yaxshisi nutq qobiliyatidir», - degan bo'lsa, Navoiy «Ko'ngil durji ichra guhar so'z durur. Bashar gulshanida samar so'z durur», - deb yozgan edi. Nutqning boyligi fikrni ravon, jozibali, e'tiborli qabul qilinishiga zamin yaratadi va ziddiyatlarning ham oldini oladi. Ko'p so'z zaxirasiga ega bo'lishlik, undan muloqotda unumli foydalanish esa o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liqdir[3-16].

Pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda kommunikativ qobiliyatning ham o'rni beqiyos. Kommunikatsiya - bu axborotni uzatish yoki qabul qilishga yordam beradigan o'zaro harakat, axborot uzatish yoki qabul qilish jarayoni. Axborotlar ishonchli, aniq, ifodali, ixcham va yengil, tushunishga oson, yangi, aniq dalil isbotlarga asoslanganlik kabi xususiyatlarga ega bo'lishi shart. Quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan axborot tinglovchilarga oson, tushunarli va aniq yetib boradi, savollar yoki boshqa qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinmaydi. Konfliktli vaziyatlar yuzaga kelmasligini ham ta'minlaydi. Agarda tushunmovchilik bo'lsa yoki noto'g'ri axborot berib qo'yilsa, nafaqat pedagogik jarayonda, balki istalgan joyda nizolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli ham o'z nutqimizda aniq ma'lumotlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bugungi kunda institut auditoriyalarida tahsil olayotgan talabalar – Yangi O‘zbekistonning bo‘lajak o‘qituvchilari mashg‘ulotlarda egallagan bilim, ko‘nikma va malakalari orqali o‘quvchi-yoshlarni barkamol insonlar qilib tarbiyalashdyek jamiyat buyurtmasini muvaffaqiyatli hal eta olishlariga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari vili»da amalga oishirishga oid Davlat dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947- son Farmoni.

2. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. - «O‘zbekiston», 2017.

3. Axmedova M.T., Rashidov H.F. Pedagogik konfliktlarni bartaraf etish dars intizomini yaxshilash omili sifatida. Maktab va hayot. - T., 2015, 1-son. - B. 12-16.

4. Ахмедова М.Т., Ахмедова Н. Э. Овоздан фойдаланиш ва нутк техникаси. Формирование гармонично развитого поколения в современных условиях. Сборник научно-методических статей. - Т., 2011. - С. 109-111.

5. Axmedova M.T. Pedagogik konfliktologiya. O'quv qo'llanma. - Adabiyot uchqunlari, 2017 yil. - 320 b.

O‘ZBEK TILIDA ZAMONAVIY ELEKTRON LUG‘ATCHILIKNING TARAQQIYOTI

Eshmuminov G‘iyosiddin Allamurod o‘g‘li

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida zamonaviy elektron lug‘atchilikning rivojlanish tendensiyalari va uning jamiyat hayotidagi ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy elektron lug‘atlar foydalanuvchilarga tez va oson ma’lumot olish imkoniyatini taqdim etib, til o‘rganish va tarjima jarayonlarini qulaylashtiradi. Shuningdek, mazkur maqolada sun‘iy intellekt va mashinaviy o‘rganish texnologiyalarining o‘zbek tilidagi zamonaviy lug‘atchilikka ta’siri, mavjud muammolar va istiqboldagi imkoniyatlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, elektron lug‘at, zamonaviy texnologiyalar, sun‘iy intellekt, tilshunoslik, tarjima, onlayn xizmatlar, mobil ilovalar, til o‘rganish.

Bugungi kunda texnologiya va axborot-kommunikatsiya vositalarining jadallik bilan rivojlanishi har bir sohada innovatsion yondashuvlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, tilshunoslik sohasida ham bu jarayon bevosita o‘z aksini topib, elektron lug‘atlar va boshqa til resurslari orqali foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ayniqsa, o‘zbek tilidagi elektron lug‘atchilik oxirgi yillarda sezilarli yutuqlarga erishmoqda.

Elektron lug‘atlar nafaqat tarjima qilish, balki til o‘rganish, ilmiy izlanishlar o‘tkazish, adabiy asarlarni tahlil qilish va boshqa ko‘plab maqsadlar uchun muhim manba hisoblanadi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Tezlik va qulaylik: Elektron lug‘at foydalanuvchilari so‘zning ma’nosini yoki tarjimasini bir necha soniya ichida topish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Interaktivlik: Ba’zi elektron lug‘atlar foydalanuvchi fikrlarini hisobga olgan holda yangi so‘zlar yoki ma’nolarni qo‘shish imkonini taqdim etadi.

Ko‘p funksiyalilik: Zamonaviy elektron lug‘atlar nafaqat tarjima qilish, balki talaffuz, kontekstual ma’no, sinonim, antonim va paronimlarni ham taqdim etadi.

O‘zbek tilidagi elektron lug‘atchilikning rivojlanishi bir necha bosqichda amalga oshmoqda deya olamiz. Jumladan:

1. **Boshlang‘ich loyihalar:** Dastlabki elektron lug‘atlar oddiy shaklda, cheklangan so‘zlar qamrovi bilan ishlangan. Mazkur elektron lug‘atlar tarjima dasturlar bo‘lib, ular so‘zlarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib bergan. Ushbu loyihalar, asosan, oflayn rejimda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

2. **Onlayn lug‘atlar:** 2000- yillar O‘zbekistonda internetning ommalashuvi bilan onlayn lug‘atlar paydo bo‘la boshladi.

3. **Ilovalar va chat-botlar:** Bugungi kunda bir qator mobil ilovalar, Telegram botlari va boshqa raqamli vositalar orqali o‘zbek tilida so‘zlashuv va tarjima xizmatlari taqdim etilmoqda. Bu yo‘nalishda mustaqil dasturchilar va jamoalarning hissasi juda katta.

4. **Sun‘iy intellekt va mashinaviy o‘rganish:** O‘zbek tilidagi zamonaviy lug‘atlar sun‘iy intellekt va katta ma’lumot texnologiyalaridan foydalanmoqda. Masalan, Google Translate, Yandex Translate va boshqa mashhur platformalarda o‘zbek tilini qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish ishlari olib borilmoqda.

Zamonaviy elektron lug‘atchilikda o‘zbek tilining roli yanada mustahkamlanishi va quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

To‘liq til korpuslarini yaratish: Til materiallarini to‘plash va tahlil qilish orqali yanada mukammal lug‘atlar yaratish.

Interfaol o‘yin va simulyatsiyalar: Til o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli qilish uchun innovatsion vositalar joriy etish.

Ko‘p tillilikni qo‘llab-quvvatlash: O‘zbek tilini boshqa tillar bilan avtomatlashtirilgan tarjima tizimlariga integratsiyasi qilish.

O‘zbek tilidagi elektron lug‘atchilik texnologiyalari o‘zbek madaniyati va tilining dunyo miqyosidagi mavqeyini oshirishda muhim vositadir. U zamonaviy ta’lim, ilm-fan va kundalik hayotda katta qulayliklar yaratadi. Kelgusida innovatsiyalar va hamkorliklar orqali bu soha yanada rivojlanishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi” to‘g‘risidagi qarori.
2. Shukurov, M. (2019). *Zamonaviy elektron lug‘atchilik va uning ahamiyati*. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
3. Alimov, Q. (2020). “Elektron lug‘atlar yaratilishida sun’iy intellektning roli” // *O‘zbek tilshunosligi jurnali*, 4(2), 45-52.
4. Google Translate platformasi o‘zbek tili integratsiyasi bo‘yicha ma’lumotlar: <https://translate.google.com>
5. Rustamov, I. (2021). *Til korpuslari va ularning elektron lug‘atchilikdagi o‘rni*. Samarqand: Oliy va o‘rta maxsus ta’lim nashriyoti.
6. Karimova, N. (2022). “O‘zbek tilida onlayn lug‘at xizmatlarining dolzarbligi” // *Axborot texnologiyalari va ta’lim*, 3(1), 28-34.
7. O‘zbekiston Milliy Universiteti. (2023). *Elektron tilshunoslik bo‘yicha ilmiy ishlar to‘plami*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

MATEMATIKANI O‘QITISHDA METODLAR TASNIFI

Ergashova Munisa Sadriddin qizi

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti assistenti

Asadullayeva Nargiza Sayfullayevna

TAFU matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta’limda matematikani o‘qitishda qo‘llaniladigan metodlarning tahlili keltirilgan. Maqolada interfaol va differensial yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, shuningdek, problema asosida o‘qitish va loyihalash metodlari kabi zamonaviy usullarni amaliyotda qo‘llash imkoniyatlari batafsil ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Metod, interfaol, differensial, interaktiv, viktorina, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innavatsion texnologiyalar.

Matematika zamonaviy fan va texnologiyaning asosi bo‘lib, uning ta’lim jarayonidagi roli beqiyosdir. Oliy ta’limda matematika nafaqat talabalarni kasbiy tayyorlash, balki ularning mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu sababli, matematikani samarali o‘qitish usullarini izlash va qo‘llash oliy ta’limning dolzarb masalalaridan biridir. Mazkur maqolada matematikani o‘qitishda an’anaviy va zamonaviy metodlar, shuningdek, ularning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi.

An’anaviy metodlari. Oliy ta’limda uzoq yillar davomida quyidagi metodlar asosiy o‘rinda bo‘lgan:

1. Ma’ruza o‘qitish: Talabalarga nazariy bilimlar tizimli ravishda yetkaziladi. Ushbu metod talabalar uchun asosiy tushunchalarni aniq va qisqa shaklda o‘rganishga yordam beradi.

2. Amaliy mashg‘ulotlar: Seminarlar va masalalar yechishga mo‘ljallangan mashg‘ulotlar talabalarning olingan nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Talabalar mustaqil ishi: Darsdan tashqari vaqtlarda berilgan masalalarni yechish va mavzularni o‘zlashtirishga qaratilgan ishlar.

Kamchiliklari:

- An’anaviy metodlar talabalarni faol jalb qilmasligi mumkin.
- O‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi muloqot bir tomonlama bo‘lib qoladi.

Zamonaviy metodlar va texnologiyalar

Hozirgi kunda matematikani o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular quyidagilardir:

1. Interfaol usullar:

• Munozara va guruh ishlari: Talabalarni jamoa bo‘lib masalalarni yechishga jalb qilish orqali bilimlarini mustahkamlash.

• O‘yinli usullar: Masalan, matematik viktorinalar va interaktiv testlar yordamida o‘rganilayotgan mavzuga qiziqishni oshirish.

2. Problema asosida o‘qitish (problem-based learning):

• O‘quvchilarga amaliy hayotda uchraydigan masalalarni berish va ularni hal qilish jarayonini nazariy bilimlar bilan bog‘lash.

3. Loyihalash metodikasi:

• Talabalar tomonidan jamoaviy loyiha yaratish. Masalan, matematik modellashtirishga oid kichik ilmiy izlanishlar.

Afzalliklari:

- Talabalarni dars jarayoniga faol jalb qiladi.
- Mustaqil fikrlash va analitik ko‘nikmalarni rivojlantiradi.
- Axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonni qiziqarli va samarali qiladi.

Differensial yondashuv. Har bir talabaga individual yondashish matematika o‘qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan:

- Kuchli talabalar uchun murakkab masalalar va qo‘shimcha topshiriqlar berish.
- Bilim darajasi past bo‘lgan talabalar bilan alohida mashg‘ulotlar o‘tkazish.

Differensial yondashuv o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi yaqin muloqotni ta’minlaydi hamda har bir talabaning ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi.

Matematika ta’limining rivojlanishi yangi yondashuvlarni izlash va ularni amaliyotga joriy qilishni talab qiladi. Bu borada, pedagoglar va ilmiy tadqiqotchilarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va oliy ta’limni rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarorlari.
2. Xolmuminov S., Umarov Z. “Oliy matematika asoslari”. Toshkent: O‘zbekiston, 2020.
3. Mavlonov A. “Matematikani o‘qitish metodikasi”. Toshkent: Sharq, 2019.
4. Gusev V. A. “Matematikani o‘qitishda interfaol usullar”. Sankt-Peterburg: SPbGU, 2015.

O‘QUVCHILAR INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING SHAKLLANISHIDA OILANING ROLI

Maxmudova Robiyaxon Abdullayevna

Andijon Viloyati Paxtaobod tumani maktab va maktabgacha ta'lim tasarrufidagi 44-
umumta'lim maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘quvchilarning xarakterini shakllantirishda oila, maktabgacha ta‘lim muasassalari, kasb-hunar maktablarining roli va ahamiyati haqida. Temperament turlari haqida qisqacha ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: temperament, xarakter, oila, shaxsiy fazilatlar, tarbiya.

Xarakterning o‘shida tarbiya va o‘z-o‘zini tarbiyalash asosiy rol o‘ynaydi. O‘shib kelayotgan yosh avlodning xakteri avvalo oilada va maktabda tarbiyalanadi. Bolalarning xakterini tarbiyalashda katta mas‘uliyatli vazifa ota-onalar, o‘qituvchilar, maktabgacha ta‘lim muasassalar tarbiyachilari, kasb-xunar maktablari xodimlari zimmasiga tushadi. Xakterni tarbiyalash shundan iboratki, tarbiyachi maktab o‘quvchisiga namuna bo‘lishi mumkin bo‘lgan kishilarni bolaga, o‘quvchiga ataylab ibrat qilib ko‘rsatadi; shu kishining qilayotgan ishlari, xatti-harakatlariga tarbiyalanuvchi e‘tiborini jalb etadi va bu ish xatti-harakatlarning qaysi biri yaxshi, ijobiy, qaysi biri salbiy, yomon ekanligini aytadi. Pedagog bolalarda xakterni tarbiyalayotganida ularda tarbiyalanadigan temperamentni bilishi, har bir temperamentning ijobiy va salbiy tomonlarini bilishi zarur. Agar temperament va uning tug‘ma hususiyatlari o‘z xolicha qolaversa, odamda yomon xakter xislatlari tarkib topishi mumkin. Masalan, xolerik temperament odamni cho‘rtkesar, qo‘pol, o‘zini tuta olmaydigan qilishi mumkin. Sangvinik temperament sabotsizlikka, diqqatni bir joyga qo‘ya bilmaslikka sababchi bo‘lmog‘i mumkin bo‘lganidek, flegmatik temperament sustkashlikka, loqaydlikka olib borishi mumkin.

Melanxolik temperamentli kishida o‘z kechinmalariga ortiqcha berilishlik, pismiqlik paydo bilishi mumkin. Xakterni tarbiyalash, jumladan, temperamentning

ijobiy tomonlarini o‘stirishdan, uning salbiy tomonlarini va bu salbiy tomonlarni xarakterning ijobiy xislatlari bilan «almashtirishdan» iboratdir. Masalan, xolerik temperamentli bolalarni tarbiyalashda ularni o‘ylab ish qilish, o‘zini tuta bilish, atrofdagi odamlar bilan yaxshi muomalada bo‘lishga odatlantirish va ularda shu sifatlarni o‘stirishga alohida e‘tibor berish lozim. Sangvinik temperamentli bolalarni sabotli bo‘lishga, diqqatini bir joyga qo‘ya bilishga, ishga qunt qo‘ya olishga, boshlagan ishni oxiriga yetkazishga odatlantirmoq kerak. Melanxolik temperamentli bolalarni odamga ko‘proq aralashishga, jamoachilikka, ildam harakat qilishga odatlantirmoq, ularda shu sifatlarni tarbiyalamoq kerak. Flegmatik temperamentli bolalarni tashabbuskorlikka, faollikka, kishilarga el bo‘lishga, quvnoqlikka odatlantirmoq lozim.

Xarakterning salbiy tomonlarini yo‘qotmoq uchun, ijobiy tomonlarini tarbiyalab yetkazmoq uchun tarbiyalanuvchini o‘z temperamentini o‘zi idora qila bilishga o‘rgatish lozim, uni shunday tarbiyalash kerakki, u temperamentini o‘zi idora qilish zaruriyatini o‘zi anglasin va haqiqatan uni idora qila olsin, temperamentiga bo‘ysunmaydigan bo‘lsin. Xarakter tarbiyasini faqat temperamentning salbiy tomonlarini ayrim ijobiy sifatlari bilan almashtirishdan iborat deb tushunish yaramaydi. Xarakterni tarbiyalashda pedagog, avvalo muayyan idealni yoki davrimizning olijanob kishilari obrazini asos qilib olmog‘i lozim.

Bu ma’naviy boylikni, ahloqiy soflikni va jismoniy kamolotni o‘zida garmonik holda mujassamlashtirgan yangi odamlardir. Bunday yangi odam xarakterining xislati ijtimoiy va shaxsiy hayotda halollik va rostgo‘ylik, ahloqiy poklik, oddiylik va kamtarlikdir. Bizga yuksak ma’naviy fazilatiga ega bo‘lgan, halol vijdonli kishilar, tetik va xushchaqchaq kishilar, qiyinchiliklardan qo‘rqmaydigan, mustaqil jamiyat qurish yo‘lida har qanday qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan, ularni bartaraf qilishga tayyor turgan kishilar kerak. Bola xarakterining tarkib topishida jamoaning tarbiyaviy roli nihoyat kattadir. Inson yakka, bir-biridan ajralgan tanho hayot kechirmaydi, muayyan bir jamoada, chunonchi, muayyan oilada, maktabda, sexda, kolxozda hayot kechiradi. Jamoa shaxs bilan jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchi zvenodir. Odamning faoliyati o‘yin, o‘qish va mehnati xuddi mana shu jamoada voqye bo‘ladi.

Jamoa shaxsning eng yaqin konkret muhiti bo‘libgina qolmay, balki shaxsni tarbiyalaydi ham. Bolada maktabgacha tarbiya yoshida tarkib topa boshlagan xislatlar maktab jamoasida o‘sadi va yanada yaxshiroq mustahkamlanadi. To‘g‘ri uyushtirilgan maktab jamoasi sharoitida o‘quvchilarda uyushqoqlik, intizom, saranjom-sarishtalik, o‘z-o‘zini tuta bilish, o‘zini idora qilish, o‘ziga nisbatan talabchan bo‘lish kabi xarakter xislatlari tarbiyalanib yetishadi. Xarakter maktab ta‘lim-tarbiyaviy ishlari va o‘qituvchining har tomonlama ta‘sirida, o‘qituvchi boshchilik qilgan o‘quvchilar jamoasi, kamolot yoshlar tashkilotlari ta‘sirida, ijtimoiy foydali mehnatda tarkib topadi. Ota-onalar, o‘qituvchi va tarbiyachilar boshqa tarbiyaviy ishlar bilan bir qatorda bolalarga o‘z kamchiliklarini bilib olish va bu kamchiliklarni yo‘qotish uchun harakat qilish hamda o‘zlarida ijobiy iroda va ahloqiy sifatlarni paydo qilish ustida mashq qilish zarurligini o‘qitirishlari lozim. Kishi shaxsiga xos bo‘lgan yaxshi fazilatlarni o‘zida paydo qilishga intilish yuqori sinf bolalarida yana ham kuchliroq bo‘ladi. Bunday intilish o‘z-o‘zini anglashning yana ham o‘sib borishi, ulardagi dunyoqarashning tarkib topishi va bu yoshdagi bola shaxsida g‘oyaviy yo‘nalishning shakllanishi munosabati bilan ayniqsa yaqqol ko‘rinadi. Yuksak irodaviy va ahloqiy sifatlari bilan hammaga manzur bo‘lgan kishilar namunasi o‘z-o‘zida xarakter tarbiyalashning (umuman o‘z-o‘zini tarbiyalashning) juda muhim vositasidir. Odamlar o‘z intilishlari va hatti-harakatlarida o‘sha hammaga manzur bo‘lgan kishilarga taqlid qilishlari kerak.

“Zoya Kosmodemyanskaya obrazi, - deb yozadi bir o‘quvchi qiz, - hamma vaqt menga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatib turadi. Men hamma vaqt o‘z hatti-harakatlarim yoki o‘rtoqlarimning hattiharakatlariga baho berayotganimda, zoya bizning o‘rnimizda bo‘lganida nima qilgan bo‘lar edi, deb o‘ylayman. Agar u bizning yo‘limizni tutsa, demak, biz yaxshi qilganmiz, bordi-yu boshqacha yo‘l tutsa, binobarin, biz xato qilgan bo‘lamiz. Shu tamoyilga amal qilib ish tutish o‘z xarakterimni tarbiyalashga yoram bermokda». Otaonalar, o‘qituvchilar, tarbiyachilar, bolalarga taqlid uchun misol bo‘la oladilar, albatta. Shuning uchun ota-onalar ham, o‘qituvchilar ham, tarbiyachilar ham o‘z hattiharakatlarida o‘zbek kishisining ijobiy sifatlarini namoyish qilishlari lozim. Bunday sifatlarni namoyish qilish uchun esa kishining o‘zi ularni

egallagan bo‘lishi kerak. So‘zlar vositasida har bir narsa o‘rgatilsa, namuna yordamida taqlidchanlikka qiziqish uyg‘otiladi, deyilar. Xarakterni tarbiyalash va o‘z-o‘zini tarbiyalashda faqat qanday xislatlarni o‘stirish kerakligini anglab yetishning o‘zigagina kifoya qilmaydi, ijobiy xarakter namunalarini bilishning o‘zigagina kifoya qilmaydi, ayrim xarakter hislarining qimmatli ekanligini tushunishgina ham kifoya qilmaydi, balki yana shu xislatlarga muvofiq ish qilish, bu xislatlarga ega bo‘lish uchun ko‘p mashq qilish ham kerak bo‘ladi. Kishi xarakteri kishining faoliyatlarida, uning boshqalar bilan qiladigan munosabatlarida namoyon bo‘ladi va ayni shu faoliyat va munosabatlarda tarkib topadi. Insonning yaxshi xarakter fazilatlarini.

Vatanimiz gullab-yashnashida faol ishtirok etish jarayonida tarkib topadi. Hozirgi kunda laganbardorlik, hushomadgo‘ylik, takobburlik, egaizm, tamoyilsizlik kabi salbiy illatlar o‘rnini o‘zaro muruvvat, hamkorlik, kishilarning hurmat qilish, ularga qo‘llaridan kelguncha yordamlashish, mehr-sahovat, adolat, savobli ishlar qilish, xalol va haromni, vijdonni his qilish yaxshilik kabi ijobiy sifatlar shakllanib bormokda. Bizda yangicha xarakter xislatlari tarkib topmoqda. Bu kishilarning mehnatiga yangicha munosabat, jamiyat manfaatlariga sodiqlik, mehr-muruvvatli bo‘lish, yordamga muhtoj kishilarga iltifotli bo‘lish kabi yuksak fazilatlar shakllanmoqda. Kishilarimizning xarakter xislatlari ularni dunyoqarashi va e‘tiqodlari bilan belgilanadi va ularning qiziqish, qobiliyatlari bilan mahkam bog‘langandir. Dunyoqarash va e‘tiqodlar

Vatanimizga fidokorona muhabbat, jasorat, mehnatsevarlik, mardlik, sabot va rostgo‘ylik singari xarakter xislatlarini shakllantiradi va nohakliklarga nisbatan sezgirlik singari xarakter xislatlarining vujudga kelishi, ko‘proq kishining hissiyotlarida zohir bo‘ladi. Kishi xarakterida markaziy o‘rinni ishgo‘l etadigan sifatlar mazkur odamning iroda sifatleri va ma‘naviy qiyofasida ifodalanadigan sifatlardir. Kishining xarakteri uning o‘ziga xos xislatlarining majmuidir. Ana shu xislatlar orasida shu kishini jamiyat a‘zosi sifatida xarakterlab beruvchi xususiyatlar eng muhim ahamiyatga egadir. Shunday odamlar ham bo‘ladiki, ularning hatti-harakatida hissiyot ko‘proq o‘rin oladi; bunday odamlar o‘z hatti-xarakatlarida

ko‘pincha tasodifan tug‘iladigan his-tuyg‘ulari ta’siri ostida ish ko‘radilar. Bunday odamlarning hissiyoti kuchli bo‘lib, tasodifiy kayfiyat va tuyg‘u-hissiyotga tez beriluvchan bo‘ladilar, shu sababli ularning xarakteri hissiy xarakter deb ta’riflanadi. Ba’zi odamlarda esa irodaviy faollik undagi tuyg‘u-hissiyotlar bilan birlikda «monand ravishda» namoyon bo‘ladi, Masalan, mehnatsevarlik mana shunday xarakter xislatiga ega bo‘lishdir. Mehnat faoliyati kishidan chidam va irodaviy zo‘r berishni talab qiladi, buni esa unda mehnatga bo‘lgan muhabbat hissi yengillashtiradi, mehnatni serunum qiladi.

Xulosa qilib aytganda, kishi xarakterining muhim ijobiy xislati maqsadga intilishdir, kishida muayyan hohish tariqasidagi batamom anglab olingan intilishning ustun turishidir. Bunday kishilar istaklari nima ekanligini, maqsadlari nimadaligini va unga erishish uchun nimalar qilmoqligi va qanday qilmoq lozimligini hamisha biladilar. Bunday kishilar aniq maqsadga ega bo‘lib, shu maqsadga muvofiq harakat qiladilar. Iroda bilan bog‘liq bo‘lgan xarakter xislati ayni vaqtda aql-farosat bilan bog‘liq iroda xislati hamdir.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Nishanova Z.T. Psixoiogik maslahat: o‘q u v qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - Toshkent: «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010 y. – N 4 toplam 2 To‘rt temperament:sanguine,flegmatik,xolerik va melanxolik shaxs turlari. 2017. N 1 toplam.231b.

3 Temprament 2017y. N 1 toplam 11b.

4 Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие / - Москва : Прометей, 2018. - 538 с.

5 S.K.Mangal: “General Psychology” 2013y. 19b.

MUALLIFLIK KORPUSINING O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDAGI TADQIQI

Xolmurodova Sumbula Normo‘min qiz

Termiz davlat universiteti kompyuter lingvistikasi yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflik korpusining mohiyati va bugungi kunda bu borada o‘zbek tilshunosligida qilingan tadqiqotlarga batafsil urg‘u berilgan va tanishtirilgan.

Kalit so‘zlar: korpus, baza, mualliflik korpusi, A.Qahhor korpusi, A.Navoiy mualliflik korpusi, elektron kutubxona, lingvistik tahlil, manba, til xususiyatlari, matnlar to‘plami.

Ayni zamonimiz innovatsion texnologiyalar asri bo‘lganligi sababli, har bir soha tarmog‘i jadallik sari odimlamoqda, jumladan, tilshunoslik ham. Barcha bilimlar yaxlit bir tizimga solinayotgan bugungi kunda kompyuter lingvistikasi sohasida matnlarni avtomatik tarjima qilish sifatini oshirish, tilni lingvistik modellashtirish, har bir tilga oid so‘zlarni lemmalash nazariyasi, axborot-qidiruv tizimi, avtomatik tarjima, tezaurus, elektron lug‘atlardan foydalanish imkoniyati kengaydi. Sun‘iy intellektning matnni avtomatik tarzda qayta ishlash sohasining rivojlanishi tilni tadqiq etish, lingvodidaktika, leksikografiya, tarjimonlik borasidagi tadqiqotlarda kompyuter lingvistikasi yutuqlaridan keng foydalanishga ehtiyoj paydo qildi. Buning natijasida korpus lingvistikasi sohasining ilmiy-nazariy asoslari yaratildi va amaliyotga joriy etildi, til korpuslarining maqsadiga ko‘ra farq qiluvchi ko‘plab turlari paydo bo‘ldi. Tilning ko‘p asrlik milliy merosidan foydalanish imkonini oshirish maqsadida ularni elektronlashtirish jahon tilshunosligida dolzarb masalaga aylandi.

Tilshunosligimiz tarixida alohida muallif asari til xususiyatini o‘rganishga bag‘ishlangan maxsus tadqiqotlar talaygina. Runiy yozuvdagi yodgorliklar tilini V.V.Radlov, S.YE.Malov, A.M.Sherbak, G‘.Abdurahmonov, A.Rustamovlar atroflicha tadqiq etishdi. “Devonu lug‘otit turk” asari tili A.Fitrat tadqiqotlarida,

Yusuf xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari til xususiyati V.V.Radlov, S.YE.Malov, V.V.Bartold, YE.E.Bertelslar, Ahmad Yugnakiyning “Hibatul-haqoyiq” asari S.YE.Malov, YE.E.Bertels, Q.Mahmudovlar tomonidan alohida o‘rganildi. O‘g‘uz dialekti belgilari ustun bo‘lgan “Qissai Yusuf” dostoni M.Brokkelman. Eski o‘zbek adabiy tili deb ataluvchi XIV-XIX asr tili xususiyati Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy, Navoiy asarlari misolida tadqiq etilgan Alisher Navoiy asarlari tili alohida ahamiyatga ega, eski o‘zbek adabiy tili taraqqiyotida muhim o‘rni borligini A.K.Borovkov tadqiqotlari isbotlaydi. Bunday tadqiqotlar tilning rivojlanish jarayoni, o‘zgarishlarni: ma’no torayishi, kengayishi, istorizm, arxaizm, neologizmlar harakatini kuzatish uchun qulay sharoit yaratadi. Agar bu tadqiqotlar Milliy korpusda yaxlit bir tizim asosida o‘z aksini topsa, istalgan leksemaning tarixiy taraqqiyot jarayonini turli muallif tili misolida yorqin tasavvur qilish imkoniyati paydo bo‘ladi. Tilshunosligimiz oldida turgan endigi vazifa shu tadqiqotlarni birlashtirish asosida korpus yaratishdan iborat[1,B.81].O‘zbek korpusshunosligida yirik matnlar ustida ishlash, maxsus yaratilgan elektron matnlar majmuining ko‘plab tadqiqotlar va ta’limiy jarayonda asosiy manba bo‘lishi borasidagi fikrlar dastlab A.Po‘latov, A.Rahimov lar tomonidan ilgari surilgan bo‘lsa, keyinchalik Sh.Xamroyeva, A.Eshmo‘minov, D.Axmedova, O‘.Xoliyorov, N.Abdurahmonova, O.Abdullayeva, A.Raxmanova, M.Abjalova, D.Elova tomonidan til korpuslari hamda uning turlari tadqiq qilingan[2,B.29].Natijada mualliflik korpuslarini tuzishning lingvistik asoslari, tabiiy tilni qayta ishlash, atov birliklarini leksik-semantik teglash, sinonim so‘zlarni semantik teglash, o‘zbek tilining ta’limiy korpusini yaratish, elektron korpuslar va kutubxona bazalari modellari, korpus tuzishning kompyuter usullari tadqiq etildi. Korpusni yaratishga bo‘lgan amaliy harakatlar o‘tgan asrning 60- yillaridan boshlangan bo‘lib, bugungi kunda butun jahonda katta qiziqish uyg‘otayotgan va shiddat bilan jadallashib, rivojlanib borayotgan ham ilmiy, ham amaliy jarayon hisoblanadi. Chunki ayni bu davrga kelib korpuslarning biz o‘ylagandanda ko‘proq va keng imkoniyatlari yuzaga chiqmoqda. Adabiy til rivojiga salmoqli hissa qo‘shgan buyuk yozuvchilar asarlarining leksikasini asrab qolish, nafaqat asrash, balki butun ko‘lami bilan tavsiflash, til egalari uchun namuna vazifasini o‘taydigan model

shakliga keltirish adabiy tilni asrash, rivojlantirish omili bo‘lib xizmat qiladi. Bu borada o‘z millati milliy, adabiy tili asoschisi hisoblangan butun dunyoga mashhur adiblar Shekspir, Dante, Gyote, Pushkinlarning adabiy merosi asosida qilingan ishlar (tuzilgan korpuslar) namuna sifatida xizmat qiladi. O‘zbek mualliflik korpusida ham bugungi kunda mukammal ishlangan tadqiqotlar kam bo‘lsa-da, salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida Alisher Navoiy asarlari korpusi (Manzura Abjalova, Nargiza G‘ulomova), Erkin Vohidov she‘rlari korpusi (Abdurahmanova Muqaddas, Arislanova Muxlisa), A.Qahhor korpusi (Sh.Hamroyeva) kabilarni keltirishimiz mumkin. Mualliflik korpusini yaratishning lingvistik asoslari Sh.Xamroyeva tomonidan Abdulla Qahhorning “Bemor” hikoyasi asosida tadqiq etilgan va dastlabki qo‘yilgan dadil odimlardan biri edi. U korpusga quyidagicha lingvistik asos beradi: Abdulla Qahhor korpusi uning hayoti, ijodi bilan bog‘liq turli janrdagi matnlarni (korpus birliklari) qamrab olishi lozim, chunki korpus matnlari faqat badiiy adabiyot namunalaridan iborat bo‘lolmaydi. Shuning uchun yozuvchi hayoti, ijodi bilan bog‘liq ilmiy-ommabop, publitsistik maqolalar, yozuvchi haqida yaratilgan xotiralar (memuar), eng asosiysi, Abdulla Qahhor asarlarining barchasini qamrab olishi lozim. [1, B.114]. Qidiruv interfeysida esa quyidagilar asosida so‘rov yubora olishimiz mumkin:

- Abdulla Qahhor hayot yo‘li
- Abdulla Qahhor ijodi
- Abdulla Qahhor haqida xotiralar
- Qidiruv (so‘z kiritish maydonchasi)
- Konkordans Kengaytirilgan qidiruv

Bugungi kunda yaxlit amaliy ishlangan mualliflik bazasi bu Manzura Abjalova va Nargiza G‘ulomovanning Navoiy asarlari mualliflik korpusi hisoblanadi. Navoiy korpusi orqali biz quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha qidiruv tizimidan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lamiz:

- Tarjimayi hol
- Korpus bo'yicha qidiruv
- Devonlari

- Asarlari
- "Badoye` ul-vasat"
- Alisher Navoiy korpusi haqida
- Korpusga oid maqolalar
- Korpus Mualliflari

Qidiruv tizimi orqali yuqoridagi kabi ko`rinishda natijaga ega bo`la olamiz.

G'azallar, maqollar, iboralar, talmeh she`riy san`ati, tanosib she`riy san`ati, tazod she`riy san`ati, tashbih she`riy san`ati kabi bo`limlar orqali Navoiy asarlarini yanada chuqurroq o`rganish imkoniyati paydo bo`ladi. Meni eng quvontirgan jihat shuki, korpus o`z ichiga aynan lingvistik korpusga oid zamonaviy o`zbek tilshunosligining ko`plab maqolalarini ham qamrab olgan.

Xulosa o`rnida ta`kidlash joizki, o`zbek tilshunosligida korpus va ulkan bazalar yaratish tadqiqotlari boshlanganiga ko`p vaqt bo`lmagan bo`lsa-da tilshunoslarimizning jadal mehnatlari samarasini ko`rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sh.Xamrayeva. O`zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari.Filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi. Buxoro.2018.
2. N.G`ulomova. Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning semantik teglari bazasini yaratish (“Badoye` ul-vasat” devoni asosida).Filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori (Phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2022.
3. N.Abduraxmonova. Elektron korpuslarning kompyuter modellari. Filol. fan. dok. diss.Toshkent.2021.
- 4.B.Mengliyev. “O`zbek tilining ham milliy korpusi yaratilishi lozim” 2020. Monografiya. Toshkent.2022.
5. M. Abjalova. Korpus lingvistikasi.Uslubiy qo`llanma.Toshkent: Bookmany print, 2022.

O‘SMIRLIK YOSHIDA KUZATILADIGAN SUITSID SABABLARI VA UNI BARTARAF ETISH USULLARI

Odina Abdurahmonova Abdumalik qizi

Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani 26-maktab psixologi

Annotatsiya: Maqolada suitsidning turlari, bosqichlari va psixogik sabablari ko‘rsatib o‘tilgan. Shu bilan birga suitsidni oldini olish, motivlarini aniqlashga doir otaonalar, tarbiyachi va o‘qituvchi pedagoglarga muhim tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar. Suitsident, suitsidal xulq-atvor, stress, affektiv suitsid, namoyishkorona suitsid, tug‘ma instink, psixofiziologik jarayon.

Barchamizga ma’lumki, dunyo mamlakatlari jadallik bilan rivojlanayotgan bo‘lsa ham, bir qancha global muammolar haligacha o‘z yechimini topgani yo‘q. Shulardan biri esa suitsid—o‘z joniga qasd qilish ko‘p qirrali muammo bo‘lib, u nafaqat psixolog, suitsidologlar, balki tibbiyot xodimlari, pedagog, psixiatr, sotsiologlarni ham birday o‘ylantirib kelmoqda. Suitsid so‘zi lotin tilidan olingan bo‘lib “sui” o‘zini, “caedere”—o‘ldirmoq, ya’ni o‘z joniga qasd qilmoq demakdir. Suitsid sodir etishga moyil shaxslar “suitsidentlar” bo‘lib, ular aniq va mavhum suitsidni sodir etadi. Ularning deyarli ko‘pchiligi ruhan sog‘lom odamlar bo‘lib, bunday qilishlariga ko‘proq turli depressiyalar, shaxsiy hayotdagi va moliyaviy muammolar, jismoniy va ruhiy zo‘rlanishlar sabab qilib ko‘rsatilmoqda. Shaxsda o‘z joniga qasd qilish, ko‘pincha, atrofdagilardan vaqtida yordam kelmaganda sodir etiladi. Shuningdek, suitsidal urinish orqali o‘g‘il yoki qiz bola o‘ziga e’tibor qaratishga urinadi. Ayniqsa o‘smirlar orasida (10-14 yosh) bu holat ko‘p kuzatiladi. Bunga sabab o‘smirlik kechinmalarining murakkabligi (gormonal o‘zgarishlar hisobidan) ularning bartaraf etish imkoniyatining yetarli emasligi (suitsident shunday o‘ylaydi) o‘z joniga qasd qilish niyatini vujudga keltiradi. Bu davr (o‘smirlikda) insonning o‘zgalar ta’siriga tez va oson tushadigan, boshqalar diqqate’tiboriga sazovor bo‘lishga intilayotgan, rejalari ko‘p, chiroyli hayot kechirishga ehtiyoji tug‘ilayotgan davri hamdir. Seyr

suitsidal harakati oldidan hissiyotlarni tahlil qilib o‘z joniga qasd qilishning 4 ta asosiy sabablarini belgilagan:

- Yakkalanib qolish (hech kim seni tushunmaydi, sen bilan hech kimning ishi yo‘qdek his qilish);

- Umidsizlik (kelajakdan hech qanday ma’no- mazmun va yordam kutmaslik);

- Ojizlik (hayotingni nazorat qila olmayсан, hammasi senga bog‘liq emasdek his qilish);

- O‘zini ahamiyatsizdek his etish (qadr-qimmatini tahqirlangan, o‘ziga past baho berish, biror masalani hal qila olmasligidan qayg‘urish, o‘zidan uyalish).

Mazkur sabablar chuqurroq o‘rganilganda shaxsning oilada, o‘qish joyida, mehnat jamoasida yetarli qadrlanmaganligi, qadr-qimmatini, hurmat-izzati, g‘ururi surunkali kamsitilishi, insonning muntazam ravishda tanqid va haqoratga duchor bo‘lishi, kelajakka ishonchning pasayishi va eng muhimi kimdandir kutgan mehrini, e’tiborini ololmasligi suitsidga olib kelishi mumkin. Suitsidentlarda o‘z joniga qasd qilishning quyidagi belgilari kuzatiladi:

- ko‘z yosh va affektiv holat (jazavaga tushish);

- mungli musiqalarni takror-takror eshitish;

- hayotga bo‘lgan qiziqishning so‘nishi va passivlik;

- uyquning buzilishi ;

- ishtahaning yo‘qolishi;

- kelajak rejalarining mavhumligi, noaniqligi;

Suitsidni amalga oshirgan yoshlarning deyarli hammasida yaqindan dardlashadigan, ko‘nglidagini eshitib, foydali hayotiy maslahat beradigan, qalbiga yaqin odami na oilasida, na o‘qish joyida bo‘lgan. Bu yoshlar orasida nafaqat suitsidal holatlarni, balki turli jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarini ham ommalashib, “yosharib” borishiga zamin yaratmoqda. Shu sabab ayni shu davrda ota-ona o‘qituvchi va tarbiyachilardan ogohlik talab etadi. Buni quyidagi misol bilan izohlab o‘tamiz. Ma’lumki, ota ham, ona ham ko‘chaga chiqqach, uyiga yo bo‘lmasa farzandiga biron bir sovg‘a yoki kerakli narsasini olib kelishga harakat qiladi. Agar sovg‘a olsa, uyga kirgach, albatta bola uni ichida nima borligiga juda qiziqadi.

Kutishini buyursangiz ham ayrimlari sabrsizlik qiladi va sovg‘ani ochadi. Bu jarayon bolangizga

“Bu ishni qilma” deb ta’qiqlagan gaplaringiz unga xuddi shu “Sirli sovg‘a” bo‘lib tuyulishining amaliy isbotidir. Shaxs tarbiyasi har qanday millat uchun juda muhim vazifa ekanligi hech kimga sir emas. Zero, taraqqiyot inson kamolotini oshirish bilan birga, uning psixik taraqqiyotida ham bir qancha o‘zgarishlarini olib kelayotganligi bugungi kun psixologiyasi uchun juda ham muhim vazifalarni qo‘ygan. Shaxs taraqqiyot natijasida murakkablashib rivojlanib boruvchi mavjudotdir. Bu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun esa pedagogik-psixologik, ayniqsa ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar olib borishga va ularning empirik natijalariga asoslanib tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishga to‘g‘ri keladi. Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarining pedagogik psixologik bilimdonligini shakllantirish juda muhim hisoblanadi. Bugungi kundagi ijtimoiy psixologik tadqiqotlar masalasi, ayniqsa uning amaliy vazifalari sosial psixologiya fanining markazida turuvchi psixologik va sotsiologik yondashuv yo‘nalishlari asosida hal qilinmoqda. Masalan, Amerika va boshqa barcha g‘arb davlatlarida ikki xil ijtimoiy psixologiya: "psixologik ijtimoiy psixologiya" va "sotsiologik ijtimoiy psixologiya" mavjud. Bu yo‘nalishlar bir-biriga o‘xshasa-da, ularning bir-biridan farqli jihatlari ham mavjud. Ya’ni, psixologik ijtimoiy psixologiya shaxs va faoliyat, muomala, shaxslararo munosabat, shaxsning ijtimoiy-psixologik tuzilishi, shaxsning kognitiv, konativ, xulq-atvor imkoniyatlarini o‘z ichiga olgan ijtimoiy ustanovkalar, shaxs va jamoaning ijtimoiy-ruxiy kechinmalari kabi muammolar ustida tadqiqot olib borishni maqsad qilib olgan bo‘lsa, sotsiologik ijtimoiy psixologiyada esa ko‘pincha jamiyatning ijtimoiy qatlamlarini tahlil qilish xalqlar psixologiyasi, ommaviy hodisalar psixologiyasi, sinflar, guruxlar, gumanistik psixologiya kabilarga alohida urgular beriladi. P Agar siz o‘smir farzandingizda suitsidal xulq-atvor belgilarini sezayotgan bo‘lsangiz, avvalo, buni uning o‘ziga to‘g‘ridan to‘g‘ri aytmang. Bunda: Birinchidan, bola bilan suhbatlashish, uning ahvoli bilan qiziqish, kelajak haqida gapirib, hamkorlikda rejalar tuzish darkor. Bolani qo‘llab-quvvatlab, o‘ziga, kelajagiga ishonchini shakllantirish zarur, o‘z maqsadiga erisha olishiga umid berish kerak. Bolani hech qachon “qovog‘i

solig‘ligida” va “farosatsizligida” ayblamaslik kerak Undan ko‘ra, uning shaxsiy fazilatlarini yanada orttirib ko‘rsatishga urinish zarur. Ikkinchidan, bola bilan astoydil shug‘illaning, yangilikka intiling, u bilan yangi mashg‘ulotlar, avval qilmagan ishlarni birgalikda bajarishga urinib ko‘ring, bola o‘zining kerakligini, sizning mehringizni tuyishi zarur. Uchinchidan, o‘smir qat’iy kun tartibiga rioya qilishi lozim. Vaqtida dam olishi, yaxshi ovqatlanishi, harakatli mashqlarni bajarishga alohida e‘tibor bering. Tushkunlikpsixofiziologik jarayon ekanligini unutmang, bunday vaziyatda o‘smirning jismoniy holatiga e‘tibor qarating. To‘rtinchidan, psixolog yoki psixoterapevt mutaxassisga murojaat qiling.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mustafayeva Sh. O‘smir psixologiyasi: Biz bilmagan jihatlar. 2015-yil (16-17 bet)
- 2.Xalilova N. Voyaga yetmagan qizlar orasida tanglik holatlarini keltirib chiqaruvchi omillarni o‘rganish yuzasidan tavsiyalar. 2019-yil (8-12 bet).

XORAZM VILOYATI QISHLOQ XO‘JALIGIDA TUB ISLOHOTLAR VA YANGILANISHLARNI AMALGA OSHIRILISHI

Qadamboyev Shahriyor

TATU Urganch filiali “O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar”

kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatida shakllangan demografik vaziyat, urf–odatlar va o‘ziga xos sharoitlarni hisobga olgan holda qishloq xo‘jaligida tub islohotlarni amalga oshirish bilan birga, viloyatda yangilanishlar amalda tadbiq etilganligi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, fermerlik, shaxsiy tomorqa xo‘jaliklari, dehqonchilik, shirkat xo‘jaliklari.

Mustaqillik yillarida Xorazm viloyati qishloq xo‘jaligida tub islohotlar, yangilanishlar amalga oshirildi. Respublika hukumati tarmoqda asosiy boylik hisoblangan yerni haqiqiy egalariga topshirish bilan undan yanada samarali foydalanishga harakat qildi. Shu tufayli qishloqda fermer xo‘jaliklar soni, biriktirib qo‘yilgan yer maydonlari hajmi ortib bordi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, hukumat qarorlari qishloqda yangi huquqiy munosabatlarni joriy etish, ko‘p ukladli iqtisodiyotni shakllantirish, fermerlik va shaxsiy tomorqa xo‘jaliklarini rivojlantirish imkoniyatini yaratdi. Qisqa vaqtda 1066 ta sovxoz xo‘jaligi tugatilib, ular negizida jamoa xo‘jaliklari tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994-yil 24-noyabrdagi “Yerdan foydalanish samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan Xorazm viloyatida qishloq aholisiga 0,06 ga yer maydonlari qo‘shimcha tomorqa va 0,04 ga yerlar uy-joy qurish uchun kim oshdi savdosi asosida ajratiladigan bo‘ldi. Natijada, qishloq aholisining soni o‘sib borayotgan va uy–joy qurishga muhtoj hamda yerdan olinadigan qo‘shimcha daromad hisobiga o‘z oilaviy byudjetini biroz bo‘lsada

mustahkamlashga erishgan mehnatkashlarning dehqonchilik ishlariga e'tibori orta boshladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 7-yanvardagi “O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish tadbirlari haqida”gi qarori bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirishga turtki berdi. Unda viloyatlarda shakllangan demografik vaziyat, urf-odatlar va o'ziga xos sharoitlarni hisobga olgan holda qishloq xo'jaligida davlat mulkchiligidan ishlab chiqarishning nodavlat shakllariga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshirish, 700 dan ortiq davlat xo'jaliklarining mulki va texnikasini mehnat jamoalariga tekin berish kabi chora-tadbirlar belgilab qo'yilgandi.

Aholi soni tobora ortib borayotgan bir sharoitda ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi kamayib, ijtimoiy mehnat unumdorligi pasaydi. Asosan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan vohada moddiy-texnik baza past darajada edi.

Respublikada agrar sohada iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish natijasida mulk haqiqiy egasi qo'liga o'tib, mo'l hosil yetishtirish uchun qulay sharoitlar yaratila boshlandi. Bu imkoniyatlar tufayli respublikada fermer xo'jaliklari soni yil sayin ortib bordi. 1992-yilda ularning soni 10 mingta bo'lgan bo'lsa, 1994-yilda 13 mingni, 1996-yil 1-yanvarida 21 mingtani tashkil etgan. Jumladan, Xorazm viloyatida xo'jaliklar soni 892 mingta, ajratilgan yerlar 3,8 ming gektar, sug'oriladigan yer maydoni 4,9 ming gektarni tashkil etgan. 1996-yil 16-martda viloyatdagi 40 dan ziyod davlat xo'jaliklari mulkchilikning nodavlat shakllariga va 110 ta chorvachilik fermalari hissadorlik jamiyatlariga aylantirilganligi, 878 dehqon (fermer) xo'jaliklari faoliyat ko'rsatayotganligini qayd etildi. Tarmoqda mulk shakllari o'zgarib, butunlay yangi shirkat va dehqon-fermer xo'jaliklari paydo bo'ldi.

Xiva shahrining 2500 yillik to'yiga tashrif buyurgan davlat rahbarlari Xorazmning o'ziga xos og'ir iqlim va tuproq sharoitini hisobga olib: “...ko'hna Xorazm ahli zakovati va matonatiga qoyil qolmay bo'lmaydi....Qoraqum sahrosi bilan yil o'n ikki oy mardona olishib, har bir tomchi suvni gavhardek avaylab, mo'l hosil yetishtirish har qanday dehqonning ham qo'lidan kelavermaydi. Bunga

faqatgina dehqonchilik ilmining piri bo‘lib ketgan xorazmlik mirishkorlar qodir... xorazmlik oddiy dehqonning har kunlik mehnati qahramonlik”, deb ta’kidlagan edi. Bu fikrni qo‘llab-quvvatlagan Prezident SH.Mirziyoyev: “Haqiqatan ham, yozi jazirama issiq, qishi qahraton sovuq bo‘ladigan, yerlari kuchli darajada sho‘rlangan bu hududda mardona mehnat qiladigan voha dehqon va fermerlarini bir emas, ikki marta qahramon, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi”.

Yerni avaylab-asrash, undan samarali foydalanish xorazmliklar uchun tabiiy ehtiyoj, kundalik zaruratga aylangan. Ma’lumki, viloyat hududida 90-yillar oxirlarida kuchli suv tanqisligi-qurg‘oqchilik sodir bo‘ldi. Bunday sharoitda Respublika Vazirlar Mahkamasining “Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida aholini ijtimoiy muhofaza qilishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar hamda suv taqchilligi oqibatlarini yengillashtirish to‘g‘risida” gi qarori muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Qaror asosida viloyat xo‘jaliklariga katta miqdorda moddiy yordam ko‘rsatildi, qo‘shimcha o‘g‘it texnika ajratildi, xorazmlik ko‘pgina onalar va bolalar mamlakat markaziy oromgohlarida, sihatgohlarida bepul davolandilar.

Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 13-maydagi qaroriga muvofiq, Xorazm viloyatida, 1999-yil dekabrda qaroriga muvofiq zarar ko‘rib ishlayotgan jamoa xo‘jaliklari o‘rnida, Xorazm viloyatida 9 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 5 ta va Sirdaryo viloyatida 3 ta jamoa xo‘jaligi o‘rnida 476 ta fermer xo‘jaligi tashkil etildi. Natijada, 2000 yilning o‘zida respublikada 11,7 mingta fermer xo‘jaligi tashkil etilgdi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “1999-2001-yillarda Xorazm viloyatida bozor islohotlarini chuqurlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish dasturi to‘g‘risida”gi qarorini har bir xorazmlik hukumatning viloyatning barcha mehnatkashlariga ko‘rsatayotgan g‘amxo‘rligi, deb qabul qildi. Ushbu qaror asosida viloyatda katta ahamiyatga ega bo‘lgan dastur ishlab chiqdi. Unda viloyat sharoitida g‘oyat muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat kasb etgan ishsizlik muammosini xal qilish masalasi ham o‘rin olgan bo‘lib, shu asosda qishloqlarda fermerlik va shirkat xo‘jaliklari tuzilib, ko‘pgina odamlar ish o‘rinlari bilan ta’minlandi.

Shuningdek, dasturda qishloq xo‘jaligida o‘tkazilishi lozim bo‘lgan iqtisodiy islohotlarga keng o‘rin berilgan. Unda viloyatdagi mavjud 132 ta jamoa xo‘jaligidan 122 tasini shirkat xo‘jaligiga aylantirish belgilangan edi. Bunda qolgan 10 xo‘jalikning 2 tasi 1998-yilda shirkatlarga aylantirilgan, istiqbolsiz, zarar ko‘rib ishlayotgan 8 ta xo‘jalik dehqon va fermer xo‘jaliklariga aylantirildi. 2001-yilga kelib, Respublika bo‘yicha tashkil etilgan jami 3428 ta fermer xo‘jaliklarining 258 tasi Xorazm viloyatida tashkil etildi.

Xorazm viloyatini 1999-2001-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini amalga oshirish uchun 42,2 mlrd. so‘m va 247,9 mln. AQSh dollari ajratilgan. Shundan 9,1 mlrd.so‘mi 1999-yilda, 16,5 mlrd so‘mi 2000-yilda, 16,1 mlrd. so‘mi 2001 yilda va 306 mln. so‘mi 2002-2003-yillarda sarflanishi ko‘zda tutilgan edi. Fermer xo‘jaliklari iqtisodiy islohotlar natijasida faoliyatlarini ancha kuchaytirdilar.

Xorazm viloyati yerlari tarkibiy jihatdan sho‘rxok hisoblanadi. Tuproqning 80 foizga yaqini sho‘rlanish natijasida yerlarni ekish mavsumi oldidan yuvish ishlariga ketgan mablag‘lardan tashqari sarflangan mehnat 30–35 foizni tashkil qiladi. Natijada, yerlarni ekishga hozirlash vaqtida dalalar 3-4 marta Amudaryo suvi bilan yuviladi va sizot suvlari “Davdon”, “Ozerniy” kabi yirik kollektorlar orqali Sariqamish ko‘liga oqiziladi.

Bundan tashqari shamol erroziyasi viloyat qishloq xo‘jaligiga katta zarar yetkazadi. Kuchli esgan shamol tufayli 2001-yil aprel-may oylarida havo haroratining birdan pasayib ketishi, haddan tashqari yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lishi, dehqonlar uchun og‘ir sharoitni yuzaga keltirdi. Natijada, viloyatdagi 10,5 ming gektar paxta maydonlari zarar ko‘rdi.

Dehqonchilik uchun noqulay bo‘ladigan yillar har 3-4 yilda bir marta takrorlanib turadi. Umuman olganda, dehqonchilik uchun qulay keladigan yil kam bo‘lgan. Ayrim yillari bahor qulay kelsa, kuz noqulay kelgan. Bahor paytlarida yog‘in-sochinning ko‘p bo‘lishi ekinlarga katta zarar yetkazgan. Biroq, tabiat injiqliklarini tushunadigan dehqon uchun bular sabab bo‘la olmasdi.

O‘SMIRLARDA (11-15YOSH)JINOYAT MOTIVLARI SHAKLLANISHINING PSIXODIAGNOSTIKASI PSIXOKOREKSIYASI

Qutbiddinova Shahzoda Erkinjon qizi

Toshkent kimyo xalqaro unversiteti Namangan filiali Ijtimoiy
psixologiya yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada o‘smirlarda jinoyat motivlari shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari, o‘smirlik davriga xos xususiyatlar, jinoyat omillari va ularni bartaraf etish mexanizmlari hamda tarbiyaviy ishga oid vazifalar keltirilgan. Unda maktab, oila va jamoatchilik hamkorligi tarbiyasi qiyin o‘smirlar tarbiyasida asosiy hal etuvchi omil sifatida asoslab berilgan. Shuningdek, voyaga yetmaganlar tarbiyasi tizimidagi mavjud kamchiliklar, “tarbiyasi qiyin” o‘smirlar psixologiyasidagi o‘ziga xos xususiyatlar, ular bilan olib boriladigan tadbirlar mazmun-mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: delinkvent, motiv, motivasiya, ehtiyojlar, o‘jarlik, agressivlik, tajovuzkorlik, nizoli vaziyatlar, ijtimoiy xulq-atvor, sog‘lom avlod, milliy qadriyatlar, ijtimoiy muhit, oila va urf-odatlar.

Insonlar qadimdan farzandlari ko‘pligi, ularning yordamlari va og‘irlarini yengil qilishlari bilan faxrlanib kelganlar. Farzandlarning atrofidagi insonlar uyda bo‘lsin, xoh ko‘chada, xoh maktabda unga namuna vazifasini bajaradilar. Ota-ona bolaning vaqtini to‘la qamrab oladigan zarur va manfaatli mashg‘ulotlarni tayyorlashi kerak va ana o‘sha mashg‘ulotlar bolaning ongini rivojlantiruvchi bo‘lishi shart. Bolaning tarbiyasida jamiyat nasihat qiluvchi, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi va taraqqiy ettiruvchi vazifasini egallab kelgan. Bugunki kunda kim bilan o‘tirib gaplashsangiz, darrov farzandiga buzg‘unchi g‘oyalarni ta‘sir etayotganidan shikoyat qiladi. Aksar xonadonlarda esa farzand tarbiyasi global muammoga aylanib, ulgurgan.

Internet va axborot tizimlari orqali yoshlarga qilinayotgan hujumlardan saqlanish va ehtiyot choralari izlanmoqda. Lekin bildirilayotgan aksar choralar faqat nazariy,

amalda qo‘llab bo‘lmaydigan ko‘rsatmalardan iborat. Shuning uchun farzand tarbiyasi bugun ko‘pgina xonadonlarda dolzarb muammoga aylangan. Sir emaski, insonning xulq - atvori o‘zgaruvchan va rang-barang bo‘lib, uning individual xususiyatlari, o‘ziga xos «uslublari» ning mavjudligi hech qachon va hych kimda hych qanday shubha tug‘dirmaydi. Shubhasiz, ta‘lim-tarbiya ongning mahsuli va ongning darajasi bo‘lish bilan birga ongning rivojini kam belgilaydigan omildir. Deviant xulq muammosi nazariy tahlilining ko‘rsatishicha, xulq buzilishlarining asosini ijtimoiy va psixologik dezadaptasiyaga olib keluvchi «og‘ish»lar tashkil etadi. Hozirda turli yosh davrlariga xos xulq og‘ishlarining psixo profilaktikasi va korreksiyasi xususidagi masalaga oydinlik kiritishga e‘tibor xaddan ziyod ortgan. Bu esa mazkur shaxs strukturasi tashkil etuvchi barcha komponentlar, jumladan, markaziy negiz tarzidagi shaxsning motivasion-extiyoj jabxasi, shuningdek, xulq og‘ishlarining o‘zaro uzviy, organik, integral bog‘liqlikdagi o‘zgarishlarini o‘rganishdek vazifani yuklaydi. Zero, milliy psixologiyamizda deviant xulq psixologiyasi umumpsixologik nazariy va amaliy jihatdan har tamonlama chuqur izlanishlarga muhtoj, nihoyatda dolzarb muammolardan biri sanaladi..

Deviant xulq-atvorni yuzaga kelish mexanizmining eng muhim qismini jinoyat motivining shakllanish jarayoni va muayyan harakatni ta‘minlovchi kuch sifatida namoyon bo‘lishi tashkil etadi. Ba‘zi tadqiqotchilarning ishlarida deviant xulq-atvor jinoyatni hosil qiluvchi bevosita sabab sifatida qaraladi. Agar deviant xulq-atvor ilmiy nuqtai nazardan chuqurroq o‘rganadigan bo‘lsak, aynan shu odam nima maqsadda shu harakatlarni amalga oshirganligi aniqlanadi. Unga ko‘ra, deviant xulq-atvor - insonni aynan shu jinoyatni sodir etishga undagan va jinoiy xatti-harakatlarni amalga oshirishida jismoniy va aqliy yo‘nalganlikning uyg‘un ifodasini boshqarib turadigan kuch manbai sifatida namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy darajada shaxsning o‘zini namoyon qilishi (boshqalarni hurmat-e‘tiboriga erishish) ijtimoiy mavqeyga ega bo‘lishga intilish ya‘ni professional yoki ijtimoiy faoliyat sohasida shaxsni tan olish bilan bog‘liq aniq ijtimoiy rol ni bajarishga erishish demakdir. Ijtimoiy-psixologik darajadagi tan olinish (hurmat-e‘tibor qozonish), shaxsiy maqomga ega bo‘lish motivi (orzu), ya‘ni u a‘zo bo‘lgan guruhlar: oilada, bir xil ma‘lumotlilar o‘rtasida,

kasbiy yoki faoliyat bilan bog‘liq guruh hamda jamoalarda (do‘stlar, hamkasblar va boshqalar) darajasida shaxsni muhim ichki doiradan tan olinishga erishish motivi (istagi) bilan bog‘liq. Ba’zida, bu guruhga qo‘shilishni orzu qilgan biroq, ular bilan aloqa qila olmaydigan kishilar ham bo‘lishi mumkin. Bunday holatlarda jinoyat shu kabi guruhga kirish usulini e’tirof etishga erishish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu usuldan foydalanishga intilish yoshlar uchun eng xos xususiyatdir.

Jinoyat motivi - insonni aynan shu jinoyatni sodir etishga undagan va jinoiy xatti-harakatlarni amalga oshirishida jismoniy va aqliy yo‘nalganlikning uyg‘un ifodasini boshqarib turadigan kuch manbai sifatida namoyon bo‘ladi. Motivasiya – insonning qoniqish manbaiga intilishi sifatida uning atrof-muhitga bo‘lgan munosabatini belgilaydi. Motiv asosida shakllangan maqsadga ko‘ra, odam har doim o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun biror-bir obyektga yoki manbaga yo‘nalgan bo‘ladi. Oilada delinkvent xulq-atvor bilan bog‘liq ijtimoiy psixologik muammolarni bartaraf etish shart-sharoitlari, ijtimoiy darajada shaxsning o‘zini namoyon qilishi (boshqalarni hurmat-e’tiboriga erishish) ijtimoiy mavqeyega ega bo‘lishga intilish muammolari bilan shug‘ullanish eng dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish yoki jazo choralarini kuchaytirish bilan jinoyatchilikni butunlay bartaraf etib bo‘lmaydi. Eng muhimi yoshlarning bilim olishi, mehnat qilishi bilan bog‘liq muammolarni ijobiy hal etishi, huquqiy, pedagogik va psixologik tarbiyani kuchaytirish yo‘li bilan ko‘zlagan maqsadimizga erishishimiz mumkin.

Xulosa: Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida o‘smirlar xulq-atvorida uchraydigan jinoyat motivlari va boshqa salbiy o‘zgarishlarga zamin yaratuvchi shartsharoitlarni aniqlash bilan bir qatorda ota-ona, murabbiy-o‘qituvchi, profilaktika inspektori, diniy ma’rifat va ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari bo‘yicha mahalla maslahatchilari bilan barkamol yoshlarni tarbiyalash uchun yaqindan hamkorlik o‘rnatish zarurat ekanligi aniqlandi. Axloqiy-ma’naviy tarbiyaga xos ustuvor vazifalarni izchil va og‘ishmay amalga oshirish bilangina o‘smirlarda shakllanish ehtimoli bo‘lgan jinoyat motivlari va jinoiy xatti-harakatlarni oldini olish mumkin. Zamonaviy o‘smirlar xulq-atvorining standart andozasini yaratish, unda o‘smirlar

jismoniy va psixologik rivojlanishining yoshga xos xamda gender xususiyatlarini, shuningdek, ular taraqqiyotini ta’minlovchi muhim tabiiy-iqtisodiy, bio-fiziologik, ijtimoiy-hududiy, milliy-madaniy, tarbiyaviy-psixologik omillar ta’sirini e’tiborga olish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, 2016 yil 14 sentyabr. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 37-son, 426modda.
2. Komilova N.G‘. Xulqi og‘ishgan yoshlar psixologiyasi // O‘quv qo‘llanma. - Tashkent, 2017.-176 s.
3. Karimova V.M. Yoshlarda o'zbek oilasi to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlar. Psix. fan. dok. diss. - T.: ToshDU, 1994. – 309 b.
4. Qodirov U. Yoshlarni destruktiv ta'sirlardan himoyalashning psixologik jihatlari. - Toshkent, 2013. - 236 b.
5. Кудрявцев В.Н- Обхдя теория квалификации преступлений. М., 1972. -С. 312.
6. Platonov K.K. Struktura i razvitiye lichnosti. –M., 1986. -254 s
- 7.Oila psixologiyasi. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun darslik. /Prof. F.B.Shoumarov tahriri ostida. – Toshkent, 2008.
- 8.. G‘oziyev E.G‘., Jabborov A.M. Faoliyat va xulq-atvor motivasiyasi. T.: 2003, -124 b.

BUGUNGU KUNDA ZO‘RAVONLIKKA QARSHI KURASHISHNING QONUNY ASOSLARI

Raxmatova Chamangul Gadoymurodovna

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani 19-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi dolzarb muammo zo‘ravonlikka chek qo‘yishdagi davlat siyosati va qonunchilikdagi yangiliklar haqida fikrlar yoritilgan

Kalit so‘zlar: zo‘ravonlik, bulling, jismoniy zo‘ravonlik, ruhiy tushkunlik, depressiya, huquq, erkinlik.

Dunyoda zo‘rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish, shaxs huquq va manfaatlarini himoya qilish bugungi kunda barcha davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etadigan vazifalardan hisoblanadi.

Jahonda va respublikada jinoyatchilikka qarshi kurash, zo‘rlik fenomeni vujudga kelishi, zo‘ravonlik va tazyiq ishlatuvchining shaxsi tushunchasi, zo‘ravonlik va tazyiq ishlatish orqali sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olish, bunday holatlardan himoyalaniş usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda zo‘ravonlik va tazyiqlarning oldini olishga doir o‘ziga xos milliy tizim va normativ-huquqiy asoslar yaratilib, uni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga ahamiyat berilganligi natijasida fuqarolarning turli huquqbuzarliklar va jinoyatlardan himoyalaniş darajasi ortib bormoqda.

Darhaqiqat, insonni jinoiy tajovuzlardan himoyalash, jinoyatchilikka qarshi kurash muammosi, amaldagi qonunlarga qat‘iy rioya qilgan holda va jinoyatni jamiyat hayotidagi eng salbiy holat deb qaralgandagina hal qilinishi mumkin hisoblanadi. Mazkur masalaga hukumatimiz alohida e‘tibor berib, barcha hujjatlarda jinoyatchilikka, shu o‘rinda zo‘ravonlik va tazyiqlarning oldini olish va unga qarshi kurash masalasini targ‘ib qilmoqda. Shu munosabat bilan i Prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy

manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini takomillashtirishga doir qonunga imzo chekkan. Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida 23-martda, Senatda 6-aprelda ma'qullangan hujjat prezident qo'l qo'yishi bilanoq kuchga kirgan. BMT Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarga barham berish qo'mitasi O'zbekistonga oilaviy zo'ravonlik uchun alohida ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya qilib kelayotgan edi. Bu muammo aslida chegara tanlamaydi. BMT hisobicha, dunyoda har uch ayoldan biri zo'ravonlikni boshdan kechiradi. Yangi qonun targ'ibotchilarining qayd etishicha, amaldagi qonun 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan uning roziligi asosida jinsiy aloqaga kirishgan ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilmaganini bahona qilib, yengilroq modda bilan qutulib ketishi mumkin edi. Yangi qonunda bunday hollarda aybdor shaxs jinoiy jazoga tortiladi. 14, 16 yoki 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni sodir etgan odamning qilmishi, u jabrlanuvchining yoshidan xabardor bo'lgan-bo'lmaganidan qat'i nazar, jabrlanuvchining haqiqiy yoshidan kelib chiqib baholanishi va mutanosib og'ir jazo belgilanishi shart bo'ladi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yangi qonunda jinsiy jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi bir pog'onaga orttirilib, ilgari uncha og'ir bo'lmagan turdagi jinoyatlar, og'ir jinoyatlar turkumiga, og'ir jinoyatlar esa o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiritiladi.

Bolalarga nisbatan jinsiy jinoyatlar tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlarga tenglashtirilib, ularni sodir etgan shaxslarga nisbatan muddatidan ilgari shartli ozod qilish yoki jazoni yengilrog'i bilan almashtirish tariqasidagi insonparvarlik aktlari qo'llanilmasligi belgilanadi. Bolalarning hayoti, sog'lig'i yoki axloqi uchun xavfli bo'lgan jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning yagona reyestri tuzilib, unga kirganning ta'lim, tarbiya, kasalxona, sport va ijodiy tashkilotlarida ishlashi hamda yosh avlod bilan bevosita ishlashi taqiqlanadi.

Shaxs turmush o'rtog'i yoki qarindoshiga, sobiq turmush o'rtog'i yoki birga yashayotgan yoki birga farzandga ega shaxsga, nogironga yoki o'ziga o'qitish yoki tarbiyalash uchun topshirilgan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilsa, og'irroq jazo bilan yuzlashadi.

O‘zbekistonda 2021-2022 yillarda 61 mingdan ziyod xotin-qizning huquqlari buzilishiga doir arz tushgan. Jamoatchi faollarga ko‘ra, jabrlanuvchilar aslida millionlarni tashkil etsa ajabmas. Yangi qonunga ko‘ra, er yoki xotin o‘z turmush o‘rtog‘ini tahqirlasa, qo‘rqitsa, yaqinlaridan ajratib qo‘ysa, ma‘muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortiladi. Turmush o‘rtog‘ini haqoratlasa, 6 million so‘m jarimaga

Jamoat joylarida shaxsga shilqimlik qilish, uning qaddi-qomatini shahvoniy tasvirlash, shu mazmundagi so‘zlar bilan chaqirish, izohlash, qiyoslash yoki unga nisbatan shahvoniy maylni ko‘rsatuvchi harakatlar uchun alohida ma‘muriy javobgarlik belgilanadi. Bu harakatlar uchun 1,5 million so‘mgacha jarima yoki 5 sutkagacha qamoq jazosi nazarda tutiladi.

Shaxs tanasining yoki jinsiy a‘zolarining yalang‘och holdagi foto yoki videotasvirini o‘z ichiga olgan axborotni uning roziligisiz tarqatish, yoki tarqatish bilan qo‘rqitish qilmishlari uchun jinoiy javobgarlik belgilanib, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazoladi.

Voyaga yetmagan farzandiga aliment to‘lashdan bo‘yin tovlaganlik uchun yangi ma‘muriy jazo turi – aybdorning jamoat ishlarini bajarish orqali ishlab topgan haqining teng yarmini aliment oluvchiga berish.

Amalda zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan shaxsga himoya orderi ichki ishlar idoralari tomonidan 30 kunga beriladi. Yangi qonunda yozilishicha, bunday orderning muddati sud tomonidan 1 yil muddatgacha uzaytiriladi.

Himoya orderi bilan zo‘ravonning jabrlanuvchi yashaydigan turar-joy maydoni yoki uning bir qismidan foydalanish, jabrlanuvchining ish joyi yoki boshqa joylarga yaqinlashishi muayyan vaqtga cheklanib, muayyan joylarda bo‘lmaslik, narkologik kasallikdan davolanish kabi qo‘shimcha majburiyatlar yuklatilish mumkin.

Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi hamda uning hududiy bo‘linmalariga xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida fuqarolik ishlari bo‘yicha hamda ma‘muriy sudlarga bergan da‘volar, arizalar va shikoyatlar davlat bojidan ozod qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Zo‘ravonlikka qarshi 16 kun aksiya” tavsiya Respublika tashxis markazi.
2024
2. Karnegi D. “Kak zavoevat druzey i okazivat na nix vliyanie”. M., Progress,
1990.
3. www.unisef.uz
4. www.yunesko.uz
5. www.lex.uz

KUZGI BUG‘DOYDAN SIFATLI DON HOSILI OLIISHDA SUYUQ AZOTLI O‘G‘ITLARNI BARGIDAN QO‘LLASHNING AHAMAIYATI

Darvonov Qaxramon Anvarjonovich

Farg‘ona davlat universiteti q.x.f.d., dotsent

Saminov Avazbek Alimardon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti doktorant

Annotatsiya: Ushbu maqolada kuzgi bug‘dodan sifatli va yuqori don hosili olishda suyuq azotli o‘g‘itlar bilan bargidan oziqlantirish orqali kuzgi bug‘doydan yuqori sifatli don hosili olishga erishishdan iborat.

Kalit so‘zlar: bug‘doy, barg, suyuq azotli o‘g‘it, dala, iqlim, o‘simlik, bo‘y, bo‘g‘in.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7–fevraldagi PF4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» gi Farmonida «3.3... qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini mutassil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish, ekin maydonlarini yanada maqbullashtirish, resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish» muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan[1].

Kuzgi bug‘doy hosildorligi va donining sifatini oshirishda kuzgi bug‘doy yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish orqali yuqori sifatli don hosili olish borasida ilmiy izlanishlarni davom ettirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Fenologik kuzatuvlar va laboratoriya tahlillari asosida o‘rganib borildi. 2022 yilgi dala tajribasida ham o‘simliklarni o‘sishi rivojlanishi bo‘yicha biologik holatini fenologik kuzatuvlar orqali kuzatib borilib, ularda bo‘layotgan o‘zgarishlarni tahlil qilish bilan baholandi.

Erta bahorgi oziqlantirish o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazish gektaridan 5-6 s qo‘shimcha don hosili yetishtirish imkonini beradi. Kuzgi bug‘doyni bargidan oziqlantirish naychalash davrining boshlanishida o‘tkaziladi. Ma‘lumki, rivojlanishning naychalash davri qisqa 25-30 kun davom etadi. Shu vaqt davomida o‘simlik butun o‘sov davrida to‘playdigan biologik massaning qariyb 50-60 foizini to‘playdi. Bu davrda oziqlantirishni samarali o‘tkazish uchun eng avvalo navlarning biologik xususiyatlariga, tezpisharligiga e‘tibor beriladi[2].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Farg‘ona viloyati iqlim sharoitida kuzgi bug‘doy parvarishida “Farg‘onaazot” AJ tomonidan ishlab chiqarilgan yangi “Uni-agro” va “KAS” suyuq azotli o‘g‘itlarini suspenziya sifatida qo‘llash me‘yor va muddatlarini o‘rganish orqali sifatli don hosili yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlar olib borishni asosiy maqsad qilib belgilab oldik. Tadqiqotlarimiz 2022-2025 yillarda o‘tkazilishi rejalashtirilgan bo‘lib, kuzgi bug‘doy parvarishida Uni-agro va KAS suyuq o‘g‘itlarini belgilangan 3-6-9 l/ga me‘yorlari nazorat va andoza variantlarga taqqoslagan holda o‘rganildi.

Tajriba dalasida tegishli variantlar 6 qatorli, qator oralig‘i 60 sm, eni 3,6 m, bo‘yi 25 m ni, maydoni 90 m² ni tashkil qilib, umumiy maydoni 2160 m² bo‘lib, 3 qaytariqda joylashtirildi. Tajribada kuzatuvlar va laboratoriya tahlillari “Dala tajribalarini o‘tkazish usullari” O‘zPITI uslubiy qo‘llanmasi (2007) asosida olib borildi[3]. Tajribada Kuzgi bug‘doyni bargidan oziqlantirishda suyuq azotli o‘g‘itlarni qo‘llashning don sifati va hosildorligiga ta‘siri o‘rganiladi. Davronov, M Haydarov, A Saminov Kuzgi bug‘doy parvarishida suyuq azotli o‘g‘itlar bilan o‘simlikni bargidan oziqlantirishning don sifatiga ta‘siri [4].

Dala tajribalarida Uni-agro va KAS suyuq azotli o‘g‘itlari bilan o‘simlikni bargidan oziqlantirilishidan oldin ya‘ni, 2023 yil 28- mart kun holatida o‘simlikni biologik holati fenologik kuzatuvlar orqali o‘rganildi. Tajribada rejalashtirilgan suyuq o‘g‘itlarni sepishdan oldin o‘simliklarni o‘sishi va rivojlanishi kuzatilganda variantlardagi farq deyarli kuzatilmadi, ya‘ni o‘simlikning bo‘yi o‘rtacha 45,1-49,8 sm, ni bo‘g‘inlari soni 2,5-2,8 donani tashkil etdi.

Tajribadagi kuzatuvlarda kuzgi bug‘doyni naychalash davri boshida 28-30 mart kunlaridan boshlanganligi aniqlandi. Kuzgi bug‘doyni bargidan Uni-agro va KAS suyuq azotli o‘g‘itlarini ishchi eritmasini sepish 4- aprel kuni amalga oshirildi.

Tajriba variantlarida belgilangan tartibda Uni-agro bilan 3-6-9 l/ga, KAS bilan 3-6-9 l/ga, andoza (karbamid) 5 kg/ga me‘yorlarda gektariga 500 litr suv hisobida ishchi eritma tayyorlanib sepildi. (1-jadval)

1-jadval

Kuzgi bug‘doyning naychalash davrida Uni-agro, KAS suyuq o‘g‘itini qo‘llash me‘yori (2024 yil).

No	Tajriba variantlari	Ishlov berish me‘yori va muddati, kg/ga, l/ga 04.04. 2023
1.	Nazorat	-
2.	Andoza (karbamid)	5 kg/ga
3.	KAS	3 l/ga
4.	KAS	6 l/ga
5.	KAS	9 l/ga
6.	Uni-agro	3 l/ga
7.	Uni-agro	6 l/ga
8.	Uni-agro	9 l/ga

Kuzgi bug‘doyni biologik holatini 15.04.2023 yil kungi fenologik kuzatuvlar natijalarini tahlil qilganimizda nazorat variantga nisbatan Uni-agro, Kas o‘g‘itlari qo‘llanilgan variantlarda o‘simlikni o‘sishi va rivojlanishi sezilarli darajada ta’siri bo‘lganligi kuzatildi.

Kuzgi bug‘doyni biologik holatini 12.05.2023 yil kungi fenologik kuzatuvlar natijalarini tahlil qilganimizda nazorat variantga nisbatan Uni-agro, Kas o‘g‘itlari qo‘llanilgan variantlarda o‘simlikni o‘sishi va rivojlanishi sezilarli darajada ta’siri bo‘lganligi kuzatildi. Ya’ni, kuzatuv natijalariga mos holda nazorat variantida o‘simlikni bo‘yi o‘rtacha 96,3 sm ni, bo‘g‘in soni esa 4,1 dona bo‘lganligi kuzatildi. Suyuq o‘g‘itlar qo‘llanilgan variantlarda o‘simlik bo‘yi o‘rtacha 96,1 -99,3 sm ni,

bo‘g‘in soni 4,6-4,8 donani tashkil qilib, nazoratga nisbatan o‘simlikni bo‘yi 0,8-3,0 smga, bo‘g‘in soni esa 0,2-0,7 donaga ko‘p bo‘lganligi aniqlandi. Olingan kuzatuv natijalaridan ko‘rish mumkinki, Uni-agro va Kas o‘g‘itlari qo‘llanilgan variantlarda o‘simlikni bo‘yi, bo‘g‘in soni kabi ko‘rsatkichlarida biroz ko‘proq bo‘lganligi kuzatildi. Ayniqsa 6-9 l/ga me‘yorlarda qo‘llanilgan variantlarda o‘simlik bo‘yida sezilarli darajada yuqori ko‘rsatkichlariga ega bo‘lganligi aniqlandi. Bunda asosan kuzgi bug‘doyni o‘sishi rivojlanishini kuzatuv ishlari dastlab 2023 yil 15 aprel kunida olingan bo‘lib, avval suyuq o‘g‘itlarni qo‘llashdan oldin variantlar bo‘yicha o‘simlikni biologik holati fenologik kuzatuvdan o‘tkazilganda (12.04.2023) variantlar bo‘yicha deyarli sezilarli farq kuzatilmadi. Lekin, keyingi kuzatuv muddatlarida nazorat variantga nisbatan suyuq o‘g‘itlar bilan ishlov berilgan variantlarda bir biridan farqlanganligi aniqlandi

2-jadval

Kuzgi bug‘doyni boshqoq uzunligi, boshqodagi don soni va uning og‘irligiga suyuq azotli o‘g‘itlarni ta’siri

№	Varinatlar nomi	O‘simlik bo‘yi, sm	Bir boshqoq uzunligi, sm	1 ta boshqodagi donlar soni, dona	1 ta boshqoq-dagi don og‘irligi, gr
1.	Nazorat	96,3	9,9	53,2	2,3
2.	Andoza (karbamid) 5 kg/ga	97,1	10,0	50,9	2,4
3.	Uni-agro 3 l/ga	91,8	10,5	58,8	2,4
4.	Uni-agro 6 l/ga	96,1	9,8	53,7	2,4
5.	Uni-agro 9 l/ga	99,3	9,4	56,3	2,6
6.	Kas 3 l/ga	93,4	8,9	50,4	2,1
7.	Kas 6 l/ga	84,1	9,9	53,9	2,0
8.	Kas 9 l/ga	98,2	9,6	53,2	2,9

Keyingi kuzatuvlardan bu holatni qanday natijalarga olib kelishi tahlil qilinadi. Ma’lumki, kuzgi bug‘doy o‘simligining boshqoq uzunligi, boshqodagi don soni, bir boshqodagi don og‘irligi, 1000 dona don og‘irligi bu bug‘doy hosilini muhim

ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ma'dan o'g'itlar bilan oziqlantirish bug'doyning don soniga va og'irligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, azot boshqoq shakllanishiga etishmasa boshqodagi don soni kamayadi (Abdualimov Sh. 2006). Tajribada ham kuzgi bug'doyni parvarishlashda suyuq o'g'itlarni suspenziya sifatida qo'llashni ham ularning me'yorlari kuzgi bug'doy boshqoq yoki don sifati ko'rsatkichlariga ta'siri o'ziga xos bo'lganligi kuzatildi. Tajribada olingan ma'lumotlarga asoslangan holda tahlil qilinganda nazorat variantida oxirgi kuzatuvlarda o'simlikni bo'yi o'rtacha 96,3 sm ni, bo'g'in soni 5,1 donani, boshqoq uzunligi 9,9 sm ni, bir boshqodagi don soni 53,2 dona, 1 ta boshqodagi don og'irligi 2,5 grammni tashkil etgan bo'lsa, qo'shimcha ravishda suyuq azotli o'g'itlar bilan o'simlikni bargi orqali oziqlantirilganda variantlarda esa o'rtacha o'simlikni bo'yi 91,8-99,3 sm ni, bo'g'in soni 4,6-4,9 donani, boshqoq uzunligi 9,4-10,5 sm ni, bir boshqodagi don soni 53,2-58,8 donani, 1 ta boshqodagi don og'irligi esa 2,1- 2,9 grammni tashkil etgan. Tajriba variantlaridagi farqni ko'rganimizda Uni-agro suyuq azotli o'g'itini 3 l/ga, KAS o'g'itini ham 3 l/ga me'yorida nazorat va andoza sifatida korbamid suspenziyasi qo'llanilgan variantlarga nisbatan o'simlikni bo'yi 1,0-1,9 sm ga, bo'g'in soni 0,1-0,2 donaga, boshqoq uzunligi 0,6-1,0 sm ga, bir boshqodagi don soni 0,9-5,6 donaga, 1 ta boshqodagi don og'irligi esa 0,2-0,4 grammgacha ortganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF4947-son.
2. B.Sulaymonov, B.Boltaev, R.Tillaev, Sh.Abdualimov – Kuzgi bug'doy va g'o'za yetishtirish asoslari. Toshkent-2017 y. “Navro'z” nashriyoti.124-bet.
- 3.“Dala tajribalarini o'tkazish usullari” O'zPITI uslubiy qo'llanmasi (2007).
- 4.Abdualimov Sh. “Kuzgi bug'doyda Unum stimulyatorini qo'llash”. Fermer xo'jaliklarida paxtachilik va g'allachilikni rivojlantirishning ilmiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami. T. 2006 yil, 375-378 b.

RUS TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH SAMARADORLIGI

Abdullayeva Shohidaxon Davronbekovna

filologiya fanlari nomzodi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali “O‘zbek tili va ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tilini chet tili sifatida o‘qitishning turli xil interfaol usullari va shakllari muhokama qilinadi. Ta’riflangan yondashuvlar o‘qituvchilarga ta’lim jarayonini qiziqarli qilish va uning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: interfaol ta’lim, o‘qitish usullari, uslublari va shakllari, o‘yin usullari, keys metodi, biznes o‘yinlari, aqliy hujum, loyiha usuli, audio va video yozuvlar.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Абдуллаева Шохидахон Давронбековна

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Узбекский язык и социальные науки» Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные интерактивные приемы, формы и методы обучения русского языка как иностранного. Описанные подходы помогут преподавателям разнообразить учебный процесс и повысить его эффективность, а также подготовить студентов к успешной карьере.

Ключевые слова: интерактивное образование, приёмы, методы и формы обучения, игровые методы, метод кейсов, деловые игры, мозговой штурм, метод проектов, аудио и видеозаписи.

EFFECTIVENESS OF USING MODERN TECHNOLOGIES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Abdullayeva Shohidakhon Davronbekovna

Urgench branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Philological Sciences Associate Professor of the Department of Uzbek language and Social Sciences

Abstract: This article discusses various interactive techniques, forms and methods of teaching Russian as a foreign language. The approaches described will help teachers diversify the educational process and increase its effectiveness, as well as prepare students for a successful career.

Key words: interactive education, techniques, methods and forms of teaching, game methods, case method, business games, brainstorming, project method, audio and video recordings.

Zamonaviy dunyoda chet tillarini bilish professional va shaxsiy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular orasida rus tili o‘zining boy madaniyati va jahon tilshunoslik munosabatlaridagi xalqaro ahamiyati bilan alohida o‘rin tutadi. Universitetlarda rus tilini chet tili sifatida samarali o‘rgatish uchun talabalarni o‘quv jarayoniga faol jalb qilish va ularning til kompetensiyasi darajasini oshirishga yordam beradigan interfaol usul va uslublarning o‘rni muhimdir.

Interfaol ta'lim kommunikativ yondashuvga asoslangan bo'lib, u o'quvchilarning real hayotda tildan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan muloqot holatlarini ifodalaydi. O'qituvchilar bir-biri bilan faol hamkorlik qilish, amaliy muammolarni hal qilish va dolzarb mavzularni muhokama qilish orqali talabalar

uchun o'quv muhitini yaratishga intiladi. Bunga rol o'ynash, dialog, muhokama va munozaralar kiradi.

Darslarning birida o'qituvchi talabalardan kundalik vaziyatlar uchun, masalan, bozor yoki do'konlarda xarid qilish, ovqat buyurtma qilish va hokazolar uchun dialoqlarni namoyish qilishni so'raydi. Bu o'quvchilarga til tuzilmalarini mashq qilish va real muloqot sharoitida ularning so'z boyligini kengaytirishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar o'quv jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan keng ko'lamli multimedia resurslarini taqdim etadi. Video, audio, interaktiv taqdimotlar va onlayn platformalar darslarni yanada qiziqarli qilish imkonini beradi. Masalan, video tomosha qilish, audio tinglash va hokazo. Bu o'quvchilarning tinglash va matnlarni tushunish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Interfaol ta'lim - bu o'quv jarayonining alohida shakli bo'lib, uning mohiyati talabalarning umumiy, ammo hamma uchun muhim muammolarni hal qilish uchun bilim, g'oyalar, ishlarni bajarish usullari, o'quv materiallarini egallashdagi birgalikdagi faoliyatidir.

Interfaol ta'lim - bu bilimlarni egallash jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan tarbiyaviy yondashuv. Talabalar birinchi navbatda ma'ruzalarni tinglaydilar va ma'lumotlarni yod oladilar. An'anaviy usullardan farqli o'laroq, interfaol ta'lim munozaralar, amaliy mashg'ulotlar, materiallar va bir-birlari bilan o'zaro munosabatlar orqali talabalarning faol ishtirokini o'z ichiga oladi.

Ushbu usul chuqur o'rganish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ko'proq rag'batlantiruvchi dinamik ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan.

Interfaol ta'limning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarning faol ishtiroki: Talabalar shunchaki tinglamaydilar, ular faol ishtirok etadilar. Material, o'qituvchi va bir-biri bilan o'zaro munosabat. Ular guruhlarda ishlashlari, juftlikda muhokama qilishlari yoki rolli o'yinlar bilan shug'ullanishlari mumkin.

2. Interfaol usullar o'quvchilarga zudlik bilan fikr-mulohaza bildirish hamda xatolarni tuzatish va materialni tushunishni yaxshilashga yordam beradigan o'qituvchi yoki tengdoshlari bilan o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi.

3. Talabalar nazariy bilimlarni turli topshiriqlar, loyihalar va vaziyatlar orqali qo‘llashni o‘rganadilar, bu ularga materialni yaxshiroq eslab qolish va tushunishga yordam beradi.

4. Interaktiv usullar analitik va tanqidiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar ma'lumotlarni tahlil qilishlari, xulosalar chiqarishlari va o'z nuqtai nazarlarini muhokama qilishlari mumkin.

Interfaol o'qitish usullariga misollar:

- Loyiha usuli: Talabalar tadqiqot va natijalar taqdimotini talab qiladigan, mustaqil ishlash va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi loyihalar ustida ishlaydilar.

- O'yin rejimlari: turli o'yinlar va simulyatsiyalarni o'z ichiga oladi.

O'quv jarayoni qiziqarli kechishiga va materialni mustahkamlashga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida, ayniqsa, o'quvchilarga rus tilini chet tili sifatida o'rgatishda mahorat darslari, keyslar, aqliy hujum va ishbilarmonlik o'yinlari kabi interfaol ta'lim shakllari asosiy o'rin tutadi. Ushbu usullar sizga materialni chuqurroq tushunishga yordam beradi, shuningdek, professional ish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

1. Mahorat darslari.

Mahorat darslari - bu ma'lum bir sohadagi mutaxassislar tomonidan o'qitiladigan, maxsus ko'nikmalar, texnikalar yoki usullarni ko'rsatadigan va tushuntiradigan maxsus darslar.

2. Case usuli.

Case usuli- haqiqiy yoki reja qilingan tahlilni o'z ichiga oladigan kasbiy faoliyat bilan bog'liq vaziyatlardir. Talabalar vaziyatlarni hal qiladilar, mumkin bo'lgan echimlarni muhokama qiladilar va o'z xulosalarini taqdim etadilar.

3. Aqliy hujum

Aqliy hujum - bu ma'lum bir mavzu bo'yicha g'oyalar yaratish uchun guruh usuli yoki topshirig'idir. Talabalar o'z fikr va takliflarini erkin bildiradilar, so'ngra ular tahlil qilinadi va muhokama qilinadi.

4. Ishbilarmonlik o'yinlari

Ishbilarmonlik o'yinlari - bu haqiqiyga taqlid qiluvchi simulyatsiya mashqlari biznes holatlari. Talabalar rol o'ynaydi, bir-birlari bilan o'zaro va stsenariylar asosida qarorlar qabul qilishadi.

Shunday qilib, interaktiv shakllardan foydalanganda o'qituvchining roli tubdan o'zgaradi, u markaziy shaxs bo'lishni to'xtatadi, u faqat jarayonni tartibga soladi va uni umumiy tashkil etishda ishtirok etadi, zarur vazifalarni oldindan tayyorlaydi va muhokama qilish uchun savollar yoki mavzularni shakllantiradi. guruhlariga bo'lad, maslahatlar beradi, rejalashtirilgan rejani bajarish muddati va tartibini nazorat qiladi.

Ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, masalan, master-klasslar, keyslar, aqliy hujum sessiyalari va ishbilarmonlik o'yinlari rus tilini o'rganish jarayoni talabalari uchun yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu usullar talabalarni ushbu jarayonga faol jalb etish, ularning kasbiy mahoratini oshirish va iqtisodiy sohadagi real vaziyatlarga tayyorlashga xizmat qiladi. Interaktiv yondashuvlar nafaqat tilni puxta egallashga, balki undan kelajakdagi kasbiy faoliyat kontekstida ham foydalanishga yordam beradi, bu esa muvaffaqiyatning asosiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Ташкент: Фан ва технология, 2016.

2. Бим, И.Л. (2005). Теория и практика обучения иностранным языкам. Москва: Высшая школа.

3. Макарова, О.Н. (2015). Интерактивные методы обучения в преподавании РКИ. Вестник Московского университета, серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 4, 56-65.

4. Никитина, С.И. (2016). Использование мультимедийных технологий в обучении иностранным языкам. Санкт-Петербург: Питер.

5. Сапаева Ф., Худжаниезова Г., Хаджиева И., Абдуллаева Ш., Матъязова Н. Изучение различных контекстов в обучении второму языку. Журнал критических обзоров ISSN2394-5125 Том 7, выпуск 3, 2020 г. (страницы 266-267)

**MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY VA MUNAVVARQORI
ABDURASHIDXONOV ME‘ROSIDA TA‘LIM-TARBIYA VA TIL
MASALALARI**

Sadiyeva Rohat Bahritdinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti,

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

rohatjamik8885@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid namoyondalarining yirik vakillaridan hisoblangan Mahmudxo‘ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashixonovlarning asarlari, darsliklari, sherlari va maqolalarida ta‘lim-tarbiya hamda milliy tilimiz ahamiyatiga oid fikrlari tarixiy jihatdan tahlil qilib yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Turkiston ma‘rifatparvarlari, jadid, ta‘lim-tarbiya, “usuli jadid”, maktab, ilm, matbuot, gazeta, til, madrasa.

Annotation: In this article, the works, textbooks, poems and articles of Mahmudhoja Behbudi and Munavvargari Abdurashikhanov, who are considered to be major representatives of modernity, are analyzed and analyzed historically.

Key words: Enlighteners of Turkestan, Jadid, education, "Usuli Jadid", school, science, press, newspaper, language, madrasa

Абстрактный: В данной статье с исторической точки зрения анализируются и анализируются произведения, учебники, стихи и статьи Махмудходжи Бехбуди и Мунавваргари Абдурашиханова, которые считаются крупными представителями современности.

Ключевые слова: Просветители Туркестана, джадид, образование, «усули джадид», школа, наука, печать, газета, язык, медресе.

Ma‘lumki har qanday davlat taraqqiyotining asosini ta‘lim tashkil etadi. XIX asr oxirlarida taraqqiyotdan uzilib qolgan Turkiston o‘lkasi ham ta‘lim sohasida islohotlarning o‘tkazilmaganligi, maktab va madrasalarda dunyoviy fanlarning

o‘qitilmasligi oqibatida Rossiya imperiyasining mustamlakasiga aylanib qoldi. Bosqinchi imperiyaning Turkistonda olib borgan zo‘ravonlikka soslangan siyosati ta‘lim tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmasdan qolmadi. Ayni shu vaqtda tarix saxnasiga chiqqan jamiyatning ziyoli qatlami (jadidlar) mustamlakachilik zulmiga qarshi turishning birdan -bir chorasi ta‘lim deb hisobladilar hamda asosiy e‘tiborni Turkistonda faoliyat olib borayotgan maktab va madrasalar islohotiga qaratdilar. Ular o‘zlari asos slogan yangi usul maktablarida bolalarni yangi usulga o‘qita boshladilar. Yangi usuldagi maktablarda faqat diniy bilimlar emas, balki dunyoviy bilimlarni o‘rgatish zarurligi jadidlar tomonidan keng tashviq qilindi. Jadidlarning “Taraqqiy” gazetasi *“Agarda biz “ilmiy diniya”ni hozirgi dunyoviy fanlar bilan birlashtirmas ekanmiz, bu biz uchun o‘lim bilan barobardir...Musilmon dini va millatini saqlab qolish uchun bolalarimizni ham diniy, ham hozirgi dunyoviy fanlarni qo‘shib o‘qitishimiz kerak”*– deb yozadi.[6, B. 96].Yangi usuldagi musulmon maktablarida dunyoviy fanlarga ham juda keng o‘rin berilgan bo‘lib birgina Munavvarqori Abdurashidxonovning o‘quv dasturini olib qaraydigan bo‘lsak, uning maktabida arab tili, fors tili, tarix, geografiya, fizika, arifmetika va adabiyot o‘qitilgan.[6, B. 95]. Shuningdek, o‘zlari yozgan darsliklar, maqolalar va asarlari orqali xalqni ilm olishga da‘vat etdilar. Turkiston jadidlarining otasi sanalgan Mahmudxo‘ja Behbudiy ham ta‘lim va tarbiya hamda uning muammolari to‘g‘risida boy publitsistik meros qoldirdi. Behbudiy Turkistonning kelajagini uning yangi kadrlarida, mutaxassislarida va o‘qimishli yoshlarida, deb bilardi. Shuning uchun ham u har bir yozgan maqolasida yangi taraqqiyotga javob beradigan kadr tarbiyalab etishtirish masalasini qo‘yardi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning yangi maktablar uchun yozgan asarlari maktablarning islohida katta hodisa bo‘ldi. Ayni davrda bu darsliklar nazariy, ilmiy va amaliy jihatdan keng qo‘llanildi. Bu kitoblarning bugungi kunda ham qadri yo‘qolganicha yo‘q. Behbudiy Turkistonning kelajagini o‘ylar ekan, millatimizning taraqqiyoti borasida turli yo‘llarni qidirdi. Boylarga ham murojaat etdi: «Boshqa millatlarning boylari faqir va etimlar uchun maktab va dorilfununlar soldururlar, faqir va etimlarning o‘qimog‘i uchun voqf (stipendiyalar) tayin qilur. Butun Turkiston o‘n boy elinda ming so‘mdan bersa, 25 bola uchun Toshkentda (diniy va zamonaviy) bir

pansiunli va nahorli mukammal maktab bino bo‘lur, har yil hukumat maktabinda 50 bola tayyorlaydur». Agar shunday bo‘lsaki, o‘n yillar orasida bizda yaxshi-yaxshi o‘qimishli muhandis, shifokor, huquqshunos, iqtisodchi kabi mutaxassislar etishib chiqardi, deb umid qiladi. Behbudiy «Padarkush» dramasida ham farzand tarbiyasiga e‘tiborsizlik, ilmsizlik qanday mudhish oqibatlariga olib kelishini ko‘rsatib berdi.(1, 39 b.) «Bizlarni – deb yozadi Behbudiy, - xonavayron... bewatan va bandi qilgan tarbiyasizlik va jaxolatdir, bewatanlik, darbadarlik, asorat, faqirlik, zarurat va xorliklar - hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning mevasi va natijasidir... Madomiki, bizlar tarbiyasiz bolalarimizni o‘qitmaymiz, bu tariqa yomon hodisalar va badbaxtliliklar oramizda doimo hukmron bo‘lsa kerak. Bu ishlarni yo‘q bo‘lmog‘iga o‘qimoq va o‘qitmoqdan boshqa iloj yo‘qdir».Behbudiy ijodiy faoliyatidagi bosh masala Turkistonda maorif taraqqiyotidir. U «- dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir. Zamona ilm fanidan bebahra millat, boshqa millatlarga paymol bo‘lur» - degan shiorga sodiq harakat qildi. Mustamlaka Turkistonni ilmsizlik jaholatidan qutqarish uchun eski maktabni isloh qilishni zarurligini isbotlab, usuli jadidiyaga asos soldi. Uning ta‘lim-tarbiyaga oid qarashlari u yashagan davr uchungina emas, balki hozirgi yoshlar tarbiyasida ham samarali xizmat qiladi. Jadidlar ayni paytda til masalasiga alohida e‘tibor qaratdilar.Ular birinchi navbatda musulmon maktablarining dasturlarini va ta‘lim usulini isloh qilib, bolalarga o‘z ona tilida xat-savod o‘rgatishga qaratilgan o‘quv muassasalari tashkil qildilar. Chunki Rossiya imperiyasi hukumati madrasalarda rus tilini o‘qitish bo‘yicha turli chora-tadbirlar ko‘rishga harakat qila boshlagan. 1913-1917-yillarda ba‘zi madrasalarda hatto rus tilini o‘qitish joriy qilingan edi. Turkiston ma‘rifatparvarlari nafaqat o‘z ona tili balki rus tilini ham o‘rganish muhimligini takidlashgan. Ular xalq manfaatini himoya qilish uchun dumaga saylanadigan Turkistonliklar rus tilini yaxshi egallashi shart deb hisoblashgan.

Mahmudxo‘ja Bahbudiy ...bugun bizlarga to‘rt tilga tahrir va taqirir etguvchilar kerak, yani arabiy, rusiy,turkiy va forsiy. Arabiy til din uchun na darajada lozim bo‘lsa, rusiy ham tiriklik va dunyo uchun lozimdur deydi.[2.B.152]

Jadidchilik harakatining yirik namoyondasi, millat fidoyisi Munavvar qori Abdurashidxonov o‘lkani qoloqlikdan, millatni mustamlaka zulmidan qutqarishning birdan -bir yo‘lini ilm-ma’rifatda, zamonaviy texnikani egallashda ko‘rdi. Uning o‘zi tashkil qilgan “Namuna maktabi”ni birinchi bo‘lib bitirgan sobiq shogirtlaridan Afandizoda uning bu faoliyati haqida quydagilarni yozdi: “Munavvarqori Turkistonni istilo etganlarga qarshi kurashning yagona yo‘li ta’lim deb bildi. Xalqni isyonga chorlamadi. Bizning g‘alabamizning birinchi sharti va asosi bilim va texnikadir”, - degan fikrlari bilan biz yoshlarga tahsilni Istanbulda davom ettirish kerakligini ta’kidlar edi”.(5.3-16 b.)

Munavvar Qori Abdurashidxonovning “Bizning jaholat – jahli murakkab” nomli maqolasida jamiyatdagi salbiy illatlar qalamga olinar ekan, maktab va madrasalarning qoloqligi, muallimlarning zamonaviy ta’lim tarbiya usullaridan bexabarligi hamda diniy va dunyoviy bilimlarni bolalarga yaxshi yetkazib bera oladigan kitoblar deyarli yo‘qligi nadomat bilan yoziladi[4.B.259].

Munavvar Qori Abdurashidxonov ham matbuotda e’lon qilgan maqolalarida maktab va madrasalarning qoloqligi, dars o‘tadigan muallimlarning yangi ta’lim usullaridan, dunyoviy bilimlardan bexabarligi haqida yozadi hamda maktab va madrasalarni qayta isloh qilish kerakligini aytadi. Millatga qarata ko‘zni g‘aflat uyqusidan ochmoq vaqti kelganligini har bir millat o‘z saodati va istiqboli uchun ilm olayotgan bir paytda bizlar bu g‘aflat va jaholatda davom etsak kelajagimiz xavf ostida qolib butun olamga sharmanda bo‘lishimizga shubha yo‘qdir deydi. Millat foydasi uchun jonini fido qilmoqqa loyiq yigitlarimiz butun millatni yodlaridan chiqarib, istedodlarini choyxona va pivaxonalarda sarf etayotganliklarini afsus bilan yozadi va millat yoshlarini ilm olishga chaqiradi.

Xulosa shuki yosh avlod ta’lim-tarbiyasida ma’rifatparvarlar faoliyatining muhim jihati shunda ediki, avvalambor Turkistonni bu qoloqlik botqog‘idan chiqarish, xalqni, millatni zamonaviy taraqqiyot yo‘liga olib chiqish orqali milliy davlat bunyod etib ta’limni isloh qilish bilan, zamonaviy fan-texnika yutuqlarini egallash ularning asosiy maqsadi edi. Jadidlar o‘zlari qoldirgan boy me’roslari (darsliklari, asarlari, maqolalari, she’rlari) bilan butun Turkiston xalqlarini ilm olishga da’vat etdilar.

Ma’rifatparvarlarimiz yozib qoldirgan asarlar nafaqat o‘z davri uchun balki bugungi davr yoshlari uchun ham katta maktab vazifasini o‘tamoqda desak xato qilmagan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Mahmudxo‘ja Behbudiy. (1999) Tanlangan asarlar.(2-tom). T:”Mana’viyat”.39-bet.
- 2.Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar Toshkent “Ma’naviyat” 1999. B.152.
3. U. Dolimov.Turkistonda jadid maktablari. Toshkent “Universitet” 2006. 3-16-bet.
- 4.Shodmonova F.X. Davriy matbuotda Turkistonning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahvoli masalalari (1870-1917). Dis-320/2012. B. 276.
5. U. Dolimov.Turkistonda jadid maktablari. Toshkent “Universitet” 2006. 3-16-bet.
6. Rustam Shamsutdinov. Baxtiyor Rasulov.Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri-XX asr boshlari) Andijon 1995. B.95.

TALABALARDA O`Z-O`ZINI BOSHQARISHNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARINI ISHLAB CHIQISH

Satimboyeva Doima Nodir qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro insituti Namangan filiali Ijtimoiy psixologiya
yo`nalishi 1 kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarda o‘z-o‘zini boshqarish motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradigan psixologik xususiyatlarni o‘rganadi. Maqsadlarni belgilash, vaqtni boshqarish va o‘z-o‘zini tarbiyalash kabi ko‘nikmalarni o‘z ichiga olgan o‘z-o‘zini boshqarish akademik muvaffaqiyat va shaxsiy o‘sishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. O‘quvchilarni o‘z-o‘zini boshqarish xulq-atvori bilan shug‘ullanishga undaydigan asosiy psixologik omillarni tushunish o‘qituvchilar va psixologlar uchun qimmatli tushunchalarni berishi mumkin. Ushbu tadqiqot ushbu psixologik xususiyatlarni keng qamrovli adabiyotlarni o‘rganish va empirik tadqiqotlarni tahlil qilish orqali aniqlashga qaratilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ichki motivatsiya, o‘z-o‘zini samaradorlik e‘tiqodlari, nazorat qilish joyi va fikrlash o‘quvchilarning o‘zini o‘zi boshqarish motivatsiyasining muhim prognozi hisoblanadi. Bundan tashqari, o‘z-o‘zini boshqarish motivatsiyasini shakllantirishda ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va atrof-muhit omillarining roli ham ko‘rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot natijalari talabalar o‘rtasida o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar va strategiyalar haqida ma’lumot berishi mumkin, natijada ularning akademik samaradorligi va umumiy farovonligini oshirish samarali kechadi.

Kalit so‘zlar: Talabalar, mustaqil fikrlash, ta’lim, “o‘z-o‘zini boshqarish”, “o‘z-o‘zini tasavvur qilish”, “o‘ziga munosabat”, “o‘zini-o‘zi qadrlash” samaradorlik.

Talabalar deganda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishda ijtimoiy hayotda va mutaxassislikka oid rollarni muayyan qoida va maxsus dastur asosida bajarishga tayyorlanayotgan ijtimoiy guruh tushuniladi. Bugungi kunda O‘zbekistonda yoshlar mamlakat aholisining 64%ini tashkil etib, ularning oliy ta’lim bilan qamrov darajasi

25%ga yetmoqda. Ushbu raqamlar maskur toifadagi guruhning ko‘pchilikni tashkil etganligini ko‘rsatadi. Ularning ta‘limi va tarbiyasi, o‘z-o‘zini idrok etishi va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish muhim masalalardan hisoblanadi. Talaba hayotida o‘zini o‘zi boshqarishning ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Ushbu ko‘nikma talabalarga o‘z vaqtlarini samarali boshqarishga, o‘qishga e‘tibor berishga, topshiriqlarni bajarishda o‘zlarini tarbiyalashga va o‘quv jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni engishga yordam beradi.

Shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish muammosi va uning mohiyatining turli ko‘rinishlari shaxs bilan birga paydo bo‘ldi. Ushbu muammo uzluksiz rivojlanib, muammoli doirasini kengaytirib, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy o‘zgarishlarga mos ravishda o‘zgarib, o‘zgarib bordi, bu esa ushbu hodisani o‘rganishning farqlanishiga olib keldi. Shunday qilib, 1950-yillardan beri psixologlar o‘z tadqiqotlarida shaxs hayotiy faoliyatining o‘ziga xos turlariga qarab o‘z-o‘zini rivojlantirishni o‘rganishga, kasbiy o‘zini-o‘zi rivojlantirishni o‘rganishga murojaat qiladilar.

“O‘z-o‘zini rivojlantirish” tushunchasi umumiy tushuncha sifatida butun hududni, shu jumladan protsessual va tarkibiy xususiyatlarni nazarda tutadi. “O‘z-o‘zini rivojlantirish”, “o‘z-o‘zini tasavvur qilish” atamaları o‘z-o‘zini rivojlantirishning kognitiv tomonini, shaxsning o‘zini-o‘zi bilishini ifodalash uchun ishlatiladi. O‘z-o‘zini rivojlantirishning hissiy tomoni “o‘ziga munosabat” va “o‘zini-o‘zi qadrlash” atamaları yordamida tavsiflanadi. “O‘z-o‘zini qiyofasi” o‘z-o‘zini rivojlantirishning tarkibiy shakllanishi, uning uch tomoni - kognitiv, hissiy va tartibga soluvchi ajralmas faoliyatining "yakuniy mahsuloti" sifatida qaraladi. (V.V. Stolin, 1983 yil (mahalliy psixologlar orasida eng katta qiziqish - o‘z-o‘zini rivojlantirishning paydo bo‘lishi muammosi, uning tuzilishi va darajasini tashkil etish). I.I.Chesnokova (1977) o‘z-o‘zini rivojlantirishning ikki darajasini o‘zi haqidagi bilimlarning korrelyatsiyasi sodir bo‘ladigan doira mezoniga ko‘ra ajratishni taklif qiladi. Birinchi darajada, bunday bog‘liqlik “men” va “boshqa shaxs” ning birikmasi doirasida sodir bo‘ladi. Birinchidan, ma‘lum bir sifat boshqa shaxsda idrok qilinadi va tushuniladi, so‘ngra u o‘ziga o‘tadi. O‘z-o‘zini rivojlantirishning tegishli ichki usullari asosan o‘z-o‘zini

idrok etish va o‘zini-o‘zi kuzatishdir. Ikkinchi darajada, o‘zi haqidagi bilimlarning korrelyatsiyasi avtomuloqot jarayonida sodir bo‘ladi, ya’ni. "Men va men" doirasida. Inson o‘zi haqida ma’lum darajada shakllangan, turli vaqtlarda, turli vaziyatlarda olingan tayyor bilimlar bilan ishlaydi. Introspektsiya va o‘z-o‘zini aks ettirish o‘z-o‘zini rivojlantirishning o‘ziga xos ichki texnikasi sifatida ko‘rsatilgan. Ushbu ikkinchi darajada, odam o‘z xatti-harakatini u tushunadigan motivatsiya bilan bog‘laydi. Ikkinchi darajadagi o‘z-o‘zini rivojlantirish hayotiy rejalar va maqsadlarni shakllantirish jarayonida o‘zining eng yuqori rivojlanishiga erishadi. Uning ijtimoiy qiymati, o‘z qadr-qimmatini. I.S.Kon "Men" tasvirining darajali kontseptsiyasini biroz boshqacha tarzda shakllantiradi. "Men" ning tasviri o‘rnatish tizimi sifatida tushuniladi; munosabatlar uchta komponentga ega - kognitiv, affektiv va xulq-atvor - birinchi ikkitadan kelib chiqadi. "Men" tasvirining pastki darajasi "faqat tajribada namoyon bo‘lgan, psixologiyada an’anaviy ravishda" farovonlik "va o‘ziga nisbatan hissiy munosabat bilan bog‘liq bo‘lgan "ongsiz munosabatlardan" iborat; individual xususiyatlar va fazilatlarni rivojlantirish va o‘zini o‘zi qadrlash yuqoriroq; keyin bu shaxsiy o‘z-o‘zini baholash nisbatan yaxlit tasvirga qo‘shiladi; "Men" ning aynan mana shu qiyofasi o‘z hayotidagi maqsadlarini va ushbu maqsadlarga erishish uchun zarur bo‘lgan vositalarni rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan shaxsiyatning qadriyat yo‘nalishlarining umumiy tizimiga mos keladi. V.V.Stolin (1983) fikricha, o‘z-o‘zini rivojlantirish uch darajada amalga oshiriladi: bu sub'ektning o‘zining organik faoliyati tizimida, uning kollektiv ob'ektiv faoliyati tizimida va uning deterministik munosabatlarida aks etishi va. uning faoliyatining ko‘pligi bilan bog‘liq shaxsiy rivojlanish tizimida.

Xulosa. Psixologik fikr rivojlanishining hozirgi bosqichida nazariya va amaliyot shaxsning o'zini o'zi rivojlantirish muammosini shubhasiz dolzarb deb hisoblaydi. Yosh psixologiyasini tahlil qilish yigitlarning o'z shaxsiyatini o'z-o'zini qurish faoliyatida faol ishtirok etishlari uchun potentsial imkoniyatlardan, ularning "men-real" dan "men-ideal" ga o'tish istagidan dalolat beradi. Har tomonlama o'rganish asosida "o'z-o'zini rivojlantiruvchi faoliyat" tushunchasining kiritilishi uni shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida o'z-o'zini harakat qilish kuchini tavsiflovchi tizimni

tashkil etuvchi omil sifatida belgilashga imkon berdi. Bularning barchasi birgalikda o'z-o'zini rivojlantirish faoliyatini rag'batlantirish asosida o'z-o'zini qurish faoliyatida o'smirlik potentsialini ro'yobga chiqarishga qodir bo'lgan pedagogik texnologiyalarni yaratishga imkon beradigan usullar, usullar, vositalarni topishning dolzarb sharti bo'lib xizmat qiladi. Shaxs, uning shaxsiy o'sishida ifodalanadi. Bu yondashuv shaxsni chuqur o'rganishni, uning rivojlanishini belgilovchi ichki va tashqi omillarni aniqlashni talab qiladi, bu esa o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini optimallashtirish yo'llari, usullari va vositalarini topish uchun sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 20 avgustdagi “Oliy ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi № 242-sonli Qarori.
2. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. // “Xalq so’zi” 8 dekabr 2016 yil. O‘zR Konstitutsiyasining 24yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza.
3. Столик В. В. Самосознание личности, - М. : Изд-во МГУ, 1983. - 286 с.
4. Кон И. С. Психология юношеского возраста: пробл. формирования. - М.: Просвещение, 1979. - 175 с.
5. Столик В. В. Самосознание личности, - М. : Изд-во МГУ, 1983. - 286 с.
6. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. М., 1977.
7. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М., 1991

O‘SMIRLARDA AXLOQIY QADRIYATLARNING SHAKLLANISHI

Sobirova Iroda Obidjon qizi

Toshkent kimyo Xalqaro Universiteti

Namangan filiali psixologiya yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davri va uning xususiyatlari, o‘smirlarda axloqiy qadriyatlarning shakllanishi haqida ma’lumot berilgan. O‘smirlik davrining nazariy-metodologik xususiyatlari hamda ular bilan olib borilgan tadqiqot ishlariga alohida urg‘u berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smir, rivojlanish bosqichi, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiylashuv, induviduallik, gender farqlar, jinsiy tabaqalanish, ijtimoiy rol, pozitsiya.

Abstract: This article covers adolescence and its characteristics, and the formation of moral values in adolescents. Special emphasis is placed on the theoretical and methodological features of adolescence, as well as the research work carried out with them.

Keywords: Adolescent, stage of development, moral values, socialization, induviduality, gender differences, gender stratification, social role, position.

Аннотация: В данной статье представлена информация о подростковом возрасте и его особенностях, о формировании нравственных ценностей у подростков. Особое внимание уделено теоретико-методологическим особенностям подросткового возраста, а также исследовательской работе с ними.

Ключевые слова: Подросток, стадия развития, нравственные ценности, социализация, индивидуальность, гендерные различия, половая стратификация, социальная роль, позиция.

Shaxsning axloqiy jihatdan intensiv tarkib topishi, axloqiy ongining shakllanishi, hatti-harakatlarning yetuk normalarini o‘zlashtirishi o‘smirlik yoshining muhim psixologik xususiyatidir. O‘smirlik yoshi - o‘z hatti-harakatlarida suyana boshlaydigan dunyoqarashning, ma’naviy e’tiqod, prinsip hamda ideallarni baholash tizimining tarkib topish davridir. Agar bola kichik maktab yoshi davrida kattalarning, o‘qituvchilarning va ota-onalarning bevosita ko‘rsatmalari bilan yoki o‘zining tasodifiy, impulsiv istaklari ta’siri bilan harakat qilgan bo‘lsa, endilikda uning uchun o‘z hatti-harakatlarining prinsipi, o‘zining qarashlari, e’tiqodlari asosiy ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi va tarbiyachi shuni nazarda tutishi lozimki, xuddi ana shu yoshda axloqiy ong taraqqiyotiga zamin qo‘yiladi.

Avvalo biz so‘z boshimizda axloqiy qadriyat so‘zlarining mazmun-mohiyati to‘g‘risida fikr yuritsak “Axloq” (arabcha –xulq-atvor ma’nosini bildiradi)- ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir. Axloq-ma’naviyatning tarkibiy qismi sifatida shaxs kamolotining yuqori bosqichi sanaladi. Zero, axloq, axloqiy me’yorlarsiz shaxsning ruhiy va jismoniy yetukligining mezoni bo‘lgan ma’naviy kamolotga erishib bo‘lmaydi. Axloq-shaxs yoki guruh faoliyatini baholash orqali jamiyatdagi munosabatlarni boshqarish mexanizmi. Axloq shunchaki munosabatlarni tartibga keltirish uchungina emas, balki ularni uyg‘unlashtirish uchun ham zarur. Munosabatlarni boshqarish ikki xil usul bilan amalga oshiriladi: xulq-atvorni rag‘batlantirish va jazolash. Jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solidi va ijtimoiy rivojlanish ifodalanadigan maqsadlarni ilgari suradi. Kamolotning krizislar, tanazzullar bosqichi bo‘lmish o‘smirlik davrida har bir o‘smir qay usulda axloqiy tajriba orttirishiga, qanaqangi axloqiy faoliyatni amalga oshirishiga qarab uning shaxsi ham tarkib topa boshlaydi. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, o‘smirlik Yoshi axloqiy jihatdan intensiv rivojlanish yoshi bo‘lganligi tufayli ko‘pincha o‘smir ongida, o‘quvchi ongiga singdirmoqchi bo‘lgan hislatlarga qarama-qarshi tushunchalar tarkib topishi mumkin. Biz bolani mehnat bilan jazolash mumkinmi, deb tez-tez muzokara qilamiz. Bu muammoni o‘smirga nisbatan qo‘yadigan bo‘lsak, u yanada ortiqroq ahamiyat kasb etadi. Chunki o‘smirlarda axloqiy maslamlarning

ma'lum tizimi ham, shu jumladan mehnatga munosabat ham tarkib topa boshlaydi. Ba'zi odamlar mehnat bilan jazolash mumkin deb qaraydilar va bu holatni oqlashga harakat qiladilar. Ammo, kishilarga va mehnatga bo'lgan munosabat tarkib topa boshlagan o'smir bu masalani tushunishga urinib ko'radi.

O'smirlik davri, shaxsiyatning ma'naviy va axloqiy jihatdan shakllanishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan murakkab va muhim bir bosqichdir. Bu davrda yoshlar o'zlarining shaxsiy qadriyatlari, axloqiy me'yorlari va ijtimoiy munosabatlari sohasida muhim qarorlar qabul qiladilar. Shu sababli, o'smirlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini rivojlantirish masalasi nafaqat ota-onalar va pedagoglar, balki psixologlar, ijtimoiy ishchilar va siyosatchilar uchun ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirishning nazariy asoslari, insonning axloqiy tuyg'ularini, axloqiy fikrlashini va axloqiy harakatlarini qamrab oladi. Bu jarayon, o'z navbatida, shaxsning o'z-o'zini anglashi, o'zini boshqarish qobiliyati va ijtimoiy moslashuvchanligini oshiradi. Nazariy jihatdan, bu jarayon turli ilmiy sohalarda, jumladan psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va falsafa tomonidan o'rganilgan. O'smirlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini rivojlantirishda asosiy e'tibor, ularning shaxsiy o'sishiga, shaxsiy qadriyatlar tizimini shakllantirishga va axloqiy mezonlarini mustahkamlashga qaratiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi, o'smirlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini samarali rivojlantirish usullarini aniqlash va bu jarayonda ta'lim-tarbiya muassasalari, oila va jamiyatning o'rnini belgilab olishdir. Shu bilan birga, tadqiqotning vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'smirlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarining hozirgi holatini tahlil qilish; bu xususiyatlarni rivojlantirishda duch keladigan asosiy muammolar va ularning sabablarini aniqlash; samarali tarbiya strategiyalari va metodlarini ishlab chiqish hamda bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning o'zaro hamkorligini kuchaytirish yo'llarini topish. Bu mavzuni chuqur tahlil qilish orqali, biz o'smirlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirishning eng samarali yondashuvlarini aniqlashimiz va ularni hayotga tatbiq etish orqali yosh avlodning to'liq va harmonik rivojlanishiga hissa qo'shishimiz mumkin. Bu jarayon nafaqat o'smirlarning shaxsiy

kamolotiga, balki ularning jamiyatdagi faol va mas'uliyatli pozitsiyasini egallashlariga ham zamin yaratadi.[1].

O'smirlik davri, shaxsning rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi, bu davrda individning psixologik, jismoniy va ijtimoiy xususiyatlarida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Bu davrda o'smirlar o'zlarining shaxsiyati, qadriyatlar va ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirish jarayonida bo'lishadi. O'smirlik psixologiyasi o'rganish sohasida bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari keng qamrovli tadqiqot ob'ekti hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy xususiyatlar, shaxsiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, adolat, halollik, mehr-oqibat kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liqdir. Ular shaxsning o'zini va boshqalarni qadrlashini, o'zaro munosabatlarda adolatli va halol bo'lishini ta'minlaydi. O'smirlarda bu xususiyatlar o'zlarining oilasi, maktabi va ijtimoiy muhitlari orqali, shuningdek, o'z tajribalari va o'rganishlari natijasida shakllanadi[2]. O'smirlarning shaxsiy rivojlanishida ma'naviy-axloqiy xususiyatlar muhim o'rin tutadi. Bu xususiyatlar, o'smirlarning o'z-o'zini anglashi, o'ziga bo'lgan ishonchi va boshqalar bilan munosabatlari kabi omillarni bevosita ta'sir qiladi. Ma'naviy-axloqiy xususiyatlar o'smirning ijtimoiy moslashuvi, o'zini o'zi boshqarish qobiliyati va kelajakda muvaffaqiyatli va baxtli hayot kechirishiga asos soladi. O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari, jumladan, o'z-o'zini anglash, o'ziga nisbatan tuyg'ular, ijtimoiy munosabatlar va kelajakka oid qaror qabul qilish qobiliyatlari shakllanishi, ma'naviy-axloqiy xususiyatlar rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq.

O'smirlar o'zlarining ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda turli manbalardan - oila, maktab, do'stlar, media va boshqa ijtimoiy institutlardan ta'sir olishadi. Bu jarayon o'smirlarning o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatlari, o'zaro munosabatlar va jamoatda ishtirok etish kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'smirlik davrida ma'naviy-axloqiy xususiyatlarining shakllanishi, shaxsning kelajakdagi rivojlanishi uchun zarur bo'lgan poydevor hisoblanadi. Bu davrda olgan bilim va tajribalar, o'smirlarni hayotning turli vaziyatlarida to'g'ri qarorlar qabul qilishga, o'zlarining axloqiy mezonlarini shakllantirishga va ijtimoiy mas'uliyatni his etishga yordam beradi. Shu sababli, o'smirlarda ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini

rivojlantirish, ularning shaxsiy va ijtimoiy muvaffaqiyatiga katta hissa qo'shadi. O'smirlarning ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirishda oila, maktab va jamiyat muhim o'rin tutadi. Ushbu uchta asosiy institut o'smirlarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishida katta ta'sir ko'rsatadi va ularning shaxsiy kamolotida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oila, o'smirlarning birinchi va eng muhim tarbiya muhiti hisoblanadi. Oila muhitining ma'naviy-axloqiy tarbiyaga ta'siri beqiyosdir, chunki aynan oilada bolalar dastlabki axloqiy qadriyatlarni, farqlarni va o'zaro munosabatlar qoidalarini o'rganadilar. Ota-onalar o'zlarining munosabatlari, qaror qabul qilish jarayonlari va kunlik hayotiy amaliyotlari orqali bolalariga namuna ko'rsatadilar. Ota-onalarining axloqiy qadriyatlarga sodiqligi, halollik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat kabi fazilatlar bolalarning shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi[3]. Shuningdek, oilada muhit ochiqlik, ishonch va o'zaro hurmatga asoslangan xususiyatlarining ijobiy rivojlanishiga yordam beradi. Maktab, oiladan keyin o'smirlarning ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirishda ikkinchi muhim institutdir. Maktabning ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonidagi o'rni beqiyos, chunki u yerda o'smirlar turli ijtimoiy, etnik va madaniy muhitlardan kelgan tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktablarda o'qitiladigan darslar, ma'naviyat soatlari, turli tadbirlar va loyihalar orqali o'smirlarning axloqiy qarashlari shakllantiriladi. O'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki axloqiy qadriyatlarni singdiruvchi, to'g'ri hayotiy qarorlar qabul qilishda o'rnak ko'rsatuvchi shaxslar hisoblanadi. Shu bilan birga, maktab muhiti o'quvchilarning shaxsiy javobgarligini, jamoada ishlash ko'nikmalarini va o'zaro hurmat asosida muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Jamiyat va ijtimoiy muhit esa o'smirlarning ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirishda kengroq doiradagi o'zaro ta'sirni anglatadi. Jamiyatning madaniy norma va qadriyatlari, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va tengdoshlar guruhining ta'siri o'smirlarning axloqiy qarashlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Jamiyatda mavjud bo'lgan umumiy qadriyatlarni, axloqiy me'yorlarni o'rganish va ularni shaxsiy hayotda qo'llash o'smirlarga o'zini ijtimoiy muhitda to'g'ri tutishni, o'zaro munosabatlarda adolatli va mas'uliyatli bo'lishni o'rgatadi. Shu bilan birga, ijtimoiy faoliyat va ko'ngillilik ishlari orqali o'smirlar jamiyatdagi muammolarni hal

qilishda faol ishtirok etish, atrofdagilarga yordam berish kabi axloqiy fazilatlarni rivojlantira oladilar.

Xulosa qilib aytganda o'smirlar davrida ma'naviy-axloqiy xususiyatlarini shakllantirish, ularning kelajakdagi hayot yo'lini belgilab beruvchi muhim omildir. Bu jarayon, o'smirlarning shaxsiy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga, jamiyatda ularning o'z o'rnini topishlariga yordam beradi. Shu sababli, samarali ma'naviy-axloqiy tarbiya metodlari, o'qituvchi va tarbiyachilarning yondashuvlari hamda innovatsion va ijodiy yondashuvlar orqali tarbiyaning samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning samarali metodlari o'z ichiga an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni oladi. Aynan mana shu metodlarni qo'llash orqali o'smirlarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish o'zining samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimovich, Y. T. (2022). BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA MA'NAViy-AXLOQiy XUSUSiyATLARNI SHAKLLANTIRISH. Uzbek Scholar Journal, 11, 114-116.

2. Isoxonova, F. (2023). OILADA O'SMIR DEVIANT XULQ-ATVORINI OLDINI OLISHNING IJTIMOiy-PSIXOLOGIK XUSUSiyATLARI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (I).

3. Otaxonova, I. S. (2022). Deviant xulq-atvorli o'smirlar alohida xususiyatlarining ijtimoiy-psixologik tashxisi. Science and Education, 3(4), 856-863.

4. Fakhridin, S., Abdimurat, N., Gulbakhor, R., & Oybek, G. (2023). Interpretation of History and Historical

TA'LIM SOHASIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

Karimov Abdukarim Botirali o'g'li

ISFT instituti Iqtisodiyot va kompyuter injiniring kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimiga integratsiyasi, uning imkoniyatlari va kutilayotgan natijalari haqida fikr yuritishni maqsad qilgan. Shu orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda sun'iy intellektning tutgan o'rni va uning istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, Personalized Learning, Enhanced Efficiency, Data-Driven Insights, Accessibility and Inclusivity, Plagiarism Detection.

Sun'iy intellekt bugungi kunda hayotning turli jabhalariga jadal suratda kirib bormoqda va ta'lim sohasida ham uning o'rni tobora oshib bormoqda. Zamonaviy ta'lim jarayonlari talabalarga sifatli bilim berish, ularning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ta'lim resurslaridan samarali foydalanish uchun yangi texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Bu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Sun'iy intellektning ta'limdagi ahamiyati, avvalo, individual yondashuvni ta'minlashda yaqqol namoyon bo'ladi. U har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim dasturlarini shakllantirish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellekt nima? Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi.

Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi.

1990 yillarda sun’iy intellekt taraqqiyotida yangi sahifa ochildi. 1997 yilda Deep Blue nomli IBM kompyuteri shaxmat bo’yicha jahon chempioni Garri Kasparovni yenggan tarixdagi ilk kompyuter bo’ldi.

Sun’iy intellektning yorqin namunalaridan yana biri — IBM Watson superkompyuteri bo’lib, u o’z bazasidan kelib chiqib muayyan tilda berilgan savollarga javob beradi. Shuningdek, ko’pchilikning doimiy hamrohiga aylanib ulgurgan mobil yordamchi Siri, fotosuratlarini qayta ishlovchi Prisma kabi dasturlarni sun’iy intellektning yutuqlaridan biri sifatida qayd etish mumkin. Hozirga kelib sun’iy intellekt keng ko’lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Masalan, Xitoydagi Inchuan shahri aholisiga bank kartalarining keragi yo’q. Hisob-kitoblar bilan bog’liq barcha jarayonlar sun’iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasini aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi.[1]

Umumiy ta’lim tizimida sun’iy intellektdan foydalanish. Xabarlariga ko’ra, Janubiy Koreya Ta’lim vazirligi birinchi marta sun’iy intellektga asoslangan 76 ta raqamli darslikni tasdiqlagan. Yangi materiallar boshlang’ich va o’rta maktablarda o’qitish uchun mo’ljallanganligi aytilgan.

Sun’iy intellekt yordamida yozilgan darsliklar 2025-yilgacha dasturga kiritiladi – ular matematika, koreys, ingliz va informatika fanlarini o’rganishda qo’llaniladi. 2028-yildan boshlab tarix, biologiya, geografiya va texnologiya fanlarini o’qitishda ham aqlli kitoblardan foydalaniladi.

Ta’kidlanishicha, Samsung va LG kompaniyalari sun’iy intellekt darsliklarini ishlab chiqadi va nashr etadi. Interfaol kitoblar turli tillarga va subtitrlarga tarjima qilishni qo’llab-quvvatlaydi, shuningdek, sun’iy intellekt yordamida o’quvchilar bilimini baholashi mumkin bo’ladi.

Umumiy ta’lim tizimiga sun’iy intellektning joriy etilishi undan foydalanish har doim ham tijorat maqsadlarida bog’liq emasligini ko’rsatadi, deb yozdi ITHome. Neyron tarmoqlar yordamida samarali ta’lim olish mumkin. Ehtimol, yaqinda boshqa davlatlar ham xuddi shunday yo’l tutadi.[2]

Oliy ta’lim tizimida sun’iy intellektdan foydalanish. Oliy ta’lim muassasalari faoliyatiga sun’iy intellekt texnologiyasini tatbiq etish ularga ustunliklarni taqdim etadi.

Masalan, individual ta’lim (Personalized Learning): Sun’iy intellekt talabalarning bilim darajasi va salohiyatiga qarab moslashtirilgan o’quv dasturi va kontentini yaratish orqali individual ta’limni ta’minlaydi. Shuningdek, talabalar faoliyatini tahlil qilish, bilim va ko’nikmalaridagi kamchiliklarni aniqlash, ta’lim natijalarini yaxshilash uchun moslashtirilgan tavsiyalar berishi mumkin.

Yuqori samaradorlik (Enhanced Efficiency) borasida esa sun’iy intellekt texnologiyalari baholash, rejalashtirish va hujjatlarni yuritish kabi ma’muriy vazifalarni avtomatlashtiradi. Bu o’z o’rnida oliy ta’lim muassasasi professor-o’qituvchilari va xodimlarining ish yukini kamaytirib, mehnat unumdorligini oshiradi.

Intellektual tyutorlik tizimlari (Intelligent Tutoring Systems) bo’yicha esa sun’iy intellektga asoslangan ta’lim texnologiyalari talabalarning so’rovlariga darhol javob qaytarishi, taklif va tavsiyalar berishi hamda yo’l-yo’riqlar ko’rsatishi mumkin. Mazkur texnologiya talabalarga o’z tezligida ta’lim olishi uchun qo’shimcha tushuntirishlar, interfaol mashqlar va shaxsiy tavsiyalarni taklif qilishi mumkin.

Ma’lumotlarga asoslangan tahlil (Data-Driven Insights) borasida sun’iy intellekt katta hajmdagi ta’lim ma’lumotlarini tezkorlik bilan qayta ishlash qobiliyati orqali tahliliy hujjatlarni oson va vaqt yo’qotmasdan tayyorlash imkonini beradi. Sun’iy intellekt yordamida tegishli ma’lumot va tendensiyalarni tahlil qilish orqali oliy ta’lim muassasalari o’quv dasturlarini takomillashtirish, talabalarning o’zlashtirish ko’rsatkichlarini oshirish hamda o’z faoliyatini yaxshilash uchun ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo’ladi.

Bundan tashqari, foydalanish imkoniyati va inklyuzivlik (Accessibility and Inclusivity) jihatidan sun’iy intellekt muqobil o’quv platformalari, moslashuvchan va yordamchi texnologiyalarni taqdim etish orqali nogiron yoki maxsus ehtiyojga ega bo’lgan talabalarning ta’lim olish jarayonini yanada osonlashtiradi. Bu inklyuzivlikni

ragʻbatlantirishi hamda taʼlim olish imkoniyatini barcha toifadagi talabalar uchun ochiq va qulay qilishi mumkin.

Plagiatni aniqlash (Plagiarism Detection) boʻyicha sunʼiy intellektga asoslangan plagiatni aniqlash vositalari professor-oʻqituvchilarga talabalarning ishini ilmiy resurslar va nashr etilgan materiallarning keng maʼlumotlar bazalari bilan taqqoslash orqali koʻchirmachilik illatlarini aniqlashda yaqindan yordam beradi.[3]

Sunʼiy intellekt bugungi kunda taʼlim sohasida inqilobiy oʻzgarishlar kiritayotgan zamonaviy texnologiyalaridan biridir. Sunʼiy intellekt tizimlari oʻqitish jarayonlarini avtomatlashtirish, talabalarga individual yondashuvni taʼminlash va taʼlim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Xususan, adaptiv oʻquv platformalari, virtual oʻqituvchilar va tahliliy vositalar oʻquvchilarning ehtiyojlarini aniqlab, ularning oʻzlashtirish darajasiga mos taʼlim mazmunini taqdim etadi.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt taʼlimni yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega boʻlsa-da, uni amaliyotga joriy etishda muvozanat va inson omilini inobatga olish muhimdir. Sunʼiy intellektning toʻgʻri va maqsadli qoʻllanilishi orqali taʼlim tizimi yanada ilgʻor va raqobatbardosh boʻlishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://medium.com/@yashnarbek_melikov/suniy-intellekt-insoniyatga-nima-beradi-19cdb572e546
2. <https://talimxabarlari.uz/15952/>
3. https://uza.uz/oz/posts/oliy-talim-muassasalarida-suniy-intellekt-uning-ijobiy-va-salbiy-jihatlarini-nimada-video_574143

TURKISTON MINTAQASI MADANIY JARAYONLARIDA AYOLLARNING ISHTIROKI (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI)

Tilavova Shahnoza Salohiddinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Rajabova Jamila Jumamurod qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

tilavovashahnoza249@gmail.com

Annotatsiya: XIX asr oxirida Turkiston mintaqasida vujudga kelgan jadidchilik harakati vakillarining dasturlarida xotin-qizlarni ta’lim olib zamonaviy bilimlarni egallashi, o‘g‘il va qiz bolalarni birgalikda o‘qitish kabi maqsadlar ham kiritilgan edi. Dasturdagi xotin-qizlar masalasi bo‘yicha maqsadlarning amalga oshirilishi o‘z natijalarini bera boshladi. Mintaqada jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan ayol taraqqiyparvarlar ham yetishib chiqdi. Ushbu taraqqiyparvar ayollar xalqning turmush tarzini, ijtimoiy-siyosiy ahvolini, xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rnini, o‘z istaklarini asarlarida hamda davriy matbuot sahifalaridagi maqolalarida she’rlarida ifoda etganlar. Mazkur maqolada Anbar Otin, Dilshodi Barno, Samar Bonu kabi taraqqiyparvar ayollarning hayoti va faoliyati hamda asarlarining mazmuni tarixiy jihatdan tahlil qilib yoritiladi.

Kalit so‘zlar: xotin – qizlar, taraqqiyparvarlar, ijtimoiy-siyosiy, haq – huquq, zamonaviy ilmlar, matbuot, ta’lim.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston mintaqasining madaniy jarayonlarida ayollar ham faol ishtirok etganlar. Dilshodi Barno, Anbar Otin Nozimabonu, Samar Bonu kabi ayollar o‘zlarining ilmiy faoliyatlari natijasida mintaqada ilm -fani madaniyatiga munosib hissalarini qo‘shganlar. Ularning asarlarida o‘zlari yashab turgan muhit, xotin – qizlarning ta’limi masalalari, ularning orzu-istaklari, haq – huquqlari ifodalangan. Mintaqada madaniyati tarixida muhim o‘ringa ega bo‘lgan

ayollardan biri Dilshodi Barno bo‘lib, u milodiy 1800-yilda O‘ratepa shahridagi sobiq Miri Mushon mahallasida tug‘ilgan. Otasining ismi Rahimquli degan kishi bo‘lib, u O‘ratepada olib borilgan janglarning birida halok bo‘lgan. Onasi esa 1813-yilda vabo kasalligidan vafot etgan. 14 yoshida ota-onasidan yetim qolgan Dilshodi Barno 90 yoshdagi katta buvisi bilan qolib ip yigirib kun kechiradi [6, B. 1- 2]. Dilshodi Barnoning “Tarixi Muhojiron” (Muhojirlar tarixi) kitobida qayd etilishicha, Qo‘qon xoni Umarxon 1816-1817 yillarda O‘ratepani bosib olib ko‘pgina asirlarni Qo‘qonga keltiradi. Bular orasida 17 yoshda bo‘lgan Dilshodi Barno ham bor edi. Dilshodi Barnoni 3 kundan keyin Umarxon huzuriga olib boradilar. Xon Dilshodi Barnoni shoira ekanligini bilib u bilan suhbat qiladi. Suhbat jarayonida Dilshodi Barnoning javobi ma’qul kelmaydi va zindonga tashlattiradi. Zindondan tanishining yordamida qutulib qolgan Dilshodi Barno Shayx Hoja Kalon mahallasi imomi Toshmuhammadlar xonadonida yashaydi va unga turmushga chiqadi. Ayni paytda Dilshodi Barnoning qaynonasi otinoyi sifatida faoliyat yuritgan va o‘z kasbini unga o‘rgatgan edi. Shuningdek, bu yerda Dilshodi Barno turkiy lahjani mukammal o‘rganib olib, u ham qizlarga dars bera boshlaydi. Shoira o‘z umrining yarmidan ko‘pini o‘z uyida ochilgan maktabda qizlarga dars berish bilan o‘tkazgan [3,B.140]. U maktabda yosh qizlarni tarbiyalab ularga xat-savod o‘rgatgan va ularni chuqur bilim egasi qilib chiqarishga intilgan edi. Dars o‘tishda eng yaqin muallimi uning zamondoshi, ustozlari Nodirabegim va Uvaysiylarning tajribalaridan foydalangan [3,B.3-6]. O‘z davrining ilg‘or fikrli ziyolisi sifatida tanilgan hamda yuz yilda ortiqroq umr ko‘rib taxminan 1905-1906 yillarda vafot etadi.

Dilshodi Barno tomonidan yozilgan “Tarixi Muhojiron” (Muhojirlar tarixi) asarini o‘rganib ilmiy jamoatchilikka yetkazishda tojikistonlik tarixchi olim A.Muxtorovning xizmatlari beqiyos. U Yangiyo‘lda (Toshkent) Dilshodi Barnoning “Tarixi Muhojiron” asari bilan tojik tilida yozilgan she’rlarini topgan. Dilshodi Barno tomonidan “Tarixi Muhojiron” asarida o‘z davridagi ijtimoiy – siyosiy muhitning aks ettirilishi va munosabatini bildirishi uning keng tarixiy tafakkur egasi ekanligini hamda o‘z davridagi ilg‘or ayollardan biri ekanligini tasdiqlaydi. Asar tarix fani uchun ahamiyatli bo‘lib, unda Qo‘qon xoni Umarxon (1810 – 1822) davrida ro‘y

bergan muhim voqealar hamda harbiy yurishlari tafsilotlari haqida keng ma'lumot beradi va uning bosqinchiligini qoralaydi. Shuningdek, asarda Qo'qon va O'ratepada yashagan 30 dan ortiq shoir va shoirlar ham sanab o'tilgan [1, B.16].

Turkiston mintaqasi ayollari o'z she'rlari, asarlarida xotin-qizlarning ijtimoiy hayotda mavqegini oshirish, haq – huquqlarini talab qilib chiqqanlar. Xotin – qizlarda ham iqtidor, qobiliyat borligini, ular ham zamonaviy bilimlarni mukammal o'rganish, ta'lim olish kabi haq - huquqlari borligini zamondoshlariga eslatganlar. Shunday taraqqiyparvar ayollardan biri Samar Bonu (1837-1891)bo'lib, uning faoliyati, ilmiy merosini adabiyotshunos olim To'xtasin Jalilov tadqiq etgan. U ko'p yillik izlanishlari, sa'yi - harakatlari natijasida Samar Bonu ilmiy merosining bir qismini qo'lga kiritgan va ilmiy jamoatchilikka yetkazib bergan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Samar Bonu taxminan 1834-yildan 1894-yillar oralig'ida yashab o'tgan. Uning otasining ismi Sirojij bo'lib u ilohiyot va dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan o'z davrining olim fozil kishisi edi. U Qo'qon madrasalarida tahsil olib Asaka va O'sh madrasalarida mudarrislik qilgan. Samar Bonu bir so'zli, shaddod, erkin fikrlovchi matonatli ayol bo'lgan [4, B. 99 – 102]. Tadqiqotlarda Samar Bonuning 25 yoshlarida maktab ochib, yetti – sakkiz yoshlardagi qizlarga ta'lim berganligi haqidagi ma'lumotlar ham uchraydi [5, B. 38]. Ta'lim jarayonida shogirdlariga “xat mashqlar” ida o'zining she'rlarini yozdirgan. She'rlarida o'zining hayotidan kelib chiqqan holda, xotin –qizlarning dardlari, hasratlarini yozadi hamda zamondoshlarini xotin – qizlarning haq – huquqlariga rioya qilishga chaqiradi. U “Benavolar”, “G'amsiz yurmadim hargiz”, Mening holim xarob aylab”, “G'ussadin forig' bo'lay” kabi bir qator she'rlarida o'zining hayoti haqida so'zlab turib, ayollarning o'sha davrdagi ijtimoiy ahvolini, ularning orzu istaklarini yoritadi [5, B. 77-89].

Tarixda tarixda munosib o'rin egallagan ijodkor ayollardan yana biri Dilshodi Barnoning shogirdi Anbar Otin bo'lib, u 1870-yilda Qo'qonda Buzrukxo'ja (hozirgi Yangi hayot) mahallasida tug'ilgan. Otasining ismi Farmonqul bo'lib mashhur shoir Uvaysiyning jiyani bo'lgan. Onasi Ashurbibi Abdulg'ani ismli bir kambag'al hunarmandning farzandi bo'lgan. Anbaroy aqli o'tkir, talanti bilan mahalla ayollari o'rtasida hurmat qozongan. Xalq hurmat qilib shoirani Anbari Otin, Otincha deb

ataganlar. Anbar Otinning she’rlarida xotin-qizlar orzu-istaklari, ularning haq-huquqlari yoritilgan. U sakkiz yoshda bo’lgan paytda yosh bo’lishiga qaramay Alisher Navoiyning g’azallarini o’rganishga behad qiziqadi. Dilshodi Barno Anbar Otin haqida “Bu ojiza sakkizdan o’n to’rt yoshgacha adab ta’limiga mashg’ul bo’ladi. Umidim borki bu qizcha katta shoira bo’lg’usi” deb, uning kelgusidagi faoliyatiga, yetuk inson bo’lib yetishiga ishonch bilan qaradi [2,B.52].

Anbar Otinning “Qarolar falsafasi” asarida xotin –qizlar haqida so’z yuritilib, ularning haq-huquqlarini hurmat qilinishini, erkinlikka chiqarishni yozib o’tadi. U kelajakda ayollarning ham zamonaviy bilimlarni egallashda to’sqinliklar bo’lmasligi, o’zlari orzu qilgan kasb – hunarlarni o’rganib shug’ullanishlari mumkinligiga umid qiladi va buni quyidagi so’zlar orqali ifodalaydi: “Ul vaqt qizlar ilmi dunyoviy tahsilig’a muyassar bo’lub, urfon taxtida qaror topib, ellar va ulug’lar safig’a doxil bo’lurlar, alar g’ayrat va mehnatda erlarga hamroh va qo’llab-quvvatlovchi bo’lub, obro’ topib, hurmat va ikromga sazovor bo’lurlar” [2, B.95]. Anbar Otin xotin - qizlarni qanchalik murakkab, qiyin davrda yashamasin, tushkunlikka tushmaslikka, orzu-istak, umidlaridan aslo voz kechmaslikka, sabr qilishga undaydi.

Xulosa. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston madaniy hayotida taraqqiyparvar ayollar faol ishtirok etdi. Ular orzu-umidlarini asarlarida, she’rlarida dadillik bilan ifoda etdilar va shu davr muhitini yoritib, tahlil qildilar. O’z qarashlarida xotin-qizlarni ham ilm olib, ma’rifatli bo’lishga undadilar. Shu davrda o’lkada yangi iqtidorlarning kashf etilishida, o’qimishli ayollarning yetishib chiqishida oiladagi adabiy muhit ham katta ta’sir ko’rsatgan. Iqtidorli xotin – qizlarning faoliyatlarini to’liq o’rganib, millatga tadbiiq etish bugungi tadqiqotchilarimizning oldiga qo’yg’an vazifalaridan biri bo’lib hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Dilshodi Barno. Tanlangan asarlar/ - Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1972. - B. 3-6.

2. Анбар Отин. Шеърлар, рисола. (Нашрга тайёрловчи Фотима Хусайинова). -Т: “Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. -1970. -Б. 5-97;

3. Dilshodi Barno va merosiy adabiy nashriyoti “Irfon”. - Dushanbe.1970. - B.140.

4. Jalolov T. Sharqning yetti yog‘dusi. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1999, B.99-102.

5. Қосимов Бегали. Миллий уйғониш, жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: “Маънавият”, 2002. Б.31;

6. Tilavova Sh. Turkiston mintaqasida abadiy muhitida muhim ahamiyat kasb etgan ayollar ijodkorlar va ularning ilmiy -manaviy merosini tarixiy nuqtai nazardan tahlil qilish //2022-yil 22-dekabr.

ISH HAQI XARAJATLARINI HISOBGA OLISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o‘g‘li

TDIU magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi oliy taʼlim tashkilotlari xarajatlar smetasida ish haqi xarajatlarini rejalashtirishning amaldagi holati oʻrganilgan boʻlib, shtatlar jadvalini shakllantirish, uning tarkibida qoʻshimcha ish haqlari, soatbay ish haqlarini rejalashtirish, ish haqi jamgʻarmasini shakllantirish, ish haqi xarajatlarini moliyalashtirish manbaalari, ish haqiga tenglashtirilgan toʻlovlarni shtatlar jadvalida rejalashtirish tartiblari oʻrganilgan. Tadqiqot ushbu yoʻnalishda ish haqi va unga tenglashtirilgan toʻlovlarni xarajatlar smetasida rejalashtirishda taʼsir etuvchi omillarni har tomonlama baholashni tartibga soluvchi normativ hujjatlar, moliyaviy hisobotlar va ilmiy adabiyotlarni tahliliy koʻrib chiqishga asoslangan.

Kalit soʻzlar: asosiy ish haqi, byudjet mablagʻlari, moliyalashtirish, xarajatlar smetasi, xarajat guruhlari, shtatlar jadvali.

Bugungi kunda oliy taʼlim tashkilotlarning samarali faoliyati uchun moliyaviy resurslarni boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonning asosiy jihatlaridan biri – ish haqi xarajatlarini toʻgʻri hisobga olishdir. Ish haqi xarajatlari tashkilotning asosiy xarajatlaridan biri boʻlib, ularning aniq va toʻgʻri hisoblanishi moliyaviy holatini yaxshilash va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Oʻzbekiston Respublikasida bu boradagi normativ hujjatlar va statistik maʼlumotlar hisobga olinib, ish haqi xarajatlarini hisobga olish tartibini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Budjet tashkiloti va budjet mablagʻlari oluvchilarning Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti hisobidan xarajatlari budjetdan ajratiladigan mablagʻlar doirasida va ularning xarajatlar smetalarida koʻrsatilgan maqsadlarda amalga oshiriladi. Daromadlar va xarajatlar smetasi — budjet tashkilotlari budjetdan tashqari

jamgʻarmalarining tegishli yil choragi yoki moliya yili uchun kutilayotgan tushumlari va xarajatlari aks ettiriladigan hujjat⁵.

Xarajatlar smetasiga ish haqi uchun budjetdan ajratiladigan mablagʻlar qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan lavozim maoshlari va bazaviy mehnatga haq toʻlash stavkalari, ularga qoʻshimcha haq toʻlash va ustamalar hamda amaldagi namunaviy shtatlar va shtat normativlariga rioya etilgan holda kiritiladi. Ishbay shaklida bajariladigan ishlar uchun ish haqi, moliya yiliga xarajatlar smetasida nazarda tutilgan shunday ishlarning hajmidan kelib chiqib xarajatlar smetasiga kiritiladi. Pedagog xodimlar ish haqi uchun budjetdan ajratiladigan mablagʻlarni aniqlashda qonunchilik hujjatlarida belgilangan bazaviy mehnatga haq toʻlash stavkalaridan, daftarlarni tekshirganlik, sinf rahbarligi va boshqalar uchun qoʻshimcha haq toʻlashni hisobga olgan holda oʻquv rejasiga muvofiq tuzilgan tarifikatsiyalardan kelib chiqilishi lozim. Ijtimoiy soliqni toʻlash xarajatlari xarajatlar smetasiga belgilangan stavkalardan va qonunchilik hujjatlariga muvofiq ijtimoiy soliq toʻlanadigan barcha toʻlov summalaridan kelib chiqqan holda kiritiladi (1-rasm).

1-rasm. Xarajat guruhlari tarkibi⁶.

toʻlovlari xarajatlari hisobga olinadi. II-guruh xarajatlari “Ish beruvchining ajratmalari” deb nomlanib bu guruhda yagona ijtimoiy toʻlov hamda ish beruvchining majburiy sugʻurta xarajatlari hisobga olinadi. III-guruh xarajatlari “Kapital

⁵ Oʻzbekiston Respublikasi moliya vazirining “Budjet tashkilotlari va budjet mablagʻlari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvallari tuzish, tasdiqlash va roʻyxatdan oʻtkazish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi buyrugʻi, 15.12.2014 yilda roʻyxatdan oʻtgan, roʻyxat raqami 2634

⁶ Muallif tomonidan tayyorlandi

qo'yilmalar” deb nomlanib oliy ta’lim tashkilotining davlat dasturi loyahasiga kiritilgan kapital qurilish xarajatlari hisobga olinadi. IV-guruh xarajatlari “Boshqa xarajatlar” deb nomlanib, I, II va III guruh xarajatlariga kirmaydigan tashkilotning barcha xarajatlari hisobi yurutiladi.

Amaliyotda ish haqi xarajatlarini rejalashtirishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan, ish haqi bilan bog‘liq xarajatlarni rejalashtirishdagi noaniqliklar, shtatlar jadvalini shakillantirishda ish haqi jamg‘armasi, kasallik varaqalari hamda soatbay ish haqiga ajratiladigan mablag‘larni ortiqcha rejalashtirish. Bu esa moliyaviy resurslarning noto‘g‘ri sarflanishiga olib keladi.

1-jadval

2023-yildagi Oliy ta’lim tashkilotlari I-guruh harajatlarini yillik rejasi va uning ijrosi⁷.

Asosiy ko'rsatkichlar	O'rtacha yillik miqdori	
	Yillik reja	Bajarilishi
Professor-o'qituvchilarning ish haqi jamg'armasi	227,985,843.6	221,190,345.5
Soatbay haq to'lash	35,804,726.7	34,372,537.6
Boshqaruv, texnik, xizmat ko'rsatuvchi va o'quv-yordamchi xodimlarining ish haqi jamg'armasi	62,530,077.0	60,654,174.7
Moddiy rag'batlantirish jamg'armasi	29,206,170.0	28,329,984.9
Ish haqi jamg'armasi (41.11.000)	707,409,519.6	685,226,814.3

2023-yil mobaynida davlat mablag‘lari hisobidan oliy ta’lim muassasalarining I-guruh xarajatlari uchun professor-o‘qituvchilar ish haqi jamg‘armasiga 227 985 843.6 ming so‘m rejalashtirilgan bo‘lib yil davomida uning ijrosi 221 190 345.5 ming so‘mni tashkil etgan. Yillik reja 97 foizga bajarilgan. Qolgan asosiy ko‘rsatkichlarning tahlili ham 96-97 foizni tashkil etayotkanligini ko‘rishimiz mumkin.

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida quyidagi asosiy xulosalarni keltirish mumkin. Jumladan, ish haqi xarajatlarini hisobga olish tartibini takomillashtirish O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun zarurdir. Normativ

⁷ Muallif tomonidan tayyorlandi

hujjatlarni o'zgartirish kiritish, elektron hisob-kitob tizimlarini takomillashtirish, xodimlarning malakasini oshirish va statistik ma'lumotlarni samarali tahlil qilish orqali ish haqi xarajatlarini boshqarishda yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa oliy ta'lim tashkilotlarning moliyaviy holatini yaxshilashga, resurslarni samarali taqsimlashga va umumiy iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. 26-dekabr 2013-yil.O'RQ-360-son.
2. O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining “Budjet tashkilotlari va budjet mablag'lari oluvchilarning xarajatlar smetasi va shtat jadvallarini tuzish, tasdiqlash va ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi buyrug'i, 15.12.2014 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2634
3. A.J.To`ychiyev, A.A.Ostonokulov, K.Sh.Ibragimov, A.S.Tursunov Byudjet hisob. Darslik 2018 yil. 316 b.
4. А.С Бакайбаева. Начисление и выплата заработной платы и приравненных к ней платежей в бюджетных организациях. Иктисод ва молия / экономика и финансы 2013, 7 47-53 стр.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Абдирахимов Амриддин Абдирахимович

Институт повышения квалификации МВД Республики Узбекистана,
преподаватель цикла информационных технологий

amr.herezen28@gmail.com

Аннотация. В статье обосновывается взаимосвязь национальной и региональной экономической безопасности, представлен ретроспективный анализ экономической безопасности регионов Республики Узбекистана.

Ключевые слова: экономика, регион, безопасность, развитие, потенциал, уровень жизни.

Abstract. The article substantiates the relationship between national and regional economic security, presents a retrospective analysis of the economic security of the regions of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: economy, region, security, development, potential, standard of living.

Современный этап экономического развития характеризуется ростом уязвимость стран перед лицом разнообразных вызовов и угроз. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема экономической безопасности государств и исключением не является Республика Узбекистана.

Решение проблемы экономической безопасности действительно является одной из ключевых задач экономической науки и государственной политики, особенно в условиях глобализации и роста внешних и внутренних вызовов. В Республике Узбекистан вопросам экономической безопасности уделяется значительное внимание как на уровне научных исследований, так и в рамках государственной стратегии.[1]

Актуальность проблем обеспечения экономической безопасности регионов в современных условиях определили цель исследования: обосновать

взаимосвязь национальной и региональной экономической безопасности, провести анализ и дать оценку экономической безопасности регионов Республики Узбекистана.

Обеспечение устойчивого развития Республики Узбекистана во многом зависит от состояния государственного управления процессами развития территориальных образований – регионов. Регион – это часть территории государства, а экономика каждого региона – это часть единой социально-экономической системы государства. Таким образом, от экономического развития регионов в значительной степени зависит состояние экономики государства.

Нормативные и программные документы Узбекистана

Национальная стратегия развития Узбекистана включает ряд документов, направленных на обеспечение экономической безопасности:

Стратегия развития Новой Узбекистан (2022–2026 годы):

В рамках Стратегии развития будет продолжена работа по повышению нашего государства на качественно новый уровень развития. Стратегия Нового Узбекистана определяет основные направления стратегического развития ключевых общественно значимых сфер общества. Стратегия развития Нового Узбекистана охватывает 7 направлений, включающих 100 стратегических целей на ближайшие 5 лет. Стратегии без видения будущего не бывает. Данная стратегия отражает видение дальнейшего развития страны.

Первое направление «Построение гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества» - включает Цели 1-12. В рамках данного направления предусмотрено укрепление местных органов власти и институтов гражданского общества, совершенствование системы государственной службы, дальнейшее развитие общественного контроля, а также механизмов диалога с народом. Важнейшей задачей остается развитие системы «Электронное правительство». В результате реализации этих целей ожидается дальнейшее совершенствование системы государственного управления и ее трансформации в целях

обеспечения интересов человека. Как отметил глава нашего государства «Отныне свою деятельность мы организуем на основе нового принципа: «человек – общество – государство». Принятые меры будут способствовать полному воплощению в жизнь приоритетных принципов «Во имя чести и достоинства человека» и «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу» [2]

Для обеспечения успеха государственных социально-экономических преобразований необходимо формирование эффективной организационно-экономической системы региона, которая может гарантировать безопасное существование региона, что в свою очередь, выступает фундаментом национальной безопасности. Тогда очевидно, что государственной и региональной политикой должны решаться вопросы балансирования общенациональных интересов в сфере обеспечения экономической безопасности.

Узбекистан, как страна, находящаяся на этапе активной трансформации, сталкивается с многочисленными вызовами, однако эти вызовы открывают и новые перспективы. Укрепление экономической безопасности требует стратегического подхода, который сочетает модернизацию, защиту национальных интересов и глобальную интеграцию.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. / Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. // www.press-servis.uz. Дата обращения: 15.01.2017.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-60 от 28 января 2022 года «О приоритетных задачах социально-экономического развития регионов».

3. Алимов Ш.М., Саттаров К.Б. Региональное развитие и экономическая безопасность: вызовы и перспективы для Узбекистана. – Ташкент: Изд-во Академии наук, 2022.

4. Турсунова Л.А. Роль малых предприятий в обеспечении экономической безопасности регионов Узбекистана // Экономика и предпринимательство. – 2023. – №5. – С. 61–68

5. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/utverjdjena_strategiya_razvitiya_novogo_uzbekistana_na_2022-2026_gody

O`QITUVCHI VA O`QUVCHINING PEDAGOGIK HAMKOTLIGI – PEDAGOGIK KONFLIKTLARNI HAL ETISH SHAKLLARIDAN BIRI

Radjabova Maxpirat Safarovna

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti

Pedagogika yo`nalishi 1- bosqich Magistranti

Radjabovmuhsin5@gamil.com

Annotatsiya: O`qituvchi va o`quvchi o`rtasidagi pedagogik hamkorlik, pedagogik konfliktlarni hal etishda samarali vosita hisoblanadi. Pedagogik konfliktlar ta`lim jarayonida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklar bo`lib, ular o`qituvchi va o`quvchi o`rtasidagi tushunmovchiliklar, motivatsiya yetishmovchiligi yoki metodologik farqlar tufayli yuzaga keladi. Pedagogik hamkorlik, o`quvchi va o`qituvchi o`rtasidagi o`zaro ishonch, muloqot va anglashuvni mustahkamlashga yordam beradi, bu esa konfliktlarni samarali hal qilishga imkon yaratadi. Shuningdek, hamkorlik o`qituvchining pedagogik usullarini o`quvchining ehtiyojlariga moslashtirishda muhim rol o`ynaydi.

Аннотация: Педагогическое сотрудничество между учителем и учеником является важным инструментом в разрешении педагогических конфликтов. Педагогические конфликты возникают из-за недоразумений, различий в мотивации или методологических подходах между учителем и учеником. Сотрудничество помогает укрепить взаимное доверие и понимание, что способствует эффективному разрешению конфликтов. Оно позволяет учителю адаптировать свои методы обучения в соответствии с потребностями ученика, создавая позитивную атмосферу для развития и уменьшения конфликтных ситуаций в образовательном процессе.

Annotation: Teacher-student pedagogical collaboration plays a crucial role in resolving pedagogical conflicts. Conflicts often arise due to differences in perception of learning materials, teaching methods, or student motivation. Collaboration and interaction between teachers and students help create an atmosphere of trust and

mutual understanding, which contributes to effective conflict resolution. This cooperation also allows for adapting teaching methods to the individual needs of students, reducing conflict situations and improving the overall quality of the educational process. By fostering open communication, both teachers and students can navigate challenges more successfully.

Kalit soʻzlar: Oʻqituvchi va oʻquvchi hamkorligi, pedagogik konflikt, muloqot, individual yondashuv, mediatorlik, psixologik yondashuv, zamonaviy usullar.

Kirish

Pedagogik jarayon taʼlimning eng asosiy jihatidir va oʻqituvchi bilan oʻquvchi oʻrtasidagi hamkorlik, uning samarali amalga oshirilishi, jarayonning muvaffaqiyatli boʻlishini taʼminlaydi. Bu hamkorlik pedagogik taʼlimning nafaqat mazmunini, balki uning sifatini ham belgilaydi. Pedagogik hamkorlikning samarali boʻlishi, oʻzaro ishonch, hurmat va anglashuv asosida amalga oshirilishi kerak. Biroq, har qanday taʼlim jarayonida, oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasida ayrim vaqtlar nizo yoki konfliktlar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu pedagogik konfliktlar, oʻquv jarayonining natijalariga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin, shuning uchun ularni samarali hal etish zarurati tugʻiladi.

Pedagogik konfliktlar oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasida muloqotning, oʻzaro tushunuvning yoki umumiy maqsadga erishishda kelib chiqadigan muammolar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu, oʻquvchilarning oʻziga xos ehtiyojlari, oʻqituvchining metodologik yondashuvi va pedagogik stiliga bogʻliq boʻlishi mumkin. Konfliktlarning sabablari turlicha boʻlishi mumkin: motivatsiya yetishmovchiligi, oʻqituvchining pedagogik usullariga nisbatan qarshilik, shaxsiy qarama-qarshiliklar va boshqalar. Shu sababli, oʻqituvchi va oʻquvchi oʻrtasidagi pedagogik hamkorlik konfliktlarni hal etishda asosiy rol oʻynaydi. Hamkorlikning oʻzi konfliktlarni oldini olish yoki ularni hal etishda samarali vosita boʻlib xizmat qiladi. Oʻqituvchi oʻz metodlarini va pedagogik yondashuvlarini oʻquvchining ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos ravishda sozlash orqali konfliktlarni kamaytirish

imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘quvchi esa o‘z fikrlarini va hissiyotlarini o‘qituvchiga aniq yetkazib, o‘z o‘rni va vazifasini tushunishi kerak.

Mazkur maqolada o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi pedagogik hamkorlikning konfliktlarni hal etishda qanday rol o‘ynashi, uning samarali shakllari va usullari tahlil qilinadi. O‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro hamkorlikda qanday muloqot olib borishi, konfliktlarni qanday hal etishlari kerakligi va bu jarayonda psixologik yondashuvlarning o‘rni alohida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlik orqali ta’lim jarayonining yanada samarali va innovatsion bo‘lishiga imkon yaratish uchun zarur bo‘lgan amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Pedagogik jarayon murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, unda o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlik asosiy o‘rinni egallaydi. Biroq, bu jarayonda pedagogik konfliktlarning yuzaga kelishi tabiiy holat bo‘lib, ular ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu maqola o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikni pedagogik konfliktlarni hal qilishning samarali shakllaridan biri sifatida ko‘rib chiqadi. Shuningdek, konfliktlarning oldini olish va ularni boshqarishning zamonaviy usullari haqida batafsil ma’lumot beriladi.

Pedagogik konflikt – bu o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro anglashmovchilik yoki qarama-qarshilik holatidir. Konfliktlar ko‘pincha ta’lim jarayonidagi talablar, kutilmalar va munosabatlarning mos kelmasligidan kelib chiqadi.

Hamkorlikning ahamiyati-O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi samarali hamkorlik konfliktlarning oldini olish va ularni hal etishda muhim omil hisoblanadi. Hamkorlik orqali:

O‘quvchilar o‘zlarini tinglangan va qadrlangan his qilishadi, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ishonch kuchayadi, muammolar o‘z vaqtida aniqlanib, hal etiladi.

Pedagogik konfliktlarni hal qilish shakllari

O‘zaro muloqot: Dialog orqali o‘quvchi va o‘qituvchi o‘z fikrlarini ochiq aytadi, tushunmovchiliklar bartaraf etiladi.

Individual yondashuv: Har bir o‘quvchining ehtiyoj va xulq-atvorini tushunish orqali mojarolarning oldi olinadi.

Hamkorlikdagi faoliyat: Loyihalar, guruh ishlarini tashkil qilish orqali o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi ijobiy munosabatlar shakllantiriladi.

O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi pedagogik hamkorlik konfliktlarni oldini olish va hal qilishda muhim vosita hisoblanadi. Hamkorlik orqali ta’lim jarayonida ijobiy muhit yaratiladi, bu esa o‘quvchilarning intellektual va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘qituvchi konfliktlarni boshqarishda nafaqat o‘zining bilim va ko‘nikmalaridan, balki zamonaviy usullardan ham samarali foydalanishi lozim. Shu bilan birga, har bir o‘quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni qo‘llash ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi pedagogik hamkorlik, ta’lim jarayonining muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan asosiy omillardan biridir. Pedagogik konfliktlarning oldini olish va ularni samarali hal etish uchun hamkorlikning o‘rni beqiyosdir. Konfliktlar ta’lim jarayonida tabiiy hol bo‘lsa-da, ular o‘quvchilarni rivojlantirish va ta’limning sifatini oshirish uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Agar bu konfliktlar to‘g‘ri boshqarilsa, ular o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro ishonch va hurmatni mustahkamlashga yordam beradi.

Xulosa:

Pedagogik hamkorlik orqali o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi kommunikatsiya o‘rtasidagi to‘siqlarni bartaraf etish, o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o‘qituvchining pedagogik yondashuvlarini individuallashtirish mumkin. Hamkorlikda, o‘qituvchining psixologik ko‘nikmalari, maslahatchilik yondashuvlari va moslashuvchan pedagogik metodlari, konfliktlarning oldini olishda yoki ularni hal qilishda samarali vositalarga aylanadi.

Shu bilan birga, pedagogik hamkorlikning samaradorligi, o‘qituvchining o‘zining professional rivojlanishiga bevosita bog‘liq. U o‘quvchining ehtiyojlarini, qobiliyatlarini va his-tuyg‘ularini tushunish orqali konfliktlarni samarali boshqarishga qodir bo‘ladi. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘z fikrlarini erkin ifoda etishlari, ta’lim

jarayonida qatnashishlari va o‘zaro hurmat asosida ishlashlari o‘qituvchining pedagogik mahoratini oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi pedagogik hamkorlik, ta’lim jarayonidagi konfliktlarni boshqarish va hal qilishning eng samarali usuli bo‘lib, bu jarayon o‘quvchilarning shaxsiy va intellektual rivojlanishiga xizmat qiladi. Konfliktlar o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ijobiy muloqot, ishonch va o‘zaro anglashuvni rivojlantirishga imkon beradi, bu esa ta’limning sifatini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Dewey, J. (2007). *Experience and Education*. Macmillan. (Pedagogik hamkorlik va o‘qituvchilar-o‘quvchilar munosabatlarini rivojlantirishga oid asosiy g‘oyalar.)
2. Vygotsky, L. S. (2005). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. (Pedagogik hamkorlikni tushunishda Vygotskylik yondashuvning ta'siri.)
3. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. Teachers College Press. (Pedagogik hamkorlik va o‘qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlash.)
4. Jones, S., & Kirtley, T. (2010). *Classroom Conflict: A Study of the Social and Pedagogical Interactions in Schools*. Routledge. (O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqotning pedagogik konteksti.)
5. Tschannen-Moran, M. (2009). *Trust Matters: Leadership for Successful Schools*. Jossey-Bass. (Pedagogik hamkorlikda ishonch va uning konfliktlarni hal etishdagi roli.)
6. Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press. (O‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligida o‘rganish jarayonining ahamiyati.)
7. Boudah, D. J. (2012). *Classroom Management: Creating a Successful K-12 Learning Community*. Pearson. (Pedagogik hamkorlikning ta'lim muhitini yaratishdagi roli.)

BO‘LAJAK PEDAGOGIKLARNING KREATIV SIFATLARI

Dautova Bekposhsha Ergashevna

UrDu tayanch doktoranti

UrDu “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: XXI asrga kelib O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim sohasida ham ushbu termin ishlatila boshladi. Ayniqsa pedagogika fanining alohida va yosh tarmog‘i sifatida shakllanib boshlagan Innovatsion pedagogikada Ushbu terminga bod-bod duch kelmoqdamiz. Shu nuqtai nazardan shu kreativlik tushunchasiga to‘xtalib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: interaktiv metod, kreativlik, ijodiy fikr, innovatsiya, pedagog, metod.

O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim sohasini isloh qilishdagi sa‘y harakatlarining biri - bu pedagog kadrlarning zamon talablariga xamnafas tarzda faoliyat yuritishlari, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chukur bilim, ko‘nikma, malaka va madaniyatga ega bo‘lishlarini talab etmoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan ta‘lim va tarbiya ishlarining qonuniyatlarini o‘rganuvchi pedagogika faniga “kreativlik” degan tushunchani olib kirdi. Ayniqsa ilmiy bilimning bugungi kundagi rivojlanishi, kreativlikning shaxsni, jamiatni va davlatni rivojlantirishga ta‘siri ushbu masalasini ilmiy pedagogik nuqtai nazardan chuqur o‘rganishni talab etmoqda.

Ayniqsa umumta‘lim maktablarida o‘qituvchi kadrlarning kreativligini rivojlantirishga bo‘lgan ijtimoiy buyurtma vujudga kelmoqdaki, bu borada ilmiy pedagogik izlanishlar olib borish talab etiladi. Shu bilan bir qatorda kreativlik masalasini ilmiy tushunishda turli fikrlarning mavjudligi, yaxlit xulosaga kelinmaganligini ilmiy ishlarda ham ko‘rishimiz mumkin.

Pedagogning kreativlik potentsiali. Talabalarni kreativ fikrlashga o‘rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o‘qituvchining o‘zi kreativ, ijodkor shaxs bo‘lishi zarur. Bordi-yu, uning o‘zi kreativlik sifatlariga ega bo‘lmasa, u holda

qanday qilib, talabalarni kreativ fikrlashga rag‘batlantira oladi. Chiqariladigan yagona xulosa quyidagicha: o‘qituvchining o‘zi kreativ, ijodkor bo‘lsagina, talabalar ham shunday bo‘la oladi. O‘qituvchining ijodkor va kreativ bo‘lishi yoki bo‘lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkilotishi, yangi g‘oyalarni ta‘lim jarayonida sinab ko‘rishga intilishi zarur. Mashg‘ulotlarda o‘qituvchi “kreativlik yo‘l xaritasi”ga ko‘ra quyidagi to‘rtta yo‘nalish bo‘yicha harakatlanadi va ulardagi harakatlar pedagoglarning kreativligini ifodalovchi belgilar (Patti Drepreau) sanaladi:

1) ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini namoyon etish;

2) talabalarni o‘quv fanlarini qiziqish bilan o‘zlashtirishga rag‘batlantiruvchi strategiya (metod va vositalar)dan foydalana olish;

3) innovatsion yondashuv va pedagogik masala (muammo)larning yechimini topishga kreativ yondashish;

4) kutiladigan natija

5. Kreativlik potensialining 5. Kreativlik potensialining tarkibiy asoslari va ustuvor tamoyillari. Pedagogning kreativlik potentsiali uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o‘zo‘zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo‘ladi. Kreativ potentsial bilish jarayoniga yo‘naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog‘liq. Pedagogning kreativ potentsiali an‘anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi;
- yangi g‘oyalarni yaratish qobiliyati;
- bir qolipda fikrlamaslik;
- o‘ziga xoslik;
- tashabbuskorlik;
- noaniqlikka toqat qilish;
- zakovatli bo‘lish

Pedagog kreativlik potensialiga ega bo‘lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e’tiborini qaratishi zarur:

- kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish;
- ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish⁸

Pedagog kreativlik potensialining ustuvor tamoyillari

Pedagogning kreativlik potentsiali uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o‘z-o‘zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo‘ladi. Kreativ potentsial bilish jarayoniga yo‘naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog‘liq. Pedagogning kreativ potentsiali an’anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo‘ladi: - tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi; - yangi g‘oyalarni yaratish qobiliyati; - bir qolipda fikrlamaslik; - o‘ziga xoslik; - tashabbuskorlik; - noaniqlikka toqat qilish; Pedagog kreativlik potensialiga ega bo‘lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e’tiborini qaratishi zarur: - kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish; - yangi-yangi g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish; - ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish; - hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish. Har bir pedagogning o‘zini o‘zi rivojlantirishi va o‘zini o‘zi namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog‘liq. Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo‘lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o‘zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta’minlanadi. Pedagog o‘z-o‘zidan ijodkor bo‘lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma’lum vaqt ichida izchil o‘qib-o‘rganish, o‘z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo‘lgani kabi bo‘lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo‘lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo‘yiladi va kasbiy

⁸ <https://cyberleninka.ru/article/n/bo-lajak-pedagoglarning-kreativligini-rivojlantirish-usullari>

faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o‘zini o‘zi ijodiy faoliyatga yo‘naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni echish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratishi zarur. Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala echimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o‘z oldiga muammoli masalalarni qo‘yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo‘lgan dalillar bilan to‘qnash keladi. Buning natijasida o‘z ustida ishlash, mustaqil o‘qib o‘rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. O‘qituvchilar darslarda talabalarning erkin fikr yuritishlarini ta‘minlay olishlari kerak. Xuddi shu holatdagina ularning fikrlari kreativlik kasb etadi. “Kreativlik darslarida talabalar birgina “to‘g‘ri” javobni izlash o‘rniga o‘zlarini erkin va hotirjam sezishlari va yuzaga kelgan muammolarga turli echimlarni izlab topishlari maqsadga muvofiqdir. Qancha ko‘p g‘oya va fikrlarni o‘rtaga tashlasalar, shuncha ko‘p g‘oyalar kreativ bo‘ladi (Simonton, 1999). O‘quvchilar “Aqliy hujum” metodidan foydalanganlarida noaniqlikka duch kelishlari mumkin. Talabalarni to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltirish va keyinchalik ularni mustaqil “sayohatga” qo‘yib yuborish ularda kreativ va, hattoki noaniq bo‘lsada, turli g‘oyalarni o‘ylab topishga bo‘lgan intilishni kuchaytiradi. CHak Djons aytganiday “Qo‘rquv xissining yuzaga kelishi kreativlikka asoslangan har qanday ishda mavjud; havotir kreativlikning xizmatkoridir” (Goleman, Kaufman, & Ray, 1992). Talabalarni yo‘naltirish talabalarda o‘qituvchiga bog‘liq bo‘lib qolmay, ularda avtomatik ravishda harakat qilish ko‘nikmasini shakllantiradi. YUqori sinf o‘quvchilari yoki yuqori kurslarining malakali talabalari jarayonni kichik alohida qism va bosqichlarga bo‘lib, yosh va tajribasiz talabalarni ruhlantirib, bu esa o‘zz o‘rnida kreativlik ko‘nikmasining shakllanishiga o‘z ta‘siri o‘tkazadi (Amabile, 1998). O‘qituvchilartalabalarga manbalar bilan ta‘minlash, maslahat berish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, ularning progress va muvafaqqiyatini aniqlashda mezonlarni ishlab chiqishda murabbiy sifatida xizmat qiladilar. SHuningdek, yuqori kurs talabalari nafaqat ichki kreativlikni shakllantirish, balki kichik guruhlarda ishlash, kreativlik va

sharhlar berishga qiziqтира oladilar ham (ong sayohati, tasavvur chegarasi, kelajakdagi muammolarni echish, yangilik ochmoq va kashf etmoq)”. Kreativlik potensialiga ega pedagog o‘zida quyidagi malakalarni namoyon eta oladi:

- bajariladigan vazifaning mohiyati va ahamiyatini belgilay bilish;
- masalaning qo‘yilishini tahlil qila olish;
- masalani hal qilish rejasini tuzishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Achilov Nurbek Norboy o‘g‘li (2020). The use and importance of the threedimensional features of the auto cad program in drawing projects in public schools. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (3) Part II, 189-192.
2. Achilov Nurbek Norboy o.,g.,li (2020). Pedagogical and psychological fundamentals of formation of space imagination and creative ability in students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 38-40.
3. Mokhir, K., Nurbek, A., Qudrat, B., Elbek, K., & Boburmirzo, K. (2020). SOME METHODS OF FINDING ANGLE IN THE SCIENCES OF DRAWING AND DRAWINGMEMETRY. *JOURNAL OF PHYSICS AND MATHEMATICS*, 4(1), 47-52.
4. Kukiev, B., O.,g.,li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7 (12), 49-54.
5. Achilov, N. N. (2020). Maktablarda chizmachilik darslarini o'qitish metodlari va ularni tashkil qilish prinsiplari.

HOZIRGI KUNDA BARKAMOL SHAXSNI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA FANINING AHAMIYATI

Mustafayeva Dilafruz Kuchimovna

Pedagogika va iqtisodiyot Universiteti

“Pedagogika” yo`nalishi 1-bosqich Magistranti

Annotatsiya: Pedagogik konfliktologiya, tarbiyaviy jarayonlarda yuzaga keladigan turli xil ijtimoiy, psixologik va pedagogik ziddiyatlarni o'rganadigan ilmiy soha sifatida, barkamol shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu fan o'quvchi va o'qituvchi, shuningdek, ta'lim muassasasida turli yoshdagi shaxslar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni konstruktiv ravishda hal etish usullarini aniqlashga qaratilgan. Pedagogik konfliktlar, o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish, talabaning shaxsiy fazilatlarini shakllantirish va jamiyatda o'z o'rnini topishga yordam beradigan muhim vosita sifatida qaraladi. Konfliktologiya fanining amaliyotga tatbiqi, shaxsiy rivojlanishning samarali tizimini yaratish, pedagogik jarayonlarni yuksaltirish, va o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy moslashuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Аннотация: Педагогическая конфликтология, как наука, изучающая различные социальные, психологические и педагогические противоречия, возникающие в процессе воспитания, играет важную роль в формировании гармоничной личности. Эта дисциплина направлена на выявление конструктивных способов разрешения конфликтов между учащимися и преподавателями, а также между личностями разного возраста в образовательных учреждениях. Педагогические конфликты рассматриваются как важный инструмент для развития педагогического мастерства учителя, формирования личных качеств ученика и его социальной адаптации. Практическое применение педагогической конфликтологии способствует созданию эффективной системы личностного развития, повышению качества

образовательного процесса и обеспечению социальной и культурной адаптации учащихся.

Abstract: Pedagogical conflictology, as a science that studies the various social, psychological, and pedagogical contradictions arising in the educational process, plays a crucial role in shaping a harmonious personality. This discipline focuses on identifying constructive methods for resolving conflicts between students and teachers, as well as between individuals of different ages within educational institutions. Pedagogical conflicts are seen as an essential tool for enhancing the teacher's pedagogical skills, developing the student's personal qualities, and ensuring their social adaptation. The practical application of pedagogical conflictology contributes to the creation of an effective system for personal development, improving the quality of the educational process, and ensuring the social and cultural adaptation of students.

Kalit soʻzlar: Pedagogik konfliktologiya, barkamol shaxs, taʼlim jarayoni, konfliktlarni hal qilish, ijtimoiy koʻnikmalar, psixologik rivojlanish, oʻzaro hurmat, empatiya, konflikt boshqaruvi, shaxsiy rivojlanish, jamiyatdagi barqarorlik, taʼlim tizimi, konfliktlar va tarbiya, ijtimoiy hamkorliklar va pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kirish

Zamonaviy taʼlim tizimi va tarbiya jarayonlari, jamiyatning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Shaxsni tarbiyalashda asosiy eʼtibor uning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga qaratilgan boʻlib, taʼlim jarayonida yuzaga keladigan turli xil ziddiyatlar va konfliktlar, bu rivojlanishning muhim elementlaridan hisoblanadi. Pedagogik konfliktologiya fani aynan shu muammolarni oʻrganish va hal qilishga qaratilgan ilmiy soha sifatida, taʼlim jarayonida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni boshqarish va ijobiy oʻzgarishlarga olib kelishning samarali usullarini ishlab chiqadi.

Pedagogik konfliktologiya – bu taʼlim jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy, psixologik va pedagogik ziddiyatlarni oʻrganish va ular orqali oʻquvchilar va

o‘qituvchilar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni takomillashtirishga yordam beradigan soha. Konfliktlar nafaqat salbiy holatlar sifatida, balki shaxsiy o‘shish va ijtimoiy moslashuvning muhim vositasi sifatida ham qaraladi. Shaxsni tarbiyalash jarayonida yuzaga kelgan ziddiyatlar o‘quvchilarni o‘z fikrini bildirish, tanqidiy qarashlarni rivojlantirish, muloqot qilish va ijtimoiy muammolarni hal qilishda samarali usullarni o‘rganishga yordam beradi. Bunday jarayonlar o‘quvchilarning o‘zini anglashini, shaxsiy rivojlanishini va ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi.

Pedagogik konfliktologiya ta'lim tizimidagi konfliktlarni boshqarish va o‘qituvchilarni samarali pedagogik mahoratga yo‘naltirishga qaratilgan tadqiqotlarni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ijtimoiy va pedagogik aloqalarni rivojlantirish, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga yordam berish, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga yordam beruvchi ma'naviy-axloqiy asoslarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik konfliktologiyaning amaliy yondashuvlari ta'lim tizimida samarali pedagogik muhit yaratishda va o‘quvchilarning barkamol shaxs sifatida rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonidagi ijtimoiy, madaniy va individual farqlarni inobatga olishga intiladi. O‘quvchilarning turli xususiyatlari va shaxsiy ehtiyojlari ta'lim jarayonida yuzaga kelgan konfliktlarni boshqarishda yondashuvlarning xilma-xilligini talab qiladi. Shu sababli, pedagogik konfliktologiya fani ta'lim tizimida amaliy va ilmiy izlanishlar olib borishni davom ettirishi, o‘quvchilarning ijtimoiy-madaniy moslashuvini yaxshilashda, o‘qituvchilarni yangi pedagogik uslublarga o‘rgatishda, hamda barkamol shaxslarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda jamiyatda barkamol shaxsni tarbiyalashga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bu o‘z navbatida ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash masalasini dolzarb qilmoqda. Ta'lim jarayonida pedagogik konfliktlar va ziddiyatlar ko‘p hollarda o‘quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun, pedagogik konfliktologiya fanining dolzarbligi shundaki, u ta'lim tizimidagi turli ziddiyatlarni ijobiy va konstruktiv

tarzda hal qilish usullarini o‘rganadi. Ushbu fan, o‘quvchilarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, ijtimoiy moslashuvni yaxshilash va o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu mavzudagi ishning asosiy maqsadi — pedagogik konfliktologiyaning barkamol shaxsni tarbiyalashdagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganishdir. Pedagogik konfliktologiya fani ta'lim jarayonida yuzaga keladigan ziddiyatlar va qarama-qarshiliklarni ijobiy hal qilish usullarini taklif qilib, o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini va ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi. Shuningdek, ishda pedagogik konfliktologiyaning o‘qituvchilarni pedagogik mahoratga yo‘naltirishda va samarali ta'lim muhitini yaratishda qanday yordam berishi ko‘rsatiladi. Maqsad, ta'lim tizimida mavjud ziddiyatlarni boshqarish orqali, o‘quvchilarni ijtimoiy, ma'naviy va axloqiy jihatdan barkamol shaxslar sifatida tarbiyalashning samarali yo‘llarini aniqlashdir.

Tavsiyalar: Pedagogik konfliktologiya fanining barkamol shaxsni tarbiyalashdagi ahamiyatini oshirish uchun quyidagi qisqacha tavsiyalarni keltirish mumkin:

1. Pedagogik Konfliktologiyani amaliyotga tatbiq etish: Ta'lim muassasalarida pedagogik konfliktologiya fanini o‘qituvchilar va talabalarga amaliy treninglar orqali o‘rgatish, ularning konfliktlarni samarali hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. O‘qituvchilarni tayyorlash: Pedagogik konfliktologiya bo‘yicha o‘qituvchilarni maxsus kurslar va seminarlarda tayyorlash, ular orasida shaxslararo munosabatlarni boshqarish va ziddiyatlarni konstruktiv tarzda hal etish qobiliyatini oshirishga imkon yaratadi.

3. Ziddiyatlarni ijobiy tarafga yo‘naltirish: Konfliktlarni faqat salbiy hodisa sifatida emas, balki o‘quvchilarni shaxsiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirish imkoniyati sifatida ko‘rish zarur.

4. Ta'lim muhitini takomillashtirish: Pedagogik konfliktologiyaning amaliy qo‘llanilishi, ta'lim muassasalarida ijobiy va barqaror muhit yaratishga yordam beradi, bu esa o‘quvchilarning barkamol shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

Bu tavsiyalar pedagogik jarayonlarni yanada samarali, sog'lom va ijobiy rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa:

Hozirgi kunda barkamol shaxsni tarbiyalashda pedagogik konfliktologiya fanining ahamiyati juda katta. Ta'lim jarayonida yuzaga keladigan konfliktlar, o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, shuningdek, ijtimoiy va psixologik nizolar shaxsning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun, pedagogik konfliktlarni samarali boshqarish va konstruktiv tarzda hal qilish yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Pedagogik konfliktologiya fanining asosiy vazifasi-shaxslar o'rtasidagi nizolarni hal qilish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va muammolarga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rnatishdir. Bu orqali o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, o'zaro hurmat va jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaydilar. Bunday yondashuv, o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik salomatligini mustahkamlash, ular uchun ijobiy muhit yaratish va jamiyatda barkamol shaxslar yetishtirishga xizmat qiladi. Shunday qilib pedagogik konfliktologiya nafaqat ta'lim jarayonidagi nizolarni hal qilish, balki yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdullaeva, M. (2019). Pedagogik konfliktologiya va uning ta'lim jarayonidagi roli. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi O'quvchilarini Tarbiyalash Instituti.
2. Karimov, I.A. (1997). Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
3. Qosimov, A. (2021). Pedagogik konfliktlar va ularni boshqarish usullari. Toshkent: Fan va Texnologiya.
4. Yuldasheva, G. (2018). Ta'lim jarayonida pedagogik konfliktologiyaning o'rni. Pedagogika jurnali, 12(3), 22-26.
5. Shamshiddinova, S. (2020). Pedagogik jarayonlarda ziddiyatlarni boshqarish. Toshkent: Ta'lim va Innovatsiyalar.

6. Sodiqov, F. (2022). Barkamol shaxsni tarbiyalashda zamonaviy pedagogik yondashuvlar. Toshkent: Fan va Ta'lim.
7. Kuchkarov, B. (2017). Konfliktologiya va ta'lim tizimida uning ahamiyati. Pedagogik fanlar akademiyasi.

PEDAGOGIK JAMOA STRUKTURASI

Temirova Soxiba Shavkatovna

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti

Pedagogika yo`nalishi 1- bosqich Magistranti

Temirivasoxiba632@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik jamoa strukturasi, uning asosiy komponentlari va o‘zaro munosabatlari tahlil qilinadi. Pedagogik jamoaning samarali faoliyat yuritishi uchun tashkiliy tuzilma, rollar taqsimoti, ijtimoiy-psixologik iqlim va innovatsion yondashuvlarning ahamiyati ko‘rsatib o‘tiladi. Shuningdek, jamoa a‘zolarining kasbiy malakasini oshirish, ularning motivatsiyasini rag‘batlantirish va ijodiy hamkorlikni rivojlantirish omillari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari pedagogik jamoani boshqarishning zamonaviy tamoyillarini shakllantirish va ta’lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola ta’lim sohasida samarali boshqaruv tizimini rivojlantirish uchun nazariy va amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается структура педагогического коллектива, включающая основные элементы и их взаимосвязь. Особое внимание уделено роли организационной структуры, распределению обязанностей и созданию позитивного социально-психологического климата. Отмечается значение профессионального развития членов коллектива, мотивации и внедрения инновационных подходов для повышения эффективности образовательного процесса. Исследование подчеркивает необходимость взаимодействия и сотрудничества среди членов педагогического коллектива, а также роль руководства в управлении. Представленные выводы и рекомендации направлены на развитие современного подхода к управлению педагогическими коллективами и улучшению качества образования.

Annotation: This article examines the structure of a pedagogical team, focusing on its key components and their interrelations. Emphasis is placed on the importance

of organizational structure, role distribution, and fostering a positive socio-psychological climate for effective team functioning. The article highlights the significance of professional development, motivation, and the integration of innovative approaches to enhance the educational process. It also explores the necessity of collaboration among team members and the leadership's role in management. The findings and recommendations aim to develop modern strategies for managing pedagogical teams and improving the quality of education.

Kalit soʻzlar: Pedagogik jamoa, Jamoa strukturasi, Taʼlim jarayoni, Ijtimoiy-psixologik iqlim, Oʻqituvchilar hamkorligi, Rahbarlik va boshqaruv, Kasbiy rivojlanish, Innovatsion yondashuvlar. Rollar taqsimoti, Pedagogik samaradorlik.

Kirish

Bugungi kunda taʼlim tizimining asosiy maqsadi - jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda har tomonlama rivojlangan, ijodkor va kompetent shaxslarni tarbiyalashdir. Bu maqsadga erishish uchun taʼlim muassasalari samarali ishlaydigan pedagogik jamoaga ega boʻlishi zarur. Pedagogik jamoa — bu oʻqituvchilar, rahbarlar va boshqa mutaxassislardan iborat tashkilot boʻlib, ularning birgalikdagi faoliyati taʼlim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini taʼminlaydi. Ushbu jamoaning strukturasi va uning toʻgʻri tashkil etilishi taʼlim jarayonining samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Pedagogik jamoa nafaqat oʻqituvchilar orasidagi oʻzaro hamkorlik, balki rahbariyat bilan boʻlgan aloqalarni ham qamrab oladi. Jamoa aʼzolarining rollari va vazifalarini toʻgʻri taqsimlash, kommunikatsiya mexanizmlarini yaxshilash va ijobiy psixologik iqlim yaratish uning samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagogik jamoa tarkibidagi har bir aʼzoning malakasini oshirish, innovatsion yondashuvlarni qoʻllab-quvvatlash va birgalikdagi faoliyatni rejalashtirish orqali taʼlim jarayonini yuqori sifatda tashkil etish mumkin.

Ushbu maqola pedagogik jamoaning strukturasi, uning asosiy elementlari va ularni boshqarish tamoyillari haqida batafsil maʼlumot beradi. Jamoaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga taʼsir qiluvchi omillar va ularni rivojlantirish

usullari ham yoritib beriladi. Pedagogik jamoa haqida chuqur tushuncha berish va uning tuzilishiga doir ilmiy asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish ta’lim tizimi sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik jamoa — bu o’qituvchilar, rahbarlar, psixologlar, metodistlar va boshqa ta’lim muassasasi xodimlaridan tashkil topgan, yagona maqsadga yo’naltirilgan ijtimoiy tizimdir. Ushbu jamoa ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil qilish, o’quvchilarni har tomonlama rivojlantirish va ta’lim muassasasining ijtimoiy ahamiyatini oshirish uchun xizmat qiladi. Pedagogik jamoaning muvaffaqiyatli ishlashi uning strukturasi, ya’ni tashkil etuvchi elementlarining uyg’unligi va ularning o’zaro munosabatlariga bog’liq.

Pedagogik jamoaning tarkibi, Pedagogik jamoa tarkibi o’ziga xos elementlar va bosqichlardan tashkil topgan bo’lib, uning asosiy komponentlari quyidagilardir:

Tashkiliy tuzilma:

Rasmiy tarkib: Maktab rahbariyati, o’qituvchilar kengashi, metodik birlashmalar.

Norasmiy guruhlar: Jamoa ichida shakllangan ixtiyoriy guruhlar (tajriba almashish klublari, ijodiy guruhlar).

Rollar va funksiyalar:

Rahbarlar: Maktab direktori, o’rinbosarlar va metodistlar. Ular ta’lim jarayonini boshqarish va nazorat qilish uchun mas’uldir.

O’qituvchilar: Pedagogik faoliyatni bevosita amalga oshiradigan asosiy tarkibiy qism.

Psixolog va tarbiyachilar: O’quvchilarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishini qo’llab-quvvatlashda ishtirok etadi.

O’zaro munosabatlar va kommunikatsiya:

Rasmiy muloqot (yig’ilishlar, hisobotlar).

Norasmiy muloqot (g’oyalar almashish, maslahatlar).

Pedagogik jamoa strukturasi ta’lim jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida asosiy rol o’ynaydi. U samarali boshqaruv, o’zaro hamkorlik va innovatsiyalarga ochiqlik orqali yuqori natijalarga erishishga qaratilgan. Jamoa ichida do’stona va hamkorlikka asoslangan muhit yaratish, o’qituvchilarning kasbiy

rivojlanishiga e'tibor qaratish, shuningdek, zamonaviy ta'lim talablariga moslashuvchanlikni ta'minlash ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Shu bilan birga, pedagogik jamoaning samaradorligini oshirish uchun uning tarkibiy tuzilmasini doimiy takomillashtirib borish talab etiladi.

Pedagogik jamoa ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchilaridan tashkil topgan ijtimoiy tizim bo'lib, uning samaradorligi ta'lim sifati va o'quvchilarning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jamoaning strukturasi nafaqat uning tashkiliy tuzilishi, balki uning ichki ijtimoiy va psixologik jihatlarini ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun pedagogik jamoani muvaffaqiyatli boshqarish uchun quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratish lozim:

Aniq tuzilma va rollarni taqsimlash: Har bir jamoa a'zosi o'z vazifalarini aniq tushunishi va ularga mos ravishda harakat qilishi zarur. Tashkiliy va norasmiy rollarning uyg'unligi pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Ijtimoiy-psixologik iqlim: Jamoa ichida do'stona va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratilishi o'qituvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ijodiy faoliyatni rivojlantiradi va o'zaro hamkorlikni kuchaytiradi.

Innovatsion yondashuvlar: Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik jamoaning innovatsion texnologiyalarni qo'llashga tayyorligi muhim ahamiyatga ega. Yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni o'zlashtirish jamoaning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Malaka oshirish va o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash: Pedagogik jamoa a'zolarining malakasini oshirish va ularga zarur sharoitlarni yaratish, ta'lim jarayonining sifatini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi.

Xulosa:

Umuman olganda, pedagogik jamoa tuzilishini to'g'ri tashkil etish va uning samaradorligini oshirish ta'lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir. Jamoaning har bir a'zosi faoliyatining muvofiqligi, boshqaruvning sifatli amalga oshirilishi va ijodiy hamkorlikning yo'lga qo'yilishi ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli, pedagogik jamoani rivojlantirish va boshqarishda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash kelajakda samarali ta'lim tizimini yaratishning asosiy omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adair, J. (2009). *Effective Team Building*. London: Pan Books.
2. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*. 17th Edition. Pearson.
3. Fullan, M. (2020). *Leading in a Culture of Change*. Jossey-Bass.
4. Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2003). *The Wisdom of Teams*. Harvard Business Review Press.
5. Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*. Doubleday.
6. Tuckman, B. W., & Jensen, M. A. C. (1977). "Stages of Small-Group Development Revisited." *Group & Organization Studies*.
7. Yukl, G. A. (2013). *Leadership in Organizations*. 8th Edition. Pearson.
8. Belbin, R. M. (2010). *Team Roles at Work*. Routledge.
9. Harris, A., & Jones, M. (2019). *Leading and Managing Education: International Dimensions*. Routledge.
10. West, M. A. (2012). *Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research*. 3rd Edition. BPS Blackwell.
11. Махмудов, И. (2018). *Ўқитувчилар жамоасида ижтимоий психология*. Тошкент: Фан.
12. Қодиров, У. (2021). "Педагогик жамоада инновацияларни жорий этиш масалалари". *Педагогика ва психология журнали*.

BO‘LAJAK TIBBIYOT MUTAXASSISLARINING XORIJIY TILDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN DIAGNOSTIK YONDASHUVI

Tuychibayeva Maftuna Baxodirovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti tayanch-doktoranti

maftunatuychibaeva@gmail.com

Iminaxunova Iroda Xuseynovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

“O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrası mudiri, DSc, dotsent

Annotatsiya. Ushbu tezısdı globalashgan tibbiyot dunyosida xorijiy tilda kommunikativ kompetensiyaga ega bo‘lish bo‘lajak tibbiyot mutaxassislari uchun juda muhim. Bu ularga xalqaro ilmiy hamkorlikda ishtirok etish va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish imkonini berishi zakidali suz boradi. Zamonaviy ta‘lim standartlari doirasida o‘quv jarayoniga diagnostika yondoshuvi joriy etilgan bo‘lib, bu talabalarning xorijiy tildagi kommunikativ ko‘nikmalarini baholash va rivojlantirishni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: diagnostik rivojlanish, diagnostika funksiyasi, lingvistik aniqlik.

Annotation: In the globalized world of medicine, having communicative competence in a foreign language is very important for future medical specialists. This will allow them to participate in international scientific cooperation and effectively use innovative technologies. Within the framework of modern educational standards, a diagnostic approach to the educational process has been introduced, which ensures the assessment and development of students' communicative skills in a foreign language.

Key words: diagnostic development, diagnostic function, linguistic precision.

Xalqaro tibbiyot sohasida xorijiy tildagi kommunikativ kompetensiyaga ega bo‘lish bo‘lajak tibbiyot mutaxassislari uchun katta ahamiyatga ega. Bu ularga global

ilmiy hamkorlikda faol ishtirok etish va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni samarali ishlatish imkonini beradi. Zamonaviy ta’lim standartlari asosida o’quv jarayonida diagnostika yondoshuvi joriy qilinib, bu talabalarning xorijiy tildagi kommunikativ ko’nikmalarini baholash va rivojlantirishni ta’minlaydi.

Diagnostik yondoshuv va uning funksiyalari

Diagnostik yondoshuv o’quv jarayonini samarali boshqarish va rivojlantirishda muhim o’rin tutadi. U bir nechta asosiy funksiyalarni o’z ichiga oladi:

1. Boshqarish funksiyasi: O’quv jarayonini samarali tashkil etish va yo’naltirish.
 2. Diagnostika funksiyasi: Talabalarning bilim va ko’nikmalarini o’z vaqtida baholash va keyingi o’quv jarayonini yo’naltirish.
 3. Tuzatish funksiyasi: Talabalarning kamchiliklarini aniqlash va bartaraf etish.
 4. Baholash funksiyasi: Pedagogik jarayon va o’quv samaradorligini tahlil qilish.
- Ushbu funksiyalar talaba ehtiyojlariga moslashtirilgan o’quv jarayonini shakllantirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Og’zaki muloqotni baholash mezonlari

Talabalarning xorijiy tildagi kommunikativ kompetentsiyasini baholash uchun quyidagi mezonlar qo’llaniladi:

Matn mazmunini tushunish va qayta yoritish qobiliyati: Matnni to’g’ri anglash va qayta bayon qilish.

Og’zaki muloqotda ishtirok etish darajasi: Dialogdagi faollik va ravonlikni baholash.

Leksik-grammatik tuzilmalarni qo’llash to’g’riligi: Lingvistik aniqlik darajasi.

Muloqotda ijodiy yondashuv: Yangi va moslashuvchan yondashuvlarni namoyon qilish.

Ushbu mezonlar asosida talabalarning javoblari uchta darajaga ajratiladi:

-Yuqori daraja: Erkin va savodli muloqot qiladi.

-O’rta daraja: Kamchiliklar bo’lishiga qaramay, asosiy vazifalarni bajaradi.

-Past daraja: Katta grammatik xatolar qiladi va muloqotda passivlik ko’rsatadi.

Tizimli monitoringning ahamiyati

Diagnostik yondoshuvda tizimli monitoring muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon quyidagilarni ta'minlaydi:

- Bilim va ko'nikmalarning hozirgi darajasini aniqlash.
- Kamchiliklarni tahlil qilish va bartaraf etish.
- Pedagogik strategiyalarni takomillashtirish.

Xulosa

Bo'lajak tibbiyot mutaxassislari uchun xorijiy tillarni o'rganishda diagnostika yondoshuvini qo'llash katta amaliy ahamiyatga ega. Bu tilni o'rganish samaradorligini oshirib, kognitiv, ijodiy va amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. I. H. Iminakhunova “Management and development of students’ self education in the process of learning English“.
2. Kadirova Munira Rasulovna, Iminaxunova Iroda Xuseynovna “Theoretical analysis of self-education in learning English”.
3. Parpieva O.R, Hojkarimova G.T, Nazirova A.M №6(85) 2021. 157-161-bet. (Formation of student pedagogical skills based on the requirements of innovative educational environment// Международном научнопрактическом журнал “Экономика и социум).
4. Chabner, D. E. The Language of Medicine - New York: W. B. Saunders Company 1998, 1036 p.
5. Druganova B. English Medical terminology - different ways of forming medical terms // JAHR. -2013. Vol. 4., № 7. - P. 55-69.
6. A.Zimnyaya. – Maktabda chet tillarni o'qitish psixologiyasi. – М-Просвещение 1991. 219 b.
7. Konsenseva A.V. Chet tillarini o'qitishni individuallashtirishda xotira turini hisobga olish zarurati // Zamonaviy dunyoda individuallik: III xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. - Smolensk, 1999. b. 142-147
8. Leontev A.A. Metodika. - М.: Русский язык, 1998. - 176 b

9. Passov, Ye. I., Kuzovleva, N. Ye. Chet tili darsi. — M.: Feniks, Glossa-Press, 2010. — 640 b

10. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya muammolari. - M., 1993.
Terminologia Anatomica. International Anatomical Terminology (1998).
Stuttgart – New York.

TIBBIYOT YO'NALISHI TALABALARIGA DIAGNOSTIK YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ VA LOTIN TILI TIBBIYOT TERMINOLOGIYALARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK - PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI

Tuychibayeva Maftuna Baxodirovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti tayanch-doktoranti

maftunatuychibaeva@gmail.com

Iminaxunova Iroda Xuseynovna

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

“O‘zbek va xorijiy tillar” kafedrası mudiri, DSc, dotsent

Annotatsiya. Tibbiy ta'lim doimiy rivojlanishni talab qiluvchi soha bo'lib, zamonaviy sog'liqni saqlash ehtiyojlarini qondirish uchun metodik yondashuvlarni takomillashtirishni talab etadi. Tibbiy terminologiya, ayniqsa, til, klinik jarayonlarni to'g'ri tushunish va muloqot qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot diagnostik yondashuv asosida tibbiy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ingliz va lotin tibbiyot terminologiyalarining qiyosiy tahlilini o'z ichiga oladi. Ushbu ikki muhim til komponentlarini birlashtirish orqali talabalar uchun tibbiy tushunchalarni chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlaydigan innovatsion o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: diagnostik yondashuv, anatomik terminologiya, tibbiy terminologiya, til ko'nikmalari.

Annotation. Medical education is a field that requires constant development and requires the improvement of methodological approaches to meet the needs of modern healthcare. Medical terminology, especially language, plays an important role in the correct understanding and communication of clinical processes. This study aims to develop medical education based on a diagnostic approach and includes a comparative analysis of English and Latin medical terminologies. The aim is to develop innovative teaching technologies that will provide students with a deeper

understanding of medical concepts by combining these two important language components.

Key words: diagnostic approach, anatomical terminology, medical terminology, language skills.

Tibbiy terminologiya asosan lotin va qadimgi yunon tillaridan kelib chiqqan bo'lsa-da, ingliz tili zamonaviy tibbiyotning asosiy muloqot vositasi sifatida xizmat qiladi. Lotin tili aniqlik va universallikni ta'minlaydi, ingliz tili esa global kommunikatsiya uchun qulaylik yaratadi. Shunga qaramay, ushbu tillarning alohida o'qitilishi talabalar orasida bilimlarning parchalanishiga olib keladi. Bundan tashqari, terminlarni yodlashga asoslangan an'anaviy o'qitish usullari talabalar ongida chuqurroq tushuncha yoki uzoq muddatli xotirani rivojlantirishga imkon bermaydi.

Diagnostik yondashuv — bu o'quvchilarning bilimdagi bo'shliqlarini aniqlash va maxsus qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan o'qitish usuli bo'lib, mazkur sohada katta istiqbollarni taqdim etadi. Texnologiyalar yordamida o'qituvchilar nafaqat til ko'nikmalarini yaxshilash, balki diagnostik jarayonni tibbiy ta'limga integratsiya qilish usullarini ham ishlab chiqishlari mumkin. Ushbu tadqiqot ingliz va lotin tibbiy terminologiyalarini o'qitishdagi o'rni va samaradorligini tahlil qilish uchun qiyosiy yondashuvdan foydalanadi. Mavjud o'qitish usullarining kuchli va zaif tomonlari so'rovnomalar, fokus-guruhlar va diagnostik testlar yordamida aniqlanadi. Ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun interaktiv dasturlar, moslashuvchan o'qitish platformalari va kengaytirilgan reallik texnologiyalari kiritiladi. Diagnostik yondashuv esa o'quvchilarning zaif tomonlarini mustahkamlashga qaratilgan shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi.

Dastlabki natijalar shuni ko'rsatadiki, ingliz va lotin terminologiyalarini yagona tizimda birlashtirish talabalar bilimlarini yaxshiroq tushunish va eslab qolishini ta'minlaydi. Masalan, lotincha terminlar murakkab ingliz tibbiyot so'zlarining ildizi sifatida xizmat qiladi, bu esa talabalarga faqat yodlashdan ko'ra tizimli ravishda ma'no chiqarishga yordam beradi. Diagnostik baholashlar murakkab sohalar,

masalan, anatomik terminologiya va farmakologik nomenklaturada qiyinchiliklarni aniqlashga imkon beradi.

Shuningdek, texnologik vositalar, jumladan mobil ilovalar va virtual simulyatsiyalar, faol o‘qitish jarayonini rag‘batlantiradi. Masalan, kengaytirilgan reallik modellaridan foydalanish talabalar uchun lotincha anatomik terminlarni ingliz tilidagi ekvivalentlari bilan bog‘lash imkonini beradi. Moslashuvchan ta‘lim tizimlari esa real vaqt rejimida fikr-mulohaza beradi, bu esa o‘quvchilarning aniq qiyinchiliklarni yengib o‘tishiga yordam beradi.

Xulosa

Diagnostik yondashuv va innovatsion ta‘lim texnologiyalarini integratsiya qilish tibbiy ta‘limni metodik takomillashtirish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Ingliz va lotin tibbiy terminologiyalarining qiyosiy tahlili ushbu ikki tilning o‘zaro bog‘liqligini tibbiy ta‘limda birgalikda o‘rganish zaruratini ta‘kidlaydi. Ushbu tadqiqot diagnostik vositalar va o‘qitish texnologiyalarini rivojlantirishni davom ettirish zarurligini ta‘kidlaydi, bu esa kelajakdagi tibbiyot mutaxassislarining global sog‘liqni saqlash muhitiga tayyorligini ta‘minlaydi. Ushbu dissertatsiya tibbiy ta‘limni rivojlantirishga hissa qo‘shishni, talabalar nafaqat lingvistik bilimlarga ega bo‘lishlari, balki zamonaviy tibbiy amaliyot uchun zarur bo‘lgan tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini ham rivojlantirishlarini ta‘minlashni maqsad qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. I. H. Iminakhunova “Management and development of students’ self education in the process of learning English“.
2. Kadirova Munira Rasulovna, Iminaxunova Iroda Xuseynovna “Theoretical analysis of self-education in learning English”.
3. Parpieva O.R, Hojikarimova G.T, Nazirova A.M №6(85) 2021. 157-161-bet. (Formation of student pedagogical skills based on the requirements of innovative educational environment// Международном научнопрактическом журнал “Экономика и социум).

4. Chabner, D. E. The Language of Medicine - New York: W. B. Saunders Company 1998, 1036 p.
5. Druganova B. English Medical terminology - different ways of forming medical terms // JAHR. -2013. Vol. 4., № 7. - P. 55-69.
6. A.Zimnyaya. – Maktabda chet tillarni o’qitish psixologiyasi. – M-Просвещение 1991. 219 b.
7. Konsheva A.V. Chet tillarini o’qitishni individuallashtirishda xotira turini hisobga olish zarurati // Zamonaviy dunyoda individuallik: III xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. - Smolensk, 1999. b. 142-147
8. Leontev A.A. Metodika. - M.: Русский язык, 1998. - 176 b
9. Passov, Ye. I., Kuzovleva, N. Ye. Chet tili darsi. — M.: Feniks, Glossa-Press, 2010. — 640 b
10. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya muammolari. - M., 1993.
11. Terminologia Anatomica. International Anatomical Terminology (1998). Stuttgart – New York.

REAL VAQT REJIMIDA OBYEKTLARNI AJRATIB OLIISH UCHUN YENGIL SUN'IY INTELLEKT MODELLARI

Otaqulova Shahribonu Otabekovna,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU 2-bosqich magistranti

Annotasiya. Ushbu maqolada real vaqt rejimida ob'yektlarni ajratib olishda ishlatiladigan sun'iy intellekt modellarining yengil turlari ko'rib chiqiladi. Mazkur texnologiyalar maxsus algoritmlar asosida yuqori aniqlik va tezlikni ta'minlash maqsadida optimallashtirilgan. Maqolada yengil modellarni tanlashdagi muhim omillar, afzalliklari va ularning real ilovalaridagi qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Real vaqt, ob'yektlarni ajratib olish, yengil modellar, neyron tarmoqlar, konvolyutsion neyron tarmoqlar CNN, FCN, SqueezeNet, MobileNet.

Ob'yektlarni ajratib olish real vaqt rejimida tasvir yoki video oqimidan aniq ob'yektlar va ularning qismlarini aniqlash va ajratish jarayonidir. Misol uchun, avtonom transport vositalarida real vaqtda transport vositalarini va piyodalarga duch kelgan paytda tezda qarorlar qabul qilish uchun ob'yektlarni ajratib olish juda muhimdir. Ushbu maqolada real vaqt rejimida ob'yektlarni ajratib olish uchun yengil modellar batafsil tahlil qilinadi.

Ob'yektlarni ajratib olish kompyuter ko'rish sohasining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, tasvirni bir nechta segment yoki mintaqalarga ajratishni o'z ichiga oladi. Bu segmentlar har bir ob'yekt yoki ob'yektning bir qismini aks ettiradi. Ob'yektning aniqlashdan farqli o'laroq, ajratib olish jarayoni yanada nozikroq tasvirni hosil qiladi, chunki har bir piksel darajasida ajratib olish amalga oshiriladi.

Ajratib olishning asosiy turlari

1. Semantik Ajratib Olish - tasvirdagi har bir piksel ob'yektning bir sinfiga, masalan, avtomobillar, daraxtlar, odamlar va hokazolarga tegishli bo'ladi.

2. Instansiya Ajratib Olish - semantik ajratib olishni yanada rivojlantirib, bir xil sinfga mansub bo'lgan ob'ektlarning turli instansiyalarini ajratadi. Masalan, tasvirda ikki ta avtomobil bo'lsa, instansiya ajratib olish ularni alohida ob'ektlar sifatida ajratadi.

1-rasm. Semantik va Instansiya ajratib olish

Semantik ajratib olish bir necha yildan buyon qo'llanilib kelinmoqda, instansiya ajratib olish esa so'nggi yillarda rivojlanib, yanada murakkab algoritmlar va modellarni talab qiladi [1].

Real vaqt rejimida ishlash talabining ortishi bilan mobil qurilmalar va o'rnatilgan tizimlar uchun hisoblash resurslarini tejaydigan modellar yaratishga ehtiyoj tug'ildi. Ushbu modellarga “yengil” modellar deyiladi, chunki ular kam hisoblash quvvati va xotira talab qiladi.

Asosiy Modellar

Konvolyutsion Neyron Tarmoqlar (CNN) tasvirni tahlil qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan chuqur o'rganish modelidir. Ular rasm ma'lumotlaridan xususiyatlarni avtomatik ravishda chiqarib olish uchun konvolyutsion qatlamlar seriyasini ishlatadi, bu ularni ob'ektlarni aniqlash va ajratib olish kabi vazifalar uchun samarali qiladi.

2-rasm. CNN modeli ketma-ketligi

To'liq Konvolyutsion Tarmoqlar (FCN) chuqur o'rganishni ajratib olish jarayoniga kiritgan dastlabki modellardan biri bo'lib, an'anaviy CNN tarmoqlaridan farqli o'laroq, FCN tarmoqlari o'zining yuqori darajali tasvirni qayta ishlashdan so'ng original tasvir o'lchamiga qaytarish uchun yuqoriga ko'tarilish texnikalarini ishlatadi [2].

3-rasm. FCN modeli ketma-ketligi

MobileNet: MobileNet mobil qurilmalar uchun ishlab chiqilgan yengil CNN arxitekturasi bo'lib, u chuqur ajratish jarayonini kichik operatsiyalarga ajratish uchun chuqur ajratilgan konvolyutsiyalarni ishlatadi, bu esa parametrlar va hisoblash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

4-rasm. Turli xil modellarning protsessorda ishlatiladigan vaqti (kamroq vaqt sarflansa yaxshi)

SqueezeNet: Bu model, Fire modullaridan foydalanib, parametrlari kamroq bo'lgan AlexNet darajasidagi natijalarga erishishni maqsad qilgan [3].

Model	Parametrlar soni	Aniqlik (%)	Inference vaqti (ms)	Asosiy qo'llanilishi
CNN	Yuqori	Yuqori	Sekundlik	Barcha umumiy vazifalar
FCN	O'rta	Yuqori	O'rta	Semantik segmentatsiya
MobileNet	Past	O'rta	Tez	Mobil ilovalar
SqueezeNet	Past	O'rta	Tez	Resurs cheklangan tizimlar
EfficientNet	O'rta	Yuqori	O'rta	Keng ko'lamli vazifalar

5-rasm. Modellar qiyosiy tahlili

Xulosa. Real vaqt rejimida ob'yektlarni ajratib olish uchun yengil AI modellari sun'iy intellekt sohasida muhim o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Ular resurslar cheklangan tizimlarda yuqori aniqlik va tezlikni ta'minlashga qodir. Mobil

telefonlardan tortib, avtonom transport vositalarigacha bo'lgan turli ilovalarda ushbu modellarning samarali ishlashi mumkin. Yengil modellar, jumladan, MobileNet, SqueezeNet va boshqa metodlar, real vaqt ob'yektlarni ajratib olishda yuqori aniqlik, tezlik va samaradorlikni birlashtirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Digital Image Processing" by Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods
2. "Computer Vision: Algorithms and Applications" by Richard Szeliski
3. "Image Segmentation and Compression Using Hidden Markov Models" by Jia Li and Robert M. Gray
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Evristika>

ILK O‘SPIRINLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK O‘ZGARISHLAR

Tursunova Nilufar

Andijon viloyati Jalaquduq tumani 1-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘spirinlik davrining psixik xususiyatlari, bu davrdagi aqliy va emotsional rivojlanish, shaxs xususiyatlari yoritiladi. Ularning ong va dunyoqarashining shakllanishi, o‘spirinlik yoshdagi bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ular bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni yechish ko‘nikma-malakalarini rivojlantirish masalalariga to‘xtalinadi.

Kalit so‘zlar: Pedagogika, psixologiya, ilk o‘spirinlik, o‘spirinlik, intellektual rivojlanish, yetakchi faoliyat, muloqot, emotsional rivojlanish, yangi psixologik tuzilma.

KIRISH

Ilk o‘spirinlik davri “kamolot bo‘sag‘asi” deb ta‘riflanadi. Bu kamolot bosqichi fiziologik, psixologik va ijtimoiy chegaralarni o‘z ichiga oladi. Psixologiya fani o‘spirinlik muammosini kompleks o‘rganishni da‘vat etadi. Bu juda qiyin masala, chunki psixofiziologik taraqqiyot sur‘ati bilan uning bosqichlari ijtimoiy yetilish muddati bilan hamma vaqt ham to‘g‘ri kelavermaydi. Akseleratsiya natijasida bugungi ilk o‘spirinlarning taraqqiyoti avvalgi avlodlarga nisbatan o‘rtacha ikki-uch yil avval yetilmoqda. 15-16 yoshdan 23 yoshgacha bo‘lmoqda. Bunda ilk o‘spirinlik 15-18 yosh, o‘spirinlik 18-23 yoshdagi yigit va qizlarni o‘z ichiga oladi. Demak, o‘spirinlik ham oldin boshlanadi. Lekin, bu taraqqiyot davrining konkret mazmuni birinchi navbatda ijtimoiy sharoitlar bilan belgilanadi. Yoshlarning jamiyatda tutgan o‘rni, ularning mavqei, ular egallaydigan bilimlarning hajmi va bir qator boshqa omillar ijtimoiy sharoitlarga bogliqdir. Ilk o‘spirinlik yoshidagi bolalar bu 15 yoshdan 17-18 yoshgacha bo‘lganlardir. O‘spirinlik — bu odamning fuqaro sifatida shakllanishi, uning ijtimoiy jihatdan yetilishi, o‘z taqdirini o‘zi hal qilishi, ijtimoiy

hayotda faol ishtirok etishi davri, fuqaro va vatanparvarning ma’naviy sifatlari tarkib topadigan davrdir. Faol ijtimoiy hayot, o‘qishning yangi xarakteri (mustaqil bilim olish) yigit va qizlarda dunyoqarashning shakllanishiga, ularda mustaqillik va burch hissining tarkib topishiga, bilimning turli sohalarida ularning ijodiy qobiliyatini avj oldirishga katta ta’sir ko‘rsatadi. Rus psixologi L.I.Bojovich ilk o‘spirinlik davrida shaxs motivatsion sohasining rivojlanishiga urg‘u beradi: o‘quvchilarning hayotda o‘z o‘rnini va ichki pozitsiyasini aniqlashi, dunyoqarashning shakllanishi va uning bilish faoliyatiga, o‘z-o‘zini anglashga va axloqiy ongga ta’siri nazarda tutiladi. Ilk o‘spirinlar mustaqil hayot sohasida yaqin istiqbolga ega bo‘lar ekanlar, o‘zlarining hayot yo‘llarini belgilab olishga, bundan buyongi mehnat faoliyatlarining aniq istiqbollari aniqlab olishga, o‘zlarining kelgusi ixtisoslarini tanlashga intiladilar. Shu munosabat bilan kasb-hunarga oid qiziqishlar tarkib topadi va yanada barqarorroq bo‘lib qoladi, yigit va qizlar o‘z kelajaklari haqida jiddiyroq o‘ylay boshlaydilar. Ilk o‘spirinlik davridagi jismoniy rivojlanish ustida to‘xtalib o‘tamiz, bu narsa quyidagi sabablarga ko‘ra muhimdir. Jismoniy rivojlanishning ayrim xususiyatlari ilk o‘spirin shaxsining ayrim sifatlari rivojlanishiga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatadi va uning bundan keyingi hayot faoliyati sohasidagi imkoniyatlarini bir qadar belgilab beradi. Birinchidan bu o‘rinda kasb tanlash nazarda tutiladi, bu esa ma’lum darajada yigit va qizlarning individual jismoniy tuzilishi xususiyatlariga ham bog‘liqdir. Ikkinchidan, jinslarning o‘zaro mayli ta’sir ko‘rsatadiki, bunda jismoniy rivojlanish xususiyatlari ancha muhim rol o‘ynaydi. O‘zining jismoniy kuchini va jozibadorligini, sog‘lomligi va mukammalligini his etish yigit va qizlarda o‘ziga ishonch, dadillik, tetiklik, optimizm va xushchaqchqlik singari sifatlarning tarkib topishiga ta’sir ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot jarayonida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta’lim to‘g‘risida qonun, Sh.Mirziyoev asarlari, mavzuga doir adabiyotlar hamda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, mantiqiylik tamoyillari qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ilk o‘spirinlarning bilish jarayonlari shunday darajaga yetadiki, kattalar bajaradigan barcha aqliy ishlarni bajarishga amaliy jihatdan tayyor bo‘ladilar. Ularning bilish jarayonlari murakkab va egiluvchan bo‘lib boradi. Ular bu yoshga kelib jiddiy ishlarga ko‘p vaqtlarini ajrata boshlaydilar, dam olish va o‘yin-kulguga juda kam vaqt ajratadilar. Ularning barcha bilish jarayonlari, jumladan, xayol, xotira, nutq, tafakkur rivojlanadi. Ilk o‘spirinlik yoshidagi o‘quvchilarning bilish jarayonlari turli nuqtayi nazarlarni tahlil etishga va bu masala bo‘yicha har tomonlama fikr yuritishga yordam bera oladi. Bilishga qiziqishning rivojlanishi, o‘qishga ongli munosabatda bo‘lishning o‘sishi bilish jarayonlarining ixtiyoriyligini, ularni boshqara olish mahoratini yanada rivojlantirishga undaydi. Bu yosh davrining oxiriga borib, o‘quvchilar o‘zlarining bilish jarayonlarini to‘la-to‘kis egallab oladilar, ularni hayot va faoliyatning muayyan vazifalariga bo‘ysundiradilar. Ular axloqiy va siyosiy va boshqa mavzular bo‘yicha erkin fikrlaydilar. Ilk o‘spirinlarga umumiydan xususiya, xususiyan umumiyga xulosa chiqarish, ya’ni induksiya va deduksiya xosdir. Ilk o‘spirinlar ko‘pchilik ilmiy tushunchalarni o‘zlashtiradilar, turli masalalarni yechish jarayonida ulardan foydalanishni o‘rganadilar. Bu esa ularda nazariy yoki so‘zmantiq tafakkurning rivojlanganligini bildiradi. Kuzatish aniq maqsadga qaratilgan va yanada sistemali bo‘lib boradi. Shaxsning kuzatuvchanlik xususiyati rivoj topadi. Shu bilan birga N.D.Levitov ko‘rsatib o‘tganidek, o‘spirinlar o‘z kuzatishlarida parishonxotir bo‘lmasliklarini, kuzatishni o‘z oldilariga qo‘yilgan vazifalarga bo‘ysundirishlarini, yetarli darajada to‘plangan faktlar to‘planmaguncha xulosa chiqarishga shoshilmasliklarini nazorat qilib borish zarur. Ilk o‘spirinlarning o‘quv faoliyati ularning faolligi va mustaqilligiga ancha yuqori talablar qo‘yadi. Akademik litsey va kasb-hunar kolleji dasturida belgilangan materiallarni o‘zlashtirish uchun nazariy tafakkur rivojlangan bo‘lishi hamda mustaqil ta’lim olish ko‘nikmalarini egallash zarur. Xotirani rivojlantirishda mavhum so‘z-mantiq xotira, ma’nosiga tushunib esda olib qolishning roli sezilarli darajada ortadi. Bu davrda bilish jarayonlarining rivoji faol ravishda davom etadi. Bu rivojlanish o‘spirinning o‘ziga va uning atrofidagi kuzatuvchilarga kam seziladi. Bu davrga kelib, o‘spirinlar to‘la ravishda mantiqiy tafakkurga ega bo‘ladilar, nazariy fikr yuritib, olgan bilimlarini

tahlil eta oladilar. Ular endi bemalol axloqiy, siyosiy va boshqa mavzularda bahslasha olib, o‘z munosabatlarini bildira oladilar. O‘spirinlik davrida bolalar juda ko‘p ilmiy tushunchalarni o‘zlashtirib, ulardan turli masala va muammolarni yechishda foydalana oladilar. O‘spirinning o‘z-o‘zini anglashi o‘quv, mehnat va muloqot motivatsiyalarining o‘zgarishida o‘z aksini topadi. Bu davrda, bolada yangi faoliyatlar yuzaga kelib, psixik rivojlanishida yangi bosqich boshlanadi. O‘spirinlik yoshi o‘qish, mehnat, muloqot singari yetakchi faoliyatlar asosida umumiy va maxsus layoqatlarning rivojlanayotganligi bilan xarakterlanadi. Lekin, bu rivojlanish O‘spirinning o‘ziga va uning atrofidagi kuzatuvchilarga kam seziladi. O‘spirinlik davriga kelib, juda ko‘p bolalarda o‘z faoliyatlarini oldindan rejalashtirish layoqati yaxshi rivojlangan bo‘ladi. Shuningdek, o‘z-o‘zini boshqarish ham o‘spirinlik yoshidagi bolalarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. O‘spirinning o‘quv mashg‘ulotiga munosabati o‘z xususiyati va mazmuni jihatidan boshqa yoshdagi o‘quvchilarning ta’lim jarayonidagi munosabatidan tubdan farq qiladi. Ular voyaga yetib boradilar, ularning tajribasi ortadi; ular mustaqil hayot bo‘lag‘asida turganliklarini anglaydilar. O‘quvchilarning o‘qishga ongli qarashi kuchayadi, bu qarash bevosita hayotiy ma’no kasb etadi. Ilk o‘spirinlar jamiyatning kelajakdagi mehnat hayotida to‘laqonli ishtirok etishning zaruriy sharti bilim, ko‘nikma va malakalarning mavjud fondi ekanligini, hosil qilingan mustaqil bilim egallash ko‘nikmalari ekanligini aniq ravshan his qiladilar. Bilimlarga ehtiyoj sezish hozirgi vaqtda ilk o‘spirinlarning xarakterli xususiyatlaridan biridir. O‘quv rejasi va dasturning murakkablashuvi, yangi fan va mavzularning kiritilishi, o‘zlashtirilishi nazariy tafakkur yordamida amalga oshirishni taqozo etadi. Ana shundan kelib chiqqan holda, o‘quvchilarning o‘qishga munosabati ham o‘zgaradi, ular ayrim fanlarga tanlab munosabatda bo‘la boshlaydilar. O‘spirinlik davrida bilishga oid qiziqish ko‘lami tobora amaliy xususiyat kasb eta boshlaydi. Jumladan, ijtimoiy-siyosiy masalalarga, texnika, tabiatga, osmon jismlariga, sport va hokazolarga qiziqishi kuchayadi. O‘spirinlarda sezgirlik, kuzatuvchanlik yanada takomillashib boradi, mantiqiy xotirasi, esda olib qolishining oqilona yo‘li sifatida ta’lim jarayonida yetakchi vazifani ado eta boshlaydi. Mazkur pallada o‘spirinlarning tafakkuri tobora mantiqiy, faol, mustaqil va ijodiy xususiyat

kasb eta boshlaydi. Tafakkur rivojlanishi bilan birgalikda o‘quvchilarning nutq madaniyati rivojlanadi. O‘spirin turli janrdagi adabiy asarlarni o‘qishi, tushunishi orqali mustaqil fikr yuritish, mulohaza qilish va munozaraga kirishish, nazariy fikrlash hamda o‘z-o‘zini tahlil qilishga o‘rganib boradi. O‘spirinlik tafakkurining sifatiga uning mazmundorligi, chuqurligi, kengligi, mustaqilligi, samaradorligi, tezligi kabilar kiradi. Tafakkurning mazmundorligi deganda, o‘spirin ongida tevarakatrofdagi voqelik to‘g‘risida qancha miqdorda mulohazalar, muhokamalar va tushunchalar joy olganligi nazarda tutiladi. Tafakkurning chuqurligi deganda esa, moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning asosiy qonunlari, xossalari, sifatlari, ularning o‘zaro bog‘lanish va munosabatlari o‘spirinning fikrlash faoliyatida to‘liq aks etganligi tushuniladi. Tafakkurning kengligi o‘zining mazmundorligi va chuqurligi sifatleri bilan bog‘liq bo‘ladi. Tafakkurning mustaqilligi deganda o‘spirinning shaxsiy tashabbusi bilan o‘z oldiga yangi vazifalar qo‘ya bilishi, bu vazifalarni hech kimning yordamisiz, oqilona usullar bilan mustaqil hal qilish xususiyatini tushunish kerak. Tafakkurning tezligi qo‘yilgan savolga to‘liq javob olingan vaqt bilan belgilanadi. Ayrim qiz va yigitlar aqliy rivojlanishdan orqada bo‘lib, o‘quv materiallarini o‘zlashtirishga ulgurmaydilar yoki qiynaladilar, ular tevarak-atrofdagi voqelikni bilib olish maqsadida umumlashtiruvchi tushunchalardan foydalanishni bilmaydilar, chunki bu tushunchalar, xulosalar, fikrlar, hodisa va faktlarni yodlab oladilar. Bolalarni aqliy jihatdan rivojlantirish uchun o‘qish faoliyatlarida faollashtirish va ularning bilimlarini ongli ravishda o‘stirib borish kerak.

O‘smirlik davridagi dismorfofobiya — o‘z tanasi va tashqi ko‘rinishidan tashvishlanish ilk o‘spirinlik davrida o‘tib ketadi. Ilk o‘spirinlarda namoyon bo‘ladigan xavotirlanish belgilari bu yoshdagi maxsus qiyinchiliklarga reaksiya emas, balki ilgari olingan ruhiy jarohatlanishning keyin namoyon bo‘lishidir. Ko‘pchilikda o‘smirlikdan ilk o‘spirinlikka o‘tishda muloqotchanlik va umumiy emotsional kayfiyat yaxshilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, ilk o‘spirinlik yoshi emotsional holatlarni ifodalash usullari va emotsional reaksiyalarning differentsiallashtirishini hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z-o‘zini boshqarishning ortishini kuzatish mumkin. İlk o‘spirinlarning kayfiyati o‘smirlarga nisbatan barqaror va anglangan hamda ijtimoiy sharoitning keng doirasiga mos bo‘ladi. Doimo hissiyot vujudga keltiradigan shaxsiy muhim munosabatlar doirasining kengayishi oliy hisslarning rivojlanishida namoyon bo‘ladi. Axloqiy norma va tamoyillarning ma’lum tizimini o‘zlashtirish jamiyat va boshqa odamlar oldida mas’uliyat hissi, hamdardlik qobiliyati, do‘stlik va muhabbat ehtiyoji, o‘rtoqlik hissi va axloqiy-siyosiy hislar kabi yuksak axloqiy hislarga aylanadi. İlk o‘spirin tomonidan qabul qilingan xulq-atvor normalarining buzilishi unda aybdorlik hissini vujudga keltiradi. Shu bilan birga unda estetik hislar doirasi ham kengayadi. İlk o‘spirinlarda intellektning rivojlanishi bilan birga hazil-mutoyiba hissining ham rivojlanishini ta’kidlash joiz. Intellektual va praksis hislar ham sezilarli rivojlanadi. Sodda bolalarcha qiziquvchanlik tafakkur jarayonidan ongli zavqlanish, qiyinchiliklarni yengishdan quvonish, ijodga ongli intilish va boshqalarga aylanadi. Shunga ko‘ra har kim qobiliyatiga yarasha kasbhunar tanlasa, bu sohada muvaffaqiyatli mehnat qilsa, ijtimoiy turmush taraqqiyotiga muhim hissa qo‘shgan bo‘ladi. O‘spirinlar u yoki bu kasbni o‘z ixtiyorlari bilan ongli ravishda tanlashlari uchun ular mustaqillik, dadillik, qat’iylik, o‘zini tuta bilish, chidamlilik, sabr-toqat kabi irodaviy xislatlarga ega bo‘lishlari kerak. Mehnat qilishda muqaddas burchni bajarish istagi, maqsadning aniqligi, hunar o‘rganishga ishtiyoqmandlik mazkur fazilatlarining shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘spirinlar aqliy rivojlanishida tasavvurning ahamiyati juda katta, chunki inson biron-bir ishni qilishga kirishar ekan, albatta uning natijasini tasavvur eta olishi kerak.

Shuning uchun ham bu davrdagi o‘spirinlar intellektining rivojlanishiga alohida e’tibor berish lozim. O‘zining kasbiy taqdirini tasodifan yoki noto‘g‘ri hal etilishi murakkab ichki kechinmalarga, ikkilanishlarga, ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Bu esa yigit va qiz hayoti uchun ham, jamiyat uchun ham katta zarar keltiradi. Kasb tanlash vaqtida ilk o‘spirinlar o‘z moyilligi va qobiliyatlarini shaxsiy sifatlar,

xususan, nerv sistemasining tipi, analizatorlar xususiyati emotsional-irodaviy sifatlarini ham hisobga olishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta’lim to’g’risida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.
3. Davletshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogik psixologiya». — T.: TDPU. 2009.
4. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. — T.: Sharq. 2000.
5. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. — T.: Fan. 2003.

BOSHQARUV SOHASIDA RAHBARLIK USLUBLARI VA TIPLARINI O`RGANISH

Kapitan Yakubov Bahodir Muhammadjonovich

Andijon garnizoni 14014 Harbiy qism hodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbarlik faoliyati va unda rahbarning o`rni, boshqaruv uslublari turlari haqida so`z yuritiladi. Bundan tashqari rahbar faoliyatini samarali tashkil etishda nimalarga e`tibor berish kerakligi haqida ham fikrlar bildirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Boshqaruv, rahbar, rahbar mas`uliyati, boshqaruv uslublari, demokratik uslub, liberal uslub, avtoritar uslub.

Boshqaruv - boshqaruv subyektining boshqaruv obyektiga nisbatan maqsadga muvofiq va doimiy ta'sir etish jarayoni hisoblanadi. Umumiy ma'noda boshqaruv subyektini rahbar bo'lsa, boshqaruv obyektini xodim sifatida qaraladi. Bunda rahbar korxonaga yoki tashkilot manfaati uchun qaror qabul qiluvchi va unga javobgar shaxs, xodim esa ijrochi vazifasini bajaradi. Korxonaga va tashkilotlarda iqtisodiy, ilmiy, ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish kabi bir qator ko'plab sohalarda faoliyat olib borilgan ekan, faoliyatning ham ko'zlangan va erishilgan natijalarning ham asosida rejalashtirilgan, muvofiqlashtirilgan, kommunikativ boshqaruv jarayoni yotadi. Boshqaruv jarayoni - tashkilot resurslarini u tomonidan o'zining maqsadlariga erishish uchun shakllantirish va ulardan foydalanish bo'yicha uzluksiz o'zaro bog'liq harakatlarning majmuasi. Ta'kidlangan jarayonni ya'ni uzluksiz o'zaro bog'liq harakatlarning majmuini maqsadlarga erishish uchun har tomonlama to'g'ri yo'naltirish eng avvalo rahbar zimmasiga yuklanadi. Shuning uchun rahbar shaxs doimo rivojlanish uchun harakatda bo'lishi va faoliyatining ijobiy izchilligini ta'minlay olishi zarur. Boshqaruvning qaysi bo'g'inida bo'lishidan qat'iy nazar, rahbar o'z faoliyati natijalari va o'zi rahbarlik qilayotgan bo'linma faoliyatiga javobgardir. “Rahbar mas'uliyati” tushunchasi mansabdor shaxslarning boshqaruv faoliyatiga

baho berishda, ularning o‘ziga topshirilgan ishga munosabatini tavsiflashda keng qo‘llaniladigandi. Boshqaruv mansabdor shaxs anglab yetgan va qabul qilgan barcha vazifalarni sifatli bajarish zaruriyatini ifodalaydi. Darhaqiqat, har bir rahbarda birinchi navbatda shaxsiy javobgarlik va mas’uliyat tushunchalari shakllangan bo‘lishi kerak. Chunki unga berilgan mansab yoki unvonning o‘zi avallo ishonch va ikki barobar mas’uliyatdir. Bildirilgan ishonchni oqlash uchun xizmat vazifasiga mas’uliyat bilan yondashish tashkilot yutug‘ining yarmiga tengdir. Rahbar va xodim munosabatlari, guruhdagi psixologik muhit, mehnat jamoasi faoliyatining samaradorligi ko‘p jihatdan rahbar qo‘llaydigan boshqaruvuslubiga bog‘liq.

Boshqaruv uslubi –rahbarning o‘z xodimlariga nisbatan, ular orasida ishni tashkil etish bo‘yicha qo‘llaydigan odatiy xatti-harakatlari majmuasidir. Hozirga kelib boshqaruv fanida boshqaruv uslubini farqlashga turli yondoshuvlarmavjud bo‘lib, ularning hech biri boshqaruv vaziyatiga mos keluvchi mukammal bir uslubni tavsiya etolmaydi. Har bir uslub albatta bironta cheklanishga ega. Quyida rahbarlik uslubiga turli yondoshuvlar haqida qisqacha izoh berib o‘tamiz va bu matndan rahbar o‘z faoliyatida uchraydigan vaziyatdan kelib chiqqan holda, muvofiq keluvchi usullar majmuasidan birontasini qo‘llash haqida xulosa chiqarishi mumkin.

Tizimli yondoshuv tamoyiliga asoslanish boshqaruv uslubi mavzusiga bir muncha to‘la tahlil berishi mumkin. Bunga binoan, qo‘llanilayotgan boshqaruv uslubi tashkilot hayoti, uning oldiga qo‘ygan maqsad va birlamchi ravishda amalga oshirilayotgan vazifalariga mos kelishi kerak. Tizimli yondoshuvga binoan rahbar o‘zi boshqarayotgan tizimni yaxshi bilishi, uning holatini to‘g‘ri baholashi, kelajakdagi qiyofasini tasavvur eta olishi hamda o‘zgarishlarni amalga oshirishda ishtirok etuvchi xodimlarni faollikka jalb eta olishi lozim. Zamonaviy boshqaruvga oid fanlarda rahbarlik uslubini turli nuqtayi-nazarlarda turib yoritiladi. Quyida ularning qisqacha izohini berib o‘tamiz. **An’anaviy yondoshuv.** Boshqaruv uslubini farqlashdagi an’anaviy yondoshuvlardan biri KurtLevin tomonidan kiritilgiantipologiyaga asoslanib, bunda rahbarlikning avtoritar, demokratik va liberal uslublari farqlanadi.

Avtoritar uslub. Ushbu uslubda rahbar hamma boshqaruv qarorlarini o‘z qo‘liga oladi, qaror ijrosini qattiq nazorat ostiga oladi va yo‘l qo‘yilgan xatolar yuzasidan beshafqat jazolash shahdini namoyish etadi, xodimga inson sifatida qiziqish bilan qaramaydi. Bunday sharoitda, doimiy nazoratning mavjudligi iqtisodiy jihatdan yuqori ko‘rsatkichni ta‘minlaydi. Lekin, psixologik nuqtayi-nazardan bunday uslubda qator kamchiliklar kuzatiladi. Bunday uslub rahbar va xodim orasidagi kasbiy malakalar farqi kattaligida, qattiq intizom va itoatgo‘ylik zarur bo‘lgan sharoitda maqsadga muvofiq va o‘zini oqlashi mumkin (avariya holatlari, inqirozli, urush sharoitlari va h.k.). Yangi xodimlar ishlaydigan jamoada bunday boshqaruv uslubi moslashuv jarayoniga salbiy ta‘sir etadi, yosh xodimda kasbiy malakalar sekin shakllanadi.

Demokratik uslub. Bu uslub ba‘zan sheriklik, hamkorlikka asoslangan boshqaruv uslubi ham deb ataladi. Bunday uslub hukm surgan jamoada boshqaruv qarorlari xodimlar bilan muhokama qilish orqali, ularning fikri va tashabbusini hisobga olgan holda qabul qilinadi. Shuningdek, qaror ijrosining nazorati ham rahbar, ham xodimlar tomonidan amalga oshiriladi, rahbar xodimga shaxs sifatida qaraydi, uning ehtiyoj, manfaat va qiziqishlarini inobatga oladi. Boshqaruv pog‘onalarida qaror qabul qilish "pastdan tepaga" qarab boradi, ya‘ni avval quyi bo‘g‘in rahbarlaridan yig‘ilgan fikrlar asosida yuqori bo‘g‘inda qaror ishlab chiqiladi. Rahbar jamoadagi norasmiy liderga tayanadi va kezi kelganda uning faolligi uchun ham imkoniyat yaratadi. Hamkorlik tamoyiliga asoslangan rahbar vazifani bajarishning aniq ko‘rsatmasiga nisbatan umumiy yo‘nalishni belgilashni ma‘qul ko‘radi, hamda xodimning o‘zi ijro etish rejasini ishlab chiqishi uchun imkoniyat yaratadi. Demokratik uslub eng samarali boshqaruv vositalaridan hisoblanib, uni qo‘llashda to‘g‘ri qaror qabul qilish ehtimoli oshadi, mehnat samaradorligi ta‘minlanadi, bajarilayotgan ishdan va jamoaga a‘zolikdan qoniqish o‘sadi, guruhning ahilligi oshib psixologik muhit ijobiylashadi. Bunday jamoada odatda mavjud echimlarga tanqidiy ko‘z bilan qarovchi, xatoliklarni aniqlovchi xodim va bu xatoliklarni bartaraf etish yo‘llarini taklif etuvchi mutaxassis hamkorligi mavjud.

Liberal uslub. Ushbu uslubda jamoada demokratik tamoyillar hukm suradi, xodimga butkul erkinlik beriladi, u o‘z xizmat vazifalarini belgilaydi va ijro etish vositasini tanlaydi, guruhda xulqni nazorat etish deyarli kuzatilmaydi. Bunday uslub yuqori ijodiy kuchga ega bo‘lgan va ishlab chiqarish jarayoni benuqson yo‘lga qo‘yilgan jamoada qo‘llanishi mumkin. Ammo, bunday uslub noo‘rin qo‘llanilganda guruhning har bir a‘zosi tashabbuskor bo‘lishi bilan birga, ularni ma‘lum maqsad sari yo‘naltiruvchi kuch jamoada bo‘lmaydi, qabul qilingan qarorlar nazorati sust bo‘lgani uchun ular bajarilmay qolib ketishi ham mumkin. Natijada xodimlar o‘z mehnatidan va rahbariyatdan qoniqmaydi, ish samaradorligi past, jamoada hamkorlik yo‘q, birbiri bilan kirishmaydigan guruhlarga bo‘linish ehtimoli ko‘payadi va guruhlarning ochiq yoki yashirin nizo yuzaga keladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan rahbarlik uslublari har bir rahbar faoliyatida u yoki bu darajada namoyon bo‘ladi va ayrim rahbarda bu uslublarga xos belgilar aniq ko‘rinsa, ikkinchisida sust ko‘zga tashlanadi. Ba‘zi bir rahbar biron uslubga moyilligini anglasa, ikkinchisi o‘z xulqida aniq bir uslub belgilarini ajrata olmaydi. Shunga muvofiq ravishda psixologik tavsiyalarda rahbar shaxs sifatida uslubdan o‘zini ajrata olishi va uslubdan foydalanishni ixtiyoriy darajaga olib kela olishi maslahat beriladi. Boshqaruv uslublarining kommunikativ imkoniyatlari. Rahbar avtoritar boshqaruv uslubini qo‘llar ekan, u tashkilotning rasmiy tizimini ta‘minlashga asosiy e‘tiborini qaratadi. Bu uslubda ma‘lumot faqat vertikal yo‘llar orqali keladi, xodimning mas‘uliyat chegarasi aniq bo‘lib, har qanday xato qattiq jazolanadi, shaxsiy munosabatlar iloji boricha rasmiy tus oladi va hissiyotga o‘rin qolmaydi. Demokratik boshqaruv uslubida jamoadagi do‘stona munosabatlar rivojlanadi, rahbar guruh faolligi tarafdori, rasmiy tizimda shaxsiy manfaatlar xam nazarda tutilib, muloqot yuritishga keng yo‘l ochib beriladi. Liberal boshqaruv uslubida esa rahbar jamoadagi norasmiy tizimni rivojlantiradi va muvaffaqiyatga erishishda rasmiy, ma‘muriy shakldan ko‘ra jamoaning norasmiy munosabatlari ustun qo‘yiladi. Tashkilotda yangi kommunikatsiya tarmoqlari yaratilishiga keng yo‘l ochiladi va hattobunday tashabbus ijobiy baholanadi. Xodimlar ish me‘yorini o‘zlari o‘rnatishadi va uning bajarilgani uchun o‘zlari mas‘uldirlar. Xodimlar o‘rtasida

hamkorlik munosabati ustun turadi. Jamoa tavakkalga mushohada bilan bemalol boradi, har qanday qiyin vazifani ham yengil bajaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak jamoaga rahbarlik qilish katta san’at. Rahbar — ustoz, murabbiy, rahbar —millat tarbiyachisi, abadiyatga daxldor shaxs. rahbarlik lavozimidagi kishidan yuksak ong va tafakkur, hushyor idrok talab etiladi. Tarixiy tafakkur va siyosiy ongning qay darajada shakllanishi esa, avvalo, jamiyatning taraqqiyoti, undagi ichkiva tashqi shart-sharoitlarga bo‘yliq holda kechadi. Yana bir muhim masalalardan biri —rahbarning siyosiy madaniyati. Madaniyat, avvalo, ma’naviy boylik hosilasidir. Siyosiy madaniyati yuksak rahbar millat, davlat, xalq manfaati nuqtai nazaridan ish tutadi, umum manfaatini o‘z shaxsiy ehtiyoj va manfaatlaridan ustun qo‘yadi. Bugungi kunda mamlakatimiz hayotida yuksak siyosiy madaniyatli rahbarlar muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Xojiev. Davlat va jamiyat boshqaruvining huquqiy asoslari. // Toshkent. “Yangi kitob”, 2017. 257 bet
2. A.Haydarov. Madaniyat va san’at sohasini boshqarish asoslari.O‘quv qo‘llanma // Toshkent. -“Kamalak” nashriyoti, 2019. 192 bet
3. A.Xolov. Boshqaruv qarorlari ijrosini ta’minlashda rahbar mas’uliyati. // - Toshkent: “Akademiya”, 2014, - 124 bet
4. N.Boymurodov. Rahbar psixologiyasi. - Toshkent, -“Yangi asr avlod” 2016,- 132 bet
5. N.Rahmatullayeva, A.Kamolov. Ijtimoiy menejment. // O‘quv qo‘llanma. - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2017. - 288 b
6. I.Mahmudov. Boshqaruv professionalizimi: psixologik tahlil. // - Toshkent: “Akademiya” nashriyoti, 2011. - 304 bet
7. O.Salimov, Q.Quronboyev, M.Bekmurodov, L.Tangriyev. Boshqaruv hikmati. // - Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, “Ta’lim” nashriyoti, 2018, - 168 bet

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЦЕЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Азимкулова Гульноза Асламовна

старший преподаватель кафедры немецкой филологии Самаркандского
государственного института иностранных языков

Анарбоева Юлдуз Шодиёр кизи

Магистрант 2-го курса Самаркандского государственного института
и иностранных языков

Аннотация В данной статье рассматривается тема межкультурной компетентности в обучении иностранному языку. Речь также идет о понимании и оценке другой культуры и связанного с ней образа жизни с ее обычаями, ценностями и взглядами.

Ключевые слова культура, общение, развитие, обучение, мотивация, чтение, сопереживание.

В научной литературе можно наблюдать период расцвета различных разработок и теорий межкультурной компетентности, смысл и содержание которых обсуждаются по-разному. Ученые из области социологии, образования, дидактики и психологии разработали свои собственные модели межкультурной компетентности. В связи с термином «межкультурный» возникли новые отрасли этих наук, такие как межкультурная педагогика, межкультурная психология и др. Большинство понятий имеют чисто теоретический характер и не влекут за собой какой-либо практической разработки. Очередная волна интереса к межкультурной компетентности начинается в практике межкультурного менеджмента. Это курсы межкультурного обучения для сотрудников международных компаний, которых отправляют в другую страну. Здесь обычно разрабатываются практические работы и программы, сопровождаемые краткой теорией.

Связь между теорией и практикой очень важна. Концепция завершена только тогда, когда хорошо разработанная теоретическая основа дополняется практической реализацией. Это недостаток, который до сих пор характеризовал концепцию межкультурной компетентности. Межкультурная компетентность становится и должна стать все более важной проблемой.

Стать образовательной целью в школах и университетах. Рекомендации ученых учитывать межкультурное обучение при планировании ежедневных уроков и сделать его принципом преподавания не всегда находят понимания руководства и коллектива учебного заведения. Неповоротливость системы обучения также способствует тому, что новые концепции и идеи редко реализуются на практике.

Проблема затрагивает все учебные заведения, будь то школы, технические колледжи или университеты, а также затрагивает все сферы образования, особенно преподавание иностранных языков.

Межкультурное общение уже давно является важной темой для преподавателей иностранных языков. Однако она часто обсуждается на теоретическом уровне, но её реализация на практике еще не решена. В то время как призывы объявить межкультурную компетентность новой целью обучения иностранному языку становятся все громче и громче, новых методов и новых идей не хватает.

С начала 1980-х годов целью обучения иностранному языку стала межкультурная компетентность, включающая в себя основную антропологическую идею. Это означает особое уважение как к обучающемуся/говорящему, так и к позиции своего собеседника. По сравнению с коммуникативной компетентностью процесс развития межкультурной компетентности шире и глубже. В то время как коммуникативная компетентность подчеркивает использование правильных языковых конструкций и высказываний, соответствующих дискурсу, межкультурная компетентность гарантирует, что высказывания соответствуют конкретной жизненной ситуации, истинным традициям, обычаям, менталитету, даже

привычкам и взглядам, а также повседневному поведению и невербальной форме общения, которые имеют важное значение для культуры и распространены в стране назначения.

Межкультурная компетентность понимается здесь как дополнение иноязычной компетенции знаниями региональной ориентации, чье внимание сосредоточено на знании и овладении социальными практиками. При выборе материалов важно, чтобы они давали информацию о целевой культуре, т. е. подходили для изучения иностранной культуры.

Подводя итог можно отметить, что межкультурная компетентность – это не просто навык, который мы практикуем в повседневной жизни и который нам нужен каждый день. Это также является предметом научных исследований. Однако ни один академический предмет не отвечает за исследование межкультурной компетентности, а скорее требует сотрудничества между различными дисциплинами.

Список использованной литературы:

1. Volkman, L. Aspekte und Dimensionen interkultureller Kompetenz. Berlin, 2002.
2. Vollmer, H. J. Interkulturelles Lernen – interkulturelles Kommunizieren: Vom Wissen zum sprachlichen Handeln. Berlin, 1994.
3. Верещагин. Е.М. Костомаров. Язык и культура. Москва, Русский язык, 1983.

Список использованных интернет-сайтов

- 1.<https://crossculture-academy.com/>
- 2.<https://studyflix.de/>

АЛГОРИТМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Назарова Г.Н.

Маратов Б.Б.

Algorithms and Information Systems for Enhancing the
Efficiency of Retail Organizations

Аннотация: Современные алгоритмы и информационные системы, применяемые для повышения эффективности работы торговых организаций. Уделяется внимание ключевым аспектам оптимизации торговых процессов, включая управление запасами, прогнозирование спроса, а также автоматизацию взаимодействия с клиентами. Рассмотрены методы анализа данных и машинного обучения, которые позволяют предсказывать потребности рынка и адаптировать бизнес-стратегии. Особое внимание уделено системам управления отношениями с клиентами (CRM), системам поддержки принятия решений (DSS) и интеграции различных информационных платформ. В заключение, обсуждаются перспективы внедрения искусственного интеллекта и больших данных для оптимизации всех этапов торгового процесса, что в итоге способствует улучшению финансовых результатов и повышению конкурентоспособности организаций.

Ключевые слова: алгоритмы, информационные системы, торговая организация, эффективность, управление запасами, прогнозирование спроса, машинное обучение, CRM-системы, DSS, искусственный интеллект, большие данные, автоматизация торговли.

Введение

Современные торговые организации функционируют в условиях высокой конкуренции, динамичных изменений рынка и требовательных потребностей потребителей. В этих условиях эффективное управление торговыми

процессами становится не только необходимостью, но и залогом успешной работы и роста. Одним из самых эффективных инструментов для оптимизации операций является использование информационных систем (ИС) и алгоритмов. С помощью данных технологий компании могут автоматизировать процессы, улучшить процессы принятия решений и повысить свою конкурентоспособность.

Информационные системы и алгоритмы не только способствуют улучшению операционной деятельности, но и играют важную роль в стратегическом планировании. В данной статье рассматривается, как алгоритмы и информационные системы способствуют повышению эффективности торговых организаций, какие проблемы они решают, а также примеры успешного их внедрения.

Роль информационных систем в торговых организациях

Информационные системы являются неотъемлемой частью любой современной торговой компании. С помощью ИС можно автоматизировать множество процессов и обеспечить целостность и достоверность данных. В торговых организациях ИС выполняют следующие ключевые функции:

Автоматизация и управление процессами

Информационные системы позволяют значительно упростить и автоматизировать такие процессы, как:

Управление товарными запасами: автоматизированный учет остатков позволяет избежать излишков или дефицита товара, что в свою очередь способствует оптимизации логистики и уменьшению затрат на хранение.

Управление заказами и поставками: ИС помогают отслеживать заказы и их выполнение, оптимизируют взаимодействие с поставщиками, а также позволяют быстро адаптироваться к изменениям в потребностях бизнеса.

Мониторинг продаж: с помощью ИС можно следить за динамикой продаж, получать отчеты по каждому товару или категории товаров, анализировать эффективность торговых точек.

Поддержка принятия решений

Информационные системы помогают менеджерам принимать более обоснованные решения, используя точные и актуальные данные. Например, системы позволяют: Анализировать текущие и исторические данные о продажах для выявления трендов. Прогнозировать спрос на товар, что позволяет более точно планировать закупки. Оценивать эффективность рекламных акций и маркетинговых мероприятий.

Повышение качества обслуживания клиентов

ИС помогают улучшить взаимодействие с клиентами, например, через:

Персонализированные предложения на основе анализа покупательских привычек. Быструю обработку заказов и точность выполнения. Программы лояльности, которые помогают удерживать клиентов и повышать их удовлетворенность.

Алгоритмы, используемые в торговых информационных системах

Алгоритмы, стоящие за информационными системами, играют ключевую роль в повышении эффективности торговых организаций. Рассмотрим наиболее важные типы алгоритмов, которые активно используются в торговле.

Алгоритмы прогнозирования спроса

Прогнозирование спроса — одна из самых важных задач для любой торговой компании. Эффективное прогнозирование позволяет не только минимизировать затраты на хранение товара, но и избежать потери доходов из-за нехватки популярных товаров. В этом процессе важную роль играют следующие алгоритмы:

Алгоритмы временных рядов: основаны на анализе исторических данных о продажах. Прогнозирование спроса с помощью временных рядов может включать такие методы, как скользящая средняя, экспоненциальное сглаживание и метод ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average). Эти методы применяются для учета сезонных колебаний и других факторов, влияющих на спрос.

Машинное обучение: более сложные методы, которые позволяют использовать многомерные данные для прогнозирования спроса. Например,

регрессионные модели и нейронные сети могут учитывать множество факторов — от сезонных изменений до маркетинговых акций и внешних экономических факторов.

Гибридные модели: сочетают традиционные методы и машинное обучение. Они обеспечивают более точные прогнозы, включая возможные отклонения и редкие события, такие как катастрофы или экономические кризисы, которые могут сильно повлиять на спрос.

Алгоритмы управления запасами

Управление запасами напрямую связано с эффективностью работы торговых организаций, так как неправильное количество товара на складе может привести к дефициту или переполнению склада, что негативно сказывается на прибыли. Алгоритмы для управления запасами включают:

Алгоритм экономического заказа (EOQ): помогает определить оптимальный объем заказа, который минимизирует затраты на приобретение, хранение и доставку товара.

Алгоритмы для управления безопасным уровнем запасов: позволяют установить минимальные уровни запасов для каждого товара в зависимости от спроса и времени доставки, что помогает избежать нехватки товара.

Алгоритмы учета срока годности товаров: используются для контроля сроков хранения товаров, таких как продукты питания, лекарства и другие скоропортящиеся товары, с целью минимизации потерь.

Алгоритмы ценообразования

Динамическое ценообразование — один из важнейших инструментов для повышения прибыльности торговых организаций. Алгоритмы ценообразования могут изменять стоимость товаров в зависимости от различных факторов, таких как спрос, конкуренция и сезонность. Наиболее популярные методы включают:

Алгоритмы динамического ценообразования: изменяют цену товара в реальном времени в зависимости от текущего спроса, времени суток, дня недели или сезонных факторов.

Алгоритмы учета конкурентных цен: анализируют цены конкурентов и в реальном времени адаптируют свою ценовую политику.

Алгоритмы для скидок и акций: оптимизируют стратегии для проведения распродаж и акций, повышая привлекательность предложения для клиентов без потери прибыли.

Алгоритмы анализа покупательского поведения

Анализ покупательского поведения — это важная часть персонализации предложения для клиентов. С помощью алгоритмов можно выявить покупательские предпочтения и сегментировать клиентов, предлагая им наиболее релевантные товары. Среди таких алгоритмов:

Кластеризация клиентов: используется для разделения покупателей на группы с одинаковыми интересами и потребностями. Это позволяет предлагать каждому сегменту наиболее подходящие товары и услуги.

Алгоритмы рекомендаций: на основе предыдущих покупок или похожих товаров алгоритм подбирает клиенту другие товары, которые могут быть ему интересны. Этот метод активно используется в интернет-торговле и на сайтах, таких как Amazon.

Анализ корзины покупок (Market Basket Analysis): помогает выявить закономерности в покупках, например, какие товары покупатели часто приобретают вместе, что позволяет эффективно разрабатывать перекрестные продажи и предложения.

Примеры успешного применения ИС и алгоритмов в торговых организациях

Множество торговых компаний активно используют информационные системы и алгоритмы для оптимизации своей работы. Рассмотрим несколько примеров:

Amazon

Amazon активно использует алгоритмы для прогнозирования спроса, анализа покупательского поведения и оптимизации логистики. Их система динамического ценообразования меняет цены на товары в реальном времени в

зависимости от спроса и конкуренции. Amazon также использует алгоритмы для создания персонализированных рекомендаций товаров для своих клиентов, что способствует повышению продаж.

Walmart

Walmart применяет информационные системы для управления запасами и логистики. Система отслеживает запасы в реальном времени и автоматически заказывает товар, когда уровень на складе достигает заранее установленного порога. Также используется алгоритм для прогнозирования спроса, который помогает избежать дефицита и излишков товара.

Target

Target применяет алгоритмы машинного обучения для анализа покупательских привычек и персонализации предложений. Эти алгоритмы помогают предложить покупателям те товары, которые они с наибольшей вероятностью захотят приобрести, на основе их предыдущих покупок и предпочтений.

Перспективы развития информационных систем и алгоритмов в торговле

С развитием технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT) и больших данных, роль информационных систем и алгоритмов в торговле будет продолжать расти. Перспективы включают:

Использование искусственного интеллекта для более точного прогнозирования и оптимизации работы.

Интернет вещей (IoT), который позволит отслеживать состояние товаров и оборудования в реальном времени, улучшая управление запасами и логистику.

Глубокая интеграция с блокчейном для повышения прозрачности цепочек поставок и обеспечения подлинности товаров.

Заключение

Алгоритмы и информационные системы играют центральную роль в повышении эффективности торговых организаций. Они помогают автоматизировать процессы, улучшать управление запасами, ценообразование

и персонализировать предложения для клиентов. Современные компании, активно применяющие эти технологии, достигают значительных успехов в повышении своей конкурентоспособности. В будущем ИС и алгоритмы будут становиться еще более мощными инструментами для управления бизнесом, обеспечивая более высокую скорость, точность и гибкость в решении сложных задач.

Вот пример списка использованной литературы, который можно использовать для статьи по теме **"Алгоритмы и информационные системы для повышения эффективности торговой организации"**. Примечание: это условный список, основанный на типичных источниках. Вам может понадобиться адаптировать его в соответствии с реальными источниками, которые использовались при написании работы.

Список использованных источников:

1. Крутое, П. А. (2019). Информационные системы в управлении торговыми предприятиями. Москва: Издательство «Инфо-Логистик».
2. Гусев, И. В. (2020). Алгоритмы и системы управления в электронной коммерции. Санкт-Петербург: Питер.
3. Николаев, А. М. (2018). Модели и алгоритмы прогнозирования спроса в торговле. Модели и методы анализа данных, 12(4), 45-58.
4. Зимин, С. М. (2021). Применение методов машинного обучения в прогнозировании и управлении товарными запасами. Вопросы экономики и информатики, 34(1), 56-72.
5. Железняк, О. В. (2022). Системы анализа данных для улучшения стратегий ценообразования в торговле. Журнал «Информационные технологии в экономике», 25(3), 101-116.
6. Леонтьев, С. П. (2020). Информационные технологии для бизнеса: современные подходы и решения. Москва: Альпина Паблишер.

YURIDIK SOHADAGI NUTQLARDA OCHIQLIK VA SAMIMIYLIK

Mirzakamolova Sadoqatxon Sayidaxmadovna

Namangan Davlat Universiteti tayanch doktoranti

sadoqatmirzakamolova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuridik nutq va yuridik nutqda ochiqlik tushunchalari keng yoritilgan. Olimlarning yuridik sohadagi notiqlik, ochiqlik, samimiylik tushunchalari borasidagi qarashlari haqida fikr yuritilgan, ularning bir biriga o‘xshash va o‘xshash bo‘lmagan fikrlari tahlil qilingan. Yuridik nutqdagi ochiqlik, qadimda va hozirdagi yurist nutqi madaniyati nazariy jihatdan asoslangan va misollar bilan boyitilgan.

Kalit so‘zlar: yuridik nutq, notiqlik, sinegorlar, logograflar, yurisprudensiya, advokatlar, sud hay’ati, sudlanuvchi, tan olish, jazo.

KIRISH

So‘z - tilning ko‘rki, aql-zakovatning ziynatidir. So‘z muqaddas, u faqat ezgullik, yaxshilik uchun xizmat qilishi lozim. Yunon faylasuflarining ta’kidlashlaricha, til aql xazinasining kalitidir va har bir kishining bilimi, odobi uning so‘zlaridan yaqqol bilinib turadi. Ayniqsa, yuristlar ijtimoiy hayotda ko‘pchilik bilan muloqotda bo‘ladilar, har xil toifadagi kishilar (guvohlar, jabrlanuvchilar, aybdorlar, jinoyatchilar va b.) bilan ro‘baro keladilar. Tergov va sud jarayonida o‘ta ehtiyotkorlik ularning tilga bo‘lgan munosabatida yaqqol namoyon bo‘ladi. Qolaversa, yuristlar faoliyatini rasmiy hujjatlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tergov ishlari bilan bog‘liq turli bayonnomalarni to‘ldirish, sud hukmi, ayblov nutqini tayyorlash va boshqa rasmiy hujjatlarni o‘ta savodxonlik bilan yozish ham ularning til vositalaridan foydalana olish qobiliyatiga bog‘liqdir. Demak, bo‘lajak yuristning o‘zi mohir notiq, nutqi esa mantiqli va ta’sirli bo‘lmo g‘i davr talabidir.

ASOSIY QISM

Huquqiy nutq doirasida kommunikantning faoliyat turi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan kommunikativ maqsadlarga ko‘ra, bir qator turlarga ajratiladi. Ular, tergovchi so‘rog‘i, so‘rov, chaqiruv, ariza va hokazolardir. Sudda ushbu shakllardan paydo bo‘ladigan qarorlar qabul qilinadi. Boshqa narsalar bilan bir qatorda, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi jinoyat to‘g‘risidagi shaxsiy bayonot yoki tan olish deb ataladigan tushuncha bilan tavsiflanadi.

Ikkinchisi biz uchun alohida qiziqish uyg‘otadi, chunki "tan olish", "ochiq e‘tirof" huquqiy nutq va muloqotda ochiqlikni nazarda tutadi. *Siz men bilan oldi-sotti qilmang. Bo‘ladigan gapni ayting, kimdan qo‘rqaysiz? Sharif uning ko‘ziga qarab oldi. Yaqindagina muloyim boqib turgan, ishonch uyg‘otishi mumkin bo‘lgan nigohda jahl uchqunlarini ko‘rib «Endi do‘pposlaydi», deb o‘yladi. (T.Malik. Shaytanat.1-qism).*

Ushbu misoldagi bo‘ladigan gapni ayting deb tergovchi gumondorning aybini tan olishiga, haqiqatni oshkor etishga verbal va noverbal usullarda undashi yaqqol ko‘zga tashlanib turibdi.

Shuni ta’kidlash kerakki, samimiy e‘tirof kundalik nutqdagi maxfiy muloqot yoki diniy nutqdagi iqrorlikdan farqli o‘laroq, huquqshunoslikda huquqiy asosga ega va huquqiy normalar bilan aniq tartibga solinadi.

Buni ko‘pincha sodir etilgan jinoyatning ko‘rinishi va hikoyasi bilan cheklanib qolmasligi, aytilganlarning haqqoniyligi esa turli xil tahlillar, jumladan, tergov eksperimentlari yordamida qo‘shimcha ravishda tekshirilishi bilan isbotlanadi.

-Mushuk-sichqon o‘yinini bas qiling, Shomatova! Mana ekspertiza xulosasi! O‘zingiz o‘qiysizmi yo o‘qib beraymi? “O‘lim hodisasi tungi soat o‘n ikki bilan ikki o‘rtasida ro‘y bergan. Sud tibbiy tekshiruvda shu narsa aniqlandiki, yurak faoliyati...” Yig‘lashning hojati yo‘q! Agar siz o‘sha kecha eringizning yonida bo‘lganingizda, uyda chinni idishlar, deraza oynasi singanini eshitmasligingiz mumkin emas edi! Stolga yozilgan dasturxonga oqqan qonni ko‘rardingiz... Ertalab sutga chiqqaningiz yolg‘on! O‘sha kuni sut do‘koniga bormagansiz! Umuman do‘konga sut olib kelinmagan! Binobarin, o‘sha kecha siz uyda bo‘lmagansiz.(O‘. Hoshimov. Tushda kechgan umrlar)

Tergovchi bilan ochiq suhbat va jinoyatni tan olish ayblanuvchi/sudlanuvchining manfaatlariga mos keladi, chunki bu jazo muddatini qisqartirishga yordam beradi.

Tergovchi jinoyat to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot olish va hatto ayblanuvchi yashirishga harakat qilishi mumkin bo‘lgan ma‘lumotlarni ham aniqlash maqsadini ko‘zlaydi. Masalan, *Tanimayman, — dedi Namozov gap ohangini o‘zgartirmay. U qamoqqa kimning istagi bilan kelib qolganini anglagan, puxta o‘ylangan tuzoqqa tushganini fahmlagan edi. Tuzoqdan qanday qutulishni bilmas edi. Tergovchi ham balki ularning odamidir, degan o‘y uni nochor ahvolga solib qo‘ygan, na ochiq gaplashishni, na o‘zini go‘llikka solishni bilardi. Qisqa muddat ichida tanlanishi mumkin bo‘lgan yagona yo‘l — «bilmayman» deb turish. Zohid uning tutgan yo‘lini ko‘ra bildi. Shuning uchun arqonni uzun tashlab, so‘roqni davom ettirdi.* (T.Malik.Shaytanat.1-qism}

Shunday qilib, huquqiy nutqda ochiqlikni amalga oshirish maqomga yo‘naltirilgan munosabatlarda potentsial mavjud: tergovchi - mijoz (ayblanuvchi / gumonlanuvchi) va advokat - mijoz. Shu bilan birga, tergovchi va advokatning diskursiv roli faollik darajasi va ochiqlikka chaqirish taktikasini tanlashda bir oz farq qiladi.

XULOSA

Shuni ham ta'kidlash joizki, tergovchi shunday shaklda savolni berishi va shunday til vositalarini tanlashi kerakki, u so‘ralayotgan odamga tushunarli, ochi-oydin va yetib boradigan va samimiy bo‘lsin. Buning uchun tergovchi o‘z suhbatdoshining nutqiy tajriba darajasini inobatga olishi va o‘zi ham yuridik dialogning nutqiy strategiyasi va psixologiyasi ko‘nikmalarini to‘liq egallagan bo‘lishi lozim. Yuridik muloqotning ochiqlik, oshkoralik, samimiylik va xolislik asosiga qurilishi bevosita har ikki tomonga ya‘ni yuridik muloqotning ishtirokchilariga (kommunikantlar) bog‘liq.

Adabiyotlar:

1. Saidov A., Sarkisyans G. Yuridik til va huquqshunos nutqi. T., “Adolat”. 1994. 5-bet.

2. Saidov A., Yuridik til xususiyatlari. // Qonun va til. T. 1997, 64-bet.
3. Usmonov S. Yuristning nutq madaniyati. Toshkent-2005, 14-bet
4. Ko‘chimov SH.N. Til va qonunchilik texnikaxi.// Qonun va til. T., 1997, 114-bet.
5. Палашевская, И.В. Судебный дискурс: функции, структура, нарративность: монография / И.В. Палашевская - Волгоград: Изд-во Парадигма, 2012. - 148 с.

КЕКСА АВЛОД ПАНД-НАСИХАТЛАРИНИ ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА ТУТГАН ЎРНИ

Матязова Нилуфар Сабировна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Урганч филиали “Ўзбек тили ва ижтимоий
фанлар” кафедраси доценти, PhD

Аннотация: Мазкур мақолада маънавий тарбияни давомий ва узлуксиз олиб боришда, юртимизни маънавий-ахлоқий жиҳатдан мустаҳкамлаш ва ривожлантиришда халқимизнинг юксак маданий тарихини чуқур ўзлаштириш, бутун жаҳон маданияти тарихида муносиб ўрин эгаллаган буюк алломаларимизнинг меросларини ҳар томонлама мукамал ўрганишга катта аҳамият берилаётгани ўз аксини топган.

Калит сўзлари: Маънавият, тарбия, жамият, мерос, глобаллашув, аллома, тарихий хотира, ахлоқ, кадрият.

РОЛЬ НАСТАВЛЕНИЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Матязова Нилуфар Сабировна

PhD, доцент кафедры «Узбекский язык и социальные науки»
Ургенчского филиала ТУИТ

Аннотация: В данной статье отражено, что большое значение придается глубокому изучению высокой культурной истории нашего народа, всестороннему изучению наследия наших великих ученых, занявших достойное место в истории мировой культуры., в целях осуществления непрерывного и непрерывного духовного образования, укрепления и развития нашей страны с духовно-нравственной точки зрения.

Ключевые слова: Духовность, образование, общество, наследие, глобализация, аллома, историческая память, мораль, ценность.

THE ROLE OF INSTRUCTIONS FROM THE OLDER GENERATION IN EDUCATING THE YOUNGER GENERATION

Matyazova Nilufar Sabirovna

PhD, Associate Professor of the Department
of Uzbek language and social sciences" Urgench branch of TUIT

Abstract: This article reflects that great importance is attached to a deep study of the high cultural history of our people, a comprehensive study of the heritage of our great scientists who have taken their rightful place in the history of world culture., in order to carry out continuous and ongoing spiritual education, strengthening and development of our country from a spiritual and moral point of view.

Key words: Spirituality, education, society, heritage, globalization, alloma, historical memory, morality, value.

Халқ маънавиятининг таркибий қисмларидан бири – тарихий хотирадир. Тарихий хотира бор экан, жамият ўзининг буюк ўтмиши, қадрият ва мавжуд анъаналарини ҳардоим ёдда сақлайди. Одамзод хотира билан тирик, кадр билан улғ.

Ҳаёт ҳақиқати шуни кўрсатяптики, “ҳар қандай тараққиёт маҳсулидан икки хил мақсадда – эзгулик ва ёвузлик йўлида фойдаланиш мумкин”⁹. Агар биз глобаллашувнинг манфий ва мусбат жиҳатларини билишни истасак, унда маданий, маънавий-ахлоқий жабҳага мурожаат қилишимиз лозим. “Табиийки, оммавий маданият” деган ниқоб остида ахлоқий бузқлик ва зўравонлик, индивидуализм, эгоцентризм ғояларини тарқатиш, шунинг ҳисобидан бойлик орттириш, бошқа халқларнинг неча минг йиллик анъана ва қадриятлари,

⁹ И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч”. Т. “Маънавият”, 2008 йил 112-бет.

турмуш тарзининг маънавий негизларига беписандлик, уларни қўпоришга қаратилган хатарли таҳдидлар одамни ташвишга солмай қўймайди”¹⁰. Ҳақиқатан ҳам маънавий кадриятларни менсимасдан ахлоқсизликни маданият деб билиб, уни “тарғиб” қилишга уринаётган кимсалар кам эмас. Мана шундай ҳолат ҳозирги кун ёшлари тарбиясига катта хавф солмоқда. “Ёшларимизнинг маънавий оламида бўшлиқ вужудга келмаслиги учун уларнинг қалби ва онгида соғлом ҳаёт тарзи, миллий ва умуммиллий кадриятларга ҳурмат-эҳтиром туйғусини болалик пайтидан бошлаб шакллантиришимиз зарур”¹¹. Бизнингча, ҳозирги шароитда ёшларимиз маънавиятини юксалтиришда аждодларимиз қолдирган миллий маънавий меросдан фойдаланиш, кекса авлод вакилларининг ўғитларига амал қилиш жуда катта аҳамиятга эгадир. Бундай мақсадларни амалга ошириш учун, биринчи навбатда, чуқур ўйланган, илмий асосда ташкил этилган маънавий тарбия билан жавоб бериш мумкин.

Маънавий тарбияни мунтазам ва узлуксиз олиб боришда, жамиятимизни маънавий-ахлоқий жиҳатдан мустаҳкамлаш ва тараққий эттиришда халқимизнинг бой маданий тарихини чуқур ўзлаштириш, жаҳон маданияти тарихида муносиб ўрин эгаллаган алломаларимизнинг меросини ҳар томонлама ўрганиш катта аҳамиятга эгадир. Марказий Осиё мутафаккирлари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий ва бошқалар ўз асарларида инсон ҳис-туйғулари, унинг кадр-қиммати инсонпарварлик ғояларига тўлалигини айтишади. Хусусан, Форобий айтадики, “бахт-саодат осойишта ҳаёт, кишилар ўртасидаги ҳамкорлик, комил инсон ҳақидаги идеаллар, маънавий баркамоллик инсоннинг кўп ижобий фазилатлари ва ҳислатлари асосида кишилар жамоасида юзага келади”. Унингча инсон ўз-ўзидан бахтли бўла олмайди, бу нарса унинг ҳаракатларига, меҳнатига касб-хунарни эгаллашига, билимига боғлиқ. “... Инсон юксак камолотга эришуви йўлида ҳаракат қилганидек”, ақлий ҳам ҳаракат қилса, ҳеч шубҳасиз, ўзи ўйлаётган сўнгги даражадаги бахт-саодатга эришади”¹².

¹⁰ Ўша аср, 117-бет

¹¹ Ўша аср, 115-бет

¹² М.Хайруллаев. “Форобий”, Тошкент., 1963, 260-бет.

Алишер Навоий инсоннинг кадр-қиммати унинг мол-мулки, зеб-зийнати, мансаби, ижтимоий келиб чиқиши билан эмас, балки унинг маънавий қиёфаси, ахлоқий сифатлари, ундан элга қанчалик наф тегиши билан белгиланади, дейди. Бу ҳақда унинг куйидаги сўзлари таҳсинга сазовордир: “Кишиларнинг сўз билан наф етказиш қўлидан келмаса, лоақал кўнглидаги андишаси яхши бўлиши керак. Кўнгли одамларнинг хурсандлигидан хурсанд бўлиши лозим. Кимнинг халқ ғамдан ғами бўлмаса, ҳақиқий одам бўлсанг, уни одам дема”¹³. Биринчи Президентимиз И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида ўтган буюк аждодларимиз фаолиятига атрофлича тўхталиб, бугунги кунда бизнинг мақсадимиз “бундай улуғ зотларнинг ҳаёт йўли ва қолдирган меросини тўлиқ тасвирлаш эмас, балки уларнинг энг буюк намояндалари тимсолида маърифат, илму-фан, маданият, дин каби соҳаларнинг барчасини ўзида уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий олами нақадар бой ва ранг-баранг эканини исботлаб беришдан иборатдир”¹⁴, деб таъкидлайди.

Глобаллашув жараёни тез суръатлар касб этаётган бугунги кунда меҳнат миграцияси билан боғлиқ қатор ижтимоий ва ҳуқуқий муаммолар юзага келмоқда. Чунончи, одамларни алдов йўли билан чет элга олиб чиқиб, мажбуран ишлатиш, хотин-қизларга катта маош тўланадиган иш ўринларини ваъда қилиб амалда улардан фоҳиша сифатида фойдаланиш каби жиноятлар бугунги кунда кўплаб содир бўлмоқда. Жамиятга ёт ва бегона иллатга қарши курашиш изчилликни, кучларни аниқ мақсадга йўналтиришни, кенг жамоатчиликни жалб этишни талаб қилади. Миллий, маънавий қадриятларимизда айнан бировлар меҳнатига яшаш, фойда олиш қаттиқ танқид остига олинади. Жумладан, аллома Жомий фикрича, яхши ном чиқариш учун доимо халққа яхшилик қилиши, эзгу амаллар билан машғул бўлиши зарур. Мутафаккир текин томоқ, очкўз, таъмагир, фақат бировларнинг меҳнати ҳисобига яшайдиган, ўзлари ҳалол меҳнат қилмайдиган кишилардан нафратланиб, яхши кишиларни улуғлайди.

¹³ А.Навоий “Хайратул Аброр”, -Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989, - 139 б.

¹⁴ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: “Маънавият”, 2008, 44-бет.

Юсуф Хос Ҳожиб ўзининг “Қутадғу билиг” асарида ҳам инсонларнинг ўзаро тўғри муносабатда бўлишига, бир-бирига нисбатан жабр-зулм қилмасликка, харом-хариш ишларга берилмасликка, одамларга меҳр-мурувват билан қарашга, уларни ҳурмат қилиш, инсон қадр-қимматини ҳимоя этиш каби инсонпарварликка ундовчи ўғитларни ёзиб қолдирган. Халқимизда “Қари билганни пари билмас”, - деган ҳикмат буюежиз айтилмаган. “Кексалар ўргатиш, маслаҳат бериш ҳуқуқига эгадирлар. Ана шу маънавий ҳуқуқни ҳурмат қилгин”, - деб айтган эди В.А. Сухомлинский. “Кексаларни қадрламаган инсон мусулмон эмас”, дейилади Ҳадиси Шарифда. “Авесто”да эса, “Инсоннинг яшашдан мақсади – юртни обод, элни фаравон қилиш, эътиқодли бўлиш, қарияларни қадрлаб, эъзозлаб, уларнинг ёшлар билан ўзаро аҳил яшашини таъминлашдан иборат” деб айтилган. Шундай экан, “Кексалик - донишмандлик”, “Ёшлар тарбиясида кекса авлод ўғитларининг роли”, “Миллий маънавий қадриятларда ёшлар тарбияси масалалари” мавзуларида мунтазам тадбирлар, иншолар танлови ташкил қилиш мақсадга мувофиқдир. Донишмандлардан бири “Ҳар бир миллатнинг маънавий бойлиги унинг қанча китоб ўқишига қараб белгиланади” деган экан. Улуғ адиб Чўлпон айтганидек, “адабиёт яшаса – миллат яшайди”. Китоб ўқиб, аждодларимиздан қолган бебаҳо меросимизни ўрганиш, уни ҳаётга татбиқ этиш ва ёшларимизга ўргатиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Чунки, ота-боболаримиз улуғлаган одамийлик, маърифат, поклик дини бўлган исломнинг жамиятни руҳий-ахлоқий жиҳатдан соғломлаштириш борасидаги таълимоти, хусусан, унинг узвий қисмларидан бўлган ёшлар тарбиясига оид қарашларини чуқур ўзлаштириш ҳар томонлама комил насларни вужудга келтиришга катта ҳисса қўшади. Дарҳақиқат, Президентимиз айтганларидек, “халқимизнинг қадимий ва шонли тарихини узвий давом эттиришга, шу тарихнинг ўчмас саҳифаларини, аждодларимизнинг буюк меросини, қадрият ва урф-одатларини ёшларимизга етказиш, ҳаётимизни тобора поклаш ва файзу баракали қилишда, бир сўз билан айтганда, уни маънавий юксалтиришда, бугун Яратганнинг бизга берган ҳар бир кунини маъноли ва сермазмун ўтказишга беқиёс ҳисса қўшаётган ота-

боболаримизга ҳар томонлама ҳурмат, эъзоз ва эҳтиром кўрсатиш барчамиз учун ҳам қарз, ҳам фарздир”¹⁵.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч”. Т. “Маънавият”, 2008 йил 112-бет, 117-бет
2. М.Хайруллаев. “Форобий”, Тошкент., 1963, 260-бет.
3. А.Навоий “Хайратул Аброр”, -Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989, - 139 б.
4. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008, 44-бет.
5. Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 22 йиллигига бағишланган тартанали маросимдаги “Мамлакатимизни демократик янгилаш ва модернизация қилишга қаратилган тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириш – бош мақсадимиздир” мавзусидаги маърузаси. Халқ сўзи, 2014 йил 7 декабрь

¹⁵ Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 22 йиллигига бағишланган тартанали маросимдаги “Мамлакатимизни демократик янгилаш ва модернизация қилишга қаратилган тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириш – бош мақсадимиздир” мавзусидаги маърузаси. Халқ сўзи, 2014 йил 7 декабрь

РАҚАМЛАШТИРИШ КУТУБХОНАЛАР КЕЛАЖАГИ

Оллаберган Шарипов Кувандик ўғли

Урганч тумани Ахборот-кутубхона маркази Ахборот коммнукатсия
технологиялари ва рақамлаштириш хизмати рахбари

Саидова Зилола Озодовна

Урганч тумани Ахборот-кутубхона маркази Ахборот коммнукатсия
технологиялари ва рақамлаштириш хизмати мутахассиси

Аннотатсия: Ушбу мақолада замонавий кутубхоначига керак бўладиган кўникмалар тавсия этилади. Ахборот технологиялари асрида вояга етаётган авлодни китобга жалб қилиш учун кутубхоналар олдида турган вазифаларга шахсий тажрибада тўпланган маълумотлар бўлишилади. Кутубхонада электрон базани яратиш.

Ахборот асри – китоблар асри, Қаламкашлар ва қаламкашлик асри. Биз Янги Ўзбекистон Кутубхоналарини қандай тасаввур қиламиз? Учунчи Ренессанс остонасида турган халқ учун замонавий ахборот-кутубхона марказлари фаолиятини қай тартибда ташкил қилишимиз керак. ХХИ аср кутубхоначиси ўзида қандай билим ва кўникмаларни шакллантириши лозим. Бугун бу тизимдаги ҳар бир вакилни ўйлантириши керак бўлган саволларга баҳоли қудрат жавоб изладик. Зеро изланиш бугунги кутубхоначининг асосий фазилати бўлмоғи керак. Кутубхона хизматларидан янгича усулларда фойдаланишнинг истиқболли имкониятлари мавжуд. Бугун кутубхоналар маълумот базаси эмас, том маънода жамиятнинг ажралмас бўлаги, жамият аъзоларининг қадрдон масканига айланиши зарур. Бунинг учун кутубхоналар жаҳон тажрибаси ва сўнги технологиялар билан жиҳозланмоғи зарур. Кутубхоналар шунчаки китоблар ва компьютер банклари амас, балки одамларни кашф қилиш, мулоқат қилиш ва тасаввурни кенгайтириш маконидир. Ривожланаётган давлатларда йигирма биринчи аср кутубхоналар фуқароларнинг дунёқарашини шакллантиришнинг асосий манбаси. Улар

ёшларни тарбиялайди ва соғлом фикрловчи жамоаларни шакллантиради. Бугунги кунда китобхонликка катта эътибор қаратилмоқда. Китоб инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга маънавий озуқадир. Инсоннинг юксалиши, камол топиши учун китобнинг ўрни беқияс аҳамият касб этади. О'збекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 7-июндаги "О'збекистон Республикаси аҳолисига ахборот-кутубхона хизмати ко'рсатишни янада такомиллаштириш то'ғ'рисида"ги ПҚ 4354-сонли қарори ижросини та'минлаш қарори бунга яққол мисол бўла олади. Ушбу қарорнинг ижроси ўлароқ Республикамизнинг барча шаҳар (туман)ларида ахборот-кутубхона марказлари қайтадан ташкил этилди. Кўпгина шаҳар (туман) ахборот-кутубхона марказлари янги биноларга ўтказилди, мавжудлари қайта реконструкция қилинди. Китобхонлар ўзлари учун керакли маълумотларни излашлари учун қулай шароитлар яратилди. Урганч тумани ахборот-кутубхона маркази мисолида қарайдиган бўлсак, марказнинг ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамлаштириш хизмати ходимлари томонидан китобхонлар учун қулай шароитлар яратилмоқда. Бугунги кунда қог'оз нашрлар о'з аҳамиятини ё'қотмади ва шунга қарамасдан Ахборот коммуникация технология ва рақамлаштириш хизмати томонидан марказда мавжуд китоблардан фойдаланган ҳолда китобларнинг электрон шакли яратилмоқда. Китобхонларнинг талабига биноан бооктраилер, бооктуберлар, китобларнинг аудио ва Қр-кодли шакллари доимий равишда янгидан бойитиб борилмоқда. Ҳозирги вақтда ахборотга бо'лган талабнинг ортиши билан кутубхонада фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун ижодкорлик ва инновациялар, долзарб аҳамият касб этмоқда. Бундан ташқари, кутубхона тадқиқотчилар ва талабаларга умумий билимларга эга бо'лишлари ва турли хил мақбул усуллар билан янгиликлар яратишлари учун моддий ва маънавий жой сифатида очиқ бо'лиши керак. Марказга ташриф буюрувчиларга қулай шароит яратиш учун инновацион технологиялардан фаол фойдаланиш лозим. Бугунги кунда Кутубхоналарни ва кутубхоначиларни замон суръатига мос ўзгаришида. Ахир компютерхоналар, тунги клублар, кафе-барлар мухташам, қулай иссиқ бўлса-ю кутубхоналар тор, зах ва қоронғу бўлса ёшлар

қаерни танлаши аниқ-ку. Бугун ёшлар чексиз ахборот оқими ва техника асрида ўсмоқда. Ёшларни китобхонликка жалб қилиш ва китобхонлик маданиятини шакллантириш мақсадида кутубхоналарда янги лойиҳалар замонавий электрон базаларни шакллантириш, машҳур ёзувчи шоирлар билан учрашувлар, давра суҳбатлари, адабий кеча тадбирлар ва китоб тақдимотларини ўтказиш зарурдир. Ҳозирги кунда тадқиқотларда ёшлар ўртасида интернет ва электрон китоблар кенг тарқалаётгани 2018-йили 13%, 2022-йили 21%, умуман китоб ўқимайдиганлар сони 17% ташкил этади. Ёшларимизнинг замонавий медиамарказлар хизматидан фойдаланишга қизиқишлари юқори. Улар илғор давлатдаги ёшлардан қолишмайди. Ёшларни китобсеварлик даражаси чет эллик тенқурлариникидан сезиларли даражада баланад. Улар ўзбек классик адабиётларига талаб кучлилигини эътироф этишади. Бу бизнинг гап китоб шакли анъанавий ёки электронда эмас, балки асарнинг бадиий – эстетик мазмунида, муаллиф иқтидориде деган сўзлар юқоридаги фикрларимизни тасдиқлайди. Ҳозирги кунда **“Рақамлаштириш кутубхоналар келажаги”** дир, биз бу атамани бежизга айтмадик, ҳозирги ахборот технологиялар асри жадаллик билан илғор бормоқда. Ушбу фикрлар мисолида Урганч тумани Ахборот- кутубхона марказида "Рақамлаштириш кутубхоналар келажаги" мавзусида семинар бо'либ о'тди. Семинарда Маҳмуд Замахшарий номидаги вилоят Ахборот-кутубхона маркази раҳбари Курбанов Раҳимбой Собирович ва мутахассислари, барча туман (шаҳар) Ахборот- кутубхона маркази директорлари иштирок этишди. Шунингдек семинарда Ахборот коммнукатсия технологиялари ва рақамлаштириш хизмати раҳбари Оллаберган Шарипов ва мутахассиси Зилола Саидовалар о'з тақдимотлар ва соҳага оид янги лойиҳаларини барчанинг э'тиборига ҳавола қилишди. Семинар сўнгида туман (шаҳар) ахборот-кутубхона маркази директорлари кутубхона соҳасига жорий қилиниши мумкин бўлган яхши инновацион лойиҳалар ҳақида суҳбатлашдилар. Бугунги семинар, яъни фикрлар алмашинуви барчада ўзгача таассурот қолдирди.

BUDJET JARAYONI SHAFFOFLIGINI TA’MINLASHDA XALQ DEPUTATLARI MAHALLIY KENGASHLARINING ROLINI OSHIRISH CHORALARI

Mamadjanova Kamola Kurvanaliyevna

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining 2-kurs tinglovchisi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining mahalliy budjetlarni tasdiqlash, ijrosini nazorat qilish va fuqarolar bilan o‘zaro munosabatlaridagi bugungi o‘rni tahlil qilinadi. Budjet jarayonining ochiqligini ta‘minlashdagi asosiy muammolar aniqlanib, xorijiy tajriba, jumladan, elektron platformalar va ishtirokchi budjetlashtirish amaliyoti ko‘rib chiqilgan. Mahalliy Kengashlarning rolini oshirish bo‘yicha yagona raqamli platforma yaratish, qonunchilikni takomillashtirish, fuqarolarning faolligini oshirish hamda xalqaro tajribani moslashtirish kabi chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: budjet ochiqligi, mahalliy Kengashlar, O‘zbekiston, fuqarolar ishtiroki, budjet jarayoni, raqamlashtirish, jamoatchilik nazorati, qonunchilik, xalqaro tajriba, moliyaviy savodxonlik.

Budjet jarayonining shaffofligi zamonaviy davlat boshqaruvining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanib, fuqarolarning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlariga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash, moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash va korrupsiya xavfini kamaytirish imkonini beradi. O‘zbekistonda joylarda shaffoflikni ta‘minlashda fuqarolar manfaatlarini ifodalovchi hamda ijro hokimiyati faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiruvchi xalq deputatlari mahalliy Kengashlari muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekistonda xalq deputatlari mahalliy Kengashlari viloyatlar, shaharlar va tumanlar darajasida qonunchilik, nazorat va vakillik funksiyalarini amalga oshiradigan saylangan organlardir [1].

Budjet jarayonida ularning roli bir nechta asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Kengashlar, birinchi navbatda, ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan taklif etilgan mahalliy budjetlar loyihalarini tasdiqlaydilar [2]. Bu jarayon taklif etilayotgan daromad va xarajatlar moddalarini tahlil qilishni, shuningdek, budjetning hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlariga muvofiqligini baholashni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchidan, deputatlar tasdiqlangan budjetlar ijrosini nazorat qiladilar [3]. Ushbu nazorat budjet ijrosi to‘g‘risidagi hisobotlarni ko‘rib chiqish, deputatlik so‘rovlari va tashabbuslarni tekshirishni o‘z ichiga oladi.

Va nihoyat, Kengashlar fuqarolar bilan o‘zaro munosabatlarni tashkil qiladi [4]. Bu jarayon jamoatchilik muhokamalari, maslahatlashuvlar va budjetni taqsimlash masalalari muhokama qilinadigan boshqa tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Bunday amaliyot fuqarolarni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etishga yordam beradi.

Shu bilan birga, O‘zbekistonda mahalliy Kengashlarning vakolatlari o‘z funksiyalarining muhimligiga qaramay, muayyan cheklolarga ega. Deputatlar har doim ham budjet ma‘lumotlarini chuqur tahlil qilish uchun etarli vositalarga ega emas, bu esa samarali nazoratni qiyinlashtiradi [5].

Masalan, fuqarolarning budjet to‘g‘risidagi to‘liq va ishonchli ma‘lumotlarni olish imkoniyati cheklangan. Budjet ma‘lumotlari ko‘pincha qisqartirilgan shaklda nashr etiladi, bu esa jamoatchilik uchun tahlil qilish va tushunishni qiyinlashtiradi.

Shu bilan birga, budjet jarayonida aholining ishtiroki pastligicha qolmoqda. Bu fuqarolarning budjet qarorlariga ta‘sir ko‘rsatish tartib va imkoniyatlari to‘g‘risida yetarlicha ma‘lumotga ega emasligi, shuningdek, fikr-mulohazalar uchun kanallarning yo‘qligi bilan bog‘liq.

Uchinchi muammo – budjet jarayonlarining cheklangan raqamlashtirilishi. Ko‘pgina budjet ma‘lumotlari tahlil qilish uchun qulay formatlarda taqdim etilmaydi va mavjud raqamli platformalar har doim ham hokimiyat va fuqarolar o‘rtasidagi samarali o‘zaro munosabatlarni ta‘minlay olmaydi.

Shunday qilib, O‘zbekistonda budjet jarayonlarining shaffofligi bilan bog‘liq vaziyat o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish va xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining budget jarayonining ochiqligini ta'minlashdagi rolini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlar taklif etilishi mumkin:

Yagona raqamli platforma yaratish. Fuqarolarga real vaqt rejimida budget daromadlari va xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olish imkonini beruvchi onlayn tizimni ishlab chiqish lozim. Bu deputatlar va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni yanada soddalashtiradi.

Qonunchilik bazasini takomillashtirish. Budget to'g'risidagi to'liq ma'lumotlarni e'lon qilish majburiyatini belgilovchi, shuningdek, budget ijrosini nazorat qilish masalalari bo'yicha Kengashlarga qo'shimcha vakolatlar berishni nazarda tutuvchi normativ hujjatlarni qabul qilish.

Deputatlarning malakasini oshirish. Budget tahlili va fuqarolar bilan o'zaro munosabatlari bo'yicha ularning malakasini oshirish uchun muntazam treninglar va seminarlar tashkil etish.

Xalqaro tajribadan foydalanish. Mahalliy sharoit va xususiyatlarni hisobga olgan holda elektron budget platformalari hamda ishtirokchi budgetlashtirish amaliyotlari kabi muvaffaqiyatli xorijiy tajribalarni tatbiq etish.

Shunday qilib, xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining budget jarayonining shaffofligini ta'minlashdagi rolini oshirish kompleks yondashuvni, jumladan, texnologik, qonunchilik va ma'rifiy chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Taklif etilayotgan tashabbuslarning hayotga tatbiq etilishi nafaqat mavjud muammolarni bartaraf etishga, balki fuqarolar va hokimiyat organlari o'rtasida samarali hamkorlikni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, budget jarayonining shaffofligini ta'minlash hududlar va butun mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining qonuni, 1993-yil 2-sentabrdagi 913-XII-son // O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi // <https://lex.uz/docs/112168>

2. “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining qonuni, 2004-yil 2-dekabr 706-II-son // O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi // <https://lex.uz/docs/486448>

3. “Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashining namunaviy reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 21-oktabrdagi KQ-835-IV-sonli qarori // O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi // <https://lex.uz/ru/docs/7179807>

4. “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining qonuni, 1993-yil 2-sentabr 913-XII-son // O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi // <https://lex.uz/docs/112168>

5. UNDP Uzbekistan. Guide to Promoting Public Financial Management in Local Authorities.

**NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI
PEDAGOGLARINING KORPORATIV MADANIYATINI
TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARI**

Sherbutayeva Shohsanam Usmonovna

JDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası stajyor o'qituvchisi

Asadova Marjona Ahmad qizi.

Maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining korporativ madaniyatini takomillashtirishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Ishda jamoa ichidagi hamkorlikni rivojlantirish, pedagoglarning professional motivatsiyasini oshirish hamda ta'lim jarayoniga yangi yondashuvlarni joriy etish aspektlariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, korporativ madaniyatni mustahkamlash bo'yicha "Korporativ Hamkorlikni Rivojlantirish" metodikasining samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyat, pedagog, innovatsiya, metodika, ta'lim, hamkorlik, motivatsiya, rivojlanish, samaradorlik, jamoa.

Hozirgi kunda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sifatli ta'lim berish jarayoni pedagoglar korporativ madaniyatini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir. Korporativ madaniyat nafaqat jamoaning umumiy maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi, balki pedagoglar o'rtasida samimiy muhit yaratadi, ularning innovatsion faoliyatini rag'batlantiradi. Shu bois, ushbu sohada innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

"Korporativ Hamkorlikni Rivojlantirish" metodikasi. Ushbu metodika nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar o'rtasida korporativ madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, interaktiv va jamoaviy yondashuvlarga asoslanadi. Metodikaning asosiy maqsadi — jamoa a'zolari o'rtasidagi ishonchni

mustahkamlash, ularni umumiy maqsad sari yo‘naltirish va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirishdir.

Metodikaning asosiy vositalari sifatida treninglar, rolli o‘yinlar va guruh muhokamalari qo‘llaniladi. Har bir trening mavzusi oldindan rejalashtirilib, korporativ qadriyatlarni mustahkamlashga yo‘naltiriladi. Trening jarayonida pedagoglar o‘zaro fikr almashadilar, qiyin vaziyatlarda qanday qaror qabul qilish kerakligi haqida mulohaza yuritadilar va o‘zaro yordam ko‘rsatishni o‘rganadilar.

Rolli o‘yinlar pedagoglarni noan‘anaviy vaziyatlarga jalb qiladi. Masalan, jamoa ichida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ziddiyatlar qanday hal qilinishi mumkinligi bo‘yicha vaziyatlar sahnalashtiriladi. Bu jarayon pedagoglarga muammoli vaziyatlarni hal qilishda o‘z malakasini oshirishga imkon beradi.

Guruh muhokamalari orqali har bir pedagogning fikri eshitiladi va jamoaviy qarorlar qabul qilinadi. Bu esa jamoaning birligini ta‘minlaydi va tashkilotdagi korporativ madaniyatni rivojlantirishga yordam beradi.

Mazkur metodikani amalga oshirish uchun muntazam o‘tkaziladigan maxsus mashg‘ulotlar dasturi ishlab chiqiladi. Har bir mashg‘ulotning natijalari tahlil qilinib, keyingi bosqichlar uchun takliflar ishlab chiqiladi. Shu tariqa, pedagoglarning korporativ madaniyatni rivojlantirishga bo‘lgan yondashuvi yanada samarali bo‘lib boradi.

O‘tkazilgan Tadqiqot Natijalari. O‘tkazilgan tadqiqotda "Korporativ Hamkorlikni Rivojlantirish" metodikasining nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar o‘rtasidagi korporativ madaniyatni rivojlantirishga ta’siri tahlil qilindi. Tadqiqot 3 oy davomida 5 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o‘tkazildi va 50 nafar pedagog ishtirok etdi. Tadqiqot jarayonida pedagoglar o‘rtasida o‘tkazilgan treninglar, rolli o‘yinlar va guruh muhokamalari orqali metodikaning samaradorligi o‘rganildi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, metodika jamoaviy ishlash va o‘zaro ishonchni oshirishda samarali bo‘ldi. Ishtirokchilarning 85% i o‘zlarining korporativ madaniyatini yaxshilaganliklarini, 72% i esa o‘zaro hamkorlikni yanada samarali yo‘lga qo‘yganliklarini bildirdilar. O‘tkazilgan guruh muhokamalari va treninglar

jarayonida pedagoglarning 78% i o‘z kasbiy malakalarini oshirganliklarini ta’kidlashdi.

Bundan tashqari, rolli o‘yinlar va vaziyatli mashg‘ulotlar pedagoglarning murakkab vaziyatlarga yondashuvini yaxshilashda yordam berdi. Tadqiqotda ishtirok etgan pedagoglarning 80% i, ayniqsa, muammoli vaziyatlarni hal qilishda o‘zgarishlarni sezganliklarini ma’lum qilishdi. Ularning fikricha, ushbu metodika pedagoglar o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirish va yangi g‘oyalarni amalga oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, metodikaning samaradorligi tashkilotlar ichidagi umumiy muhitni yaxshilashga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Tadqiqot davomida jamoaviy ishlashning samaradorligi 65% ga oshdi, bu esa pedagoglarning o‘zaro hamkorlik va jamoa ruhining kuchayishiga olib keldi.

Umuman olganda, "Korporativ Hamkorlikni Rivojlantirish" metodikasi nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagoglar o‘rtasidagi korporativ madaniyatni rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib, uning joriy etilishi ta’lim sifatini yaxshilashga katta hissa qo‘shadi.

Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida korporativ madaniyatni takomillashtirish pedagoglar faoliyatini samarali tashkil qilishda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali jamoaning ichki muhitini yaxshilash, bolalarga sifatli ta’lim berishni ta’minlash va tashkilotning rivojlanishiga erishish mumkin. Ushbu yondashuv pedagoglar va tashkilot rahbariyati o‘rtasidagi samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar.

1. Yo'ldoshev J., Hasanov S. Pedagogik texnologiyalar. - T.: Moliya-iqtisod, 2009.
2. Mahkamova M.Yu. Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish: Ped.fan.nomz.... diss. avtoref. - T.: 1999. - 22 b.
3. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari - Toshkent, 2015.

**NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI
PEDAGOGLARINING KORPORATIV MADANIYATINI
TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARI**

Sherbutayeva Shohsanam Usmonovna

JDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası stajyor o'qituvchisi

Asadova Marjona Ahmad qizi.

Maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning korporativ madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalar ko'rib chiqiladi. Ishda pedagoglar jamoasining samarali o'zaro munosabatlarni shakllantirish va ta'lim jarayonining sifatini oshirishga ta'sir etuvchi asosiy jihatlar tahlil qilinadi. Maqolada korporativ hamjihatlikni rivojlantirishga doir metodika taqdim etiladi, bu metodika pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish va jamoaviy ishni takomillashtirishga yo'naltirilgan. O'zaro hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'tkaziladigan treninglarning nazariy va amaliy jihatlari muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, pedagogik jamoada innovatsion yondashuvlarning o'rni va ta'lim sifatini yaxshilashdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyat, pedagoglar, innovatsion texnologiyalar, jamoaviy ish, kasbiy kompetensiyalar, treninglar, hamkorlik, ta'lim jarayoni, samaradorlik, metodika.

O'zbekistonda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining soni yildan-yilga ortib borayotgani ushbu sohada sifatni ta'minlash va innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Ta'lim sifatini oshirishda pedagoglarning korporativ madaniyati muhim rol o'ynaydi, chunki bu nafaqat jamoa ichidagi munosabatlarni

yaxshilashga, balki ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining korporativ madaniyatini takomillashtirish uchun zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni o’rganish va joriy etish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

"Korporativ hamjihatlikni rivojlantirish orqali pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish metodikasi". Ushbu metodika nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagoglarning korporativ madaniyatini mustahkamlash va jamoaviy ish ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Metodika quyidagi bosqichlarni o’z ichiga oladi:

Birinchi bosqichda, pedagoglar o’zaro hamkorlikda ishlashni samarali tashkil etish uchun kerakli nazariy bilimlar bilan tanishadi. Ushbu bosqichda pedagoglarga jamoaviy ishning ahamiyati, konfliktlarni bartaraf etish va muloqotning samarali usullari haqida ma’lumotlar beriladi. Ta’limning mazmuni hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan o’quv materiallari bilan to’ldiriladi.

Ikkinchi bosqichda amaliy mashg’ulotlar o’tkaziladi. Pedagoglar birgalikda ishlashda zarur bo’lgan ko’nikmalarni amalda sinab ko’rishadi. Bu bosqichda interaktiv o’yinlar, guruh ishlari va rolli o’yinlar orqali pedagoglar jamoaviy ishni tashkil qilishda samarali usullarni o’rganadilar.

Uchinchi bosqichda olingan bilim va ko’nikmalarni real ta’lim jarayonida qo’llash va baholash amalga oshiriladi. Pedagoglar o’z tajribalari bilan bo’lishib, o’zaro fikr almashish orqali bir-birlarini rivojlantiradilar. Ushbu bosqichda ta’lim jarayonining samaradorligini monitoring qilish, o’zaro tahlil va takliflar asosida o’zgarishlar kiritiladi.

Ushbu metodika pedagoglar jamoasida ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashga, kasbiy kompetensiyalarini oshirishga yordam beradi va ta’lim jarayonining samaradorligini yanada yuqori darajaga ko’taradi.

O’tkazilgan tadqiqot natijalari, "Korporativ hamjihatlikni rivojlantirish orqali pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish metodikasi" asosida tashkil etilgan treninglar pedagoglarning jamoaviy ish ko’nikmalarini va kasbiy kompetensiyalarini sezilarli darajada oshirishga erishilganini ko’rsatadi. Tadqiqotda

ishtirok etgan pedagoglar soni 50 nafardan iborat bo‘lib, ularga trening davomida nazariy va amaliy mashg‘ulotlar taqdim etildi.

Ishtirokchilarning 85% dan ortig‘i metodika asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar orqali o‘zaro hamkorlikda ishlashni yaxshilashga erishgani haqida ma‘lumot berdi. Treningning ikkinchi bosqichida, interaktiv o‘yinlar va guruh ishlarida ishtirok etgan pedagoglarning 90% jamoaviy faoliyatda faol qatnashishni o‘rganganliklarini ta’kidladi. Ushbu pedagoglarning 75% i, olingan bilimlarni o‘z maktabgacha ta’lim tashkilotlarida muvaffaqiyatli qo‘llashganini bildirishdi.

Shuningdek, ishtirokchilarning 80% i treninglar davomida jamoaviy ish va muloqot samaradorligini sezilarli darajada oshirishganini ta’kidladi. Ularning fikriga ko‘ra, konfliktlarni bartaraf etish va umumiy maqsadlar sari harakat qilishni o‘rganish korporativ madaniyatni mustahkamlashga yordam berdi. O‘tkazilgan tahlillar va baholashlar asosida, ishtirokchilarning o‘zaro fikr almashish va tajriba o‘rganishdagi qatnashuvlari 60% dan 85% gacha oshgani ko‘rsatilgan.

Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagoglarning korporativ madaniyatini takomillashtirish ta’lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil etilgan treninglar orqali pedagoglar jamoasi o‘zaro hamjihatlik va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash bo‘yicha yuqori natijalarga erishishi mumkin. Bu esa nafaqat ta’lim tashkilotining rivojlanishiga, balki maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Mutalipova M.J., Xodjayev B.X. Qiyosiy pedagogika.-T: 2015
2. Muxina S.A., Solovyova A.A. Sovremennoe innovatsionnoe texnologii obucheniya. -M.: Geotar-Mediya, 2008. - 43 s.
3. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi G' Met.qo'll. - T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. - 115 b.

MAKTABGACHA TA'LIMDA TASVIRIY FAOLIYATNING AHAMIYATI

Axmedova Nazokat Erkinovna

Xalqaro Nordik universiteti Psixologiya va maktabgacha ta'lim

kafedrası o'qituvchisi

n.axmedova@nordicuniversity.org

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan tasviriy faoliyat mashg'ulotlarining bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarlik jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Tasviriy faoliyat bolalarning estetik tarbiyasini rivojlantirish, ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va jamoaviy ishda hamkorlik hissini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu faoliyat orqali bolalar atrof-muhitni idrok etish, ranglarni ajratish va badiiy ijodkorlikni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda iroda, maqsadga intilish va jamoaviy ish ko'nikmalari tarbiyalanadi, bu esa ularni maktab ta'limiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Tasviriy faoliyat, estetik tarbiya, ijodkorlik, rivojlanish, o'yin usuli.

Аннотация: В статье анализируется значение занятий изобразительной деятельностью в учреждениях дошкольного образования для подготовки детей к школьному обучению. Изобразительная деятельность играет важную роль в развитии эстетического воспитания детей, формировании творческих навыков и укреплении чувства сотрудничества в коллективной работе. Через эту деятельность дети получают возможность воспринимать окружающий мир, различать цвета и развивать художественное творчество. В процессе изобразительной деятельности у детей воспитываются воля, целеустремленность и навыки коллективной работы, что имеет важное значение для их подготовки к школьному обучению.

Ключевые слова: Изобразительная деятельность, эстетическое воспитание, творчество, развитие, игровой метод.

Annotation: The article analyzes the importance of visual arts activities in preschool institutions for preparing children for school education. Visual arts play a significant role in developing children's aesthetic upbringing, forming creative skills, and strengthening the sense of collaboration in group work. Through these activities, children gain the ability to perceive the surrounding environment, distinguish colors, and develop artistic creativity. During the process of visual arts, children cultivate willpower, goal orientation, and teamwork skills, which are crucial for their preparation for school education.

Keywords: Visual arts, aesthetic upbringing, creativity, development, play method.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda tevarak atrofni idrok etish bilan bog'liq yo'nalishdagi rivojlanishida ularni mantiqiy fikrlashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada tasviriy faoliyat mashg'ulotlari orqali rivojlantirish muhim rol o'ynaydi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida tasviriy faoliyat bolalar bilan olib boriladigan butun ta'lim-tarbiyaviy ishning bir qismi hisoblanadi. Shu sababli u xilma-xil faoliyat va mashg'ulotlar turlari bilan bog'liq bo'lishi muhimdir. Bunga bola tasviriy faoliyat xarakterining o'zi imkoniyat beradi. Rasm chizish, plastilin, qirqib yopishtirish ishlarida bolalar o'zlarining tevarak-atrofidagi narsa hodisalar, qo'shiqlardan olgan taassurotini aks ettiradilar. Rasm, loy, qirqib yopishtirish va qurish - yasash ishlarining boshqa mashg'ulotlari va faoliyat turlari bilan bog'liqligi bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiyaviy ishning samarasini, bolalarning kasb-hunarga qiziqishini oshiradi.

Tasviriy faoliyatni turli hil o'yinlar bilan olib borish mumkin. O'yin bola hayotida katta o'rin egallaydi. Mashg'ulotlarda o'yinli holatlarni tashkil etish yaxshi natijalar beradi. Bolalar bunday mashg'ulotlarda erkin harakat qiladilar. O'yin usuli barcha guruhlarda qo'llaniladi. Bu usul yordamida yengil, quvnoq muhit his ettirish mumkin. Bolalarning mashg'ulotga qiziqishi ortadi, tasviriy faoliyatida ko'nikma va malakalarga ega bo'ladi. O'yin shaklida o'tadigan mashg'ulot bolalar e'tiborini qamrab oladi, ularning estetik, axloqiy jihatdan tarbiyalanishlariga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Rasm, loy, qirqib yopishtirish o'yinchoq orqali o'yin bilan bog'langan bo'ladi. O'yinchoqni chizish, yasash, qirqib-yopishtirish barcha yosh guruh bolalarida zavq uyg'otadi, o'yinchoqlarni tasvirlash bo'yicha mashg'ulotlar yil davomida bir necha bor takrorlash mumkin., lekin ularning shakli turlicha bo'lishi zarur. Bolaning hayotida mazmunli-rolli o'yinlar muhim o'rin egallaydi. Shuning uchun tasviriy faoliyatning o'yin bilan bog'lanishi bolalar tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Mazmunli-rolli o'yinlarni mashg'ulot mazmuniga kiritish bolaning tasvirlash faoliyatga qiziqishini, bajarayotgan ishining sifatini yaxshilaydi.

Tasviriy faoliyat jarayonida bolalarda irodaning sifatleri -boshlagan ishini oxiriga yetkazish, oldiga maqsad qo'yib, o'shani bajarishga tomon intilish, qiyinchiliklarni yengish, o'rtoqlariga yordamlashish kabi xususiyatlar tarbiyalanadi. Jamoa ishini yaratish jarayonida bolalarda bir-biriga yordam, kelishib ishlash kabi sifatlar tarbiyalanadi. Bolalarda, ishni baholash jarayonida, bolalarni o'rtoqlarining ishiga nisbatan real munosabatda bo'lish, to'g'ri baholash, o'z ishidan va o'rtoqlarining ishidan xursand bo'lish kabi axloqiy sifatlar tarbiyalanadi. Tasviriy faoliyat bu bolalarni o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini bajarishda tinmay mehnat qilishga

undovchi faoliyat hisoblanadi. Bolalarda mehnat ko'nikmalarini o'stirish, tarbiyalash kerak, faqat navbatchilik orqali ba'zi bolalarda emas, balki, har bir bolada. Tasviriy faoliyat bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda tarbiyaviy jarayon sifatida keng qamrovli ahamiyatga ega. Bunda quyidagi maqsadlar amalga oshiriladi:

- Atrof-muhitni tushunish va idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirish.
- Estetik hissiyotlarni shakllantirish.
- Jamoaviy ishlarda hamkorlik va mas'uliyat hissini kuchaytirish.

Tasviriy faoliyat bolalarga estetik tarbiya berishning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir predmetning katta-kichikligini, rangini, shaklini, fazoda joylashishini ajratish, bu estetik sezgining bo'laklari hisoblanadi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi - bu rangi, ritmi, proporsiyani chuqurroq sezish bilan bog'liqdir. Bolalar rangni, shaklni, uning xilma-xilligini sezsa yoki his etsa, u shunchalik ranglar aralashmasining xilma-xilligidan zavq oladi, bahramand bo'ladi. Bolalarda estetik sezgining rivojlanishi, ularda predmetga va uning ba'zi sifatlariga nisbatan estetik baho berishga o'rganadilar. Estetik tarbiya bolalarning did va badiiy tushunchalarini shakllantirishning asosiy qismidir. Tasviriy faoliyat yordamida bolalar:

1. Ranglarni ajratish va ularning uyg'unligini baholash qobiliyatini rivojlantiradi.
2. Tabiat manzaralarini kuzatish orqali atrof-muhitga nisbatan hurmatni oshiradi.

Shu bilan birga, tasviriy faoliyat bolalarda badiiy ijodkorlikni rivojlantirib, ularga mustaqil obrazlar yaratish ko'nikmasini beradi.

Ularda tasviriy san'at asarlarini tushunishga, ularga nisbatan his-tuyg'uni, munosabatni tarbiyalaydi. Tasviriy faoliyat bolalarda badiiy ijodni o'stirishda muhim rol egallaydi. Bolaning badiiy ijodiy o'sishi bu obrazli fikr yuritish, estetik idrok etishni va obraz yaratishda zarur bo'lgan malaka, ko'nikmalarni egallash hisoblanadi. Masalan, tabiatga yoki istirohat bog'iga sayr, kuz faslida sayohat uyushtirish. Tarbiyachi bolalarni predmet yoki tevarak-atrofni kuzatishda paydo bo'luvchi estetik his-tuyg'u orqali, tevarak-atrofga, kishilar mehnatiga to'g'ri baho berish, vatanga nisbatan muhabbat kabi sifatlarni tarbiyalash mumkin. Bolalarni o'z

ishini yana ham chiroyli va yaxshi bajarish, boshqalarga yoqadigan, ularni ko'rganda quvonadigan qilib yaratish bu badiiy, axloqiy tarbiyalashning asosiy vazifasi hisoblanadi. Tasviriy faoliyat bolalarni har tomonlama rivojlantirishda muhim vosita bo'lib, ularga maktab ta'limiga tayyorlanishda katta yordam beradi. Bu faoliyat nafaqat ijodiy imkoniyatlarni oshirish, balki tarbiyaviy jarayonlarni yanada boyitishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Shodmonova Sh. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – T.: TDPU, 2004.
- 2 A.P.Sulaymonov, G.A.Amirova, B.R.Djurayeva. Tasviriy faoliyat. T.2016.
- 3 Axmedova, N. E., & Nuriddinova, M. M. Q. (2023). BOLALARNI IJODIY QOBILYATINI RIVOJLANTIRISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(3), 755-760.
- 4 Akhmedova, N. E. (2023). DEVELOPING ARTISTIC AND AESTHETIC COMPETENCE IN THE EDUCATION OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN TRADITIONAL AND FOLK ART. Science and innovation, 2(Special Issue 14), 170-173.

BUDJET TASHKILOTLARIDA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA PUL MABLAG‘LARI HISOBINING ZARURLIGI VA AHAMIYATI

Olimjonov Raxmonjon

A.Ostonaqulov

TDIU

Annotatsiya: Budjet tashkilotlarida pul mablag‘lari hisobining to‘g‘ri tashkil etilishi davlat mablag‘larining samarali, maqsadli va oqilona boshqarilishini ta‘minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon moliyaviy shaffoflikni oshirish, hisobotlik tizimini yaxshilash va iqtisodiy xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish hisobni avtomatlashtirish orqali xatoliklarni kamaytirishga va tashkilotning umumiy samaradorligini oshirishga imkon beradi. Bu mavzu pul mablag‘larining nazoratini kuchaytirish, byudjet intizomini mustahkamlash va davlat resurslarini oqilona boshqarish bo‘yicha muhim bilim va tajribalarni o‘rganishni ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: Budjet tashkilotlari, Pul mablag‘lari hisoboti, Moliyaviy shaffoflik, Davlat mablag‘lari, Hisobot tizimi, Moliyaviy boshqaruv, Axborot texnologiyalari, Byudjet intizomi, Mablag‘lar nazorati.

Budjet tashkilotlarida pul mablag‘lari hisobining zarurligi va ahamiyati beqiyosdir, chunki bu jarayon davlat mablag‘larining oqilona, maqsadli va samarali ishlatilishini ta‘minlaydi. Pul mablag‘larini to‘g‘ri hisobga olish tashkilotning moliyaviy intizomini mustahkamlab, resurslarning boshqaruvi va shaffofligini oshiradi. Davlat tomonidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda moliyaviy hisob-kitoblarning aniqligi va ishonchliligi katta ahamiyat kasb etadi, chunki bu mablag‘lar fuqarolar farovonligini oshirishga xizmat qiladigan ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda ishlatiladi.

Pul mablag‘larining noto‘g‘ri hisobga olinishi yoki ulardan asossiz foydalanilishi davlat byudjetiga zarar yetkazishi, shuningdek, iqtisodiy barqarorlikni

xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shu sababli, bu jarayon qonuniylik asosida olib borilishi va nazorat qilinishi lozim. To'g'ri tashkil etilgan hisob tizimi nafaqat moliyaviy shaffoflikni ta'minlaydi, balki tashkilotning samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Naqd pul mablag'larini hisobga olish - bu daromadlar va xarajatlar pul mablag'lari haqiqatda olingan yoki to'langanda tan olinadigan usul. Bu pul oqimidan qat'i nazar, daromadlar va xarajatlar yuzaga kelganda tan olinadigan hisob-kitob hisobiga qarama-qarshidir. Byudjet tashkilotlari, xususan, notijorat tashkilotlari uchun ushbu ikki usul o'rtasidagi tanlov moliyaviy boshqaruv va hisobotga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Byudjet tashkilotlari uchun naqd pul hisobining asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u real vaqt rejimida tashkilotning naqd pul holati haqida ma'lumot beradi. Ushbu usul haqiqiy pul oqimini kuzatganligi sababli, u tashkilotlarga istalgan vaqtda qancha pul mavjudligini ko'rish imkonini beradi. Ushbu tezkorlik xarajatlar va investitsiyalar bo'yicha asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Misol uchun, agar tashkilot mavjud naqd pul kamayganini ko'rsa, u tezda o'z xarajatlar rejalarini o'zgartirishi yoki qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini izlashi mumkin.

Naqd pul hisobi byudjet tashkilotlari uchun moliyaviy boshqaruvni soddalashtiradi. Ushbu usulning soddaligi shuni anglatadiki, daromad va xarajatlarni kuzatish debitorlik yoki kreditorlik qarzlari bilan bog'liq murakkab tuzatishlar yoki hisob-kitoblarni talab qilmaydi. Bu soddalik, ayniqsa, moliyaviy tajribasi yoki resurslari cheklangan kichik tashkilotlar uchun foydali bo'lishi mumkin, bu ularga buxgalteriya hisobi tamoyillari bo'yicha keng qamrovli tayyorgarlikni talab qilmasdan aniq hisoblarni yuritish imkonini beradi.

Prognoz qilingan daromadlar va xarajatlarga emas, balki haqiqiy pul oqimlariga e'tibor qaratish orqali pul mablag'larini hisobga olish tashkilotlarda byudjetlashtirish jarayonlarining to'g'riligini oshiradi. Byudjetlar real vaqt rejimidagi ma'lumotlarga asoslangan bo'lsa, tashkilotlar moliyaviy ehtiyojlarini yaxshiroq taxmin qilishlari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kamchiliklarning oldini olishlari mumkin. Bu operatsion barqarorlikni ta'minlash uchun juda muhim, chunki u amalga

oshirilmasligi mumkin bo'lgan prognozlardan ko'ra, mablag'larning joriy moliyaviy voqeliklar asosida samarali taqsimlanishini ta'minlaydi.

Naqd pul oqimini samarali boshqarish har qanday tashkilot uchun, ayniqsa ko'plab notijorat tashkilotlari kabi qattiq byudjetlarda ishlaydiganlar uchun juda muhimdir. Naqd pul hisobi tashkilotlarga ularning kirib kelishi va chiqishini yaqindan kuzatib borish imkonini beradi, bu ularga vaqt o'tishi bilan naqshlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu naqshlarni tushunish tashkilotlarga daromadlarning mavsumiy tebranishlarini yoki kutilmagan xarajatlarni samaraliroq rejalashtirishga yordam beradi, bu esa o'z majburiyatlarini bajarish uchun etarli likvidlikka ega bo'lishini ta'minlaydi.

Ko'pgina byudjet tashkilotlari uchun normativ talablarga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Pul mablag'larini hisobga olish ko'pincha turli moliya organlari yoki davlat idoralari tomonidan qo'yiladigan hisobot talablariga ko'proq mos keladi, chunki u taxminlar yoki prognozlarni emas, balki haqiqiy operatsiyalarni aks ettiradi. Ushbu moslashtirish audit jarayonini soddalashtiradi va noto'g'ri ko'rsatilgan raqamlar tufayli mos kelmaslik xavfini kamaytiradi.

Va nihoyat, pul mablag'larini hisobga olishdan foydalanish manfaatdor tomonlar, masalan, donorlar, boshqaruv kengashi a'zolari va grant provayderlari bilan tashkilotning moliyaviy salomatligi to'g'risida aniqroq muloqotni osonlashtirishi mumkin. Manfaatdor tomonlar ko'pincha hisob-kitoblar bilan to'ldirilgan murakkab hisob-kitoblarga asoslangan hisobotlarni emas, balki joriy naqd pul mavjudligini aks ettiruvchi to'g'ridan-to'g'ri hisobotlarni afzal ko'rishlari sababli, naqd pul hisobi shaffoflik va ishonchni oshirishi mumkin.

Zamonaviy sharoitda pul mablag'lari hisobini yaxshilash uchun axborot texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish zarur. Bu nafaqat xatoliklarni kamaytiradi, balki moliyaviy hisobotlarning o'z vaqtida va aniq shakllanishiga yordam beradi. Pul mablag'lari hisobi davlat organlariga mablag'larning harakatini kuzatish va hisobot talablarini bajarishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, budjet tashkilotlarida pul mablag'lari hisobining samarali olib borilishi davlat mablag'laridan oqilona foydalanish, shaffoflikni ta'minlash va

moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu jarayonni doimiy takomillashtirib borish va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini qo‘llash orqali tashkilotlarning umumiy samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yati:

1. Xudayberdiyeva, Nilufar Mengqobilovna BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH // ORIENSS. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/budjet-tashkilotlarida-buxgalteriya-hisobi-va-hisobotini-xalqaro-standartlar-asosida-takomillashtirish>
2. Ostonokulov, Azamat & Alimardonov, Asrorjon. (2024). Budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi va nazoratini takomillashtirish. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 1. 10.55439/GED/vol1_iss1/a877.
3. Karayev, Payzillaxon. (2023). DAVLAT OLIY TA’LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI YURITISH. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 1. 407-411. 10.55439/GED/vol1_iss10/a79.
4. Shahzod Ozodboy O‘g‘li Egamberganov, Nasiba Komiljanovna Ismailova Byudjet tashkilotlarining moliya-xo‘jalik faoliyati ustidan davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish masalalari // Science and Education. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudjet-tashkilotlarining-moliya-xo-jalik-faoliyati-ustidan-davlat-moliyaviy-nazoratini-tashkil-etish-masalalari>.

SHAXSDA XAYOTIY STRATEGIYA SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abduraxmonova Gulhida Tursunboyevna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan filiali 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hayotiy strategiyalarni shakllanishining psixologik xususiyatlarini o'rganish masalasi haqida fikrlar bildirilgan. Maqolada hayotiy strategiyalarni shakllanishining psixologik xususiyatlarini tarkib toptirish bilan shug'ullanuvchilar foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: hayotiy strategiyalar, hayotiy pozitsiya, shakllantirish, hayotiy tasavvurlar, tarkib toptirish, ichki va tashqi ta'sirlar, omillar, muloqot, yondashuv, ijtimoiy yaqinlik.

Hayotning eng murakkab shakli inson hayotidir. U inson ruhiyati, ongi, tafakkuri bilan chambarchas bog'langan. Har bir odamga bir martagina hayot kechirish imkoniyati berilgan. Insonning qadr-qimmati shu hayotni qanday o'tkazganligi bilan o'lchanadi. Odamning tabiati va hayoti u yashayotgan jamiyatdagi ijtimoiy muhitga ham bog'liq, barqaror jamiyatda insonlar sermazmun hayot kechirishadi, notinch davrda esa umr samarasiz o'tadi. Demak, jamiyatimiz qanchalik barqaror va farovon bo'lsa, unda yashaydigan insonlarning, kelgusi avlodlarimizning hayoti ham shunchalik baxtli va farovon bo'ladi. Hayotning vujudga kelishi va mohiyati haqida hanuzgacha olimlar bir nuqtai nazarga kelishmagan. Har bir insonning hayoti takrorlanmas va o'ziga xosdir. Bugungi kunda yosh avlodni yuksak ma'naviyatli qilib shakllantirish, mustaqil mamlakatimizning ishonchli va intellektual salohiyatli fuqarolari etib tarbiyalash uzluksiz ta'lim tizimining dolzarb vazifasi bo'lib hisoblanadi. Zero, hozirda har qanday jamiyat taraqqiyoti uning bag'rida kamolga etayotgan shaxsning ongi, dunyoqarashi, hayotiy pozitsiyasi, bir so'z bilan aytganda inson omili bilan bevosita bog'liq ekanligi rad etib bo'lmas haqiqatga aylangan. Shu boisdan ham mamlakatimizda shaxs tarbiyasini izchil va zamon talablariga muvofiq

olib borish bugungi kunda, avvalo ta'lim-tarbiya tizimi oldidagi birinchi darajali vazifa qilib belgilangan. Va buning amaliy isbotini so'ngi yillarda mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoevning —Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz||[1] degan ezgu g'oyasi ostida amalga oshirilayotgan islohotlar misolida ko'rib turibmiz. Darhaqiqat, barkamol avlodni tarbiyalash masalasi uchun jamiyatning institutlari mas'uldir. Ayniqsa, barkamol avlodni shakllantirishning amaliyotini ta'minlashda, bu boradagi ilmiy muammolarning yechimini topish, olg'a surilgan nazariy xulosa va tasviyalarni ta'limtarbiya amaliyotiga tadbiiq etish jamiyatimizning ota-onalar, tarbiyachi-o'qituvchilar uzluksiz ta'lim tizimi oldiga qo'yadigan davlat buyurtmasini samarali bajarilishi garovidir. Ta'lim-tarbiya jarayonining muhim vazifalaridan biri - shaxs va jamiyat munosabatlarini konstruktiv tarzda yo'lga qo'yish, yoshlarda hayotiy pozitsiyani shakllantirishdan iborat bo'lmog'i lozim. Yoshlar jamiyat hayotiga kirib borar ekan ularda atrof-muhitga, kishilarga, qadriyatlarga va o'ziga nisbatan muayyan hayotiy pozitsiya ham shakllanib boradi. Ular hayotida ro'y beradigan turli-tuman hodisalar muqarrar ravishda ong va dunyoqarashga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu katta hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarda juda og'riqli kechishi ham mumkin. Ba'zida hayotning turli qiyinchiliklari, taloto'plari va evrilishlari oldida yoshlarda o'ziga nisbatan ishonchsizlik, hayotiy mo'ljallarning yo'qolishi, yuksak maqsadlar qo'yishdan cho'chish, o'z imkoniyatlarini etarlicha baholay olmaslik kabi salbiy hayotiy pozitsiya shakllanishi ham mumkin. Bu esa o'z navbatida yoshlarning jamiyatda o'zlarining munosib o'rnini topa olmasligi, hattoki turli yot g'oyalar ta'siriga tushib qolish ehtimolini oshiradi. Shu boisdan ham ta'lim- tarbiya jarayoni shaxsda konstruktiv hayotiy pozitsiya shakllanishiga ko'mak berishi zarur. Yoshlarning hayotiy pozitsiyasi hayotda tutgan o'rni va o'z vazifasini to'g'ri anglashi hamda uni ro'yobga chiqarish uchun o'ziga xos yo'llanma bo'lib xizmat qiladi. U jamiyat uchun yo sermahsul, yo shaxsning passivligiga olib boruvchi cheklangan, barqaror bo'lmagan, mustaqillikka yod bo'lishi mumkin. Olimlarning fikricha,

—yoshlik chog'ida o'zini ifodalash, o'zini ro'yobga chiqarishga ehtiyoj paydo bo'ladi, o'zini ro'yobga chiqarish sohasini va uning usullarini tanlash, eng avvalo, yoshlik yillarida yuz beradil[2]. Yoshlar guruhini tahlil qilishda, shuningdek, ularning jamiyatdagi o'rnini, maqomini va rolini ajratib ko'rsatish zarur. Yoshlik har bir inson o'z taqdirini o'zi belgilab olishi, o'z qobiliyati va iqtidorini mumkin qadar ro'yobga chiqarish imkonini beruvchi muvaffaqiyatli hayot yo'liga etaklovchi yagona to'g'ri yo'lni topishi lozim bo'lgan davr deb hisoblanadi. Bu davr o'z -"Men"ning og'riqli qiyin jarayoni bilan birga kechadi. J.G.Mid ta'rifiga binoan, bu quyidagicha ko'rinish oladi: Yoshlar ulg'ayib, ijtimoiylashtirish jarayonida ularni tayyorlagan dunyoga emas, boshqa dunyoga kelib qoladi. Kattalar tajribasi yaramaydi. Yoshlarni ijtimoiy tuzilmada bir nuqtai nazardan mashg'ulotlarga tayyorlaydilar, tuzilma esa boshqacha, avvalgi pozitsiya unda yo'ql[3]. Olimning ushbu fikri bir qarashda keskin va bir tomonlamaday tuyulsa ham, chuqur mushohadaga chorlashi bilan e'tiborga molikdir. Buni hozirgi ta'lim-tarbiyaning bir qator ustuvor hususiyatlari, asosiy tamoyillari bilan bog'lash mumkin. Shaxsning to'laqonli jamiyat a'zosi bo'lib shakllanishida uning o'zligini bilishi va anglashi o'ta muhim masalasidir. Zero, buning zamirida inson ongi va ongsizlik holatlari o'zining sa'yharakatlari va pirovard maqsadini to'la anglab etishi, o'zini o'zi anglash kabi muhim psixologik mexanizmlar yotadi. Agarda ong materiyaning yuksak taraqqiy etgan shakli sifatida faqat insongagina xos ekan, uning tuzilishi, shakllanishi va rivojlanishi haqidagi malakali bilimga ega bo'lish, kishilarni hoxlagan yo'sinda boshqarish imkonini beradi. Bu esa har doim ham ijobiy natija beravermaydi. Shu sababli kishilar avval o'zligini bilishi nafaqat o'zining ichki ruhiy olami bilan hamsuhbat bo'lishi, balki atrofidagi voqea va hodisalarga nisbatan muloqot va munosabatini to'g'ri uyushtirishi, uyg'oq bo'lishi zarur. Ana shunday muloqot natijasi o'laroq hayotdagi o'rnini, yashashning asl mohiyatini, o'zligini to'g'ri tushunib, anglay boshlaydi. Bugungi kunda biz o'z maqsadimizga erishish uchun ularda samarali bilim va ko'nikmalarni tarkib toptirishga asosiy e'tibor qaratmoqdamiz. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida olib borilayotgan islohatlar yosh va barkamol avlodni aqlan, ahloqan kamolga etkazish va unda shaxs sifatlarini tarkib toptirishdan iboratdir. Ma'lumki, ilk o'spirinlik davrida hayotiy strategiyalarni

anglash uning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan olganda ilk o'spirinlik davrida hayotiy strategiyalarni shakllanishining psixologik xususiyatlarini o'rganish dolzarb hisoblanadi. o'rganilgan ilmiy manbalar va o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarni shakllantirish imkonini beradi: - shaxsda maqsad va qiziqishlarni shakllanmaganligi hayot haqidagi tasavvurlarni anglanmaganligi bilan izohlanadi; - shaxsning jamiyatda o'z o'rniga ega ekanligi ularning hayotiy tasavvurlari bilan uzviy bog'liqligini izohlash mumkin; - o'spirinlik davrida hayotiy tasavvurlarni shakllanishi ulardagi hayotiy maqsadlarni anglab etganligi bilan belgilanadi; - o'spirinlik davrida yoshga bog'liq ravishda hayotiy tasavvurlarni reallashishi kuzatiladi; - shaxsning o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlar tizimining qaror topganligi ularning hayotiy tasavvurlari bilan uzviy bog'liq; - o'spirinlik davrida hayotiy uslubning tarkib topganligi hayotiy tasavvurlarni anglanganligining mezonini bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т., Ўзбекистон, 2016. –Б.14.1;
2. Абульханова К.А. Стратегия жизни. -М.: Мысль, 1991. С.255.14;
3. Davletshin M.G., To'uchieva S.M. Umumiy psixologiya. T, 2002.
4. Ergashev P.S. Muloqot psixologiyasi. T-2003. 16 b
5. Fayzullayeva N.S., Akramova F.A. Pedagogika va psixologiya // o'quv qullanma. – Toshkent: TDIU, 2011. 291 b.
6. G'oziyev E.G' Psixologiya. T-1994. –258 b.
7. G'oziyev E.G'. “Psixologiya metodologiyasi” T, 2013 y.
8. G'oziyev E.G'. “Psixologiya muammolar” T, 1999.

PEDAGOGLARDA HISSIY CHARCHOQ SINDIROMINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK OMILLARI

Toshmatov Davron Abdukarimovich

14014 Harbiy qism

Annotatsiya pedagoglarining kasbiy shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Mazkur xususiyatlarni aniqlash orqali “O‘qituvchilarning hissiy charchash sindromi” -o‘qituvchilarning hissiy charchashining oldini olish haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Salbiy ruhiy tajribalar va holatlar, professional mutaxassislarning psixofiziologik xususiyatlari, kasbiy stress, “hissiy charchoq” sindromi, “hissiy charchoq” belgilari.

Boshqa kasblarga nisbatan ba’zi kasblar borki, ularda shaxslararo munosabatlarda ta’sir yuqoriroq bo‘ladi va bu xodimda ko‘p xollarda hissiy stressning kuchayishi bilan ta’riflanadi. Bu kasblar toifasiga davlat xizmatchilari xodimlar, tibbiy, psixologik, ijtimoiy, huquqiy sohalar, ekstremal vaziyatlarda ishlaydigan mutaxassislar (o‘t o‘chiruvchilar, qutqaruvchilar, harbiylar, huquqni muhosindrom qilish organlari xodimlari), o‘qituvchilar (N.E.Vodopyanova, N.V.Grishina, V.E.Orel, E.S.Starchenkova) kiradi [1]. Bu pedagoglarda axborotni haddan tashqari ortiqqligi, ijtimoiy xavfsizlik, faoliyatning ko‘p funktsionalligi, doimiy psixo-travmatik vaziyatlar (L.F.Burlachuk, E.Yu.Korjova va boshqalar) kabi hodisalarning mavjudligi bilan ta’riflanadi va ushbu holatlarda emotsional charchoq sindromining shakllanishi kuzatiladi [2]. Chet el psixologiyasida “hissiy charchoq” sindromi o‘ttiz yildan ortiq vaqt davomida keng o‘rganilib kelinmoqda. Mahalliy psixologiyada bunga qiziqish nisbatan yaqinda paydo bo‘ldi. Chet el adabiyotida charchoq sindromi (inglizcha) “burn-out” deb ataladi

Birinchi marta amerikalik mutaxassislar “hissiy charchoq” sindromi muammosi ga ijtimoiy xizmat sohalarini kengaytirish va ommalashtirish munosabati bilan e’tibor

qaratdilar. Ularning ishchilari kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan yoki psixologiya yoki sotsiologiya sohasiga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutahassislarga qoida tariqasida, juda og'ir muammolari bilan kelgan mijozlar bilan ishlash jarayonida duch keldilar. Ba'zan bunday holatlarda ularning yagona vazifasi psixologik yordam ko'rsatish - tinglash, qo'lla b-quvvatlash, iloji bo'lsa, biror nima deb maslahat berish edi.

Maxsus tayyorgarlik va xodimlarni tanlashga qaramay, ushbu xizmatlarning rahbariyati ma'lum vaqt o'tgach o'z xodimlarining qoniqarsiz ishlayotganligi haqidagi dalillariga duch kelganlar. Xodimlarning bunday qoniqarsiz ishlayotganligini, tashrif buyuruvchilarga e'tiborsizlik, befarqlik va hatto qo'polligi haqida shikoyatlardan aniqlaganlar. O'tkazilgan tadqiqotlar o'ziga xos kasbiy stress – “muloqot stressi”ni aniqlashga olib keldi, bu boshqa kasbiy stresslar bilan birgalikda “hissiy charchash” deb ataladigan hodisaning paydo bo'lishiga sababi edi [3]. “Hissiy charchoq” atamasi 1974 yilda amerikalik psixiatr H.J.Freudenberger tomonidan mijozlar bilan intensiv va yaqindan muloqotda bo'lgan sog'lom odamlarning psixologik holatini tavsiflash uchun kiritilgan [6]. Dastlab, bu atama oddiygina charchash holatini anglatgan. “Hissiy charchoq” tushunchasi odatda odamning yuqori hissiy idrokni o'z ichiga olgan vaziyatlarda uzoq vaqt ishtirok etishi natijasida yuzaga keladigan jismoniy, hissiy va ruhiy charchoq holatini ifodalash uchun ishlatildi, bu esa o'z navbatida haddan tashqari yuqori surunkali situatsion stresslar bilan hissiy holatlarning kombinatsiyasi natijasidir [4]. K.Maslachning 1976-yilda “Human Behavior” jurnalida chop etilgan ushbu mavzudagi birinchi maqolasi, o'z e'tirofiga ko'ra, ayniqsa, noprofessionallar orasida katta va kutilmagan munosabatga sabab bo'ldi. Va shu maqola sabab, u turli ijtimoiy kasb egalaridan ko'plab xatlar oldi. Atigi o'n yildan so'ng “hissiy charchoq” sindromi muammolari bo'yicha mingdan ortiq maqolalar chop etildi. “Hissiy charchoq” sindromiga tashxis qo'yishning maxsus usullari ishlab chiqildi. Agar dastlab tibbiyot xodimlarining muammolarini tavsiflash haqida bo'lgan bo'lsa, undan keyingi tadqiqotlar aniqlangan fenomenolarini turli kasb egalarining keng doirasiga etkazish imkonini berdi. K.Kondo “hissiy charchoq” sindromini ishning haddan tashqari og'irligi va

shaxslararo munosabatlarning noto‘g‘riligi tufayli ish joyiga moslashmaslik deb ta’riflaydi. Ushbu ta’rif uning “yonish” tushunchasini talqiniga mos keladi. Bu birinchi navbatda odamlar bilan alturistik va intensiv ishlaydiganlarga ta’sir qiladi. Bunday emotsional hissiy ish ruhiy energiyaning haddan tashqari sarflanishi bilan birga keladi va psixosomatik charchoq (holdan toyish) va hissiy charchoq (toliqish) olib keladi. Natijada bezovtalik (tashvish), nafas qisilishi, oshqozon-ichak traktining buzilishi, bosh og‘rig‘i, qon bosimining pasayishi, uyquning buzilishi fonida norozilik hissi, g‘azab, o‘ziga bahoning pasayishi; hamda qoidaga ko‘ra, oilaviy munosabatlardagi muammolar paydo bo‘ladi. “Hissiy charchoq” fenomenini keltirib chiqaradigan stress omillarining ta’siri turli kasblarni sezilarli qismini qamrab oladi va bu kasallikka moyil bo‘lganlar sonini kengayishiga sabab bo‘ladi [5]. Ushbu hodisaning dastlabki tadqiqotlari asosan unga tavsif berish bilan cheklangan bo‘lsalar, 1981 yilga kelib “hissiy charchoq”ni o‘rganish bo‘yicha etakchi mutaxassislardan biri Maslach bu hodisani maxsus holat deb atadi. Unga ko‘ra:

- holdan toyish;
- degumanizatsiya, depersonalizatsiya belgilari;
- salbiy o‘z-o‘zini idrok qilish;
- kasbiy mohirlikni yo‘qotish [6].

1983 yilda E.Maher o‘z sharhida “hissiy charchash” belgilari ro‘yxatini umumlashtiradi: charchoq, toliqish, horg‘inlik; psixosomatik kasalliklar, uyqusizlik, mijozlarga salbiy munosabat; ishning o‘ziga salbiy munosabat; faoliyatda harakatlarning sustligi; kimyoviy vositalarni ortiqcha iste’moli: tamaki, qahva, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar; ishtahaning sustligi yoki aksincha, ortiqcha ovqatlanish, salbiy “Men-kontseptsiyasi”; tajovuzkor his-tuyg‘ular (asabiylashish, zo‘riqish, tashvish, holsizlik, haddan tashqari hayajonlanish, g‘azab); salbiy kayfiyat va u bilan bog‘liq his-tuyg‘ular (beadablik, pessimizm, umidsizlik hissi, befarqlik, tushkunlik, samarasiz harakat); aybdorlik hissini boshdan kechirish [3]. 1982 yilda S.Maslach sindromga duchor bo‘lgan shaxsning quyidagi muhim belgilarini ajratib ko‘rsatdi: o‘z “men”ini saqlab qolish asosidagi charchoqqa qarshi kurashi. “Charchoq”qa qarshi turish qobiliyatining chegarasi; ichki psixologik tajriba, shu

jumladan his-tuyg‘ular, munosabatlar, motivlar, umidlar; salbiy shaxsiy tajriba; qayg‘u, noqulaylik, disfunktsiya yoki ularning oqibatlari.

||| “Charchoq” sindromining asosiy belgilari:- holdan toyganlik hissi;- mijozlarga nisbatan salbiy his-tuyg‘ularning mavjudligi;- o‘z-o‘ziga salbiy munosabat. Sindromning bu belgilari uning namoyon bo‘lishini o‘rgangan va kuzatgan ko‘pchilik klinitsistlar tomonidan qayd etilgan [6]. Hissiy charchoq sindromining asosiy belgilarining mohiyati olimlar tomonidan aniqlangandan so‘ng va bu hodisa umume’tirof etilgandan so‘ng, tabiiy ravishda ushbu kasallikning rivojlanishiga yordam beradigan yoki unga to‘sqinlik qiladigan omillarni aniqlash va tasniflash masalasi paydo bo‘ldi. Psixologlarning ta’kidlashicha, hissiy charchashga asosan kasb egalarining to‘rtta amal qiladigan pozitsiyasi olib keladi: Men xato qila olmayman. Men ehtiyotkor bo‘lishim kerak. Men tarafkashlikka haqqim yo‘q. Men hamma narsada namuna bo‘lishim kerak [1]. Ba’zi tadqiqotchilar (P. Tornton) shaxs omilini o‘rganishda quyidagi ko‘rsatkichlarni yoshi, jinsi, oilaviy ahvoli, ish staji, ma’lumot darajasi, ish staji, ijtimoiy kelib chiqishi hisobga oldilar. Biroq, ularga “hissiy charchoq” darajasiga bog‘liq emasligi ma’lum bo‘ldi [4]. Boshqa tadqiqotchilar (A. Pins) motivatsiya va “charchoq” o‘rtasidagi bog‘liqlikka alohida e’tibor berishdi; Xususan, mehnat faoliyati motivlari ish haqidan qoniqish, ish joyida kerakligini his qilish, kasbiy yuksalish, mustaqillik va rahbariyat tomonidan nazorat darajasi va boshqalar o‘rganildi [2]. Lekin “hissiy charchoq” sindromi va ish haqi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik yo‘q edi. Shu bilan birga, kasbiy o‘sisdan norozilik va qo‘llab-quvvatlovchi munosabat (turli mukofotlar, rag‘batlar) “hissiy charchoq” sindromining rivojlanishi bilan ko‘proq bog‘liq bo‘lib chiqdi. Mustaqillik etishmasligi (“ortiqcha nazorat”) bo‘lgan ijtimoiy ishchilar uchun “hissiy charchoq”qa ko‘proq moyillik ham aniqlandi. Ijtimoiy kasb, shuningdek, psixologik maslahat va psixoterapiya ko‘p hissiy stressni, mas’uliyatni talab qiladigan va muvaffaqiyat uchun juda noaniq mezonlarga ega bo‘lgan kasblar sifatida tasniflanadi. Afsuski ushbu kasblar vakillari “hissiy charchoq” xavfi ostida ekanlar. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, “Hissiy charchoq” sindromi murakkab psixofiziologik hodisa bo‘lib, u uzoq davom etgan ortiqcha stress tufayli

hissiy, aqliy va jismoniy charchoq sifatida tavsiflanadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, bunday buzilishlar mehnat jarayonining turli jabhalariga – kasb egasiga, faoliyatiga, kasbiy muloqotga ta’sir qilishi mumkin. Bu buzilishlar, odatda, odamda “hissiy charchoq” paydo bo‘lishidan iborat - bu salbiy ko‘rsatkichlar to‘plamini o‘z ichiga olgan simptomlar majmuasi, uning ta’siri ostida mutaxassisning shaxsi yo‘qoladi, u o‘z imkoniyatlari va vositalaridan foydalana olmaydi. Hamda aqliy charchoq holati bilan bog‘liq yoki mehnat ko‘nikma va qobiliyatlarini yo‘qotadi. Natijada, kasbiy faoliyatning buzilishi va deformatsiyasi yuzaga keladi. Umuman mehnat unumdorligi pasayadi. Shu munosabat bilan, profilaktika va ijtimoiy ishchining ruhiy gigienasini ta’minlashga alohida e’tibor berilishi va ijtimoiy xodimlarning o‘ziga psixologik yordam tizimini yaratishga yordam berish kerak. Korey (1986) va Naisberg-Fennig (1991) tomonidan ta’riflanganidek, charchash sindromi depressiya holatida, charchoq va holdan toyish hissi, g‘ayrat va ishtiyoqning etishmasligi, ijobiy natijalarni ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishi bilan ifodalanadi. Shu sabab o‘z ishiga, mehnatga va umuman hayotga salbiy munosabat paydo bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, ish faoliyati davomida har qanday kasb egalarida davomli ishlash davrida xissiy charchoqlarni paydo bo‘lishi faoliyat samaradorligiga salbiy ta’siz ko‘rsatadi va foydali ish koeffitsiyentini tushib ketishiga sabab bo‘ladi. Hodimlar hissiy charchoq va depressiyaga tushmasligi uchun tashkilot va muassasalarda noodatiy ish kunlarini tashkil qilish va dam olish rejimiga qat’iy rioya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баробанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания»// Вестник МГУ.–сер.14, Психология.– 1995.–№1. – стр.54-58.
2. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии. Эмпирические исследования//Психологический журнал.– 2001.–№1. –стр.16-21

3. Синдром сгорания. Защитные механизмы.–Меры профилактики//Вестник РАТЭПП.– 1995. –№1.

4. Словарь-справочник по социальной работе/ Холостова Е.И.–М.:Юрист, 2000г.–424с.

5. Топчий Л.В. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и перспективы развития.–М,1997.

6. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya / Z. Nishanova, D. Qarshieva, N. Atabaeva, Z. Qurbonova. Toshkent – 2013. – B. 323.

7. В.НурULLayeva, Pedagoglarda kasbiy zo‘riqish va uning korreksiyasi’’ 2019-yil.

PEDAGOGOGIK KASBIY KOMPETENTLIK ZAMONAVIY TA`LIMNING FENOMENI SIFATIDA SHAKLLANISHI

Xakimova Feruza Qutbiddinovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Unversteti Namangan fililali

1- kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagogik kasbiy kompetentlik zamonaviy ta'lim fenomeni sifatida shakllanishi haqidagi nazariyalar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kasbiy kompetentlik, fenomen, innovatsiya, bilim, ko'nikma, Malaka, mezon, o'qituvchi, pedagog.

Zamonaviy ta'lim ob'ektini sezilarli darajada boyitgan innovatsion rivojlanish bu "o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi" bo'lib, u bugungi kunda oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarini tayyorlash sifatining mezonlari bo'lib xizmat qilmoqda. Kasbiy vakolatlarga qo'yiladigan kontseptual talablarning mohiyati kasbiy faoliyat va umuman hayot samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni kengaytirishga kamayadi. Ushbu toifani pedagogik tizimga kiritish zarurati o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi "yangi tip" o'qituvchiga talablarni eng aniq, ixcham va shu bilan birga har tomonlama taqdim etishga imkon berishidan kelib chiqadi. O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu ijtimoiy o'zgarishlarda sub'ektning rolini oshirish va uning jarayonlar dinamikasi va ularning borishiga ta'sirini tushunish qobiliyatini oshirishdir. Mahalliy fanda "o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi" atamasining paydo bo'lishi 80-yillarga to'g'ri keladi. (1997 yilda, birinchi marotaba, shaxsning ta'lim tizimidagi manfaatlari birinchi o'ringa normativ-huquqiy hujjat - "Ta'lim to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan qo'yilgan), bu mutaxassislarning umumiy va kasbiy tayyorgarligi o'rtasidagi munosabatlarga hissa qo'shdi. Shu maqsadda ushbu xususiyatlarni birlashtiradigan atamani kiritish kerak edi. Shu bilan birga, ijtimoiy-

iqtisodiy va axborot taraqqiyoti sharoitida bilimlar boshqa xarakterga ega bo'la boshladi: o'qituvchining kasbiy faoliyati ko'proq harakatchanlikni, moslashuvchanlikni, pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorlikni, umumiy va kasbiy madaniyat darajasini doimiy ravishda oshirib borishni qildi. 7 Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Ozbekistonda kasb-hunar pedagogik ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida olimlarning "o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi" atamasiga diqqat bilan e'tibor qaratishi, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va jahon standartlarining mutlaqo boshqa darajasiga erishish uchun milliy ta'limi zarurati bilan bog'liq. Ushbu davrda o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasi quyidagilarda ko'rib chiqiladi: o'qituvchi shaxsini kasbiy mutaxassis sifatida rivojlantirish (O.M. Atlasova, L.A. Basharina, Y.V. Vardanyan, G.I. Zaxarova va boshqalar), o'qituvchilarning axborot tayyorgarligi (D.V. Golubin, T.V. Dobudko, A.V. Dobudko, N.V. Kisel va boshqalar), o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining psixologik-pedagogik turlari (M.N. Karapetova, M.I. Lukyanova, E. V. Popova, T.A. Tsaregorodtseva va boshqalar). Oliy ta'lim tizimida ta'limga yangi yondashuvlar, bilimlarning yangi tarmoqlari (akmeologiya, aksiologiya va boshqalar) paydo bo'lishi faqat shu davrning alohida tadqiqotlarida aks etadi (N.F. Vishnyakova, 1998), 2004-2006 yillardagi tadqiqotlar yangiliklarga boy. O'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining umumiy ilmiy va nazariy qoidalari ko'rib chiqiladi, uning mohiyati, mazmuni va tuzilishi, shakllanish shartlari aniqlanadi, bu Rossiyada o'sha paytlarda paydo bo'lgan pedagogik ta'limni rivojlantirish tendentsiyalarining asosiy oqimida katta ahamiyatga ega, bu quyidagilarni anglatadi: oliy ma'lumotga yo'nalish shart sifatida o'qituvchilik kasbini egallash, psixologik-pedagogik tayyorgarlikni kuchaytirish (bu davrda bir qator olimlarning psixologik va psixologik-pedagogik kabi o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasi turlariga e'tiborining kuchayishi bilan namoyon bo'ldi), o'qituvchilik kasbi doirasida turli xil ixtisoslashuvlar, pedagog kadrlarning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish. Yuqoridagi barcha omillar o'qituvchining kasbiy malakasini pedagogik kasbiylik va mahorat bilan chambarchas bog'liqlikda ko'rib chiqishni belgilab berdi. 8 2003 yildan boshlab ta'lim sifati muammosini o'rganish (umumiy, kasbhunar va aspirantura) sharoitida "kompetensiya" atamasi tobora

ko'proq qo'llanilmoqda. Shunday qilib, 2003 yildan 2006 yilgacha bo'lgan davrda zamonaviy rus olimlari o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi kontsepsiyasini sezilarli darajada boyitib, kundalik hayotga "kompetensiya" dan ko'plab hosilalarni: "kompetensiya yondashuvi", "kompetensiya paradigmasi", "vakolat modeli", "asosiy vakolatlar" ni kiritdilar. " va boshq. Ichki pedagogikada o'qituvchining kasbiy malakasini shakllantirish kontsepsiyasini ishlab chiqishning ushbu davrini tavsiflash bilan ta'kidlash joizki, 2003 yil sentyabr oyida Bolonya deklaratsiyasining imzolanishi Rossiya uchun yangi maqsad - Evropaning oliy ta'lim zonasini yaratish, Evropada yuqori malakaga ega bo'lgan yagona mehnat bozorini shakllantirish, talabalar harakatchanligini oshirish va o'qituvchilar va boshqalar. Ta'lim mazmuni, muassasalar o'rtasidagi hamkorlik, integratsiyalashgan ta'lim dasturlaridan foydalanish, kadrlar tayyorlash va tadqiqotlar va ishlanmalar bilan bog'liq holda "Evropa ta'limi makoni" kontsepsiyasining kiritilishi davlatning ta'lim siyosatining ko'plab yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqishni va birinchi navbatda, ish beruvchilar va bozor talablaridan qat'i nazar mutaxassislarni tayyorlashning universitet ichidagi mezonlariga o'qitishni talab qildi. Shunday qilib, yangi asrning boshidan boshlab o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish jarayoni umuman ta'lim sifatini va xususan, kasbhunar-pedagogik ta'lim sifatini yaxshilash sharoitida ko'rib chiqilmoqda. 1993 yildan 2020 yilgacha o'rganilayotgan hodisani shakllantirish muammosi bo'yicha bilimlarning sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Agar 1990 yillarda. o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi olimlarning asarlarida pedagogik tayyorgarlik sifatini oshirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan (O.S. Grishechko, N.V. Kuzmina, V.I.) S.V.Kiktev, V.Ya.Sinenko va boshqalar), keyin XXI asr boshlarida. Rossiyalik olimlar ushbu ta'riflarni o'rganish va taqqoslash, universitetdan keyingi davrda o'qituvchining kasbiy rivojlanishini o'rganish asosida 9 o'qituvchining kasbiy mahorati va kasbiy malakasini shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning o'zaro ta'sirini o'rganish orqali o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini o'rganishning ushbu yo'nalishini ancha kengaytirdilar: G.S. Vyalikova, L.K. Grebenkina, K.M. Levitan, L.I. Lutsenko, A.K. Markova, A.P. Sitnik va boshqalar. Demak, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish kontsepsiyasini ishlab chiqish, umuman

olganda, dunyodagi va mahalliy ta'lim makonidagi mavjud tendentsiyalar sharoitida tahlil qilinayotgan hodisaning mazmuni, protsessual va texnologik jihatlaridagi progressiv dinamik o'zgarish sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Ushbu tendentsiyalardan biri bu davlat siyosati va fanni rivojlantirishning umumiy va kasb-hunar ta'limi sifatini oshirishga yo'naltirilganligidir va o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi hozirgi kunda kasbiy mahoratning etakchi xususiyatidir. Shu bilan birga, kasbiy ma'noda, shuningdek shaxsiy va ijtimoiy hayotda uzluksiz o'qitish uchun asos sifatida butun hayot davomida o'rganish qobiliyati zamonaviy o'qituvchining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi omilga aylanadi. Istiqloлга erishgan mamlakatimizda yuz berayotgan tub o'zgarishlar ta'lim mazmunini davr nuqtai nazaridan yangilashni taqozo etmoqda. Bunday yangilanish O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Harakatlar Strategiyasi” asosida amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu qonunlar uzluksiz ta'lim tizimining o'zbek modelini aniqlab berdi. Uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish muammolari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimov: «O'qituvchi va murabbiylarning hayotiy talablarini qondirish, ularni rag'batlantirish, ularning o'z ishi, kasbidan mamnun bo'lishini ta'minlashimiz lozim va ... bu masalani echmasdan turib, 10 kelajak avlod tarbiyasi to'g'risida gapirishning o'zi mutlaqo nomaqbuldir»¹, -deb ta'kidlagan edi. «Ta'lim to'g'risida»gi va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» o'qituvchilar oldiga juda katta va mas'uliyatli vazifalar yukladi. Bu esa o'qituvchilardan o'z ustlarida muntazam tinmay ishlashlari va yosh avlodni o'z Vataniga, xalqiga munosib insonlar qilib tarbiyalashni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda O'qituvchilik kasbi ulug' va sharafli, murakkab, o'z o'rnida mas'uliyatli kasblardan biridir. Dunyodagi barcha insonlarni komil bo'lib etilishiga o'qituvchi sababchi bo'ladi. Barcha joylardagi hamma kasb-hunar, ilmli, olimu-fuzalolar o'qituvchining mehnati samarasidir. O'qituvchi mehnatini biror narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. O'qituvchilik kasbini egallashga intilayotgan har bir inson o'zida avvalo iroda, sabr-matonat, pedagogik mahoratni, o'qituvchilik ixtisosligiga xos bilim, malaka, ko'nikmalarni egallashi lozimdir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy maqsadi ham har tomonlama etuk, yuksak malakali qadrlar,

jumladan pedagogni kompetentligini takomillashtirishga qaratilgandir. Iqtisodiy taʼlimning maqsadi esa, iqtisodiy madaniyatni insonda shakllantirishdan iboratdir. Iqtisodiy taʼlimni shakllantirishda birinchi galda talabalarda eng sodda malakalarni hosil qilish kerak boʻladi. Yaʼni, iqtisodiy fikrlash, iqtisodiy tushunchalar, iqtisodiy his-tuygʻular, tejamkorlik, tadbirkorlik, hisob-kitob, yangiliklarga intilish, iqtisodiy yaxlitlikni his qilish kabi xususiyatlarni vujudga keltirish va rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toʻrt temperament: sanguine, flegmatik, xolerik va melanxolik shaxs turlari. 2017. N 1 toplam.231b.
2. Temprament 2017y. N 1 toplam 11b.
3. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие / - Москва: Прометей, 2018. - 538 с.
4. S.K.Mangal: “General Psychology” 2013y. 19b.

STRESSNI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA YECHIMLARI

Tairova Marg‘uba Abdikayimovna

Andijon viloyati Jalaquduq tumani 13-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo‘lgan insonlarning ruhiy muammolari, stress haqida yoritilgan. Shu bilan birgalikda maqolada umumiy olingan ma’lumotlarga asoslanib bir qancha yechimlari ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ekzopsixik, endopsixik, individual-psixologik xususiyat, reflektor, temperament, xarakter, emotsiyalar, motivatsion doiralar.

Asr boshida keng tarqalgan "nervlarning barcha kasalliklari" iborasi "stressdan kelib chiqqan barcha kasalliklar" ga aylantirildi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko‘ra, barcha kasalliklarning 45 foizi stress bilan bog‘liq va ba'zi ekspertlarning fikricha, bu ko‘rsatkich 2 barobar ko‘p. SSSRda saksoninchi yillarda o‘tkazilgan tadqiqotga ko‘ra, poliklinikalarga tashrif buyuruvchilarning 30-50 foizi amalda sog‘lom odamlar bo‘lib, ular faqat hissiy holatini yaxshilashga muhtoj.

Uzoq xoriydagi rivojlangan, nisbatan barqaror mamlakatlarda vaziyat biroz yaxshiroq. Masalan, Amerikaning Psychology Today jurnali materiallariga ko‘ra, yapon o‘qituvchilarining qariyb 40 foizi, Buyuk Britaniyadagi ishchilarning beshdan bir qismi va AQShda yollangan ishchilarning 45 foizi stressdan aziyat chekishadi. Tez-tez shikoyatlar tushkunlik va tashvish, bosh og‘rig‘i. Balki har qanday holatda ham salbiy his -tuyg‘ulardan ehtiyot bo‘lish va stressdan qochish kerakdir? Katta shaharlarni iloji boricha tark eting, xavotir va xavotirni kamroq boshingizga oling, o‘zingizga jiddiy maqsadlar qo‘ymang? Axir, bu har doim qidirish, noaniqlik va xavf bilan bog‘liq - shuning uchun stress bo‘lishi mumkin. Balki sog‘lig‘ingizni himoya qilib, tinchgina yashashingiz kerakdir? Ammo stress doktrinasi muallifi Xans Seli, stressni tananing kuchini oshirib, foydali bo‘lishi mumkin deb hisoblaydi, hatto uni

“kundalik hayot uchun achchiq ziravor” deb ataydi va ta’kidlashicha, stress faqat ma’lum sharoitlarda patogen bo’ladi. .

Hamma buni boshidan kechirgan, hamma bu haqda gapiradi, lekin stress nima ekanligini deyarli hech kim tushunmaydi. Ko’p so’zlar modaga aylanadi, agar ilmiy tadqiqotlar kundalik xulq-atvorga yoki hayotning asosiy masalalari haqidagi fikrimizga ta’sir qiladigan yangi tushunchaning paydo bo’lishiga olib keladi. “Darvin evolyutsiyasi”, “allergiya” yoki “psixanaliz” atamalari yashash xonalarida va mexnat suhbatlarida allaqachon o’z cho’qqisiga chiqqan. Ammo bunday suhbatlarda aytilgan fikrlar kamdan -kam hollarda bu tushunchalarni kiritgan olimlarning ishini o’rganishga asoslangan. Hozirgi kunda ma’muriy yoki dispetcherlik ishining stressi, atrof -muhitning ifloslanishi, nafaqaga chiqish, jismoniy stress, oiladagi muammolar yoki qarindoshining o’limi haqida ko’p gapirilmoqda. Ammo o’z e’tiqodlarini himoya qiladigan qizg’in munozarachilarning ko’pi “stress” atamasining asl ma’nosini va uning mexanizmlarini izlaydilar. Ko’p odamlar stress va xafagarchilik o’rtasida farq borligini hech o’ylamaganlarmi? Stress so’zi, muvaffaqiyat, muvaffaqiyatsizlik va baxt kabi, har xil odamlar uchun har xil ma’noga ega. Shuning uchun, uning ta’rifini berish juda qiyin, garchi u bizning kundalik nutqimizga kirgan bo’lsa. “Stress” shunchaki “qayg’u” bilan sinonimmi? Bu harakat, charchoq, og’riq, qo’rquv, diqqatni jamlash zarurati, jamoatchilik tanbehini kamsitish, qon yo’qotish yoki hatto kutilmagan katta muvaffaqiyat butun yo’lning buzilishiga olib keladi. Ro’yxatda keltirilgan shartlarning har biri stressni keltirib chiqarishi mumkin, lekin ularning hech birini ajratib bo’lmaydi va “bu stress” deyish mumkin emas, chunki bu atama teng darajada qo’llaniladi va qolganlarning hammasi.

Stress-bu tananing har qanday talabga o’ziga xos bo’lmagan javobidir. Bu ta’rifni tushunish uchun, avvalo, o’ziga xos bo’lmagan so’z bilan nimani nazarda tutayotganimizni tushuntirishimiz kerak, tanaga berilgan har bir talab qaysidir ma’noda o’ziga xos yoki o’ziga xosdir. Sovuqda biz ko’proq issiqlikni chiqarish uchun qaltiraymiz va teridagi qon tomirlari torayib, tananing sirtidan issiqlik yo’qotilishini kamaytiradi. Biz quyoshda terlaymiz va terning bug’lanishi bizni sovutadi. Agar biz juda ko’p shakar iste’mol qilgan bo’lsak va qondagi qand miqdori

me'yordan oshsa, biz qondagi qand miqdori normal holatga qaytishi uchun bir qismini chiqarib tashlaymiz, qolganini kuydiramiz. Zinadan maksimal tezlikda yugurish kabi mushaklarning harakatlari mushaklar va yurak -qon tomir tizimiga katta talablar qo'yadi. Mushaklar bu g'ayrioddiy ish uchun qo'shimcha energiya manbaiga muhtoj, shuning uchun yurak urishi tezlashadi va kuchayadi, yuqori qon bosimi qon tomirlarini kengaytiradi va mushaklarga qon oqimini yaxshilaydi. Har bir dori va gormon o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Diuretiklar siydik miqdorini oshiradi, adrenal gormoni yurak urish tezligini oshiradi va qon bosimini ko'taradi, insulin gormoni esa shakarni pasaytiradi. Biroq, ular tanadagi qanday o'zgarishlarga olib kelmasin, bu agentlarning barchasida umumiylik bor. Ular restrukturizatsiyani talab qilmoqdalar. Bu talab o'ziga xos emas, u nima bo'lishidan qat'i nazar, yuzaga kelgan qiyinchiliklarga moslashishdan iborat.

Stressga munosabat nuqtai nazaridan, biz duch keladigan vaziyat yoqimli yoki yoqimsiz bo'lishi muhim emas. Qayta qurish yoki moslashishga bo'lgan ehtiyojning intensivligi muhim. Biroq bu shunday miqdoriy biokimyoviy o'lchovlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi reaksiyalar o'ziga xos emas va ta'sir qilishning barcha turlari uchun bir xil bo'ladi. Uzoq vaqt davomida tibbiyot bunday stereotipik javob mavjudligini tan olmadi. Turli vazifalar, aslida hamma vazifalar bir xil fidoyilikni talab qilishi kulgili tuyuldi. Ammo agar siz bu haqda o'ylayotgan bo'lsangiz, unda kundalik hayotda o'ziga xos hodisalar bir vaqtning o'zida umumiy o'ziga xos bo'lmagan xususiyatlarga ega bo'lgan shunga o'xshash vaziyatlar ko'p uchraydi.

Jismoniy mashqlarni boshlash uchun siz boshlang'ich pozitsiyasini egallashingiz kerak: orqa tomon yotib, oyoqlari bir-biridan yoyilib, oyoq barmoqlari tashqariga burildi, qo'llar tanasi bo'ylab erkin yotadi (kaftlar yuqoriga). Bosh biroz orqaga tashlangan. Butun vujudi bo'shashadi, ko'zlari yumiladi, burun orqali nafas oladi.

Quyidagi vaziyatda stressdan halos bo'lish va dam olish mashqlariga misollar keltirilgan:

1. Ko'zlaringizni yumib, taxminan 2 daqiqa harakatsiz yoting. Siz turgan xonani tasavvur qilishga harakat qiling. Birinchidan, butun xonani (devorlar bo'ylab) aqliy

yurishga harakat qiling, soʻngra tananing butun perimetri boʻylab - boshdan to tovongacha va orqada harakat qilish.

2. Nafasingizni diqqat bilan kuzatib turing, burun orqali nafas olayotganingizni passiv ravishda anglab oling. Siz nafas olayotgan havo siz chiqarayotgan havodan bir oz sovuqroq ekanligiga e'tibor berishlik. Nafas olishingizga 1-2 daqiqa e'tiboringizni qarating. Boshqa hech narsa haqida oʻylamaslikka harakat qilish.

3. Sayoz nafas oling va nafasingizni bir zum ushlab turing. Shu bilan birga, butun mushaklarni bir necha soniya davomida keskin tarang qilib, butun tanadagi kuchlanishni sezishga harakat qilish. Nafas olayotganda dam olish va 3 marta takrorlash.

Oddiy sharoitda hech kim nafas olish haqida oʻylamaydi yoki eslamaydi. Ammo, negadir, me'yordan chetga chiqish paydo boʻlganda, toʻsatdan nafas olish qiyinlashadi. Nafas olish qiyinlashib, ogʻirlashib, stress yoki stress bilan kechadi. Va aksincha, kuchli qoʻrquv, biror narsani keskin kutish bilan odamlar beixtiyor nafaslarini ushlab turadilar (nafaslarini ushlab turadilar). Biror kishi nafasni ongli ravishda nazorat qilib, uni tinchlantirish, kuchlanishni engillashtirish uchun ishlatishi mumkin - mushak va ruhiy, shuning uchun nafasni avtoregulyatsiya qilish gevşeme va kontsentratsiya bilan birgalikda stress bilan kurashishning samarali vositasiga aylanishi mumkin. Stressga qarshi nafas olish mashqlari har qanday pozitsiyada bajarilishi mumkin. Faqat bitta shart kerak: umurtqa pogʻonasi qatʼiy vertikal yoki gorizontal holatda boʻlishi kerak. Bu tabiiy, erkin, kuchlanishsiz nafas olish, koʻkrak va qorin muskullarini toʻliq choʻzish imkonini beradi. Boshning toʻgʻri pozitsiyasi ham juda muhim: u boʻyniga tekis va erkin oʻtirishi kerak. Boʻshashgan, tik turgan bosh koʻkragini va tananing boshqa qismlarini maʼlum darajada yuqoriga choʻzadi. Agar hamma narsa tartibda boʻlsa va mushaklar boʻshashsa, siz doimo nafasingizni erkin boshqarishingiz mumkin. Biz bu erda qanday nafas olish mashqlari haqida batafsil toʻxtalmaymiz (ularni adabiyotda topish oson), lekin biz quyidagi xulosalarni beramiz.

Mutaxassislar psixologik chidamlilikka bir qator omillarni, jumladan, ilgari qayd etilgan nazorat va oʻzini oʻzi qadrlash, shuningdek, tanqidiylik darajasi, optimizm,

ichki qarama-qarshiliklarning mavjudligi, shaxsiy ma’noga ta’sir qiladigan e’tiqodlar va axloqiy qadriyatlar bilan bog’liq. stressli vaziyat.

Har bir inson stressli vaziyatlarni engish uchun o’ziga xos qobiliyatga ega. Har bir insonning stressning o’ziga xos “bo’sagi darajasi” bor. Tanqidiylik inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va voqealarni bashorat qilishning ahamiyati darajasini aks ettiradi. Inson uchun xavfsizlik, barqarorlik va bashorat qilish hissi qanchalik muhim bo’lsa, u stressli hodisaga shunchalik og’riqli bo’ladi. Shuningdek, optimistik va quvnoq insonlar psixologik jihatdan chidamliroq ekanligi qayd etildi. Insonning stressli hodisaning ma’nosini shaxsiy tushunishi katta ahamiyatga ega. Mashhur psixiatr V.Frankl o’z asarlarida (xususan, “Ma’no izlagan odam” kitobida) inson undagi ma’noni ko’rsa, har qanday narsaga chidashi mumkinligini ishonchli ko’rsatgan. O’z-o’zini baholash - bu sizning imkoniyatlaringizni baholash. Agar odamlar o’zlarini va shunga mos ravishda o’zlarining qobiliyatlarini etarlicha yuqori baholasalar, ehtimol ular stressli vaziyatlarni engib o’tish mumkin va shuning uchun hissiy munosabat nuqtai nazaridan kamroq qiyin deb bilishadi. Shunday qilib, stress yuzaga kelganda, o’zini-o’zi hurmat qiladigan odamlar o’zini past baholaydiganlarga qaraganda yaxshiroq kurashadi, bu ularga o’z imkoniyatlari haqida qo’shimcha ma’lumot beradi va o’z navbatida, o’z-o’zini hurmat qilishni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Qiyin vaziyatlarga duch kelgan odam har kuni atrofidagi jismoniy va ijtimoiy muhitga moslashadi. Psixologik stress-bu turli xil ekstremal ta’sirlarga (stressorlarga) javoban yuzaga keladigan keng ko’lamli hissiy holatlar va inson harakatlariga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushuncha. Psixologik stressning rivojlanishiga ko’plab omillar ta’sir qiladi, ular orasida stressli hodisaning xususiyatlari, voqeani shaxs tomonidan talqin qilish, odamning o’tmishdagi tajribasining ta’siri, vaziyatdan xabardorligi (xabardorligi), individual va shaxsiy xususiyatlar. bir kishining. O’z navbatida, stress insonning ruhiy jarayonlariga, xususan, yuqori ruhiy funktsiyalarga ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Bilimli avlod buyuk kelajakning, tadbirkor xalq faravon hayotning, do‘stona xamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir.O‘.R.K ning 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzalaridan.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qa’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.-B.47

3. Mirziyoyev Sh.M.Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 104 b.

4. M.E.Zuvarova Umumiy psihologiya - T.: “ O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”– 2014.

Internet saytlari: www.ziyonet.uz – Ziyonet ta’lim portali www.tdpu.uz – Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti sayti

www.pedagog.uz – Pedagogika yo‘nalishiga oid kitoblar sayti www.tfi.uz – Toshkent moliya instituti sayti

www.tdiu.uz – Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti sayti

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA HAVOTIRLANISH SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILARI

Sayyoraxon Imomaliyeva Erkinjon qizi

Toshkent kimyo xalqaro unversiteti Namangan filiali

Ijtimoiy psixologiya yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: maqolada kichik maktab yoshi psixologik xususiyatlari, kichik maktab yoshi bolalarda qo`rquv va xavotirlanish xolatlarini paydo qiluvchi muommolar, bolalardagi maktab bilan bog`liq qorquv va uning turlari, artterapiya va musiqaterapiyaning bolalardagi qo`rquv va xavotirlanish xolatlarini tuzatishdagi ahamiyati.

Kalit so`z: yosh davri, o`quvchi, maktab, qo`rquv va uning turlari, xavotir, emotsional holat, muommo, artterapia, musiqaterapiya.

Kichik maktab yoshidagi bolalar 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'lib ular boshlang'ich sinf o'quvchilari hisoblanadi. Bu yillarda bolaning hayoti va faoliyatida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Binobarin ularning psixikasida ham o'zgarishlar sezilarli darajada bo'ladi. Bolaning maktabga kirishi uning hayotida burulish chog'idir. Bola maktabga kirib o'qiy boshlashi bilanoq uning hayotida asosiy faoliyat o'qish bo'lib qoladi. Maktabda bola tizimli ravishda yangiliklar oladi, bu o'quvchilarning kundan kunga orttirib borayotgan hilma-xil mavzudagi bilimlarning manbayidir. Bolaning bilimlarni sistemali tarzda o'zlashtirishi natijasida undagi bilimning doirasi kengayib boradi, aqliy jarayonlar rivojlanadi shu bilan bir qatorda bolaning emotsional-irodaviy xususiyatlari qayta tarkib topib rivojlana boshlaydi.

Psixologik lug'atda xavotirlilikka quyidagicha ta'rif berilgan: “Bu turli hayotiy vaziyatlarda, shu jumladan, bunga asos bo'lmasa-da, xavotirni his qilishga yuqori moyillikdan iborat individual psixologik xususiyatdir”.

Xavotirni xavotirlilikdan farqlash zarur. Agar xavotir – bola bezovtaligining epizodik ko‘rinishi bo‘lsa, xavotirlilik mustahkam holat hisoblanadi. Masalan, bolada bayramda chiqish qilish oldidan yoki sinfda mavzuni gapirib berishda bezovtalanish hollari kuzatiladi. Biroq bu bezovtalik har doim namoyon bo‘lmaydi, boshqa vaziyatlarda u sokin bo‘lishi mumkin. Bu o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga bog‘liq. Agar xavotir holati tez-tez va turli vaziyatlarda (dars payti javob berishda, notanish odamlar bilan muloqotda va h.k.) takrorlansa, bu holda xavotirlilik haqida gapirish mumkin.

Hozirgi vaqtgacha xavotirlilikning paydo bo‘lish sabablari yuzasidan muayyan nuqtayi nazar ishlab chiqilmagan. Ammo ko‘pchilik olimlar maktabgacha tarbiya va kichik maktab yoshidagi bolalarda xavotirlilikning asosiy sabablaridan biri bola va ota-ona o‘rtasidagi munosabatlarning buzilishi deb hisoblaydilar.

“Maktab o‘quvchisining hissiy turg‘unligi” kitobi mualliflari B.I.Kochubey va Y.V.Novikova xavotirlilik bolada quyidagi holatlarda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan ichki nizolarning mavjudligi oqibatida rivojlanadi deb yozadi: 1. Ota-onalar yoxud ota-ona va maktab (maktabgacha tarbiya muassasasi) tomonidan taqdim etiladigan qarama-qarshi talablar. Masalan, ota-ona bola o‘zini yomon his qilayotgani uchun maktabga yubormaydi, o‘qituvchi esa jurnalga “ikki” baho qo‘yadi va boshqa bolalarning yonida uni dars qoldirgani uchun tergaydi.

2. Noteng (ko‘pincha yuqori) talablar. Masalan, ota-onalar bolaga a‘lochi bo‘lishi kerakligi haqida qayta-qayta takrorlaydilar, o‘g‘il yoki qizlari “besh” baho olishiga qaramasdan, sinfning eng yaxshi o‘quvchisi bo‘lmaganliklariga ko‘nikishni istamaydilar.

3. Bolani kamsituvchi, uni tobe holatga qo‘yuvchi salbiy talablar. Masalan, tarbiyachi yoki o‘qituvchi bolaga: “Agar sen men yo‘qligimda kim o‘zini yomon tutganligini aytib bersang, sening boshqa bolalar bilan urushganingni onangga aytmayman” deydi.

Bolalar qo‘rquvi barcha bolalar uchun ham, ularning ota-onalari uchun ham jiddiy muammodir. Bola o‘sadi va qo‘rquv, afsuski, u bilan birga o‘sadi. Yoshi bilan bolalarning tasavvurlari rivojlanadi va afsuski ular bilan birga qo‘rquvlari ham

kattalashadi. Ma'lumki, qo`rquv- bu haqiqiy yoki xayoliy tahdidga javoban havotirlanish hissi. Bolalar baxtsizlikdan, og'riqdan, jazodan, hayvonlardan, o'z fantaziyalaridan qo'rqishlari mumkin. Shu bilan birga, qo`rquv himoya funksiyasini bajaradi - ular o'z-o'zini nazorat qilish va o'zini o'zi boshqarish vositasi sifatida ishlaydi.

Zamonaviy psixologiyada qo'rquvni shakllantirish mexanizmlariga katta e'tibor beriladi, bu fiziologik va psixologik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikdir. Qo'rquv - bu yaqinlashib kelayotgan real yoki idrok etilgan tahdid tufayli yuzaga keladigan ichki holat, u boshqalardan farqli o'laroq, vaziyat arafasida keladi. Qo'rquv hissi odam o'zining xotirjamligi va biologik yoki ijtimoiy mavjudligi uchun potentsial xavfli deb hisoblagan vaziyatda bo'lganda paydo bo'ladi. Qo'rquv - bu signal, yaqinlashib kelayotgan xavf haqida ogohlantirish, xayoliy yoki haqiqiy, printsipial jihatdan muhim emas, chunki bizning tanamiz xuddi shunday harakat qiladi. Qo'rquv hodisasi uzoq vaqtdan beri falsafa, san'at va fanning turli sohalarida o'rganish mavzusi bo'lib kelgan. Umuman olganda, qo'rquv - bu shaxsning o'zini o'zi saqlash instinkti bilan bog'liq bo'lgan eng qadimgi insoniy tuyg'u. Har bir inson hayotida bir necha marta qo'rquvni boshdan kechirgan. Ushbu hodisaning ravshanligi va mavjudligiga qaramay, psixologik adabiyotlarda "qo'rquv" tushunchasining aniq ta'rifi yo'q. Shu bilan birga, qo'rquvning ko'plab ta'riflarida quyidagi asosiy xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- qo'rquv affektiv xususiyatga ega;
- qo'rquv haqiqiy yoki xayoliy xavfni boshdan kechirishni anglatadi;
- qo'rquv salbiy holatlar deb ataladi;
- qo'rquv himoya qiladi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda maktab bilan bog'liq qo'rquvlar ko`piroq uchiraydi. Bola hayotidagi qo'rquv mutlaqo normal hodisa yoki psixo-loglar tili bilan aytganda, me'yoriy. Yosh rivojlanishining turli bosqichlarida bolalarning qo'rquvi turlicha bo'lib, hissiy sohaning shakllanishida bevosita rol o'ynaydi va bolaning ma'lum ijtimoiy me'yorlardan xabardor bo'lishi uchun zarurdir.

Bolalardagi yuzaga keluvchi qoʻrquv va xavotirlanish holatlarining oldini oluvchi bir qancha psixologik metodlar mavjud. Eng samaralisi metodlardan biri bu artterapiya metodi. Bu metod yordamida bolalardagi qoʻrquv holatlarini aniqlash va ulardagi ayrim holatlarni tuzatish mumkin. Artterapiya bu bolalardagi ichki muommolar va kuchli hissiyotlarning yuzaga chiqishiga, siqilish ichki kechinmalarning pasayishiga, oʻz-oʻziga boʻlgan ishonchini oshirishga yordam beradi. Artterapiya mashgʻulotlarida asosiy mahsulotlar bu –buyoq, loy, elim va boʻrdir. Artterapiyani yakka va guruhta qoʻllash mumkin. Artterapiya mashgʻulotlari ikki xil yoʻl bilan oʻtkaziladi. Birinchi varyantida mijoz tayyor materialdan oʻz rasmlaridan aniq mavzuga buyum yasash imkoniyati beriladi. Bunda ajoyib gʻayrioddiy ranglar uygʻunligi, oʻziga xos shakillar va syujetning oʻziga xos tamonlarini koʻrish mumkin. Bularning barchasi mijozning olamni sezish xususiyatlari, uning hislari, kechinmalari bilan bogʻliqdir. Artterapiya bu holatlarda qoʻshimcha diagnostika materiallarini olishga yordam beradi, bular mijoz muommolari haqida maʼlumotlar beradi. Ikkinchi varyanti bu noʻanaviy mashgʻulot, mijoz mavzu, material hisablarini oʻzi tanlaydi. Mashgʻulot ohirida mavzu bajarish usullari muhokama qilinadi va hakoza. Artterapiya mashgʻulotlarini tajribali psixologlar bilan birgalikda olib borilgan maqul.

Musiqaterapiya yordamida ham bolalardagi qoʻrquv xolatini tuzatish mumkin. Musiqaterapiyada davolovchi metod musiqa yordamida olib boriladi. Musiqa bilan davolash hissiyotlarni pasayishida, qoʻrquvda, til bilan boʻlgan muommolarda tarbiyaning buʻzilishi kabi nuqsonlarda yordam beradi. Musiqaterapiyada etakchi rolni musiqani toʻgʻri tanlashni bilish tutadi. 1916-yil V.M.Bexterev shunday deb yozgan edi: “Musiqaviy asar insonlarning holatiga qarab, ularda turlicha taassurot qoldiradi, ayrimlari tiniqib dam olishga sabab boʻlsa, ayrimlari nafaqat yoqmaydi balki asabga tegadi. Bu inson ruhiyatiga bogʻliqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Захаров А.И. Как преодолеть страх у детей. М.: 1986. 112с.
2. Ситникова А.С. Детские страхи [Электронный ресурс. Режим доступа

3. Kryajeva N. L. Razvitiye emotsionalnogo mira detey. Populyarnoye posobiye dlya roditeley i pedagogov. – Yaroslavl: Akademiya razvitiya, 1996.-208 s.,il
4. “Psixologik xizmat” Toshkent-2014. Z.t. Nishonova, SH.T. Alimbaeva, M.V.Sulaymanov
5. Do‘stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar, 2013

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	KASBIY FAOLIYATNI EGALLASH JARAYONIDA IJODIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH Abduvoxidova Shirinoy Qobiljon qizi Akbarov Sahodillo Yo`ldashbayevich	4
2.	MUVAFFAQIYATGA ERISHISH MOTIVATSIYASINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI Akramova Muazzamxon Maxsudjon qizi	8
3.	O`ZBEKISTONDA AJRALISHNING IJTIMOIIY-ETNOPSIXOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNING OLDINI OLIISH YO`LLARI Asqarova Fotima	15
4.	O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA`LIM TIZIMIDAGI INNOVATSIYALAR Badalov Avazbek Rusdtamjonovich	21
5.	THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC DISCOURSE Bektemirova Beknozaxon Baxtiyorjon qizi	27
6.	ENHANCING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ARCHITECTURE STUDENTS THROUGH READING STRATEGIES INTEGRATED WITH GAME- BASED TECHNOLOGIES Akhmadaliyeva Dildora Rakhitdinovna	30
7.	ANALYSIS OF SULFURIC ACID PRODUCTION TECHNOLOGIES Kamolova D.S Jalilov Zayniddin Murtozoyeva Farida Boytemirova Nasiba Jalilova Durdona	35
8.	O`QITUVCHINING PEDAGOGIK QOBILIYATLARI Raxmatova Firuza Maxsudjanovna Aliyev Ziyodullabek Javlonbek o`g`li Sheraliyev Ulug`bek Shermat o`g`li	38
9.	ИЖТИМОИЙ ТАХДИДЛАРДАН БИРИ БЎЛГАН МИССИОНЕРЛИККА ҚАРШИ КУРАШДА ҲУҚУҚ ТАРТИБОТ ОРГАНЛАРИ ВА МАҲАЛЛАНИНГ ЎРНИ Иброҳимова Моҳира Дилшодбек қизи Байжанова Баршинай Бахтияр қизи	41
10.	TA`LIM-TARBIYA JARAYONIDAGI KONFLIKTLI VAZIYATLAR PROFILAKTIKASI Dexqonova M.U. Shamuratova Nilufar Shokir qizi	46
11.	O`ZBEK TILIDA ZAMONAVIY ELEKTRON LUG`ATCHILIKNING TARAQQIYOTI Eshmuminov G`iyosiddin Allamurod o`g`li	50
12.	MATEMATIKANI O`QITISHDA METODLAR TASNIFI Ergashova Munisa Sadridin qizi Asadullayeva Nargiza Sayfullayevna	53
13.	O`QUVCHILAR INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING SHAKLLANISHIDA OILANING ROLI Maxmudova Robiyaxon Abdullayevna	56
14.	MUALLIFLIK KORPUSINING O`ZBEK TILSHUNOSLIGIDAGI TADQIQI Xolmurodova Sumbula Normo`min qiz	61
15.	O`SMIRLIK YOSHIDA KUZATILADIGAN SUITSID SABABLARI VA UNI	65

BARTARAF ETISH USULLARI	
Odina Abdurahmonova Abdumalik qizi	
16.	XORAZM VILOYATI QISHLOQ XO‘JALIGIDA TUB ISLOHOTLAR VA YANGILANISHLARNI AMALGA OSHIRILISHI Qadamboyev Shahriyor 69
17.	O‘SMIRLARDA (11-15YOSH)JINOYAT MOTIVLARI SHAKLLANISHINING PSIXODIAGNOSTIKASI PSIXOKOREKSIYASI Qutbiddinova Shahzoda Erkinjon qizi 73
18.	BUGUNGU KUNDA ZO‘RAVONLIKKA QARSHI KURASHISHNING QONUNIY ASOSLARI Raxmatova Chamangul Gadoymurodovna 77
19.	KUZGI BUG‘DOYDAN SIFATLI DON HOSILI OLISHDA SUYUQ AZOTLI O‘G‘ITLARNI BARGIDAN QO‘LLASHNING AHAMAIYATI Darvonov Qaxramon Anvarjonovich Saminov Avazbek Alimardon o‘g‘li 81
20.	RUS TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH SAMARADORLIGI Abdullayeva Shohidaxon Davronbekovna 86
21.	MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY VA MUNAVVARQORI ABDURASHIDXONOV ME‘ROSIDA TA‘LIM-TARBIYA VA TIL MASALALARI Sadiyeva Rohat Bahritdinovna 91
22.	TALABALARDA O‘Z-O‘ZINI BOSHQARISHNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARINI ISHLAB CHIQISH Satimboyeva Doima Nodir qizi 96
23.	O‘SMIRLARDA AXLOQIY QADRIYATLARNING SHAKLLANISHI Sobirova Iroda Obidjon qizi 100
24.	TA‘LIM SOHASIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH Karimov Abdukarim Botirali o‘g‘li 106
25.	TURKISTON MINTAQASI MADANIY JARAYONLARIDA AYOLLARNING ISHTIROKI (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI) Tilavova Shahnoza Salohiddinovna Rajabova Jamila Jumamurod qizi 110
26.	ISH HAQI XARAJATLARINI HISOBGA OLISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o‘g‘li 115
27.	АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА Абдирахимов Амриддин Абдирахимович 119
28.	O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHINING PEDAGOGIK HAMKOTLIGI – PEDAGOGIK KONFLIKTLARNI HAL ETISH SHAKLLARIDAN BIRI Radjabova Maxpirat Safarovna 123
29.	BO‘LAJAK PEDAGOGIKLARNING KREATIV SIFATLARI Dautova Bekposhsha Ergashevna 128
30.	HOZIRGI KUNDA BARKAMOL SHAXSNI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK KONFLIKTOLOGIYA FANINING AHAMIYATI Mustafayeva Dilafruz Kuchimovna 133
31.	PEDAGOGIK JAMO'A STRUKTURASI Temirova Soxiba Shavkatovna 139
32.	BO‘LAJAK TIBBIYOT MUTAXASSISLARINING XORIJIY TILDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN DIAGNOSTIK YONDASHUVI Tuychibayeva Maftuna Baxodirovna 144

	Iminaxunova Iroda Xuseynovna	
33.	TIBBIYOT YO'NALISHI TALABALARIGA DIAGNOSTIK YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ VA LOTIN TILI TIBBIYOT TERMINOLOGIYALARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK - PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI Tuychibayeva Maftuna Baxodirovna Iminaxunova Iroda Xuseynovna	148
34.	REAL VAQT REJIMIDA OBYEKTLARNI AJRATIB OLIISH UCHUN YENGIL SUN'IY INTELLEKT MODELLARI Otaqulova Shahribonu Otabekovna,	152
35.	ILK O'SPIRINLIK DAVRIDAGI PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK O'ZGARISHLAR Tursunova Nilufar	157
36.	BOSHQARUV SOHASIDA RAHBARLIK USLUBLARI VA TIPLARINI O'RGANISH Kapitan Yakubov Bahodir Muhammadjonovich	164
37.	МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЦЕЛЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ Азимкулова Гульноза Асламовна Анарбоева Юлдуз Шодиёр кизи	169
38.	АЛГОРИТМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Назарова Г.Н. Маратов Б.Б.	172
39.	YURIDIK SOHADAGI NUTQLARDA OCHIQLIK VA SAMIMIYLIK Mirzakamolova Sadoqatxon Sayidaxmadovna	179
40.	КЕКСА АВЛОД ПАНД-НАСИХАТЛАРИНИ ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА ТУТГАН ЎРНИ Матязова Нилуфар Сабировна	183
41.	РАҚАМЛАШТИРИШ КУТУБХОНАЛАР КЕЛАЖАГИ Оллаберган Шарипов Кувандик ўғли Саидова Зилола Озодовна	189
42.	BUDJET JARAYONI SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA XALQ DEPUTATLARI MAHALLIY KENGASHLARINING ROLINI OSHIRISH CHORALARI Mamadjanova Kamola Kurvanaliyevna	192
43.	NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING KORPORATIV MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI Sherbutayeva Shohsanam Usmonovna Asadova Marjona Ahmad qizi.	196
44.	NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING KORPORATIV MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI Sherbutayeva Shohsanam Usmonovna Asadova Marjona Ahmad qizi.	199
45.	MAKTABGACHA TA'LIMDA TASVIRIY FAOLIYATNING AHAMIYATI Axmedova Nazokat Erkinovna	202
46.	BUDJET TASHKIOTLARIDA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA PUL MABLAG'LARI HISOBINING ZARURLIGI VA AHAMIYATI Olimjonov Raxmonjon A.Ostonaqulov	207
47.	SHAXSDA XAYOTIY STRATEGIYA SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	211

	Abduraxmonova Gulhida Tursunboyevna	
48.	PEDAGOGLARDA HISSIY CHARCHOQ SINDIROMINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK OMILLARI	
	Toshmatov Davron Abdukarimovich	215
49.	PEDAGOGOGIK KASBIY KOMPETENTLIK ZAMONAVIY TA`LIMNING FENOMENI SIFATIDA SHAKLLANISHI	
	Xakimova Feruza Qutbiddinovna	221
50.	STRESSNI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYA YECHIMLARI	
	Tairova Marg‘uba Abdikayimovna	226
51.	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA HAVOTIRLANISH SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILARI	
	Sayyoraxon Imomaliyeva Erkinjon qizi	232

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 15-dekabr, 2024-yil. – Farg‘ona viloyati: talqinvatadqiqotla.uz – 241 bet.